

**Universidade de São Paulo
Faculdade de Educação**

VIVER É AFINAR UM INSTRUMENTO
Processos de Formação Feminista no Brasil

Dissertação de Mestrado desenvolvida
junto ao programa de pós-graduação
do Departamento de Administração Escolar,
área temática Estado, Sociedade e Educação.
Apresentada por Denise Carreira,
sob orientação do Prof. Dr. Pedro Jacobi.

São Paulo
2001

Banca Examinadora

Prof. Dr. Pedro Jacobi

Profa. Dra. Marília de Carvalho

Profa. Dra. Regina Festa

*“Ninguém nos deu nada de presente, mulheres.
Atrás de cada negociação, atrás de cada conquista,
estão as reuniões de autoconsciência, as marchas infinitas,
as discussões eternas, as análises acadêmicas e
as instituições brilhantes. Está a luta de Joana por seu terreno,
a de Julieta na universidade e a de Sônia na enxada,
a de Maria Elena, assassinada pelos que não queriam a sua paz;
a de Margot parada em qualquer esquina da grande avenida.
A de Ana enamorando-se de Irene
e a de Domitila nas minas que oxalá já não existam no século XXI.
Está a confrontação e o paciente diálogo.
E estão, claro que estão, as horas roubadas de sono pelos sonhos,
os amores perdidos e os conquistados,
as rupturas e as cumplicidades.
Fomos milhares e seremos milhares as que
participamos desta continuidade.”
(Virgínia Vargas, feminista peruana,
na Conferência Mundial em Beijing, 1995)*

*Dedico este trabalho às minhas avós,
Dona Maria e Dona Nenê,
que sozinhas enfrentaram as dificuldades
de criar os filhos e filhas em uma realidade tão precária ...
Meu respeito e admiração profunda
pela capacidade de crer e fazer
da vida algo melhor.*

AGRADECIMENTOS

- A Antonio e Luiza, pai e mãe, por tudo que são e foram na minha vida e pela paciência e apoio em momentos de angústia.
- A Simone, Mauricio, Daniel, Siumara, Tia Olinda, Lázaro, Tai, Vó Nenê, Dona Jupyra pessoas que tanto amo e que fazem acontecer uma família.
- Ao Gabriel, meu sobrinho, que chegou antes da hora trazendo poesia às nossas vidas.
- Ao Pedro Jacobi, orientador, amigo e companheiro de sonhos e buscas, por ter sido tudo isso e muito mais.
- À Rosineide Cordeiro, querida Rose, estrela nordestina que iluminou com sua competência e sensibilidade o caminho de construção deste trabalho;
- À Maria Elena Ordoñez, “hermana” de alma e de tantas aprendizagens, onde estiver;
- Às minhas queridas Irá e Cris Sato, amigonas que me ajudaram na fase de revisão;
- Às equipes do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Acre (CDHEP), da Rede Acreana de Mulheres e Homens e da Casa Rosa Mulher, pessoas com quem eu aprendi muito e me fizeram sentir uma amazônida;
- Às equipes da Rede Mulher de Educação e do Cenpec, pela oportunidade da troca, crescimento e convivência;
- À Moema Viezzer e Maria Teresa Augusti, por terem acreditado em mim, depois do meu retorno a São Paulo.
- Às minhas amigas e aos meus amigos: Beto, Edi, Sheik, Alex, Ana Paula, Susi, Amauri, Fábio, Valéria Pand, Madza Ednir, Denise Baena, Rô, Tida, Og, Chico, Airam, Nélia, Filó, Bruxinha, Rose, Toinha, Darichen, Raimunda, Leide, Ió, Hamilton (frevança) por alimentarem a amizade, mesmo a distância.
- Às entrevistadas deste trabalho, mulheres da grande constelação feminista, pela sinceridade, garra e competência.
- Ao meu grande amor Fred Ghedini, querido homem “feminista”, que tanto admiro e com quem é tão gostoso e mágico viver e sonhar.

RESUMO

Esta dissertação tem como foco os processos de formação desenvolvidos pelo movimento feminista brasileiro a partir de meados da década de 1970. Aborda as influências de origem, características, temas e manifestações junto aos diferentes públicos: o próprio movimento de mulheres, outros atores da sociedade civil e agentes do Estado. Resgata o debate internacional ligado ao campo do *gender training*, presente na Europa e nos Estados Unidos, que visa à incorporação da perspectiva da equidade de gênero nas instituições públicas e agências de desenvolvimento. A pesquisa foi desenvolvida por meio de depoimentos de integrantes do movimento feminista brasileiro que realizam e/ou organizam processos formativos e da experiência da pesquisadora no campo da formação. As perguntas que mobilizam o trabalho são: quais os significados e os objetivos da formação feminista para as feministas brasileiras? Como o movimento feminista brasileiro desenvolve seus processos de formação? Quais as características dessa formação? Quais os avanços, as possibilidades, as dificuldades desses processos a serem enfrentados para a sua maior efetividade? Com o que eles vêm contribuindo para o desenvolvimento de culturas, valores e institucionalidades democráticas? A pesquisa parte da compreensão de que o movimento feminista brasileiro, visando transformar uma realidade social marcada por desigualdades entre homens e mulheres e coerente com o princípio de que “o pessoal é político”, desenvolveu metodologias educativas que privilegiam a abordagem integral do ser humano, a valorização de aspectos subjetivos na aprendizagem e a promoção da alteridade, o que a sintonizam com o debate contemporâneo sobre as novas perspectivas da educação. Por outro lado, o conteúdo de gênero, “coração” da formação feminista, ao ser intrinsecamente relacionado à questão da sexualidade, da identidade individual e da afetividade, coloca desafios específicos para esta formação, caracterizando-se muitas vezes como algo “perturbador”, principalmente para aqueles(as) participantes que não fazem parte do movimento. O trabalho discute os desafios metodológicos, conceituais e políticos da formação feminista atual, tendo como referência os horizontes político-estratégicos do movimento feminista brasileiro. Diversas questões abordadas nesta dissertação são comuns a processos formativos desenvolvidos por outros movimentos sociais e organizações não-governamentais que atuam em prol de uma sociedade cidadã, democrática, sustentável e comprometida com os direitos humanos.

ABSTRACT

This essay focus on the qualification process developed by the Brazilian feminist movement, starting from the middle of the 1970's. It approaches the influences of origin, characteristics, themes and manifestations at different publics: the own women's movement, other participants from the civil society and from State. It rescues the international debate connected to the field of gender training, present in Europe and in the United State, which seeks the incorporation of gender equity in the public institutions and development agencies. The research was developed through interviews with members of the Brazilian feminist movement that provides or organizes qualification processes and from the large experience acquired by the researcher in this field. The questions that mobilize the essay are: What are the meanings and the objectives of the feminist qualification to the Brazilian feminists? How does the Brazilian feminist movement develop the qualification processes? What are the characteristics of this qualification? To become more effective, what are the improvements, possibilities and difficulties of these processes to be challenged? What do they have been contributing to the development of cultures, values and democratic institutions? The research goes from the comprehension that the Brazilian feminist movement - seeking to transform a social reality marked by inequality between men and women, and coherent with the principle " the individual is political" - developed educative methodologies that privileges the whole human approaches, the valorization of subjective aspects and the promotion of diversity, what syntonizes them with the contemporary debate on new education perspective. By the other side, because the content of gender - "heart" of the feminist qualification - is intrinsically related to the sexual matter, individuality and affection, it brings to the surface specific challenges to this qualification process. Many times, this can be characterized as "disturbing", especially to those participants that are not part of the movement. The essay discusses the methodological, theoretical and political challenges, of the current feminist qualification process, having as reference the strategic-political horizons of the Brazilian feminist movement. Many of the questions brought in the essay are common to the qualification processes developed by other social movements and non governmental organizations that work for a better, democratic and sustaining society, fully engaged with humans rights.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
PONTOS DE PARTIDA	18
PANORAMA DA FORMAÇÃO EM GÊNERO	55
FIOS E TRAMAS HISTÓRICAS: a formação feminista brasileira	103
E AGORA, MARIA? Desafios atuais	144
ABRINDO AS JANELAS: a formação feminista como educação para a cidadania	210
CAMINHOS E HORIZONTES	272
BIBLIOGRAFIA	284

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	11
PONTOS DE PARTIDA	18
1. Conceitos-chave	18
1.1 Processos de formação	18
1.2 Movimento de mulheres e feminismo	21
1.3 Relações sociais de gênero	26
1.4 Sujeitos, atores, agentes e autores	28
2. Metodologia	31
2.1 O caminho: pedras e bússolas	33
2.2 Critérios, procedimentos e instrumentos	35
2.3 As entrevistadas	39
PANORAMA DA FORMAÇÃO EM GÊNERO	53
1. Institucionalização e desenvolvimento: os enfoques nos países desenvolvidos	55
1.1 Análise de gênero	56
1.2 Tríplice papel	58
1.3 Relações sociais	64
2. Participação e empoderamento: a experiência latino-americana	67
2.1 Educação popular e feminismo	68
2.2 A Educação Popular	70
2.3 A resistência à questão de gênero	73
2.4 Encontros e desencontros: Feminismo e Educação Popular	75
3. Os componentes de uma estratégia ou programa de formação	78
3.1 A proposta de Moser	79
3.2 Programa formação em gênero do CEALL	83
3.3 Gênero: um conceito complexo	86
3.4 Impacto das ações institucionais	88
3.5 A negociação e a cooperação conflitiva	90
4. Questões de destaque	91
4.1 O lugar do conflito	91
4.2 Sujeito integral	93
4.3 Mudanças institucionais	95
FIOS E TRAMAS HISTÓRICOS: a formação feminista brasileira	99
1. Influências	100
1.1 Grupos populares da Igreja	103
1.2 Esquerda revolucionária	105
1.3 Do exílio	109
1.4 A Educação Popular e o Feminismo	111
2. Institucionalização	116
3. O Feminismo e o Estado	119
4. A Constituinte e os direitos das mulheres	123
5. Administrações locais	126
6. O Ciclo Social da ONU	129

7. Mulheres sem medo do poder	134
E AGORA, MARIA? Desafios atuais	138
1. Além do horizonte	140
1.1 Estado e sociedade	151
1.2 A formação	157
2. Pra dentro	164
2.1 Liderança	166
2.2 Parlamentares	172
3. Ampliando a roda	175
4. O Estado e a esfinge	178
5. Metodologias feministas	185
6. O conceito de gênero	195
ABRINDO AS JANELAS: a formação feminista como educação para a cidadania	201
1. Dimensão política	206
1.1 Negociação, conflito e cooperação	213
1.2 Mudanças institucionais	217
1.3 Sujeito e subjetividade	226
2. Dimensão paradigmática	229
2.1 Os princípios do conhecimento complexo	234
2.2 A formação feminista e o paradigma complexo	237
3. Dimensão pedagógica	240
3.1 Reflexividade	247
4. Dimensão da sustentabilidade	255
CAMINHOS E HORIZONTES	260
BIBLIOGRAFIA	272

INTRODUÇÃO

*“Viver é afinar um instrumento,
de dentro pra fora,
de fora pra dentro,
a toda hora,
a todo momento,
de dentro pra fora,
de fora pra dentro.”*

(Walter Franco, compositor e cantor brasileiro)

Considerada um dos “hinos” do feminismo brasileiro, a música de Franco revela alguns dos princípios mais caros ao movimento: a dança dialética do sujeito que se forma e se transforma na experiência, que afina seu instrumento num movimento de “dentro pra fora e de fora pra dentro”. O “dentro” da subjetividade, do pessoal, do privado, da casa, do movimento social, das próprias crenças e identidades etc. O “fora” do social, dos(as) outros(as), do espaço público, dos diversos contextos mutantes, locais-globais e de tantas outras e diversas coisas, conforme o sujeito, o lugar, o tempo. É na capacidade de afinar que reside o grande poder, chave da transformação, capacidade e desejo de integrar os diferentes fatos, experiências, notas musicais em melodia.

Nesta dissertação, estes versos possuem vários significados. O primeiro é de que este trabalho faz parte do meu movimento de “dentro pra fora e de fora pra dentro”, de um certo fim de ciclo de vida e, com ele, de uma tentativa de costurar e compreender melhor questões que emergiram e ganharam força nos últimos quinze anos, a maioria delas vinculadas à experiência de atuação nos movimentos de direitos humanos e de mulheres.

Desse caminho percorrido como jornalista/comunicadora/educadora/gestora ou, simplesmente, como “militante”, algumas experiências deram as bases para as perguntas que mobilizam este trabalho: a participação em projetos com o foco na relação educação popular, memória de movimentos sociais e comunicação popular; a produção de materiais educativos e informativos para diferentes públicos; a atuação em projetos ligados à problemática da violência contra a mulher e prostituição de meninas, entre eles a participação da equipe fundadora do premiado centro de referência Casa Rosa Mulher (AC); a coordenação de uma organização não-governamental de educação popular e direitos humanos em uma realidade tão polarizada e violenta; a presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Rio Branco (AC) e a participação no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (Ministério da Justiça); a coordenação de uma articulação de organizações não-governamentais em torno do desafio da sustentabilidade; a participação em processos preparatórios de várias das Conferências da ONU

dos anos 90; a coordenação de um projeto de formação de candidatas a vereadoras e outro voltado para lideranças femininas de movimentos sociais; a criação de uma proposta de formação sobre violência contra a mulher para polícias do Acre e depois de São Paulo¹.

Essas e outras experiências vivenciadas² intensamente no coletivo de equipes, movimentos, organizações, grupos, tecidas a partir de sonhos, tensões, conflitos, avanços, contradições, colocaram para mim a necessidade de clarear/precisar conceitos, compreender melhor os contextos, amadurecer referenciais e digerir com mais profundidade as aprendizagens do rico e desafiante processo desenvolvido pelos movimentos de mulheres nos últimos anos, em especial, a importância dos processos de formação feminista.

Em todas essas atuações, com diferentes metodologias, conteúdos, intensidades, os espaços e processos de formação estiveram presentes, seja na forma de grupos de estudos, oficinas, seminários, cursos, seja voltados para a autoformação ou para diversos e outros públicos etc. Em grande parte deles, a educação popular e a chamada metodologia feminista deram “a régua e o compasso” para o desenvolvimento desta formação, que com o tempo foi ganhando cada vez mais complexidade e exigindo outros conhecimentos, acúmulos, diálogos e reflexões para sua maior efetividade.

Na condição de participante ou de integrante de equipes que coordenavam tais processos, vivi desde experiências de formação que marcaram profundamente minha visão de mundo e meu processo de

¹ A proposta resultou no desenvolvimento do *kit* educativo QSL – Quebrando Silêncios e Lendas – compreender, prevenir e combater a violência contra a mulher (uma abordagem para policiais). O material foi produzido pelo IPE (Instituto de Promoção da Equidade) e CECIP (Centro da Imagem Popular), em parceria com a Academia de Polícia Civil de São Paulo, e com patrocínio do Unifem (Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Mulher), Fundação Ford, Conselho Britânico, Fundo Canadá e FNUAP (Fundo de População das Nações Unidas). Além de mim, constam como autoras Maria Teresa Augusti, Madza Ednir e Valéria Pandjarjan. Depois de várias capacitações pelo país, estamos nos articulando com outras instituições afins e discutindo estratégias para influenciar a política nacional de formação de policiais.

² Além do movimento de direitos humanos e do movimento feminista, a coordenação do núcleo de comunicação do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) constituiu experiência fundamental para que eu compreendesse melhor outros aspectos e questões do debate pedagógico.

autoconhecimento até desencontros, momentos descontextualizados, fragmentados, sem sentido (compreensão não necessariamente compartilhada). Entre os diferentes pólos, eu e muitas companheiras vivemos e descobrimos possibilidades, acúmulos, dúvidas, insuficiências e, sobretudo, a necessidade de dedicar atenção não só ao conteúdo temático que mobiliza tais projetos e espaços de formação (exemplo: saúde e direitos reprodutivos, geração de renda, violência contra a mulher, mulher e meio ambiente etc), mas à própria formação pensada enquanto processo e situação de aprendizagem encharcada de significados. É fundamental deixar claro que não se coloca aqui a opção entre o “conteúdo” ou o “meio”, mas o pensar de forma dinâmica a inter-relação entre as diversas dimensões dos processos de formação.

Este trabalho tem como base a compreensão de que a formação feminista brasileira é um grande e criativo instrumento de fazer política, que exige mais atenção, cuidado, investimento e, sobretudo, “afinação” em relação aos desafios político-estratégicos atuais do movimento de mulheres. Instrumento que nasce conectado às inovações das práticas organizativas do final dos anos de 1970 e que com o tempo se multiplica em uma diversidade de objetivos, temas, formas e práticas, voltados para públicos diferentes: do próprio movimento de mulheres, passando por outros movimentos sociais e chegando aos agentes que atuam em diferentes instituições governamentais, não-governamentais, empresariais e internacionais. Diversidade que se constitui em grande riqueza criativa.

Grande parte das questões e conteúdos abordados nesta dissertação também dialoga e pode sugerir pistas para reflexão de outras práticas e experiências ligadas ao grande campo da educação para cidadania, e dentro dele, principalmente aquelas desenvolvidas por organizações e movimentos sociais que buscam a democratização da sociedade e do Estado e um desenvolvimento humano e ambientalmente sustentável. A educação popular, a educação ambiental, a educação multicultural, a educação para a solidariedade, entre outras, vivem também um grande debate sobre como qualificar as experiências formativas para que, devidamente contextualizadas, contribuam de forma mais efetiva no processo de transformação social. Neste

trabalho, dialoguei com alguns autores e autoras que estão mergulhados nessas questões.

É importante explicitar que a formação não é tomada aqui como a “salvação da lavoura”, algo que isolado e em si, responderia aos desafios do movimento de mulheres, mas como uma das estratégias e atuações feministas que devem ser potencializadas e mais bem articulada a outras práticas. A preocupação que mobiliza este trabalho é de como ampliar a efetividade dos processos de formação de modo contextualizado e afinado com os objetivos político-estratégicos do movimento de mulheres brasileiras, cada vez mais desafiado a atuar em realidades complexas e em cenários extremamente mutáveis, como avançar o afinar do instrumento “de dentro pra fora e de fora pra dentro”.

Mapas e trilhas

É com pinceladas intensas e espontâneas, às vezes violentas e desordenadas, às vezes delicadas, que foram produzidos os “quadros” desta dissertação. A formação feminista brasileira é o tema, a paisagem de uma pintura impressionista que mistura cores fortes e densas aos tons suaves, na qual os traços e os contornos nem sempre são muito definidos, às vezes difusos. Diferente do realismo, o impressionismo não busca a “forma exata”, apenas sugere e se afirma como algo inacabado que nasce do encontro de olhares localizados com a efemeridade de luzes e sombras. Nesta dissertação, a leitora/ o leitor poderá identificar traços, contornos, reflexos, movimentos, atmosferas, consciente de que tal pintura revela e não-revela somente em parte a força, a riqueza, a poética e a magia da formação feminista brasileira. Ela é muito mais do que aparece aqui.

O depoimento de quinze feministas, o levantamento bibliográfico sobre o tema e a minha experiência como participante e formadora feminista encontram-se tanto na palheta de cores, no pincel, na paisagem. É a partir dessa combinação que abordamos a formação feminista brasileira. Sem

dúvida, outros estudos e pesquisas devem revelar outras dimensões que nem cheguei a tocar aqui.

A dissertação tem início com a apresentação de alguns **PONTOS DE PARTIDA** dessa jornada, conceitos-chave que referenciam a definição do objeto e a construção da pesquisa. São apresentados também a metodologia desenvolvida e um rápido perfil de nossas quinze entrevistadas.

O capítulo 2 – **PANORAMA DA FORMAÇÃO EM GÊNERO** – destaca questões e enfoques que marcam o debate sobre o tema no mundo e, em especial, na América Latina. Discute pontos de encontro e divergências entre os diferentes enfoques e apresenta algumas questões centrais e “de fundo” que serão discutidas nos capítulos seguintes.

FIOS E TRAMAS: a Formação Feminista Brasileira apresenta sob uma perspectiva histórica, as influências, os temas, as características e as transformações que marcaram os processos de formação feministas desenvolvidos no país. Revela, por meio dos depoimentos das entrevistadas, a grande diversidade de experiências e acúmulos desenvolvidos pelo feminismo brasileiro desde meados dos anos de 1970.

E AGORA, MARIA? reúne questões, inquietações, perspectivas e desafios atuais do movimento feminista brasileiro e dos processos de formação, identificados por nossas entrevistadas. Os conteúdos foram organizados e discutidos a partir de temas-chave que emergiram na análise das entrevistas.

ABRINDO AS JANELAS, como o título revela, é um capítulo que busca discutir os desafios apontados no capítulo anterior dialogando com autoras e autores feministas e não-feministas que abordam os processos de educação para a cidadania. No coração do capítulo está a compreensão de que, para a maior efetividade da formação feminista, deve ser considerada e desenvolvida sua multidimensionalidade (política, paradigmática, pedagógica, de sustentabilidade, entre outras).

CAMINHOS E HORIZONTES é o capítulo que conclui a dissertação consolidando questões já abordadas e sugerindo “pistas” que devem ser levadas em conta na formulação, desenvolvimento e avaliação de processos de formação feminista.

Acredito que este trabalho possa estimular outras reflexões e pesquisas sobre os processos de formação feminista brasileiro, tão pouco estudados no país, e, sobretudo, possa contribuir para que o próprio movimento feminista reconheça mais o seu potencial estratégico, aprimorando esse grande instrumento de fazer política e de participação cidadã.

PONTOS DE PARTIDA

“A melhor objetividade é a máxima subjetividade bem explicada”.

(Mercedes Vilanova, professora da Universidade de Barcelona).

Apresentamos neste capítulo alguns conceitos centrais de nosso trabalho, as opções metodológicas assumidas e um breve perfil das quinze entrevistadas. Como o foco da pesquisa são os processos de formação desenvolvidos pelo movimento feminista, tanto para o próprio movimento como para outros atores sociais e agentes institucionais, aqui também chamado de formação em gênero ³, entendemos ser fundamental definir o que compreendemos por:

- 1.1 Processos de formação;
- 1.2 Feminismo e movimento de mulheres;
- 1.3 Relações sociais de gênero;
- 1.4 Sujeitos, atores, autores e agentes institucionais

1. Conceitos-chave

1.1 Processos de formação

Chamamos de processos de formação, o conjunto de práticas plurais, pontuais e/ou processos continuados estruturados com objetivo de aprendizagem, que acontecem por meio de cursos, palestras, seminários, oficinas, encontros, intercâmbios, treinamentos, grupos de estudo, atividades de educação a distância etc. Assim como outros processos formativos ligados

³ Sabemos que nem toda formação em gênero pode ser vinculada ao feminismo. Mas para o nosso trabalho assumiremos formação em gênero e formação feminista como sinônimos.

a movimentos sociais, a formação feminista nasce e se desenvolve a partir de motivações políticas e sociais do movimento de mulheres, constituindo-se inicialmente em prática organizativa e se diversificando nos anos de 1980 e 1990 em intervenção plural junto a diversos públicos.

Por que usamos o termo formação e não *educação*? Porque entendemos que a educação é um conceito muito mais amplo que envolve as aprendizagens decorrentes do viver cotidiano na família, na comunidade, no mundo profissional, na relação com a mídia, na atuação junto a movimentos, entre outros. Por que não usamos *capacitação*? Por que para diversos grupos o termo restringe-se a um significado mais instrumental, que considero ser um dos aspectos/dimensões da formação. Neste trabalho, a formação foi assumida considerando-se a integralidade da pessoa humana e os diversos conteúdos e objetivos do processo de aprendizagem referentes ao desenvolvimento de competências, habilidades, posturas, atitudes e valores sintonizados com a equidade de gênero e o desafio de uma sociedade democrática e cidadã.

Em linha gerais e com contornos nem sempre precisos, os processos de formação feminista apresentam as seguintes naturezas:

- **sensibilização:** despertar o interesse (por), quebrar resistências e hostilidades (em relação a) e valorizar o assunto em questão. Processo que tem impacto sobretudo na postura/sentimentos da pessoa em relação à questão;
- **capacitação:** está centrado na qualificação técnica-política da atuação dos(as) participantes. A formação é orientada para o desenvolvimento/aprimoramento de competências e habilidades, domínio de instrumentos, construção/reconstrução/apreensão de conceitos, contextos e análises das realidades orientadas para a melhoria da prática⁴;

⁴ É interessante lembrar que no debate sobre formação/qualificação de profissionais cada vez mais é presente o questionamento da capacitação instrumental, assumida como algo isolado/utilitarista/pragmático, e a necessidade de pensá-la como processo que articule sentidos, momentos e objetivos que repercutam numa maior compreensão da ação a ser desenvolvida, possibilitando a constituição dos(as) participantes em sujeitos da aprendizagem.

- **formação geral:** problematiza e amplia a compreensão do sujeito sobre o tema em questão e a realidade na qual atua e está inserido;
- **autoconsciência:** envolve ações voltadas para a autoconsciência e o autoconhecimento favorecendo o desenvolvimento da auto-estima, do empoderamento⁵ e de identidades individuais e sociais⁶.

Podemos afirmar que muitos dos processos de formação articulam dois ou três dessas naturezas e que estas não se colocam de forma linear, estanque e etapista. Estamos assumindo aprendizagem como todo o processo voltado para “reestruturação do sistemas de compreensão do mundo” (Philippe Perrenoud, 2000, p. 30), construção de conhecimento e saberes, aquisição de novos conteúdos, desenvolvimento de compreensões, capacidades, competências, habilidades e mudanças de valores e posturas. Para pensar a aprendizagem em seu caráter mais amplo, baseamo-nos no referencial de Delors sobre aquelas que seriam as aprendizagens fundamentais: **o aprender a conhecer:** adquirir os instrumentos da compreensão, dominar os instrumentos do conhecimento, isto é, aprender a aprender, fornecer as bases para o aprender durante a vida inteira; **o aprender a fazer:** para poder agir sobre o meio envolvente. Uma combinação de competência técnica com a social e a capacidade de trabalhar em equipe, com iniciativa própria; **o aprender a viver** junto com as outras pessoas: conhecer a história, cooperar, participar de projetos comuns; criando uma nova mentalidade de partilha da realização da vida, de melhor qualidade para todos, incluindo aqueles(as) ainda excluídos(as) dessas qualidade vitais; **o aprender**

⁵ Empoderamento refere-se, em primeiro lugar, à percepção subjetiva de cada pessoa de estar em condições de tomar decisões, exercer poder, à sensação de ser “poderosa” e eficaz ou não. Pode ser entendido também como algo inerente às instituições sociais que outorgam a possibilidade de intervir em seu funcionamento e inclusive modificar os seus fins (Anderson, 1996, p. 9)

⁶ Segundo Lago (1999), a identidade individual é “representação ficcional do eu, elaboração do registro imaginário, (que) procura justamente dar conta das contradições do sujeito, organizando-as numa história coerente, unitária, por meio da qual ele se referencia, como portador de um passado, relacionado ao presente e às suas expectativas de futuro. Identidade não é algo acabado, com peso constituinte, mas, enfatizamos, uma construção imaginária, em permanente processo de significação, de reelaboração, de investimento em novas identificações e novas significações” (p. 123). Já a identidade social “pressupõe a concepção de idêntico e, em se tratando de identidade cultural, de grupos social, os fatores ressaltados são as características em comum entre os membros do grupo, que os tornam semelhantes entre si e os diferenciam de outros grupos cujas características enfatizadas são outras, diversas” (p. 121).

a ser: é fundamental, integra os três anteriores, envolve discernimento, imaginação e capacidade de cuidar de seu destino.

Segundo Denise Freitas *et al.*, a aprendizagem é sempre uma combinação de conhecimento e saber, de objetivo e subjetivo, com implicações mútuas, que possibilitam mudanças significativas e/ou vitais caracterizadas por ampliações de conhecimentos e modificações dos saberes envolvidos. Os autores chamam de **conhecimento** um conjunto de idéias, conceitos, representações e informações que permitem, em princípio, fazer uma leitura orientada da realidade. O conhecimento estaria armazenado nos livros, computadores e outros meios. Já o **saber** é uma combinação de representações implícitas e inconscientes, com implicação subjetiva.

É importante lembrar que entendemos que a aprendizagem é um fenômeno que ultrapassa os espaços e os processos de formação intencionalmente construídos para este fim e se desenvolve também a partir de práticas educativas, entendidas como práticas sociais decorrentes da atuação/vivência concreta dos sujeitos na realidade social, que resultam em aprendizados autoconstruídos. Em nossa pesquisa somente abordaremos as práticas educativas⁷ quando articuladas a processos de formação.

1. 2 Movimento de mulheres e feminismo

Apesar de ao longo do nosso trabalho tratarmos o movimento de mulheres e o feminismo como sinônimos, subvertemos o conceito de Dahl (citado por Maria Lygia Quartim de Moraes, 1997) e entendemos o movimento de mulheres (e não o feminismo), após os anos de 1970, como que designa “todos os movimentos e grupos de mulheres que, por esta ou aquela razão,

⁷ Maria da Glória Gohn apresenta as fontes do aprendizado autoconstruído pelos movimentos sociais: 1) a aprendizagem gerada com a experiência de contato com fontes de exercício do poder; 2) a aprendizagem gerada pelo exercício repetido de ações rotineiras que a burocracia estatal impõe; 3) a aprendizagem das diferenças existentes na realidade social a partir da percepção das distinções nos tratamentos que os diferentes grupos sociais recebem de suas demandas; 4) a aprendizagem gerada pelo contato com as assessorias contradas ou que

num sentido ou noutro, se empenham na luta contra a opressão das mulheres e, de modo geral, pela melhoria de sua situação” (p. 141).

No Brasil, o movimento de mulheres é constituído por mulheres que atuam, entre outros espaços, em grupos e movimentos populares, redes e articulações, sindicatos, núcleos de estudos da mulher ou gênero, instâncias governamentais, organizações não-governamentais, partidos, associações e demais movimentos sociais⁸. O movimento de mulheres do país, após os anos de 1970, se articula com a prática e o pensamento de esquerda, tendo sido ator fundamental no processo de redemocratização brasileiro⁹.

Do movimento de mulheres faz parte o movimento feminista, entendido aqui como constituído por mulheres, homens e instituições que assim se autodenominam e que desenvolvem práticas e reflexões que questionam as relações desiguais entre homens e mulheres no social, no econômico, no cultural, nas relações afetivo-sexuais, articulando-as com questões e desafios relativos ao desenvolvimento, à democracia, à cidadania e aos diversos campos de conhecimento¹⁰. Apesar de reconhecermos que há diferentes definições do feminismo, conforme os contextos culturais, nacionais e às linhas teóricas, tomamos o feminismo como pensamento e práxis política, porta-voz de uma crítica civilizatória¹¹, que ultrapassa a melhoria das condições de vida das mulheres, ou melhor, a articula à transformação do mundo em suas

apóiam o movimento; 5) a aprendizagem da desmistificação da autoridade como sinônimo de competência, a qual seria sinônimo de conhecimento (Gohn, 1994, p.50).

⁸ A Conferência Nacional sobre Mulher, preparatória para a Conferência Mundial realizada em Beijing (1995), revelou um movimento de mulheres brasileiro bastante plural e redetizado em todo o território nacional.

⁹ Diferente, como lembra Moraes, do início dos anos de 1960, quando grupos de “marchadeiras” foram às ruas em defesa de “deus, pátria e família”, apoiando o golpe militar.

¹⁰ Como proposto por Lia Zanotta Machado, consideramos o campo de estudo de gênero uma “comunidade de argumentação” entre acadêmicas e ativistas que se autodenominam ou não feministas, mas que fazem parte de um mesmo campo.

¹¹ O feminismo faz uma profunda crítica à razão iluminista, ou seja, da estrutura autoritária e hegemônica de ciência; do neutro como sinônimo de masculino; das dicotomias natureza/cultura, homem/mulher, público/privado, produção/reprodução social, objetividade/subjetividade, razão/emoção, corpo/mente, entre outras. A afirmação que o pessoal é político e de que o privado é um espaço de relações de poder, a valorização do cotidiano e da subjetividade, a concepção do ser humano como instável, contraditório e socialmente construído, o reconhecimento do conflito como constitutivo do social são algumas questões centrais do feminismo.

diversas dimensões e aspectos, dos referenciais do desenvolvimento, e ao enfrentamento de todas as desigualdades sociais.

O movimento feminista chega ao novo milênio reconhecido por diversos autores, autoras, atores sociais como responsável por uma das mais profundas e radicais mudanças sociais do século XX (Bobbio, Castells, Guiddens, Boaventura, Hobsbawn, Oliveira). Mudanças que se deram nos comportamentos, nos valores, nas leis, nas institucionalidades, no mercado de trabalho, nas esferas privadas e públicas, na concepções de ser humano e sociedade, colocando em xeque a naturalização da desigualdade entre os sexos, como pilar da ordem social instituída. Ao politizar a discriminação, o feminismo denunciou a des-historicização como princípio da dominação masculina, liberando forças para a transformação social (Bourdieu, 1999).

Apesar dos inúmeros avanços, o movimento feminista enfrenta o risco permanente de retrocessos em relação às suas conquistas, o crescimento da desigualdades sociais (inclusive, entre mulheres) em um contexto de globalização econômica e desregulamentação; a limitada tradução de conquistas legais e de documentos internacionais em políticas públicas e em instrumentos e mudanças institucionais efetivas; a constatação da distância entre ser ator de processos democráticos e influir na governabilidade (*locus* do poder efetivo), entre outros desafios. Em países da América Latina e, especialmente, no Brasil, marcado por profundas e estruturais desigualdades sociais, a atuação feminista envolve infindáveis tensões, conflitos e contradições e tem desde sua origem buscado caminhos plurais e criativos de luta política.

A mobilização pelos direitos das mulheres surge ao final do século XIX conectada à luta pelo direito à educação¹² e ao voto (Schumacher, 2000). Os grupos de mulheres participam ativamente do movimento pela abolição dos escravos e pela República, mas frustram-se diante da não-conquista do voto feminino na Constituição de 1891. No início do século XX, associações,

¹² Somente em 1887 as brasileiras conquistam o direito ao ensino superior.

grupos e jornais¹³ multiplicam-se ligados a partidos, sindicatos, organizações profissionais e grupos de intelectuais. Em 1922, é criada a poderosa Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e acontece o I Congresso Nacional Feminista no Rio de Janeiro. Somente em 1932, as mulheres brasileiras conquistam o voto e a regulamentação do trabalho feminino, ainda restrita à proteção da maternidade.

O novo feminismo brasileiro surge na década de 1970, conectado à chamada segunda onda do feminismo internacional que eclode na Europa e nos Estados Unidos nos anos de 1960. Segundo Ana Paula Portella e Taciana Gouveia (1999), as principais características do novo feminismo são: a) uma visão mais ampla e complexa dos fundamentos da desigualdade entre homens e mulheres, especialmente no campo da cultura, mas revelando suas consequências nas relações sociais, políticas e econômicas; b) um grande poder de mobilização, com grandes manifestações de ruas e passeatas, entre elas a famosa “queima dos sutiãs”; c) a ampliação dos temas de debate político, trazendo para a cena política questões do corpo, sexualidade, relações amorosas e familiares, de saúde, do trabalho doméstico e da educação das crianças; d) novas formas de atuação voltadas para a mudança social, entre elas, desponta a educação e as metodologias educativas feministas, concretizadas – em um primeiro momento – por meio de grupos de reflexão e de formação. As atividades culturais, como o teatro e a literatura, também ganham importância fundamental.

Tecido a partir do diálogo entre acadêmicas e ativistas de diferentes origens (entre elas, militantes de partidos de esquerda, educadoras e lideranças populares e as exiladas que retornam ao país), o feminismo brasileiro sofre grande influência do feminismo francês e do feminismo americano. Segundo Lia Zanotta Machado (1997), o campo feminista francês se caracteriza por uma fratura entre o feminismo da igualdade ancorado em estudos da Sociologia, da Antropologia e da História, e o feminismo da diferença, referenciado na Literatura, na Psicanálise e na Filosofia. O primeiro,

¹³ Entre eles, o *Jornal das Senhoras*; *O Bello Sexo*; *A Violeta Fluminense*; *O Sexo Feminino*; *Eco das Damas*; *A Família*; *A Mensageira*; *O Feminista*.

que é predominante, tem como base o conceito de patriarcalismo, de dominação das relações sociais de sexo e da universalização da opressão das mulheres. Rejeita o conceito de diferença (o considera despolitizante), identifica que a subordinação é a situação que gera unidade e afinidade entre as mulheres e entende a subjetividade como algo relativo à subordinação. O feminismo da diferença francês busca construir/reconstruir os mundos feminino e masculino, trabalha com a idéia de alteridade e de diferença (no sentido de diferir). É acusado pelo primeiro de essencializar o feminino e masculino e de querer manter a diferença sexo-gênero.

Já o feminismo americano tem no “direito à diferença” e na crítica à universalidade as bases de seu discurso crítico-utópico. Entende a democracia como a possibilidade de manifestação, expressão e desenvolvimento das diferenças. Valoriza a alteridade¹⁴ articulada à subjetividade. “Os ‘direitos à diferença’ se inserem num discurso político de oposição a um governo e a uma sociedade discriminadora, porque excluem minorias. Fica claro que a imagem dominante da sociedade americana é a que se supõe constituída por comunidades e categorias que se distinguem por suas histórias e identidades diversas” (Machado, p.115). Diferente do feminismo francês, a discussão sobre subjetividade e alteridade no feminismo americano acontece no pensamento político do social e está presente na Sociologia, na Antropologia e na História. Machado lembra que ambas as correntes diferencialistas e igualitaristas estão presentes no feminismo americano como no francês.

Apesar de haver disputas entre correntes igualitaristas e diferencialistas, o feminismo brasileiro se caracteriza por articular a politização tanto de conceito de diferença quanto de igualdade. “A idéia de igualdade parece não estar colada a uma identidade uniforme. Igualdade e diferenças não seriam

¹⁴ Alteridade é entendida por Zanotta (p.128) como a equivalência entre diferentes reconhecidos(as). Tal conceito se opõe à lógica classificatória que é sempre valorativa e hierárquica: estabelecer uma diferença é opor e comparar dois termos, de tal modo que há um termo que é referência para o outro. “A alteridade (conceito não quantitativo) é constituída na relação, ou seja, toda relação entre um e outro constitui uma relação de alteridade, onde desde o início existem dois e não um. Nunca no início da relação social existiu apenas um, mas dois, em que cada um é o outro do um, em que simultaneamente se apresenta a questão da identidade e da descontinuidade. (...) Trata-se sempre de relação e, assim, o conceito é

antinômicas no cenário político brasileiro. O resgate da diferença tem sido a forma de alcançar a visibilidade e a voz no cenário nacional enquanto ator social, embora a questão da desigualdade social seja a todo tempo evocada e referida como a ela articulada. A politização a favor da igualdade parece ser compatível com a politização em favor da diferença. O campo simbólico parece exigir, não o contraste entre os dois conceitos, mas a articulação.” (Machado, p.124)

De forma bastante simplificada, trouxemos a discussão proposta por Machado sobre as influências francesas e americanas no feminismo brasileiro por entendermos que nossa pesquisa se vincula à perspectiva que articula os conceitos de desigualdade social, diferença e subjetividade, apontada por ela como uma característica do feminismo brasileiro. A relação desses conceitos com a idéia de conflito voltará a ser abordada nos capítulos seguintes.

1.3 Relações sociais de gênero

Quando afirmamos o objetivo de discutir processos de formação desenvolvidos pelo movimento feminista no Brasil, naturalmente enfrentamos o desafio de explicitarmos o que entendemos por gênero, um conceito que ganha espaço a partir do final dos anos de 1980 e que se encontra no centro da teoria e da prática feministas. Tal conceito nasce na década de 1970 como um esforço de pesquisadoras feministas da Inglaterra de estabelecer as fronteiras entre a construção cultural/social e o biológico. O conceito, que se afirmou como categoria de análise, contribui e vem contribuindo decisivamente para a desnaturalização das desigualdades entre os sexos, possibilitando a compreensão dos mecanismos de criação e manutenção das desigualdades, sob uma perspectiva relacional entre homens e mulheres.

Entendemos que, desde que foi lançado, o conceito de gênero vem sofrendo modificações, constituindo-se atualmente em algo bastante móvel e complexo. As contribuições de estudos vinculados à psicanálise ou que têm

antagônico à idéia de essência. Entre dois, há identidade e alteridade. Postas sempre em historicidade.” (p.130)

como focos a masculinidade, a homossexualidade e a bissexualidade vêm trazendo novos olhares, perspectivas e elementos para a discussão do conceito ¹⁵. Como afirma a pesquisadora Jeanine Anderson (1996), a produção teórica encontra-se numa fase de grande criatividade, diversidade e até divergência.

“Os fáceis slogans de ontem (‘o gênero é uma construção social e cultural a partir das diferenças sexuais’) já não servem muito. Nesse sentido, o gênero passa a ocupar seu justo lugar ao lado de outros conceitos fundamentais relativos ao ordenamento social, cuja enorme complexidade são de domínio público: classe (quantos livros escritos, quantas carreiras acadêmicas desenvolvidas baseadas apenas nessa noção!), etnia, nacionalidade.” (p. 3)

Em nosso trabalho, não mergulharemos nas discussões sobre a complexidade do conceito de gênero e suas mudanças, a não ser quando demandado pela análise de nosso objeto de estudo: a formação feminista. Nossa opção, para efeito deste trabalho, será a de assumir gênero enquanto sistemas de gênero, como apresentado por Anderson (1997).

“Um sistema de gênero é um conjunto de elementos que inclui formas e padrões de relações sociais, práticas associadas à vida social cotidiana, símbolos, costumes, identidades, vestuário, adorno e tratamento do corpo, crenças e argumentações, senso comum e outros variados elementos que permanecem juntos graças a uma força gravitacional débil e que se referem, direta ou indiretamente, a uma forma culturalmente específica de registrar e entender as semelhanças e diferenças entre gêneros reconhecidos: isto é, na maioria das culturas humanas, entre homens e mulheres.” (p. 19)

Segundo a autora, entender gênero enquanto sistemas visa focar a reflexão-ação em comportamentos e atitudes que possam ser objetivados, ultrapassando os debates em torno da abstração e da complexidade do conceito. Entendemos que esta é opção é coerente com os desafios da

¹⁵ No Brasil, o Seminário “Fazendo Gênero”, realizado anualmente desde 1997 na Universidade Federal de Santa Catarina, tem se constituído em espaço nacionalmente reconhecido de debates sobre as tendências mais atuais do pensamento feminista.

formação feminista, pois se faz necessário um conceito compreensível e “utilizável” em processos com outros atores e atrizes sociais.

Como ressaltado por Gouveia e Portella (1999), diferente do conceito de classe social e da abordagem marxista, em que o socialismo seria construído a partir do conflito de classes, que culminaria com o fim da burguesia, a luta feminista exige que o conceito de gênero esteja articulado intrinsecamente à idéia de alteridade, a partir da qual o outro e a outra são reconhecidos e respeitados, a diversidade é afirmada como fundamental e o enfrentamento das desigualdades e discriminações entre os seres humanos são o alvo da luta política. Consideramos que gênero e outras categorias sociais como raça, etnia, idade, orientação sexual, entre outros, ao colocar o desafio da alteridade, trazem elementos centrais para a construção de sociedades democráticas.

É importante também explicitar que entendemos que a) há uma diversidade muito grande de jeitos/formas/estratégias de como mulheres e homens se relacionam com as culturas de gênero (feminino e masculino). A cultura de gênero também varia nas sociedades, no tempo e no espaço; b) o feminismo vem tendo o papel “emancipatório” de questionar os limites/amarras da cultura de gênero, do sistema sexo/gênero, afirmando a diversidade do ser mulher e do ser homem na sociedade; c) ao mesmo tempo, o feminismo vem contribuindo para a valorização de tudo aquilo que se considerou como campo do feminino e da chamada esfera de reprodução social e do cuidado humano, questionando as bases do paradigma economicista do desenvolvimento; d) as inter-relações entre raça, gênero, idade, etnia, classe e orientação sexual “atuam conjunta e simultaneamente para determinar uma situação de desvantagem que tem que ser desmontada, levando-se em conta suas múltiplas fontes e manifestações” (Anderson, 1996, p. 3).

1. 4 Sujeitos, atores, agentes e autores

Temos consciência de que há uma grande discussão sobre esses conceitos, envolvendo diferentes significados. Para efeito de nosso trabalho,

não vamos definir o movimento de mulheres como sujeito *ou* ator, vamos trabalhar com os dois conceitos associados. Entendemos que o movimento de mulher brasileiro é sujeito coletivo, como definido por Eder Sader¹⁶ (1988), “uma coletividade onde se elabora uma identidade e se organiza práticas através das quais seus membros pretendem defender seus interesses e expressar suas vontades, constituindo-se nessas lutas” (p. 55). O sujeito pressupõe a existência de um projeto e de autonomia enquanto “processo pelo qual meu discurso toma o lugar desse discurso estranho que está em mim e me domina”. Autonomia que não é livre das determinações externas, mas “é capaz de reelaborá-las em função do que se define como sua vontade” (p. 56).¹⁷

O ator é muitas vezes definido como alguém que cumpre/desempenha papéis que não “escreveu”, alguém que não é autônomo (Chauí, 1988). Prefiro entender o ator como aquele que em determinados contextos e momentos/processos históricos pode ou não ser ator-autor, criador/recriador das regras, pactos, cenas, papéis, palcos, peças. Interessa-me manter o conceito de ator porque, para mim, ele se apresenta como algo bastante relacional, que pressupõe a existência de outros e outras, de diferentes vínculos ou não entre eles, de cenas e pactos, que podem ser até reconstruídos/criados, conforme a trajetória, a autonomia e os contextos. Pressupõe o reconhecimento de (ou a luta por ser reconhecido por) outros atores como integrante daquele palco, campo¹⁸ político. Dessa forma, entendo

¹⁶ O próprio Eder Sader, em *Quando Novos Personagens Entraram em Cena*, apresenta uma distinção entre ator e sujeito, mas no livro mantém a ambiguidade dessas fronteiras. Lembra que Touraine retomou a noção de ator, já pensando como um elemento dotado de autonomia. “O fato é que no Brasil, a partir dos discursos presentes nas comunidades de base, foi a noção de sujeito que emergia como esse novo sentido. Prefiro por isso trabalhá-la, usando-a no sentido que a elabora Castoriadis, quando ela pode denotar tanto a autonomia como a heteronomia”. (p. 55)

¹⁷ Jacques Ardoino define o autor como aquele que se reconhece e é reconhecido como estando na origem de, na fundação de. “A autorização torna-se o fato de autorizar, quer dizer, a capacidade conquistada de torna-se a si mesmo seu próprio co-autor, de querer se situar explicitamente na origem de seus atos e, por conseguinte, dele mesmo enquanto sujeito”(p. 28). Em uma abordagem multirreferencial, Ardoino compreende que pessoas e coletivos podem ser atores, autores ou agentes conforme a situação.

¹⁸ Assumimos o conceito de campo de Bordieu, como “as relações de forças entre as posições sociais que garantem aos seus ocupantes um *quantum* suficiente de força social – ou de capital – de modo a que estes tenham a possibilidade de entrar nas lutas pelo monopólio do poder, entre as quais possuem uma dimensão capital as que têm por finalidade a definição da forma legítima do poder.” (p. 29)

que os atores sociais podem ou não ser sujeitos coletivos, dotados de autonomia, mas que todo sujeito coletivo é um ator social, dentro do conceito aqui assumido.

Utilizando o referencial de análise de redes, Eduardo Marques considera que nos diferentes campos, os atores desenvolvem ou não vínculos, sejam eles, políticos, institucionais, pessoais e de negócios. Os vínculos entre pessoas, grupos e organizações “constituem em seu conjunto uma rede de relações complexa e dinâmica, que dá base tanto às relações entre agentes públicos e privados, quanto às associações entre atores individuais ou coletivos no poder público e no interior da burocracia” (p. 287).

No trabalho, estamos utilizando a noção de agente para indivíduos vinculados a instituições¹⁹ governamentais e da cooperação internacional, ou seja, ligados a estruturas que possuem mecanismos, institucionalidades e culturas sólidas e articuladas a determinadas funções do Estado. Como lembra Ardoino, não tomamos o agente aqui somente como parte uma engrenagem, despossuído da possibilidade de ser autor. Muito pelo contrário, entendemos que os processos de formação feministas buscam estimular que os(as) agentes possam cada vez mais ser autores conscientes, criativos e responsáveis pelos seus procedimentos.

Vale ainda esclarecer que entendo que os atores muitas vezes vivem internamente conflitos e disputas de visões, concepções, projetos, mediados também por fatores externos. Por que afirmar isso? Para deixar claro que não vejo os atores como blocos necessariamente fechados, coerentes, mas que entendo sua atuação social como resultado de múltiplas dinâmicas internas e externas que se interrelacionam.

¹⁹ Apesar de reconhecer que há diferença entre os conceitos de instituições e organizações, vamos usá-las na dissertação como sinônimos.

2. Metodologia

Segundo Cecília Minayo (1999), a metodologia é um caminho e um instrumental próprios para a abordagem da realidade. Inclui as concepções teóricas da abordagem, o conjunto das técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e também o potencial criativo do(a) pesquisador(a) e/ou educador(a). A metodologia não é neutra, não é isenta e se relaciona e se alimenta da subjetividade do(a) pesquisador(a).

“A visão de mundo do pesquisador e dos atores sociais está implicada em todo o processo de conhecimento desde a concepção do objetivo até o resultado do trabalho. É uma condição da pesquisa que uma vez conhecida e assumida, pode ter como fruto a tentativa de objetivação do conhecimento.” (p. 21)

A pesquisadora desta dissertação se autodenomina feminista, vem atuando em organizações feministas e desenvolvendo processos de formação para diferentes públicos sobre questões ligadas às desigualdades entre os sexos. O “lugar” do qual parto em minha busca é de quem vivencia contradições, conflitos, conquistas, descobertas, angústias e muitas dúvidas. As reflexões e as aprendizagens que nascem dessa pesquisa visam trazer novas luzes a estes processos na qual estou envolvida. É a partir deste “lugar”, com suas possibilidades e limites, dores e delícias, que a pesquisa foi construída²⁰.

“(...) a nossa possibilidade de conhecer realmente o outro depende do conhecimento que temos de nossa subjetividade e de nossa disponibilidade para também nos revelarmos nesse encontro. Dificilmente construiremos em um clima de diálogo, se também não expressarmos nossa condição de sujeitos. Na pesquisa qualitativa todos nos expressamos como sujeitos políticos, o que nos permite afirmar que ela, em si mesmo, é um exercício político. Não há nenhuma pesquisa qualitativa

²⁰ Coerente com isso e com o questionamento feminista quanto à necessidade de se localizar o sujeito do conhecimento, usarei de forma predominante na dissertação a primeira pessoal do singular e do plural para explicitar minha compreensão em relação às diversas questões. Outra opção é a de usar o primeiro nome de autores e autoras citados, quando estes(as) aparecem pela primeira vez no trabalho. Essa opção visa permitir que se identifique se o autor é homem ou mulher.

que se faça à distância de uma opção política. Nesse sentido, ela é plena de intencionalidades, busca objetivos explicitamente definidos.” (Vilanova, 1999, p. 26)

Das inquietações “deste lugar”, surgiram as perguntas que mobilizam a pesquisa:

- Quais os significados e os objetivos da formação feminista para as feministas brasileiras?;
- Como o movimento feminista brasileiro desenvolve seus processos de formação?;
- Quais as características desta formação?;
- Quais os avanços, os potenciais, as dificuldades desses processos e desafios a serem enfrentados para a sua maior efetividade?

Como ponto de partida, as minhas inquietações “davam as mãos” a algumas opiniões e impressões sobre a questão da formação que merecem ser explicitadas para que se possa entender algumas opções que fiz no caminho, entre elas:

- a maioria das iniciativas de formação feminista está vinculada ao objetivo da sensibilização para a questão da desigualdade entre os sexos;
- a grande parte da formação feminista é marcada pela fragmentação (uma oficina, um curso, um seminário...) e pela descontinuidade, são poucas as instituições que trabalham com a perspectiva de processos continuados e a pensam de forma mais estratégica;
- esses processos são desenvolvidos em condições limitadas e instáveis e se caracterizam pela baixa institucionalidade;
- a institucionalização de processos de formação em gênero em organismos públicos está pouca colocada para as organizações feministas brasileiras e, em especial, a preocupação com metodologias voltadas para gestores públicos;
- falta investimento ao se pensar e construir a formação enquanto uma estratégia política mais efetiva do movimento feminista. Esta falta de investimento está traduzida também na limitada sistematização e aprimoramento de metodologias e experiências;

- a formação com o foco em gênero traz possibilidades, dificuldades e desafios muito específicos quando voltada a atores e atrizes sociais externos ao movimento de mulheres, em especial, às instituições públicas;
- a abordagem integral do ser humano e a valorização de aspectos subjetivos na aprendizagem são características da formação feminista, sintonizadas com o debate contemporâneo sobre novas perspectivas da educação no mundo.

2.1 O Caminho: pedras e bússolas

Para o desenvolvimento da pesquisa, inicialmente trabalhei com a idéia de analisar quatro experiências de formação em gênero, por meio da fala de suas protagonistas e dos(as) participantes. Reavaliando as expectativas, motivações e condições de trabalho, alterei o rumo, optando por tecer um “panorama” da formação feminista brasileira por meio da análise de depoimentos de 15 mulheres vinculadas a diferentes organizações que atuam no campo feminista. Esta opção tirou do “centro” da pesquisa as experiências de formação concretas (sua descrição, construção, desafios, efetividade...) e colocou a experiência das entrevistadas como construtoras/protagonistas/sujeitos da formação feminista: os diferentes significados por elas atribuídos, suas trajetórias, concepções, visões, compreensões em relação ao tema.

É importante lembrar que as experiências das entrevistadas, como a minha, não são tomadas aqui como “a explicação”, a evidência autorizada, a verdade em si sobre a formação feminista. Ao criticar a naturalização e a essencialização da “experiência” por historiadores(as), Joan Scott nos alerta para a necessidade de historicizá-la, questionando a relação imediata entre as palavras e as coisas e a restrição da experiência a significados únicos. “Experiência é, nessa abordagem, não a origem de nossa explicação, mas aquilo que queremos explicar. Esse tipo de abordagem não desvaloriza a política ao negar a existência de sujeitos; ao invés, interroga os processos pelos quais os sujeitos são criados, e, ao fazê-lo, reconfigura a história e o

papel do(a) historiador(a), e abre novos caminhos para se pensar a mudança” (1999, p. 48). Nesse sentido, busquei fazer uma leitura dos depoimentos que pudesse me aproximar das vivências e dos significados e mostrasse a força das experiências individuais articuladas por fios e tramas históricos. Tenho consciência de que muitos outros fios, tramas, interpretações podem ser tecidos a partir dos mesmos depoimentos.

Para a realização de nossa pesquisa assumimos a concepção de sujeito coletivo, “no sentido de que aquela pessoa que está sendo convidada para participar da pesquisa tem uma referência grupal, expressando de forma típica o conjunto de vivências de seu grupo” (Martinelli, 1999, p.24). Dessa forma, entendemos que os depoimentos nos possibilitam esboçar o quadro da formação feminista no Brasil apresentando suas principais questões e características. Para construirmos este quadro, assumimos também alguns “alicerces” propostos por Yara Aun Khouri²¹ (1999, p. 123-125).

- a **política** como campo de luta, de conflito e não como expressão do poder do Estado, entendendo-a como exercício do poder em todas as dimensões do social;
- o **social** como processo e não como estrutura, onde homens, mulheres e crianças comuns vivem cotidianamente a sua experiência humana;
- a experiência do **cotidiano** como viver histórico, como luta política. Ao viver a sua vida em um campo de forças determinado, ao realizar o seu viver histórico, os sujeitos constroem a sua **identidade**;
- a experiência humana mediada por **significados**, que os sujeitos atribuem ao seu viver e, nesse sentido, o campo da experiência humana é absolutamente fecundo, pois é o campo da construção da **identidade**. Na sua própria coletividade, os sujeitos elaboram a identidade;
- a **cultura** como construção histórica no cotidiano, sujeitos sociais que realizam a sua experiência humana, elaborando e reelaborando o seu viver;

²¹ Em exposição realizada no Fórum de Debates sobre “O Uno e o Múltiplo”, na PUC/SP, em 14/04/96. A súmula da exposição foi realizada pela professora Maria Lúcia Martinelli e publicada no livro *Pesquisa Qualitativa: um instigante desafio*, organizado por Maria Lúcia Martinelli, São Paulo, Veras Editora, 1999.

- o **cotidiano** não como o passar dos dias, mas sim com o espaço político de construção de vivência, onde se elaboram não só os problemas concretos do viver humano, mas também os sentimento, as emoções, as crenças e os valores.

2.2 Critérios, procedimentos e instrumentos

Para desenvolver a pesquisa, dialogamos com diferentes metodologias qualitativas de pesquisa social, e a construímos a partir dos procedimentos a seguir:

2.2.1 Levantamento e leitura de materiais sobre a formação feminista/ formação em gênero no Brasil e no mundo

Em função de nossa atuação, tínhamos vários materiais vinculados a experiências de formação brasileiras. O levantamento complementar sobre o tema aconteceu em universidades, organizações não-governamentais e por meio da internet. Nesta etapa, identificamos o limitado número de análises sobre a formação feminista brasileira, excluindo-se alguns textos focados na educação popular feminista; e a distância do debate sobre o tema no Brasil em relação a outros países da América Latina e aos Estados Unidos e à Europa.

A internet se constitui em espaço muito importante nesta etapa, principalmente em relação a produções de outros países e a eventos internacionais conectados ao tema. Eu me surpreendi com a densidade dos estudos sobre gênero, formação e planejamento.

2.2.2 Construção de quadro de trajetória, marcos e influências

Da leitura dos materiais e da experiência da pesquisadora com o objeto de estudo foi elaborado um primeiro quadro que colocou no tempo, ou seja, da década de 1970 aos dias atuais, questões e temas que marcaram diferentes momentos/fases da formação feminista brasileira. Esse exercício foi muito importante para eleger as primeiras temas/categorias de análise do material e se constituiu também em critério para a seleção das entrevistadas.

2.2.3 A seleção das entrevistadas

Os critérios considerados para a seleção das entrevistadas foram:

- ser dirigentes ou educadoras de organizações não-governamentais ou instituições acadêmicas que atuam no campo feminista;
- desenvolver diretamente ou organizar processos/estratégias de formação;
- representar diferentes aspectos, momentos/épocas e/ou acúmulos temáticos da formação feminista, entre eles a educação popular feminista; a formação de outros atores sociais e/ou agentes institucionais; gênero e raça; saúde e direitos reprodutivos; liderança... Para isso, tomamos como referência o quadro da trajetória, construído na etapa anterior e enriquecido por meio das entrevistas.

A questão da diversidade regional foi considerada, mas não respondida de forma equitativa: uma entrevistada atua no Nordeste, duas no Sul do país; duas em Brasília; duas no Rio de Janeiro e oito em São Paulo. Considero que entrevistas com feministas de outras regiões e que atuam em outras temáticas com certeza deverão enriquecer o panorama de questões da formação feminista²².

2.2.4 Entrevista aberta

Optei por trabalhar com entrevistas abertas, partindo de algumas questões que considerei importantes mas que permitissem emergir questões e temas vinculados ao nosso objeto de estudo. Conforme o perfil da entrevistada, flexibilizei os “pontos de partida”. Em alguns casos, parti da experiência da entrevistada com algum projeto ou programa específico de formação para abordar outras questões até chegar a análises mais abrangentes e macro sobre o tema. Em outros casos, o ser educadora/formadora estava tão conectado à identidade “feminista” que a

²² Após a defesa desta dissertação, pretendo fazer uma devolutiva com as entrevistadas e com outras formadoras que não participaram da pesquisa. Esta era uma etapa que pretendia que

trajetória de vida no feminismo foi o começo de conversa. Entrevistadas que tinham uma experiência específica de formação (com agências de cooperação, educação popular feminista, políticas públicas etc), também enfrentaram questões específicas.

Constituímos um roteiro “aberto”, com os seguintes pontos problematizadores:

1. Trajetória pessoal no feminismo;
2. Experiência com formação (como participante e como formadora);
3. Como se caracteriza a formação feminista no seu campo de atuação?;
4. Da década de 1970 para cá, como a formação feminista foi se transformando?;
5. A institucionalização e o investimento no campo das políticas públicas o que trouxeram para os processos de formação?;
6. Quais os nós dos processos de formação?;
7. A formação hoje? Desafios (depois que a entrevistada falava livremente, em alguns casos a pesquisadora problematizava em relação ao conceito de gênero, a questão metodológica, as condições de realização, o status da formação, a efetividade, etc);
8. Perspectivas;
9. Novos temas e outras questões.

Nem todas as entrevistadas responderam a todas as questões, em alguns momentos estivemos mais próximas ou distantes do marco do roteiro. Acreditamos que foi acertada tal flexibilidade por permitir tocarmos em questões fundamentais do objeto de pesquisa que não estavam colocadas inicialmente. As quinze entrevistas foram feitas pessoalmente e duraram de 1 a 4 horas.

É importante lembrar que parte das entrevistadas já conhecia a pesquisadora de encontros ou eventos do movimento de mulheres ou mesmo

fosse parte da pesquisa, mas que infelizmente não foi possível. Com certeza, outras questões deverão emergir na devolutiva e enriquecerão o trabalho.

da realização de trabalhos conjuntos. Em muitos momentos, tanto para as pesquisadora quanto para as entrevistadas, os papéis de pesquisadora e militante/formadora feminista dialogavam intensamente.

2.2.5 A análise das entrevistas

Para a análise das entrevistas, realizamos os seguintes passos:

- **transcrição das entrevistas** – as entrevistas foram transcritas por terceiros e depois corrigidas por mim, a partir da escuta do material gravado. O material não foi editado;
- **leitura flutuante** – as entrevistas foram lidas e ouvidas visando identificar temas emergentes, silêncios, tensões, conflitos, contradições, investimentos afetivos, detalhes sutis, pontos de encontro e desencontro entre as entrevistadas;
- **construção de mapas associativos de cinco entrevistas** – desafiamo-nos a construir mapas associativos das primeiras entrevistas. “Este mapas possibilitam ver – literalmente ver, pois fica explícita a relação – a associação de idéias entre as dimensões (explicações cognitivas, investimentos afetivos e demandas concretas derivadas de ações do cotidiano). Permitem também analisar a variedade de idéias e imagens presentes em uma única dimensão” (Spink, 1994). Tal etapa acabou se caracterizando como um “exercício” que explicitou questões fundamentais de análise que ainda não haviam emergido, como por exemplo, as ambivalências²³ das entrevistadas em relação ao conceito de gênero. Chamo-a de exercício pois entendo que a técnica em si não foi desenvolvida em toda a sua potencialidade;

²³ Segundo Rosineide Cordeiro, ambivalência é compreendida como presença simultânea de sentimentos e comportamentos antinômicos e contraditórios, que se expressam a nível individual e/ou coletivo. Dialoguei bastante com o trabalho de Rosineide quanto às suas opções metodológicas.

- **análise do material** – o primeiro momento desta etapa foi a retomada do quadro da trajetória (ver quadro 1) e a incorporação dos temas que emergiram por meio da leitura flutuante e da construção de mapas associativos. Dessa forma chegamos a um conjunto de temas e subtemas que referenciaram a análise. Os conteúdos das diferentes entrevistas foram organizados e reunidos em quadros com temas e subtemas. Construímos análises parciais (temas e subtemas), da relação entre temas e sub-temas e a síntese geral (ver quadro 2), presente nos capítulos 3 (FIOS E TRAMAS HISTÓRICAS) e 4 (E AGORA, MARIA?).

2.3 As Entrevistadas

Diferentes trajetórias, diferentes pontos de partidas, mas muitos pontos de encontro. Originárias de espaços de atuação ligados a sindicatos, partidos, movimento popular, universidades, pastorais da igreja católica, organizações não-governamentais, as entrevistadas foram e são algumas das tecelãs dos processos de formação implementados pelo movimento feminista brasileiro. Muitas começaram a atuar em movimentos sociais nos anos de 1960 e 1970, viveram de forma dolorosa a repressão da ditadura militar, o exílio ou a clandestinidade no país; outras abriram “na marra” espaços em instituições mistas; outras começaram a militar nas décadas de 1980 e 1990, no processo de redemocratização brasileiro.

Um dado que se explicitou na análise das entrevistas foi a formação pedagógica que grande parte das entrevistadas teve por meio de curso de magistério, pedagogia ou simplesmente atuação como professora leiga na juventude. Sabemos que aquelas que têm mais de cinquenta anos, viveram sua adolescência em uma época na qual as opções de trabalho para as mulheres, principalmente aquelas vindas da classe média baixa e da classe média, eram muito limitadas, sendo uma delas a profissão de professora. Não explorei nas entrevistas e nas análises as possíveis relações e repercussões

desse fato nos processos de formação feminista, mas é algo que deve ser feito e que promete surpresas.

Abaixo, há um breve perfil das entrevistadas e das instituições as quais parte delas está vinculada. Foram apresentadas somente as instituições²⁴ que terão projetos ou ações abordados nos capítulos seguintes. No perfil das entrevistadas, destaquei – na medida do possível – alguma frase que revelasse um “algo mais” da busca, da personalidade, da visão de mundo, ou simplesmente, que tenha chamado a minha atenção, minha emoção. Com uma reverência de profundo respeito, apresento:

1. Amelinha Teles, coordenadora da União de Mulheres de São Paulo

Filha de portuário, Amelinha estudou magistério em Santos (SP) na década de 1960. Começou a desenvolver formação política e alfabetização de adultos no Sindicato dos Metalúrgicos e depois no Partido Comunista do Brasil (PC do B). Por meio da militância partidária, atuou junto a grupos populares vinculados à Igreja Católica. Foi presa política e integrante do movimento de direitos humanos. Sua militância no movimento de mulheres teve início no jornal feminista *Brasil Mulher*, um dos principais jornais alternativos da década de 1970. Foi integrante do Conselho Estadual da Condição Feminina e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Junto com outras militantes, fundou a União de Mulheres de São Paulo. Atualmente, coordena na Instituição o projeto de formação de promotoras legais populares. Tem uma filha e um filho. *“Sabe, eu me sinto vitoriosa, no sentido que muitas companheiras viveram esse conflito e muitas abandonaram, não aguentando nem ser feminista, nem comunista. Eu acho que o comunismo, do jeito que eu entendo, ele não entra em conflito com o feminismo. Agora é um comunismo meu, né? Eu fiz uma adaptação... Ter essa força para buscar a justiça sempre, ter que agir, ir lá e tomar a iniciativa, isso tudo eu aprendi com o comunismo”.*

A *União de Mulheres de São Paulo* foi criada no início dos anos 80 com o objetivo de divulgar os mecanismos de proteção dos direitos humanos das

²⁴ As informações sobre as instituições foram obtidas por meio das entrevistas e de *folders*, publicações e *site* das entidades.

mulheres. Entre os projetos da entidade, destacam-se: a formação de *Promotoras Legais Populares*, em parceria com o Instituto Brasileiro de Advocacia Pública IBAP, e a *Implantação do Serviço de Atendimento aos Casos de Violência Doméstica*, desenvolvido no Hospital da Mulher Pérola Byington. Os processos de formação têm centralidade nos dois projetos.

2. Astrid Kuchman, professora da Universidade de Brasília (UnB) e consultora em gênero e desenvolvimento (GTZ/Alemanha)

Gaúcha da cidade de Feliz (RS), Astrid foi na década de 1960 professora primária na periferia de Porto Alegre (RS). Realizou a graduação em sociologia em Porto Alegre e o mestrado e o doutorado na Alemanha. Atuou na década de 1980 como professora universitária e educadora popular, primeiramente em comunidades populares de Lima (Peru) e depois junto a grupos de mulheres agricultoras na Alemanha. Como professora universitária, atuou na Universidade San Marcos (Peru) e na Universidade de Frankfurt. Na Alemanha, começou a desenvolver consultorias em gênero e desenvolvimento para a GTZ – organismo de cooperação internacional do governo alemão. Na década de 1990, realizou diversos cursos sobre gênero e desenvolvimento para agentes institucionais e quadros técnicos da cooperação internacional e de organismos governamentais brasileiros. Astrid tem um filho. *“Mas foi a experiência de educação popular no Peru a verdadeira Sociologia da Vida. Tudo que aprendi na teoria ali era na prática. Lá, pude questionar tudo o que aprendi sobre desenvolvimento, educação, democracia, autonomia, cidadania. Na época, a democracia, pra mim, era o basismo puro. Hoje, questiono isso”*.

3. Beatriz Cannabrava, educadora da Rede Mulher de Educação

Na década de 1950, Beatriz trabalhou como professora de música e graduou-se em Odontologia em São Paulo. Em 1968, com seus dois filhos, ela e o marido, o jornalista Paulo Cannabrava, um dos fundadores da ALN – Aliança Libertadora Nacional - fogem para o exílio. Durante os anos de 1970, vivem em Cuba, na Bolívia, no Peru e no Panamá. No Peru, Beatriz atua no Comitê de Solidariedade, grupo de apoio a brasileiros que depois passa a atender exilados de todo o continente. Cantora de músicas latino-americanas, Bia toma contato no Peru com grupos do movimento de mulheres que atuavam na preparação da Iª Conferência Mundial sobre a Mulher, no México (1975).

Em 1980, retorna ao Brasil e participa da criação da Rede Mulher de Educação (RME). Por meio da RME atua no CEAAL – Conselho de Educação de Adultos da América Latina e na fundação da Repem – Rede de Educação Popular de Mulheres (1982). *“Nunca me dei bem com o trabalho partidário, também nunca pertenci a um sindicato. Acho que o trabalho de educação popular foi o que me permitiu realizar um trabalho na área social, um trabalhinho de formiguinha, que não tem muita visibilidade. Mais do que isso, foi um trabalho que garante parte da minha sobrevivência, mas que também é um projeto de vida, um jeito de unir o útil ao agradável. É aquela história: não faço tudo que gosto, mas gosto de tudo que eu faço”*.

A Rede Mulher de Educação foi criada em 1980 para promover e facilitar a interconexão de grupos de mulheres do movimento popular de São Paulo e, posteriormente, de todo o Brasil, constituindo-se em uma rede de serviços em educação popular feminista. Desde 1994 assumiu Gênero e Liderança como foco de atuação, desenvolvendo ações vinculadas a três eixos estratégicos: formação; educomunicação e empoderamento institucional.

4. Delaine Martins, coordenadora do Núcleo Mulher e Políticas Públicas do

IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal

Antropóloga e mestranda em Sociologia, Delaine ingressou no Centro de Estudos Urbanos do IBAM em 1988, após concluir a graduação. Em 1990, participa da equipe que cria o Núcleo Mulher e Políticas Públicas da instituição, órgão que em 1997 passa a coordenar. A inserção de Delaine no movimento feminista se deu em função da atuação no Núcleo. É autora de vários estudos sobre mulher e políticas públicas municipais. *“Eu não consigo ver as relações de poder de uma forma tão dicotômica como alguns segmentos da teoria feminista: as mulheres são subordinadas e os homens são opressores. Para mim, as relações de poder são circulares: homens oprimem homens, oprimem mulheres, mulheres oprimem homens, mulheres oprimem mulheres, quer dizer, não é essa coisa assim tão linear, tão estanque. Eu acho que numa dimensão política é possível você trabalhar com uma clivagem, mas mesmo nessa dimensão política acho que há questões a serem aprofundadas. Por outro lado, embora eu milite no movimento feminista, vá para reuniões, participe, são*

coisas assim que eu não externalizo muito porque não cai muito bem. As pessoas não aceitam, entendeu? ‘Lá vem essa pentelha, essa garota chata aqui falar que as mulheres não são subordinadas...’. Eu acho que mulher não é categoria, não dá pra pensar de forma homogênea”.

O Núcleo Mulher e Políticas Públicas foi criado em decorrência da pressão de prefeitas e vereadoras sobre o IBAM, instituição não-governamental que desde a década de 1970 desenvolve ações junto a prefeituras. A primeira pesquisa realizada pelo Núcleo dedicou-se a levantar como as mulheres apareciam nas políticas públicas municipais do país. Atualmente, o Núcleo desenvolve projetos de capacitação, difusão de informações, sensibilização, estudos e pesquisas em três linhas estratégicas: *gênero e poder*, destinada a mulheres enquanto agentes políticas e lideranças; *desenvolvimento institucional*, promoção da perspectiva de gênero nas organizações; *planejamento para o gênero*, capacitação para uso da metodologia. Os cursos de planejamento para o gênero do IBAM nasceram a partir do convênio do Núcleo com o Departamento de Planejamento Urbano da Universidade de Londres, em especial, com o grupo de pesquisadoras coordenado por Caroline Moser e Caren Levy.

5. Enid Backes, assessora da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul

Foi como professora primária na área rural do município de Candelária (RS) que Enid começou a trabalhar na década de 1950. No início dos anos 1970, enfrenta a viuvez com sete filhos, trabalha como professora em Porto Alegre e cursa Sociologia. É uma das fundadoras do Movimento Feminino pela Anistia (1975) e do Movimento Unitário da Mulher Gaúcha. Atualmente, coordena o Fórum Municipal da Mulher de Porto Alegre, assessora a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul e é integrante do Projeto de Mulheres no Mercosul. Na gestão do prefeito Tarso Genro, foi assessora de políticas públicas para a mulher. *“Eu diria que Paulo Freire foi o maior revolucionário brasileiro. Quando eu o descobri na Universidade, a minha referência passou a ser ele. (...). A questão que Paulo Freire mexia é essa: tu sabes e vai ensinar para alguém que não sabe, dessa forma você já nega a cidadania do outro. E*

isso estava no movimento sindical, no movimento popular. O sindicalista sabia tudo e o sindicalizado não sabia nada. A gente começou a se questionar. (...) E aí também vários do movimento popular começaram a se preocupar com as falas, com a aridez do discurso, a questão ser mais discursiva enquanto deveria ser mais lúdica. A gente descobriu que tinha que trabalhar mais a questão do corpo.”

6. Heleith Saffioti, professora da Pontifícia Universidade Católica (PUC/SP)

Natural de Ibirá (SP), Heleith começou a trabalhar com dez anos idade ajudando a mãe que era costureira, fazendo enxovais de bebê e bordando vestidos. Formou-se em magistério na década de 1950, trabalhando simultaneamente como professora particular e secretária. Em 1960, graduou-se em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e em 1967 defendeu a tese de livre-docência *A mulher na sociedade de classes: mito e realidade*, um dos primeiros estudos sobre a condição feminina na sociedade brasileira. A tese foi publicada em 1976 pela editora Vozes e virou um grande *best seller*. É professora titular aposentada da Unesp e autora de diversos livros. Heleith é uma das primeiras teóricas feministas brasileiras. *“Eu nunca tive militância como é entendida normalmente. A minha militância se resume a entregar meus textos antes de serem publicados para o pessoal do movimento, fazer conferências, dar cursos, isso é o que eu posso fazer, eu não tenho tempo para outras coisas. Eu sou uma teórica e eu não quero compromisso com nenhum grupo. Quero trânsito livre com todos. É essa a minha contribuição.”*

7. Maria Teresa Augusti, presidente do Instituto Florestan Fernandes

Pedagoga, Maria Teresa começou a atuar no movimento de mulheres a partir da militância católica junto a movimentos populares no interior de São Paulo. Foi assessora parlamentar da deputada Marta Suplicy (1995 a 1998); Presidenta do Conselho Estadual da Condição Feminina do Estado de São Paulo (1990 a 1995); Conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (1995 a 1999); Presidenta e fundadora do ICADEC – Instituto de Desenvolvimento Comunitário de Catanduva (1981 a 1989). Foi consultora de organizações nacionais e internacionais, nas áreas de Desenvolvimento Humano, Questões de Gênero e Políticas Públicas e coordenadora de projetos

de desenvolvimento social em diversos municípios. Junto com Astrid Kuchman, coordenou um conjunto de seminários de formação em gênero para organismos das Nações Unidas e do governo federal. É autora de diversos artigos e estudos e coordenadora geral do IPÊ – Instituto para Promoção da Equidade. Maria Teresa tem um filho e uma filha. *“Para que a gente avance, sinto que o desafio está em você conseguir ter um olhar diferente sobre a realidade e encontrar saídas para trabalhar, buscando não só resolver os problemas, mas ter também processos diferentes, um jeito diferente de fazer as coisas. Isso tem a ver com as mudanças de paradigma, que levem em conta a questão de gênero e as relações sociais.”*

8. Marlene Libardoni, diretora-executiva da Agende – Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento

Economista, Marlene foi uma das fundadoras do Cfêmea – Centro Feminista de Estudos e Assessoria – criado por um grupo de ex-funcionárias do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher no final da década de 1980. Atualmente, integra o Comitê Técnico do Programa Gestão Pública e Cidadania da Fundação Getúlio Vargas. *“Atuando no Congresso aprendi de Direito como nunca na minha vida. Eu aprendi a ser uma advogada, mesmo sendo economista, para discutir com parlamentar e assessor legislativo os projetos de interesse das mulheres. Descobri que para trabalhar com política pública, a gente tem que saber como funciona o orçamento público, os mecanismos institucionais, o aparelho onde se dá o jogo”.*

A *Agende Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento* é uma organização não-governamental feminista, criada em 1998 em Brasília. Trabalha com a perspectiva de gênero, no marco dos direitos humanos, visando à implementação das políticas públicas e ao cumprimento pelo governo dos acordos internacionais. Desenvolve ações, estudos e projetos de educação e intervenção social em *advocacy*²⁵ e monitoramento de políticas públicas e

²⁵ Nesta dissertação, vamos usar o conceito de *advocacy* como promoção e defesa de direitos, por meio de um conjunto de estratégias que vão da sensibilização ao aprimoramento da argumentação, visando à formulação e à implementação de políticas públicas e mudança de valores e práticas sociais. De origem americana, o conceito passou a ser usado nos últimos anos por vários movimentos sociais latino-americanos, preocupados em ampliar o impacto de sua ação estratégica.

medidas legislativas, em especial nas áreas de saúde e direitos sexuais e reprodutivos, violência contra a mulher, trabalho e pobreza. A articulação e capacitação de organizações de mulheres e a sensibilização de agentes governamentais e tomadores de decisão constituem suas principais estratégias. A Agende coordena no Brasil o projeto latino-americano *Para além do Cairo e Beijing: Fortalecendo o Trabalho das ONGs da América Latina em Saúde e Direitos Reprodutivos e Sexuais*. Criado em 1997, o projeto tem como objetivo aumentar o poder de influência do movimento de mulheres na agenda política e social e fortalecer a ação de organizações dirigida a influenciar a formulação e implementação de políticas públicas.

9. Matilde Ribeiro, coordenadora da assessoria da mulher de Santo André-SP

Formada em Serviço Social (1983), trabalhou como supervisora de creche em Osasco (SP) e diretora de creche em São Paulo. Começou a participar do movimento feminista a partir do movimento de luta por creche. Atuando na zona leste da capital, teve contato com o SOF, que em 1985 deixa de ser o Serviço de Orientação à Família e passa a se chamar Sempreviva Organização Feminista. Em 1987, entra na SOF e começa a desenvolver atividades de formação com mulheres sobre saúde pública, organização dos movimentos populares e atuação no movimento de saúde da Zona Leste. *“Foi aí que comecei a trabalhar também com as oficinas sobre sexualidade, educação de filhos e planejamento familiar”*. Em 1995, passa a coordenar o Programa Relações Sociais de Gênero do Instituto Cajamar até o fechamento da área de formação da entidade. Atualmente, coordena a assessoria da Mulher da Prefeitura de Santo André (SP).

10. Moema Viezzer, fundadora da Rede Mulher de Educação

Gaúcha, Moema fez escola normal na década de 1950. Nos anos de 1960, graduou-se em Pedagogia Musical e Sociologia. Em 1967, passou a atuar em projetos de alfabetização e organização popular no Nordeste, vinculada ao Centro de Organização Missionária da Igreja Católica. Nessa época tomou contato com a obra de Paulo Freire. Em decorrência do trabalho popular, foi para o exílio em 1973. Viveu na Bolívia, Inglaterra, México. Participou do Fórum Paralelo da 1ª Conferência Internacional da Mulher, realizada na cidade do

México (1975). Com base no depoimento de Domitila Barrios de Chungara, liderança nas minas da Bolívia, escreveu *Se me deixam falar...*, livro publicado em 1976 e traduzido em dezoito idiomas. Participou de diversos encontros com Kate Young, feminista inglesa que marcou sua formação. Morou na República Dominicana e no Haiti, onde desenvolveu trabalhos de educação popular com mulheres. Voltou para o Brasil com a Anistia e fundou, em 1983, a Rede Mulher de Educação. Autora de vários livros, tem duas filhas. É mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP, com a tese *O problema não está na mulher*. “*A Rede Mulher não nasceu de uma elaboração teórica, porque não existia a idéia de ong e muito menos de rede. (...) Me lembro que eu fui para Santos e a gente parou numa rede de apoio, onde você tem banheiro, tem lugar para comer, pra beber água. (...) Por que não criar uma rede de apoio? Aí foi que emergiu o primeiro projeto da Rede Mulher: três pessoas trabalhando num lugar pequeno, um lugar de apoio às mulheres já organizadas de São Paulo e aquelas que tinham potencial.*” Moema mora em Toledo, no Paraná.

10. Nalu Farias, coordenadora geral da SOF – Sempre Viva Organização Feminista

Formada em Psicologia, Nalu começou a atuar em 1981 no movimento de mulheres de Uberaba (MG). Dois anos depois, mudou-se para São Paulo, onde começou a participar da organização do 8 de março. Em 1986, funda com outras militantes a Comissão de Mulheres da CUT e passa a fazer parte da equipe da SOF. Nalu foi integrante da Secretaria Nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores e da diretoria da Abong – Associação Brasileira de ONGs. Nesta última, coordenou entre 1996-98 um projeto de formação em gênero, articulando o acúmulo de várias ong's feministas do país que desenvolvem processos de formação. Nalu tem duas filhas e um filho. É integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo. “*Algumas feministas mais intelectuais ou da classe média, mesmo aquelas que não o são, tem se preservado mais de ir para processos de muito confronto ou foi lá no começo da militância, viu que era muito duro e criou um caminho que não confronte tanto, porque qualquer espaço mais público que você vai participar é de muito confronto. Qualquer coisa mais ampla, tudo o que você vai fazer nesse sentido de sair do gueto tem mais complicações, é mais conflitivo, nunca*

é tranquilo. O tempo todo você está em questionamento, mesmo que não explicitado, e tendo que dizer: aqui é meu lugar, eu posso ficar aqui, eu tenho o direito de ficar aqui. Isso é muito duro para nós.”

Criada em 1963 como Serviço de Orientação Familiar, a *SOF – Sempre Viva Organização Feminista* – é uma organização não-governamental com sede em São Paulo que tem como missão a “construção de uma política feminista articulada ao projeto democrático-popular”. A SOF desenvolve atividades de produção de conhecimento, formação de lideranças, produção de materiais educativos e de comunicação, assessoria e apoio ao movimento organizado, além de participar de fóruns de articulação do movimento de mulheres e da sociedade civil. Seus focos de atuação são: os direitos reprodutivos e sexuais, as relações sociais de gênero e as políticas públicas de gênero, especificamente nas áreas de agricultura familiar, educação e temas econômicos.

11. Schuma Schumaker, coordenadora da Redeh – Rede de Defesa da Espécie Humana

Nascida em Santa Fé do Sul (SP), fez curso normal, graduação em Pedagogia e especialização em Orientação Educacional. Conheceu o movimento de mulheres na década de 1970 por meio de uma amiga carioca. Começou, em 1976, a participar em São Paulo do Centro da Mulher Brasileira e do SOS Mulher, entidade de apoio a mulheres em situação de violência doméstica. Foi assessora do Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Fundou no Rio de Janeiro junto com outras ativistas no início dos anos de 1990 a Redeh, da qual é hoje uma das coordenadoras. Foi uma das coordenadoras nacionais da Articulação das Mulheres Brasileiras rumo à Beijing, processo preparatório da IV Conferência Mundial sobre Mulher. É uma das organizadora do *Dicionário Mulheres do Brasil*, entre outras obras. *”Na verdade, na infância e na adolescência, a última coisa que eu sonhava em ser na vida era professora ou pedagoga. Eu sonhava quando menina em fazer Odontologia, em ser doutora. No segundo grau, fui obrigada pela família a fazer o curso normal. Depois de fazer cursinho,*

descobri que todos os cursos que me interessavam eram de período integral e eu não tinha condições financeiras, tinha que trabalhar e estudar à noite.”

Criada em 1990, a *Rede de Defesa da Espécie Humana – Redeh* – tem por missão fortalecer os conceitos e práticas que estimulem a equidade de gênero no âmbito das políticas públicas por meio da capacitação de lideranças, da realização de pesquisas e da produção de material de apoio. A estratégia utilizada consiste em apoiar a liderança das mulheres e de outros atores sociais nos processos decisórios e de implementação de políticas públicas. Entre os projetos de destaque estão: *Por uma educação não-discriminatória*, destinado a formação de professoras do ensino fundamental e produção de material didático; *Desenvolvimento sustentável e Agenda 21*, capacitação de mulheres líderes nos níveis municipal, estadual e nacional; e *Capacitação de Lideranças do Terceiro Setor*.

13. Silvia Camurça, educadora e ativista do SOS Corpo (Recife/PE)

Socióloga, Silvia faz mestrado sobre gênero e desenvolvimento na Universidade Federal de Pernambuco. Ingressou no SOS Corpo em 1987, por meio da participação em um curso de formação de multiplicadoras. *“Eu era ecologista, morava na zona rural do interior do Estado, fazia dez mil coisas voluntárias, hoje se chama voluntária, naquele tempo não era. Estava mexendo com prostitutas e aí estava muita interessada em saúde da mulher.”* Entre outras atividades, Silvia atualmente coordena atividades de formação (cursos, oficinas, treinamentos) para diferentes parceiros do SOS. Representa a Associação Brasileira de Organizações não-governamentais (ABONG) no Nordeste e é coordenadora da Rede Entre Mujeres no Brasil. *“No SOS, atualmente estou formando três grupos, todos estão dentro de mim, da minha vida, cada vez que eu leio jornal eu recorto, isso é para o fulano, porque são anos de acompanhamento. (...) Depois de um tempo a afinidade vai se tecendo, se deixar você não pára nunca mais de fazer formação com aquele grupo. Muitas vezes o grupo fica dependente ou a gente fica dependente do grupo e aí tem que ter consciência para dizer: terminou”.*

O *SOS Corpo, Gênero e Cidadania* é uma organização não-governamental feminista, criada em 1981 em Recife (PE), que atua prioritariamente no campo da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos. Os processos de

formação são desenvolvidos por meio de oficinas (mais pontuais), cursos (conteúdos já definidos previamente) e programas de formação (o conteúdo vai sendo definido conforme a necessidade do grupo). Os programas de formação podem durar de quatro a cinco anos.

14. Sueli Carneiro, fundadora do Instituto Geledés.

Filha de família operária da periferia de São Paulo, Sueli graduou-se na década de 1970 em Filosofia, pela USP. Atualmente, é mestranda na área de educação. Foi a partir da Universidade que Sueli entrou em contato com grupos do movimento negro e do movimento de mulheres. *“Minha família sempre nos proveu de uma identidade racial, da consciência de que ser negro significava ser vítima de racismo e que era necessário aprender a se defender. Mas foi na Universidade que começo a perceber que isso também era uma dimensão política de estar no mundo, havia pessoas que se organizavam politicamente em torno dela para combater essas coisas.”* Na década de 1970, a constatação da falta de protagonistas negras no Tribunal Bertha Lutz e o encontro com a feminista negra carioca Lélia Gonzalez são alguns fatos marcantes de sua trajetória. *“Eu a vi aqui num debate na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, e costumo dizer que ver a Lélia falar, a primeira vez que isso aconteceu comigo definiu o que eu queria ser quando crescer. Foi um marco”.* Nos anos de 1980, Sueli participa da criação do Coletivo das Mulheres Negras do Estado de São Paulo, integra o Conselho Estadual da Condição Feminina, assessora o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e funda com outras militantes o Geledés – Instituto da Mulher Negra. Sueli tem uma filha.

O *Geledés – Instituto da Mulher Negra* é uma organização não-governamental, criado em 1990, com sede em São Paulo. Combate o racismo, o machismo e todas as formas de discriminação e preconceito. Desenvolve o Programa Direitos Humanos, Comunicação e Juventude; projeto Rappers; projeto Geração XXI; Projeto SOS Racismo; Projeto Capacitação em Comunicação, Mídia, Advocacy e Novas Tecnologias; Projeto Brio; Projeto Beleza Negra, entre outros que envolvem processos de capacitação.

15. Vera Soares, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo

Graduada em Física, Vera é mestre em Educação pela Universidade de São Paulo. Começou a atuar no movimento de mulheres em meados dos anos de

1970, por meio da militância no jornal feminista *Brasil Mulher*. Foi integrante da Comissão de Mulheres do PT entre 1982 e 1994 e fundadora da Elas – Elisabeth Lobo Assessoria. É integrante da Agende, funcionária licenciada da CECAE – Coordenadoria Executiva de Cooperação Universitária e de Atividades Especiais da USP e consultora do NEMGE – Núcleo de Estudos de Gênero da USP. Participou de processos de formação sobre relações de gênero no Instituto Cajamar e na CUT – Central Única dos Trabalhadores. Foi consultora do projeto Gênero nas Administrações Públicas, promovido pelo Ildes – Fundação Friedrich Ebert Stiftung desenvolvido junto a mulheres responsáveis por coordenadorias e assessorias da mulher em governos petistas. Atualmente, é chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

Constelação

Além das quinze entrevistadas, a advogada feminista e minha companheira de vários processos de formação Valéria Pandjarjan, também contribui para esta dissertação dando um depoimento específico sobre a capacitação para operadoras/es de direitos, desenvolvida nos últimos anos pelo CLADEM – Comitê Latino-americano de Defesa dos Direitos da Mulher –, coordenado pela advogada e pesquisadora Sílvia Pimentel.

Infelizmente, outras feministas que considero fundamentais para esta pesquisa não puderam, por diversos motivos, serem entrevistadas, são elas Rosiska Darcy (IDAC/RJ), Vanete Almeida (Movimento de Mulheres do Sertão Central/PE), Maria José de Oliveira Araújo (Coletivo Feminista Saúde e Sexualidade/SP) e Wânia Sant’Anna (FASE/RJ), entre outras, além de várias educadoras da região Norte, companheiras de atuação, vinculadas ao MAMA (Movimento Articulado de Mulheres de Amazônia). Quanto à professora Regina Festa, que fazia parte da minha lista de possíveis entrevistadas em função trajetória de feminista, educadora e comunicadora popular, optei ao final por contar com sua contribuição na banca de defesa deste trabalho.

Próximos passos

Explicitados os pontos de partida desta jornada, caminharemos para o capítulo 2, que traz um panorama geral do debate sobre formação em gênero no mundo. Para “pintar” esse quadro chamaremos a contribuição de algumas autoras que apresentarão, entre outras questões, a articulação da formação com o debate sobre políticas de desenvolvimento e de democratização.

PANORAMA DA FORMAÇÃO EM GÊNERO

A partir da I Conferência Mundial da Mulher, realizada no México (1975), os processos de formação ganham espaço como estratégia do movimento feminista. Cursos, seminários, oficinas, encontros, treinamentos e *workshops* multiplicam-se destinados a grupos de mulheres da periferia à Universidade, integrantes de outros movimentos sociais e organizações não-governamentais e/ou a agentes institucionais de agências de cooperação, agências multilaterais (Banco Mundial, Banco Interamericano) e organismos governamentais.

Com diferentes enfoques, objetivos e visões dos desafios políticos, a formação é vista como importante instrumento destinado à mudança de concepções, condutas e práticas relativas à desigualdade entre mulheres e homens no mundo, contribuindo para acelerar o que seria o “lento processo de transformação” (Moser, 1995, p. 268). Na década de 1980, chega a ser considerada por alguns grupos de pesquisadoras(es) e ativistas como a “solução para os problemas” de gênero, caminho privilegiado para a mudança de mentalidades, políticas, projetos, instituições, “mentes e corações”.

Vinte e cinco anos depois do México, a compreensão é a de que o desafio é muito mais complexo do que se imaginava, ainda mais com o foco em um tema “perturbador” que exige reflexões e mudanças que vão além das fronteiras institucionais. É consenso entre pesquisadores(as) e organismos nacionais e internacionais que falta uma avaliação mais precisa dos impactos, da efetividade desses processos, que permita inclusive identificar as necessidades dos diferentes públicos e comparar programas e propostas. Entretanto, considera-se que tais processos desenvolvidos nas últimas décadas contribuíram para o fortalecimento do movimento de mulheres na arena pública e pautaram a discussão sobre justiça e equidade de gênero como tema fundamental da democracia e do desenvolvimento. Conforme o contexto, este discurso foi mais ou menos institucionalizado, incorporado ou até banalizado, se limitando ou não a ser um “discurso da boca pra fora”.

Vamos apresentar questões referentes ao debate sobre formação²⁶ em gênero a partir dos seguintes tópicos:

1. Institucionalização e desenvolvimento: os enfoques nos países desenvolvidos;
2. Participação e empoderamento: a experiência latino-americana;
3. Componentes de estratégias e programas de formação em gênero;
4. Algumas questões de destaque.

1. Institucionalização e desenvolvimento: os enfoques nos países desenvolvidos

Nos países do hemisfério Norte, o tema da formação (*gender capacitation* ou *gender training*) mobiliza desde os final dos anos 1970 um grande número de pesquisadoras(es), associado à institucionalização e à questão do desenvolvimento. Duas conferências mundiais²⁷ sobre o tema foram realizadas em 1991 e 1994 para analisar as diferentes propostas e seus desafios. Além dessas conferências específicas, a formação tem sido tema de destaque em diversos encontros que debatem a questão *Gênero e Desenvolvimento* na Europa e nos Estados Unidos.

Por meio das contribuições de Caroline Moser (1991, 1995), Naila Kabeer (1995) e Jeanine Anderson (1996), apresentaremos as abordagens predominantes no debate sobre formação em gênero, originária de países desenvolvidos, são elas a **a análise de gênero, o tríplice papel e as relações sociais de gênero**. Todas as três vinculadas à questão do desenvolvimento e

²⁶ Reconhecendo as diferentes definições das autoras abordadas, usaremos neste capítulo “processos de formação” como sinônimo de “capacitação” ou “trabalho educativo”.

²⁷ Gender Training and Development Planning; Learning from the Experience, promovida pelo Conselho de População da ONU e pelo Instituto Michelsen em maio de 1991 em Bergen, Noruega. A II Conferência “Reflections and Learnings: Gender Trainers Workshop Report” aconteceu em 1994, em Amsterdã, Holanda, promovida pelos mesmos organizadores. Não consegui ter acesso aos textos que resultaram da Conferência, mas obtive os comentários sobre tais conferências a partir de Moser, Anderson e de documentos governamentais como o “Directrices y guía de conceptos del CAD sobre la igualdad entre Mujeres e Hombres”, do governo espanhol, disponível na internet para *download* (no endereço www.mae.es/igualdadcad/015.htm).

ao processo profundo de revisão e discussão que marcou a questão, e especificamente o campo do planejamento, a partir dos anos de 1970. Segundo o informe da Conferência de 1991, a diferença entre os enfoques reside sobretudo na importância dada a eficiência, a equidade e ao empoderamento dos grupos de mulheres nas políticas de desenvolvimento (Kabeer, p. 274).

Segundo Moser, na Conferência Mundial de 1991 também foi identificada uma outra linha de formação intitulada como “dinâmicas de gênero”, desenvolvida principalmente em países do chamado Terceiro Mundo, “a menos documentada e sistematizada das propostas”. Entendemos pela descrição da autora que grande parte das experiências de formação feministas latino-americanas e, especificamente, as brasileiras podem ser consideradas como vinculadas a esta perspectiva.

É importante salientar que no continente latino-americano, apesar do grande número de experiências, poucos espaços se dedicaram a sistematizar e a discutir profundamente a formação. Abordaremos a questão em tópico específico, destacando as discussões que se desenvolveram no espaço da REPEM – Rede de Educação Popular entre Mulheres da América Latina, vinculada ao CEAAL – Conselho de Educação de Adultos da América Latina, entidade que constituiu espaço privilegiado do debate sobre a educação popular no continente.

1.1 Análise de gênero

Considerada na Conferência de Bergen (1991), a mais conhecida e usada em todo o mundo, a análise de gênero nasce em 1980 na Universidade de Harvard (EUA)²⁸, a partir do cruzamento de acúmulos de pesquisadoras do enfoque Mulher e Desenvolvimento (MED) (*ver quadro sobre enfoques*) e de outras(os) especialistas em processos de capacitação. A proposta de formação

²⁸ As três pesquisadoras do MED que constituíram a chamada equipe de Harvard foram Catehrine Overholt; Mary Anderson e Kathleen Cloud.

tem por base ferramentas detalhadas de diagnóstico voltadas para a identificação da divisão de trabalho entre homens e mulheres e seus diferentes acessos e controle sobre os recursos. O marco analítico se baseia em quatro componentes inter-relacionados: perfil da atividade; perfil do acesso e controle; a análise dos fatores que influem nas atividades, no acesso e no controle; e a análise do ciclo de projetos.

Com um caráter fortemente instrumental, os estudos de caso e o formato de *workshops* são predominantes e têm por objetivo estimular os(as) participantes a exercitar a análise referentes aos quatro componentes e a incorporar a metodologia no cotidiano de suas funções. A proposta tem um compromisso muito forte em visibilizar o aporte das mulheres, assim como o impacto diferencial das propostas de intervenção de projeto e políticas sobre homens e mulheres. Instituições como a Usaid, Cida, Pnud e CIID adotaram a análise de gênero nos anos de 1980 e a ajudaram a popularizá-la no mundo todo.

A análise de gênero é acusada de identificar o problema da desigualdade na mulher, mantendo-se distante de uma visão relacional da desigualdade entre os sexos. Outras críticas sofridas pelo enfoque e relacionadas à primeira se referem ao fato de abordar de forma limitada a dimensão dos conflitos e das tensões vinculadas à temática de gênero e de sua utilização estar ligada mais a uma preocupação com a eficiência do que de alteração das relações de poder, dominação e equidade (Kabeer, 299). A eficiência aqui tem um caráter restrito e tecnocrático, tendo pouco a ver com a eficácia na satisfação das necessidades²⁹, e se traduzindo em uma capacitação que visa adestrar os profissionais (das agências e governos) para cumprir seus deveres reconhecendo as divisões preexistentes de gênero.

No Brasil, o instrumental da análise de gênero começou a ser discutido de forma tímida por algumas entidades do movimento feminista nos anos de

²⁹ Há uma metáfora que Naila Kabeer usa e que considero ótima. Para ela, a análise de gênero reconhece que as mulheres têm um braço preso às costas na competição para os recursos do desenvolvimento. O enfoque defende que deve ser aportado recursos a elas considerando esta desvantagem e não põe em questão o porquê da mão estar amarrada (p. 299).

1990, que adentram no debate sobre gênero e desenvolvimento, motivadas pelo Ciclo Social das Nações Unidas. Os desafios enfrentados em traduzir as conquistas legais da Constituinte (1988) em mudanças nas políticas e nos serviços públicos e no funcionamento das instituições governamentais e não-governamentais também constituem motivos para que algumas integrantes de ONGs e pesquisadoras de Universidades passem a investir no assunto, seduzidas principalmente pelos instrumentos que a análise de gênero aporta.

É interessante também registrar que entre 1992 e 1997, o Projeto Gênesis, promovido pela USAID, difundiu a metodologia da Análise de Gênero para um grupo de entidades ambientalistas e de extensão florestal da Amazônia brasileira por meio de oficinas e apoio ao desenvolvimento de estudos de caso. O forte caráter instrumental e a abordagem teórica do curso geraram menor resistência de participantes – grande parte engenheiros florestais – e a compreensão por parte deles/delas que gênero “não precisa ser coisa de feminista” e “cheia de conflitos”.³⁰

1.2 Tríplice papel

A capacitação no tríplice papel ou em planificação em gênero foi desenvolvida por Caroline Moser, Caren Levy e outras pesquisadoras e pesquisadores em 1984 na Unidade de Planejamento Mulher e Desenvolvimento (DPU), da University College, em Londres. No Reino Unido, as agências de cooperação Christian Aid, a Oxfam e a VSO (*Voluntary Service*

³⁰ Participei, em 1994, de um curso do Gênesis e de algumas reuniões com a coordenação local do projeto no Acre, sediada na organização não-governamental Pesacre. Achei muito interessante a quantidade de instrumentos para a análise de gênero, o que me despertou para o quanto esta dimensão era pouco trabalhada pelo movimento feminista – até então em relação ao que eu conhecia. Entretanto, o que me assustou foi a constatação de que o conflito de gênero e os chamados “interesses estratégicos” eram totalmente neutralizados na abordagem do curso. Para ficar mais claro exemplifico com uma situação: diante da constatação que as mulheres não participavam em um determinado projeto das reuniões entre comunidade e técnicos das ONGs e dos diagnósticos, um participante do curso colocou que a solução encontrada por sua entidade era a de colocar engenheiras florestais para levantar as informações com as mulheres na cozinha, enquanto os engenheiros se reuniam na sala com os homens. A coordenadora do curso elogiou a solução dizendo que era um caminho interessante e que não gerava conflitos na comunidade, conflitos que acabam atrapalhando os trabalhos do

Overseas) realizaram diversas capacitações de seus técnicos(as) dentro desse enfoque. A proposta ganhou bastante espaço em países do Terceiro Mundo, resultando em uma série de adaptações e recriações da capacitação por ONGs. A metodologia também passou a ser usada pela FAO, OIT, UNIFEM, CUSO e o Departamento Técnico da África do Banco Mundial.

Na América Latina, segundo Anderson, a popularização do enfoque esteve ligada ao fato de várias(os) ativistas latino-americanas(os) terem frequentado o curso do DPU, com bolsas da Fundação Ford. “Tampouco é irrelevante o fato de que o curso do DPU foi acompanhado por uma atraente tecnologia de capacitação (apoios visuais, gráficos e matrizes, exercícios práticos) que foi deslumbrante e, até certo ponto, sedutora para os padrões da região” (Anderson, 1996, p. 4).

A base desse enfoque de capacitação é a planificação em vez da análise. Segundo Caroline Moser, a proposta busca traduzir os complexos conceitos feministas em ferramentas metodológicas e vai além do diagnóstico, propondo ferramentas para traduzi-lo em mudanças de prática. Comprometida em enfrentar a natureza da subordinação da mulher e a mexer no processo de tomada de decisão da casa às instituições, a base da metodologia é o tríplice papel da mulher (produtivo, reprodutivo e de gestão comunitária), a avaliação das chamadas necessidades de gênero (práticas e estratégicas) e o planejamento participativo. Uma premissa básica da metodologia é a preocupação com a formação de capacitadores(as).

“Essas ferramentas possibilitam uma linguagem comum que permite aos profissionais de diferentes disciplinas, de distintas convicções e posições sobre assuntos do MED/GED, comunicar-se uns com outros de maneira não ameaçadora. A simplificação de realidades complexas tem perigos óbvios. Sem dúvida, também tem vantagens, pois essas realidades podem ser rapidamente captadas e traduzidas para serem utilizadas na prática do planejamento.” (p. 251)

projeto. Ou seja, dava visibilidade ao papel e ao lugar das mulheres, sem querer transformá-los.

1.2.1 O planejamento em gênero

O Grupo do DPU assumiu como desafio de seu trabalho estabelecer uma ponte entre as preocupações e teorias feministas e planejadores(as)³¹ de políticas e projetos de desenvolvimento em espaços governamentais e não-governamentais (Moser, 1995). Em toda a sua obra, o planejamento é entendido em sua complexidade técnica-política, como espaço de poder “não-neutro” e de definição de prioridades. Assume que os avanços no campo do planejamento dependem da luta política do movimento de mulheres e propõe focar sua análise nas categorias conceituais e nos procedimentos da planificação.

“O objetivo do planejamento de gênero é emancipar a mulher de sua subordinação, e levá-la a alcançar a igualdade, a equidade e o empoderamento. (...) Para que esta nova tradição de planejamento obtenha legitimidade será preciso identificar e estabelecer procedimentos mediante os quais o planejamento de gênero é operacionalizado, assim como o marco dentro do qual é institucionalizado.” (Moser, 1995, p. 17)

Preocupada com a operacionalização e a institucionalização da questão de gênero, Moser realizou um levantamento da utilização dos enfoques Mulher e Desenvolvimento – MED e Gênero e Desenvolvimento – GED (*ver quadro*) no planejamento, identificando desde a resistência de técnicos e técnicas à questão, a banalização do uso do MED; o “uso de boca para fora” e a dificuldade em relação ao GED; e constatando até a facilidade com que a questão ambiental conseguiu adentrar no território da planificação, sofrendo menos problemas que gênero. Para ela, apesar dos grandes investimentos desde a Década da Mulher (1975-1985) na criação de escritórios, Ministérios e Unidades de Mulher e Gênero, gênero continua sendo um aspecto negligenciado no planejamento.

³¹ Moser define “políticas” como “o que fazer”, “planificação” de como fazê-lo e a “organização da implementação” do que na realidade se está fazendo. A expressão *processo de planificação* é usada de maneira genérica pra descrever as três etapas.

“O grau em que a consciência social ou o reconhecimento da desigualdade tem sido satisfatoriamente incorporada à planificação varia muito. As desigualdades de classe, por exemplo, provavelmente têm sido mais enfrentadas na planificação mediante a introdução da renda como indicador de grupo objetivo na hora de selecionar políticas, programas e projetos. E que a tradução das categorias sociais a indicadores de planificação não são nem automáticas nem universais, tem havido importantes implicações para quem enfrenta a desigualdade de gênero. De fato, muitos executores envolvidos em diversos aspectos da planificação de gênero carecem de uma metodologia adequada de planificação de gênero, e esse tem sido o aspecto mais problemático de seu trabalho.” (p. 21)

Segundo a autora, a construção desta metodologia enfrenta como desafios o fato de a maior parte dos formuladores(as) de política e executores(as) que trabalha com o tema MED/GED não ter nenhuma capacitação formal na disciplina de planificação e a incapacidade da investigação feminista de simplificar a complexidade teórica e desenvolver ferramentas que permitam aos executores traduzir a consciência de gênero à prática. Moser afirma que a sua opção por construir uma metodologia de *planejamento de gênero* foi decorrente da frustração pessoal em conseguir “injetar” gênero em disciplinas tradicionais de planejamento, por meio de cursos, seminários e *workshops*. “Essas disciplinas demonstraram ser particularmente resistente à mudança”. Diante da dificuldade, a autora optou por um enfoque específico, nutrindo a expectativa de que ele seja temporário e desnecessário no futuro, quando os(as) planejadores(as) incorporarem o componente de gênero.³²

Para Moser, a capacitação é fundamental para assegurar que o planejamento de gênero se traduza em mudanças na realidade. Porém, deve ser considerada no contexto da luta política do movimento de mulheres.

Com o objetivo de identificar as possibilidades e limitações da capacitação, Moser dedica todo um capítulo de seu livro *Planificação de gênero*

³² Não vamos aqui fazer uma discussão mais aprofundada sobre planejamento de gênero ou gênero no desenvolvimento, questões extremamente complexas que mobilizam debates de

e *desenvolvimento* a perseguir respostas à pergunta: “Em que medida a capacitação pode resolver problemas e que é o que realmente resolve?” (p. 247). Ela entende que a capacitação de gênero é um campo complexo, delicado e sofisticado, em relação ao conceitual, ao metodológico e, sobretudo, em relação à prática, que ganhou força nos anos de 1980, vinculada ao processo de institucionalização da questão de gênero. Tornou-se um “campo de testes” para o desenvolvimento intelectual de diferentes enfoques analíticos. A partir de sua vivência como capacitadora, considera que apesar da imensa demanda por capacitação e da diversidade de pacotes, manuais e propostas, o planejamento de gênero continua um grande desafio.

Naila Kabeer (1998) faz diversas críticas ao planejamento em gênero, base do enfoque da capacitação do DPU. Entre elas: a ênfase no que as pessoas fazem e não nas relações entre atores sociais; a pouca clareza do conceito de papel, “não se sabe se ele refere a um conjunto de normas que definem a constelação de direitos atribuídos a certas posições na organização social, ou ao que as pessoas realmente fazem” (p. 284); a idéia de que os três papéis podem ser relacionados de forma isolada dos demais atores e quase isolado um do

ENFOQUES DAS POLÍTICAS³³

Os enfoques de política a respeito da mulher de baixa renda do Terceiro Mundo tem se transformado na década passada, refletindo as mudanças nas políticas macroeconômicas de desenvolvimento. Pode-se identificar cinco diferentes enfoques de política, cada um categorizado em termos dos papéis da mulher sobre os quais se centra e as necessidades práticas e estratégicas que responde:

Bem-estar – é o enfoque mais antigo (1950-1970). Seu propósito é fazer que as mulheres participem no desenvolvimento como mães melhores. As mulheres são vistas como beneficiárias passivas do desenvolvimento. Reconhece o papel reprodutivo da mulher e busca responder às necessidades práticas de gênero com ações de cima pra baixo como, por exemplo, doações de alimentos, medidas contra a desnutrição e a planificação familiar. Não é desafiante e, por isso, ainda é muito popular.

diferentes linhas teóricas. Explicitamos os pontos de partida e referenciais centrais que estão na base da proposta de capacitação da autora.

³³ Fonte: C. Moser y C. Levy. Materiales de capacitación desarrollados para la capacitación em la planificación de género para el desarrollo, 1984-1990 (Traduzido por mim).

Equidade – o enfoque do MED original, usado na Década da Mulher das Nações Unidas (1976-85). Seu propósito é conquistar a equidade para a mulher, a qual é vista como uma participante ativa do desenvolvimento. Reconhece o triplo papel (produtivo, reprodutivo e de gestão comunitária) e busca responder às necessidades estratégicas de gênero mediante a intervenção direta do Estado, dando autonomia política e econômica e reduzindo a desigualdade da mulher. Põe em foco a posição subordinada da mulher. É criticada como fruto do feminismo ocidental, é considerada amenizante e impopular com os governos.

Antipobreza – é o segundo enfoque do MED, uma versão moderada da equidade, adotada a partir de 1970. Seu propósito é assegurar que as mulheres pobres incrementam sua produtividade. A pobreza da mulher é vista como um problema de subdesenvolvimento e não subordinação. Reconhece o papel produtivo da mulher, e busca, cumprir as necessidades práticas de gênero para obter renda, sobretudo em projetos geradores de renda em pequena escala. É o mais popular entre as organizações não-governamentais.

Eficiência – O terceiro, e hoje predominante, enfoque do MED, adotado sobretudo a partir da crise da dívida externa dos anos de 1980. Seu propósito é assegurar que o desenvolvimento seja o mais eficiente e efetivo mediante o aporte econômico à mulher, com a participação a menudo considera idêntica a equidade. Busca responder às necessidades práticas de gênero dependendo dos três papéis e do conceito elástico de tempo da mulher. As mulheres são vistas em relação à sua capacidade de compensar a diminuição de serviços sociais mediante a extensão da jornada de trabalho. Um enfoque muito popular.

Empoderamento – é o enfoque mais recente, articulado às mulheres do Terceiro Mundo. Seu propósito é empoderar a mulher mediante uma maior confiança em si mesma. A subordinação da mulher é expressa não somente pela opressão do homem como também pela opressão colonial e neocolonial. Reconhece o triplo papel e busca responder às necessidades Estratégicas de Gênero. É potencialmente desafiante, embora sua ligação com o feminismo o faça impopular, salvo entre as ONGs de Mulheres do Terceiro Mundo.

outro, sem considerar as especificidades culturais; e a ausência da dimensão subjetiva dos atores.

A autora considera que o tríptico papel trouxe ganho a curto prazo ao possibilitar critérios e ferramentas de planejamento que contribuíram para a melhoria de vida de algumas mulheres, mas que é totalmente insuficiente na atualidade. Como o enfoque da análise de gênero, o tríptico papel contribuiu para visibilizar o trabalho das mulheres para os(as) planejadores(as), e diferente deste, foi além da perspectiva individualista na medida em que reconhece a base comunitária de muitos aspectos de sobrevivência e a reprodução doméstica. Considero que o tríptico papel também foi além da análise de gênero por considerar a dimensão política e dos conflitos vinculados à desigualdade de gênero. Apesar disso, para Jeanine Anderson, o enfoque do

DPU é excessivamente simples para sustentar mais ações de capacitação que respondam aos desafios atuais do movimento de mulheres e *“nem parece ter a possibilidade interna de tornar-se mais complexo”* (Anderson, 1996, p. 5).

1.3 Relações sociais

Este enfoque de capacitação tem origem no grupo de pesquisadoras(es) do *Institute of Development Studies (IDS)* da Universidade Sussex, na Inglaterra, no início dos anos de 1990, da qual Naila Kabeer é uma das integrantes. O enfoque das relações sociais engloba e vai além da análise de gênero e do tríplice papel ao colocar seu foco nas relações sociais. Kabeer resume:

“A perspectiva de gênero nas políticas e no planejamento requer uma análise prévia das relações sociais de produção no interior das instituições relevantes da família, do mercado, do estádio e da comunidade, a fim de compreender como as desigualdades de gênero e de outro tipo são criadas e reproduzidas mediante suas interações, separadamente e de forma combinada.” (p. 289)

A maior novidade da proposta é o enfoque nas formas institucionalizadas que regem a vida social, sendo abordadas a partir de cinco dimensões que se inter-relacionam: as regras: como se fazem as coisas, normas formais e informais (explícitas e implícitas) que definem o que se faz, quem o faz, como o faz, com que restrições e quem se beneficia; os recursos: o que se utiliza, qual o produto; as pessoas: quem está dentro, quem está fora e quem faz o que; as atividades: o que se faz; o poder: quem decide a favor de que interesses.

Vinculada aos avanços teóricos e empíricos das ciências sociais que buscam desvendar relações e processos internos e as contradições dos discursos oficiais e das instituições que geralmente negam ações que aguçam as desigualdades sociais, o enfoque das relações sociais coloca em lugar destacado as culturas institucionais (das agências, ONGs, famílias, organismos

governamentais...). “No centro do alvo estão as formas, estruturas e regras institucionalizadas que limitam a ação humana” (Anderson, p. 18).

Para Kabeer, os processos de capacitação podem promover bases bastante diferentes para as política, conforme o sistema analítico em que estão baseados, já que cada um possui um subtexto político a respeito dos caminhos para a transformação social. “Nestes subtextos políticos há diferentes pontos de vista sobre os planejadores: o grau em que são tratados como árbitros benignos e neutros de interesses em conflito e o grau em que são percebidos como atores que participam desse conflito” (p. 297). Dessa forma, os diferentes enfoques de capacitação podem gerar desde uma preocupação com a “neutralidade” à melhor compreensão quanto às desigualdades que surgem da divisão de trabalho e das responsabilidades, uma visão mais dinâmica das necessidades das mulheres e mesmo estimular a análise das razões “por que faltam vozes no processo de planificação?” (p. 297).

Buscando enfrentar este problema, o IDS tem promovido cursos com público misto, envolvendo desde funcionários governamentais a mulheres que atuam nas localidades a serem beneficiadas pelos projetos. O objetivo é criar situações e momentos em que os diversos atores articulem junto os objetivos compartilhados e os que divergem. Os avanços dessa perspectiva se alimentam de anos de estudos subjetivos centradas nos diferentes atores sociais e dos acúmulos da análise institucional. A partir de Kabeer, Anderson vai além e propõe usar os acúmulos dos estudos das análises de redes para construir uma proposta metodológica que dê base ao enfoque das relações sociais.

“O resultado é uma nova capacidade de reconhecer e tratar complicadas estruturas, umas dentro das outras, do tipo das bonecas ‘Babushka’, e hierarquias de regras entrelaçadas também com outras regras que as condicionam, suspendam e emendam, reconfigurando de maneira muito complexa o terreno da ação social. A mudança para esse tipo de temas nas Ciências Sociais indubitavelmente reflete os níveis extremos de burocratização dos sistemas sociais nos quais se desenvolvem os atores de nossos tempos, sistemas heterogêneos e de grande escala (às vezes, vasta

escala e, inclusive, o mundo inteiro). (...) Esse reforço e esse refinamento devem levar a reforçar e refinar a análise dos múltiplos, diversos e às vezes contraditórios efeitos das decisões de cada um desses atores sobre as hierarquias de gênero que estão presentes em todo o sistema de atores implicados, direta ou indiretamente.” (Anderson, 1996, p. 18).

Para Anderson, o marco das redes e regras institucionais pode contribuir para a superação de alguns problemas apontados por Kabeer, entre eles, o fato de algumas ONGs se considerarem erroneamente um árbitro neutro entre interesses em conflito e passarem a se perceber como atores políticos como os demais que têm interesses, os defendem e procuram impô-los. Essa compreensão exige que os dirigentes das ONGs examinem mais criticamente o papel das entidades na construção, na manutenção e no reforço de desigualdades sociais, não só levando em conta os discursos oficiais, as intenções, os objetivos declarados, mas os subtextos e os currículos ocultos. A abordagem também contribui para que supere uma análise separada e sequencial dos diferentes vínculos que se estabelecem entre homens e mulheres, individualmente e por meio das organizações e instituições em que se movem, “quando sabemos que existem efeitos importantes devido à interação entre eles” (1996, p.19).

“A análise de redes realizada com um conjunto delimitado de atores (rede total) permite corrigir a tendência à seleção de apenas alguns interlocutores e o intercâmbio que, de antemão, parecem ser relevantes. Os estudo de redes, e em geral os estudos que formalizam e sistematizam a idéia de intercâmbio, demonstram a importância dos vínculos não estabelecidos, os intercâmbios frustrados ou nunca iniciados, e as comunicações interrompidas. Nossa proposta se baseia, então, na aplicação de técnicas formais de análise de redes que revelem estruturas profundas e que superem a tendência à seletividade.” (p. 19)

A proposta de Anderson, que tem por base o enfoque de relações sociais, foi desenvolvida para a REPEM – Rede de Educação de Mulheres da América Latina, e será retomada no tópico adiante referente à educação popular feminista latino-americana.

2. Participação e empoderamento: a experiência latino-americana

Na Conferência de Berger (1991) foi identificado um outro enfoque de capacitação intitulado “dinâmicas de gênero” que, diferente dos enfoques anteriores, nasce no chamado Terceiro Mundo, junto a organizações não-governamentais e movimentos de mulheres. Entendemos que tal denominação reúne muitas das propostas e experiências diferenciadas, que na América Latina estariam vinculadas à chamada educação popular feminista e a outros processos de formação desenvolvidos pelo movimento feminista.

Moser lembra que na Conferência de Berger esse enfoque foi considerado o menos documentado, compreendendo metodologias autóctones, intensamente participativas, inovadoras e flexíveis, comprometidas em “empoderar” a “mulher para que reconheça, analise e aborde os assuntos de gênero no nível de sua comunidade” (p. 252). As dinâmicas interpessoais, as conferências interativas e o jogo de papéis visam mexer com “não só com o corpo, mas com o coração” (Aklilu,1991)³⁴. Teresa Balayon, das Filipinas (citada por Moser, p. 252), participante da Conferência, descreve algumas das características deste enfoque: aborda questões relacionadas com a natureza, as origens, a extensão, os efeitos e as alternativas do prejuízo de gênero; identifica os prejuízos de gênero na casa, no trabalho, na sociedade em geral; interpreta algumas experiências à luz de valores e princípios feministas; reconcilia diversos pontos de vistas do movimento de mulheres; corrige normas sexistas de pensamento, linguagem e comportamentos; integra valores de equidade de gênero ao próprio plano de ação pessoal e profissional.

No tópico anterior apresentamos os enfoques predominantes no debate sobre formação em gênero nos países desenvolvidos. Podemos dizer que o caminho construído nestes países, desde os anos de 1980, teve como preocupação estratégica as mudanças “de cima abaixo” nas instituições responsáveis pela definição e implementação de políticas de desenvolvimento,

principalmente órgãos governamentais, agências internacionais de desenvolvimento e, em parte, organizações não-governamentais. Essa característica talvez possa ser creditada, entre outros fatores, à compreensão por parte dessas feministas do impacto das instituições de desenvolvimento no Terceiro Mundo; a maior solidez das instituições públicas nos países desenvolvidos (diferente da fragilidade institucional de países do Terceiro Mundo); e a atuação de muitas feministas – seja na academia ou nas próprias instituições – no campo do planejamento, da formulação e da avaliação das políticas de desenvolvimento.

Como veremos, o foco na formação em gênero em vários países do Terceiro Mundo e, especialmente, da América Latina, esteve no empoderamento de grupos de mulheres e de outros atores sociais para que se constituíssem e/ou se fortalecessem como sujeitos individuais e coletivos da transformação social, condição para a maior participação na arena pública e nas definições desses projetos e políticas. Essa ênfase na mudança de “baixo para cima” , está sintonizada com o processo de ampliação da participação cidadã e democratização vivenciada pelo continente.

Entretanto, é fundamental observar que, tanto nos países desenvolvidos como no Terceiro Mundo, houve investimentos em processo de capacitação institucional e de empoderamento³⁵ de grupos de mulheres. Estamos usando o termo “ênfase” justamente para explicitar as predominâncias diferentes no debate sobre a formação nestes continentes.

2.1 Educação popular e feminismo

Os processos de formação feminista na América Latina foram desenvolvidos a partir de diversas influências, mas especificamente do encontro entre a educação popular latino-americana e as experiências de

³⁴ Citada por Moser.

³⁵ Por exemplo, muitas feministas brasileiras vivenciaram no exílio, em países europeus, experiências de grupos de autoconsciência e reflexão que constituíram posteriormente influência fundamental no desenvolvimento de metodologias educativas feministas no Brasil.

auto-reflexão, ajuda e autoconsciência de grupos de mulheres. Parte dessas experiências de auto-reflexão e inspirada em práticas feministas européias, trazidas por exiladas latino-americanas que retornaram a seus países no processo de democratização, outra parte decorre de práticas de ajuda, solidariedade e troca de grupos populares. Segundo Sonia Correa (1994), as metodologias feministas têm como eixo central o entendimento dos processos de formação como práticas transformadoras das desigualdades sociais.

Entre as principais características das metodologias político-educativas feministas latino-americanas, destacadas por Taciana Gouveia e Ana Paula Portella (1999, p.14), constam: a similaridade com a educação popular, baseada na pedagogia do oprimido; e o desenvolvimento a partir do processo de “fazendo e aprendendo”, elaborado distante do contexto acadêmico. Esses métodos e técnicas foram criados e testados no cotidiano da ação dos grupos e vêm sendo modificados e aperfeiçoados permanentemente, respondendo aos novos desafios e impasses, visando “ao questionamento das relações de dominação de gênero e sua subsequente transformação”. Nas metodologias educativas feministas a discriminação feminina e a emancipação das mulheres constituem conceitos centrais.

Em um contexto de democratização, as práticas educativas feministas visam a uma maior participação e à constituição de sujeitos a partir de uma abordagem integral, conectando o individual e o social. O empoderamento se associa a esses objetivos na medida em que é entendido enquanto processo que visa fazer as pessoas se sentirem dotadas(os) de poder de transformação, seja em relação à própria vida, às relações afetivas, ao trabalho profissional como também em relação aos problemas e desafios de ordem comunitária e social. O empoderamento está totalmente articulado à auto-estima, questão também central para o movimento feminista.

O investimento em metodologias educativas também reflete uma nova compreensão em relação aos processos de “conscientização” das mulheres em relação à desigualdade de gênero. Se até a década de 1960, acreditava-se que tal conscientização somente se dava por meio da luta política direta, da

participação social centrada na época na mudança de leis e normas, após a década de 1970 os espaços formativos passam a ser considerados como estratégia fundamental para este processo, criando ambientes e oportunidades de aprendizagens (Portella, Gouveia, p.12).

2.2 A Educação Popular

Fortemente influenciada pelo pensamento do educador Paulo Freire, as experiências de Educação Popular (EP) se multiplicam na América Latina a partir da década de 1960. Crítica à escolarização, a EP se desenvolve como educação não-formal, entendida como proposta política-pedagógica comprometida com a transformação social, “um instrumento que permite aos setores populares a reelaboração e difusão de uma nova concepção do mundo, de acordo com seus próprios interesses, e que está ligada profundamente ao questionamento das relações de exploração e opressão existentes e à luta pela subversão da ordem estabelecida” (Patrícia Rivas, p. 102, 1986).

Nos anos de 1970, a EP é associada principalmente a organizações de assessoria e aos setores progressistas da Igreja Católica que apoiavam, estimulavam e acolhiam movimentos populares em sua luta por melhorias das condições de vida cotidiana nas cidades. Como já cantado em verso e prosa, tais movimentos foram fundamentais no processo de democratização do país. O grande número de mulheres nesses movimentos trouxe novos desafios para a Educação Popular da época, centrada predominantemente numa visão classista dos conflitos sociais. É a partir dessas demandas que nascem várias organizações de apoio a mulheres populares e, em 1982, a REPEM – Rede de Educação entre Mulheres da América Latina, espaço privilegiado de debate sobre a relação entre educação popular e feminismo³⁶.

³⁶ É importante também registrar o papel fundamental da Rede Entre Mulheres, criada em 1989, reunindo organizações não-governamentais latino-americanas que desenvolviam trabalhos com mulheres. Apoiada inicialmente pela agência holandesa Novib, a Rede tem como objetivo incidir nas políticas e nos projetos de desenvolvimento das agências de

Vinculada ao Conselho de Adultos da América Latina (CEAAL)³⁷, a REPEM propõe-se a ser uma rede de apoio ao movimento popular de mulheres³⁸. Em 1988, se autonomiza do CEAAL, constituindo personalidade jurídica própria. Como em outras organizações sociais, a iniciativa de criação da REPEM mobilizou questionamentos sobre a pertinência da “questão da mulher” e a possibilidade de que tal debate fragilizasse a luta popular. Segundo Rocio Rosero, uma das fundadoras e coordenadoras da REPEM, a Rede surge porque

“(...) as mulheres dos setores populares e muitas de nós que trabalhamos no apoio às suas lutas, não encontramos nem os espaços nem os meios adequados para trabalhar essas contradições e descobertas, nem nos movimentos populares nem nos movimentos feministas (Moema Viezzer, 1986). Nos movimentos populares ainda se considera que a organização e luta das mulheres desvirtua e desorienta a causa fundamental da luta do povo. Por outro lado, os grupos feministas que desenvolvem trabalhos com mulheres dos setores populares vêm com reservas ou desconhecem a Educação Popular tal como vem sendo desenvolvida nos movimentos populares.” (1989, p.10)

A REPEM surge com o objetivo principal de se constituir como um espaço de reflexão-ação que permita retrabalhar a metodologia e as técnicas da Educação Popular a partir de uma perspectiva feminista. Entre as linhas de trabalho priorizadas constam: sistematização de metodologia, pesquisa

cooperação e multilaterais. A Rede realizou importantes espaços de encontro e capacitação e publicou em espanhol livros fundamentais ligados à questão de gênero e desenvolvimento.

³⁷ O CEAAL é uma rede de duzentas organizações da sociedade civil da América Latina e do Caribe identificadas com a educação popular. Constituída em 1982, está organizada territorialmente em seis regiões: México, Caribe, América Central, Região Andina, Cone Sul e Brasil. Articula-se tematicamente em sete redes: Rede de Educação Popular entre Mulheres (REPEM), Rede de Educação e Comunicação, Rede de Educação para a Paz e os Direitos Humanos, Rede de Educação Popular, Rede de Alfabetização e Educação Básica, Rede de Educação e Poder Local, Rede de Educação Popular e Meio Ambiente e o Programa de Sistematização de Experiências de Educação Popular. O seu atual presidente é o educador brasileiro Pedro Pontual, vinculado à organização não-governamental Ação Educativa.

³⁸ A Rede de Educação Popular entre Mulheres do Conselho de Educação de Adultos da América Latina. *Crescer juntas: mulheres, feminismo e educação popular*, Edição das Mulheres n.8. Isis Internacional, CEAAL, Santiago (Chile), 1987. Edição em português da Rede Mulher de Educação, São Paulo, 1989.

participante, comunicação e difusão e intercâmbios. Os processos de capacitação constituem uma das principais estratégias de intervenção.

Para Rosero, a Educação Popular, apesar de se centrar na cotidianidade e na organização e cultura popular, não conseguia reconhecer as contradições de gênero. No máximo, enxergava a questão como um problema das mulheres, traduzido na criação de departamentos, secretarias, comissões e programas das mulheres nas organizações populares e entidades de apoio (Viezzler, 1986). Por outro lado, os movimentos de mulheres tinham dificuldade em inserir a questão de gênero em outras problemáticas e movimentos sociais.

“A perspectiva feminista na Educação Popular supõe a necessidade de partir da própria realidade das mulheres, ‘revalorizando o espaço doméstico, o papel reprodutivo da mulher, sua sexualidade, seu direito ao prazer, como ser humano integral, não para mantê-lo como instrumento de opressão, mas, pelo contrário, para transformá-lo em instrumento de luta e libertação’, (REPEM)”.

Nessa perspectiva, ganha centralidade a valorização da experiência individual na transformação social e no resgate do sentido e do valor das diferenças na construção de um sujeito coletivo diverso e ampliado. A ação educativa é apontada como caminho privilegiado desta transformação, de construção de identidades individuais e sociais, a partir das vivências das próprias mulheres e do reconhecimento das seguintes dimensões, segundo Rosero: afetiva, sexualidade, comunicação inter-pessoal, relações conjugais etc. como trabalhadoras: nas tarefas domésticas, na obtenção de remuneração em nossa vida profissional; como cidadãs: em relação direitos, à participação na organização e à militância; como mães: na capacidade de reprodução, no funcionamento do corpo, da saúde, da função educativa; como filhas: no respeito à própria formação, ao desenvolvimento e aos desejos; como portadoras de vida, em defesa da própria dignidade e na luta contra a violência.

No processo de desenvolvimento da educação popular feminista, o **poder** aparece não só relacionado à consciência da condição de subordinação,

a uma forma de dominação, mas como capacidade de agir e transformar a realidade, seja ela pessoal, afetiva e/ou social. “(...) Nesse sentido significa desenvolver uma vontade de poder em todos os níveis para articular-nos em condições de igualdade na vida pessoal”. Poder e conflito são elementos centrais do trabalho educativo das feministas.

Democratizar a vida cotidiana e as instituições públicas, reconhecer os seres humanos como pessoas integrais, articular o feminismo a outros projetos políticos de transformação social e, especificamente, fazer com que a Educação Popular se “converta em uma prática que questione todas as relações de poder como formas de dominação” são desafios colocados pelas integrantes da REPEM.

2.3 A resistência à questão de gênero

“ ‘Vocês só se interessam pelo sexo’, ‘Que necessidade têm as mulheres de estarem sempre se tocando?’, ‘Para vocês o corpo é o único objeto de luta’, etc., etc. Essas e outras frases – com claro sentido acusador – chegam com frequência a nossos ouvidos. (...) Muitas vezes, as frases são motivadas unicamente pelo preconceito. Por exemplo, no caso do CIPAF, o único material que poderia ser considerado como ‘sexualidade’ é o guia de saúde sobre menstruação. Pelo contrário, uma de nossas debilidades é a ausência de materiais que toquem mais diretamente em temas de sexualidade que, nas reuniões com camponesas, operárias e donas de casa surgem sempre, e elas nos solicitam cadernos e guias que contribuam para responder às suas preocupações.” (Magaly Piñeda, 1987, p. 47).

Segundo Piñeda, na origem e desenvolvimento da REPEM, a resistência à questão de gênero por parte de muitos educadores populares se traduzia em fantasmas da “libertinagem sexual”, contribuindo para a falta de uma discussão séria. Tabu para muitos educadores, desde os de origem na Igreja como de grupos da esquerda tradicional, a sexualidade era questão privada e “não política”, assim como outras questões ligadas à subjetividade. Para Piñeda, estes fantasmas se alimentam das principais contradições entre Educação

Popular e Feminismo que são: a “neutralidade” do educador popular; a ambiguidade do projeto político; e a negação do papel da educação formal e da pesquisa acadêmica.

A autora lembra que a origem classe média de grande parte das feministas foi criticada por muitos setores da educação popular como se tal origem fosse incompatível com um projeto político assentado nas demandas das classes populares. Motivados pelas práticas de esquerda e pela militância cristã, muitos educadores populares defendiam em suas práticas a absorção de todos os seus interesses pessoais pelo projeto popular, uma certa mimetização, baseada no compromisso com os mais pobres.

“O que é certo é que vivemos (na educação popular) a esquizofrenia de dois mundos: o nosso, de nosso entorno familiar e social, do qual nos afastamos dia a dia, e o outro, longínquo e diferente, ao qual tratamos de chegar com as roupas, as inquietações e até os gestos que permitirão com que sejamos aceitos.

As feministas, pelo contrário, partindo do caráter interclassista da subordinação da mulher tratam de não esconder as diferenças, defendendo inclusive o direito a elas e tratando de buscar os pontos comuns que possam contribuir para impulsionar-nos a marchar juntas.” (p. 48)

A crítica da divisão entre populares e intelectuais é levantada por Piñeda e está na base do que ela considera preconceito dos educadores populares com a produção acadêmica e teórica, e a supervalorização do empirismo, “o praticismo deificado à categoria de metodologia de trabalho”. Segundo a autora, as educadoras populares feministas estariam desenvolvendo um esforço de sistematizar e estabelecer o diálogo com a academia, com base na visão de que a teoria e a prática feministas devem se nutrir constantemente.

“A Educação Popular Feminista, e quem sabe em um futuro próximo possamos falar de Educação Popular simplesmente, tem pela frente o grande desafio de potencializar ao máximo nossa força de mulheres e imprimir ao

Movimento Popular em seu conjunto o selo da utopia radical e igualitária que sonhamos.” (p. 49)

É fundamental lembrar que, nas publicações da REPEM, é grande a preocupação metodológica presente na educação popular feminista dos anos de 1980. A sistematização de experiências e eventos, o investimento na pesquisa participante e na pesquisa-ação (muito utilizadas por vários setores da Educação Popular) e a formação como processo estão colocadas para as educadoras populares feministas. Tal preocupação tem por base o desafio de se constituir como um campo de conhecimentos, construindo e afirmando competências necessárias para colocar a questão de gênero como tema das diversas instituições e da agenda pública.

2.4 Encontros e desencontros: Feminismo e Educação Popular

Entre os pontos de encontro entre o Feminismo e a Educação Popular, Sonia Correa (1994) aponta: 1) a prioridade à formação das classes populares, com objetivo de gerar “consciência das bases”, onde a carência é aguda e a necessidade de mudança é urgente, a educação é entendida como “processo fundamental para ajudar estes sujeitos a iniciarem o processo de mudanças em suas vidas”; 2) o referencial marxista de que a sociedade é fundada em relações de dominação e conflito entre grupos sociais e é a disputa entre diferentes projetos políticos que movimenta a sociedade”; 3) as críticas aos sistemas de exploração econômica, com uma visão da inter-relação dos contextos nacionais e internacionais; 4) a necessidade urgente de transformações estruturais na sociedade, em especial, nas relações econômicas e sociais; 5) a “ética da pobreza”, a idéia de que há uma ética dos pobres baseada na solidariedade, na coesão social e na manutenção das tradições que se contrapõe à ética burguesa; 6) o grande respeito às tradições culturais populares, ao saber popular e a constante adaptação de instrumentos e metodologias educativas às circunstâncias e realidades dos grupos participantes.

A crítica feminista à educação popular tem como alvo algumas bases do marxismo clássico que referenciam a educação popular, entre elas, o economicismo, que considera todos os conflitos sociais vinculados ao conflito de classes, priorizando as lutas econômicas como motor da transformação política. “No caso das mulheres, esta análise é insuficiente para clarificar e mudar a sua situação, já que as relações de gênero estão fortemente baseadas na cultura e reverberam de modo intenso nas relações sociais e políticas” (Gouveia e Portella, p.15). Outra crítica feminista se refere à idéia da classe trabalhadora como sujeito único do processo de transformação social. O “restante” (mulheres, negros, homossexuais....) é condenado ao campo das chamadas lutas específicas.

Para o marxismo, a conscientização é um processo que parte do sujeito alienado e se dá através da compreensão do mundo exterior de suas relações. Já o feminismo considera que o processo de constituição do sujeito depende de transformações interiores aos próprios sujeitos envolvidos, o que faz com que a relação de aprendizagem (no feminismo) envolva três elementos: o mundo objetivo das coisas, o mundo social das normas e o mundo subjetivo das vivências pessoais.

A busca da eliminação do outro (a burguesia), no caso, pela classe trabalhadora, dá a base da compreensão do conflito no marxismo. Para o feminismo, na relação entre homens e mulheres o antagonismo não pretende liminar o outro, o que exige a noção de “alteridade”, associada às noções de autonomia e heteronomia para tratar do conflito social e político.

Entre as principais características das metodologias feministas, Taciana Gouveia e Ana Paula Portella destacam o forte investimento em processos e conteúdos relacionados à individuação dos sujeitos, na **formação da identidade pessoal**, na qual gênero é central. Enquanto na formação tradicional desenvolvida na esquerda o ponto de partida e chegada é a identidade social e coletiva, no feminismo “ênfatisa-se a inter-relação constante entre identidade pessoal, social e coletiva. Isso tem como base a idéia de que a identidade pessoal é fortemente informada pelos padrões de gênero que, por

sua vez, irá influir de modo decisivo no modo como se constituem as identidades social e coletiva das mulheres” (p.16).

A valorização da **experiência cotidiana**, da microdimensão social relacionada à macrodimensão é uma outra característica apontada. “O campo dos afetos, da sexualidade e das relações de parentesco é pensado como um lugar onde relações de poder estão presentes e devem ser tratadas politicamente”. As metodologias feministas brasileiras também se baseiam em uma **crítica severa às normas e tradições culturais**, como também à ciência e à tecnologia, entendidas como “não-neutras” e que podem reforçar padrões e visões de gênero que têm repercussão na vida cotidiana de homens e mulheres.

Há uma grande preocupação com o **investimento em metodologias, técnicas e dinâmicas interativas** e extremamente participativas que estimulem as diferentes expressões dos(as) participantes e a construção/reconstrução de conhecimentos e visões dialogadas com a experiência vivencial. O formato de oficina, que tem origem na educação popular (os *talleres*), é predominante no trabalho educativo feminista, ao articular a questão individual e social dentro de processos que se pretendem horizontais e mais democráticos.

Entre os conteúdos centrais nas atividades político-educativas feminista, as autoras destacam o corpo, os afetos, as dimensões normativa e simbólica e a relação entre público e privado. Ao desnaturalizar o **corpo**, o feminismo o assume como suporte de representações sociais, discursos e práticas sociais. Dessa forma, busca quebrar as falsas dicotomias mulher--natureza e homem--cultura que marcam o pensamento ocidental. Ao centrar na questão corpo, o feminismo busca romper uma certa alienação e desconhecimento que as mulheres têm sobre os seus corpos e as consequências para a auto-estima, para o comportamento social e para a sua saúde. Apesar de não colocado pelas autoras (Correa, Portella e Gouveia), há implícito no feminismo que a constituição do sujeito individual passa pelo reconhecimento da dimensão corporal e da relação com o desejo e a sexualidade.

Conectado à vivência da corporidade, a valorização da afetividade³⁹ se vincula à quebra dos padrões de gênero que reforçam a dicotomia mulher--paixão/emoção--natureza *versus* homem--razão--cultura. Se afirma e valoriza os afetos, a paixão e a razão como necessidades e atributos inerentes a homens e mulheres. “Na atividade educativa, busca revelar a construção social da subjetividade e facilitar a emergência de novos sentimentos e práticas sociais menos associados aos padrões de gênero e mais conectados aos interesses reais das mulheres” (p. 18). Assim, as práticas educativas são desenvolvidas no sentido de desvendar os elementos que reproduzem os padrões e as desigualdades de gênero.

Ao entender que a transformação da sociedade exige um pensar global que considere a inter-relação das esferas pública e privada, as feministas afirmam que o privado é espaço de poder que perpetua desigualdades. Dessa forma, politizam o espaço privado, considerado-o campo de disputa e negociação política e redefinem o conceito de espaço público. “Com isso, chama-se a atenção para a necessidade de regulação pública e estatal das relações que acontecem na esfera privada. Na prática educativa, trata-se de revelar essa articulação e seus significados e de possibilitar a construção de novas formas de resolução de conflitos que dirijam-se à superação das desigualdades de gênero.” (p. 19)

3. Os componentes de uma estratégia ou programa de formação

E como essas questões, conteúdos e princípios se traduzem em estratégias de formação? Assumimos estratégias de formação como processos estruturados, pensados e planejados, que têm por objetivo a valorização do

³⁹ Segundo Bader Burihan Sawaia, a afetividade pode ser entendida enquanto tonalidade, cor emocional que impregna a existência do ser humano e é vivida como: 1) sentimento: reações moderadas de prazer e desprazer que não se referem a objetos específicos; 2) emoção:

status da formação, a efetividade da aprendizagem e das transformações almeçadas nos níveis pessoal, institucional e social. A partir de Caroline Moser e Jeannine Anderson, abordaremos questões referentes à construção dessas estratégias.

3.1 A proposta de Moser

Para a construção de uma estratégia de capacitação, Moser considera fundamental pensar em respostas para as seguintes questões: por que capacitar?; quem deve ser capacitado?; quando se faz a capacitação?; quem capacita?; como capacitar?; o conteúdo da capacitação; como avaliar a capacitação?

Moser identifica quatro objetivos predominantes que podem aparecer combinados nas práticas de formação. O primeiro deles é a **sensibilização e a conscientização**, que visa introduzir a questão. Geralmente, os participantes são vistos como "neutros em gênero"⁴⁰, o que, para Jeanine Anderson, é um dos grandes equívocos dos processos de capacitação, tornando gênero um conceito somente de iniciados(as). Anderson defende que todas as pessoas têm uma perspectiva de gênero que deve ser explicitada e constituir o ponto de partida para a construção de um trabalho que vise a equidade e a justiça de gênero. A maioria dos cursos, oficinas e eventos de formação se restringe à sensibilização ou a tomam como a primeira etapa de um processo de formação.

O segundo objetivo identificado por Moser seria o da **transferência de qualificações na análise e no diagnóstico de gênero**. Como o próprio nome explicita, é voltado a disseminar ferramentas que permitam aos participantes analisar uma série de variáveis. Podem ser usadas tanto para afinar como avaliar projetos, programas, políticas. É o objetivo principal da capacitação de

fenômeno afetivo intenso, breve e centrado em objeto que interrompe o fluxo normal da conduta.

⁴⁰ Apesar de Moser não dizer isso, a visão dos participantes na sensibilização vai de "neutros em gênero" a "hostis e resistentes ao tema".

análise de gênero. Já o objetivo de **tradução das qualificações à prática da planificação** visa integrar a metodologia de planejamento de gênero às estruturas institucionais e aos procedimentos operacionais da organização na qual os participantes trabalham. A capacitação em planejamento de gênero está focada neste objetivo.

Como último objetivo, Moser chama-o de **fatores motivacionais**, destinado a estimular os(as) participantes para “fazer o seu trabalho” e se relaciona ao comprometimento pessoal com a transformação demandada. Segundo Moser, a capacitação em dinâmicas de gênero, predominante no Terceiro Mundo, considera a motivação uma limitação primária e se centra neste objetivo.

A capacitação deve ser construída partindo-se da realidade e das necessidades específicas do grupo-alvo e, sobretudo, compreendendo como as relações de gênero acontecem dentro da organização a ser capacitada. Moser recomenda que deve-se identificar os espaços de tomada de decisão e as pessoas que participam dele e da coordenação de políticas, projetos, programas, assim como os aliados importantes que podem influir para a aceitação da capacitação.

Por onde se começa a capacitação dentro de uma organização? De “cima a baixo” ou “de baixo para cima”? A autora afirma que, conforme o contexto político-institucional, o processo pode se dar de diferentes formas, mas considera fundamental que a direção da instituição se comprometa com a capacitação e sua institucionalização.

De acordo com o papel dos profissionais, a capacitação pode trabalhar diferentes conteúdos. Há aquelas pessoas que conforme sua função, precisam somente adquirir a consciência da importância do tema; outros(as) precisarão de ferramentas e técnicas mais específicas. Sobre mesclar diferentes níveis e funções, Moser tece uma série de considerações sobre a conveniência ou não, conforme a cultura institucional da organização. A mesma coisa sobre mesclar ou não homens e mulheres e diferentes profissões. Considera entretanto, que

muitas vezes não é interessante “misturar” pessoas que já estão em uma discussão mais avançada com aquelas que estão no início da discussão sobre o tema. Isso pode gerar conflitos e ansiedades no grupo. Entende também que é equivocado considerar que mulheres sejam menos resistentes à abordagem de gênero do que homens. Há muitas mulheres que chegam a ser até hostis, por considerar que “estão além “ destas questões.

Sempre preocupada com a institucionalização de gênero nas organizações, Moser discute também quando é interessante ter organismos internos vinculados à capacitação e/ou quando é preferível a contratação de consultores(as) externos(as). Neste ponto, muito interessante é a discussão sobre quando a capacitação é vista como produto ou processo. “É mais provável que as organizações coagidas de cima a baixo ou mediante uma pressão externa para adotar uma capacitação sem compreender sua importância, identifiquem a capacitação como um produto. Os consultores de fora controlam toda a operação, que é empacotada e fornecida como manuais. As organizações que consideram a capacitação como uma grande prioridade reconhecem que é um processo lento, custoso e que consome tempo. (...) É menos provável que se desenvolvam manuais de uso genérico com ferramentas de capacitação que se desenvolvam à medida que a capacitação mesma se integre gradualmente à instituição” (p. 261). Quando a capacitação é vista como um processo, se empreende o monitoramento do conteúdo da capacitação e a identificação dos grupos objetivos. Moser entende que a capacitação como um processo pode ser um meio para institucionalizar a política de gênero.

A capacitação em gênero exige profissionais com qualificações muito específicas, que muitas vezes não são reconhecidas. Moser deixa claro que, para ela, capacitação não é ensino.

“Tão importante como a distinção entre a investigação acadêmica sobre assuntos de gênero e o planejamento de gênero é, igualmente, a diferença entre ensino e capacitação. (...) A capacitação pode ser definida como a expansão ou a consolidação das qualificações técnicas para levar o conhecimento à prática. Não se trata de ditar conferência, com sua ênfase na transmissão de conhecimentos teóricos

e idéias. Se o ensino se relaciona com a criação de um dar-se conta, ou de um ser consciente da complexidade dos assuntos de gênero mediante o incremento de uma capacidade analítica, a capacitação se relaciona com o desenvolvimento de um repertório de qualificações capaz de traduzir essa consciência em ferramentas muito específicas, utilizáveis na prática.” (p. 262)

Segundo a autora, a capacitação depende de diversas técnicas pedagógicas, como os exercícios, as discussões em pequeno grupo, as sessões de “chuvas de idéias” e assim sucessivamente. “Na realidade, a capacitação pode requerer algo de ensino, mas o ensino pode dar-se muito exitosamente sem capacitação.” Outra diferenciação que a autora faz é entre professores, capacitadores e planejadores. Lembrando de experiências problemáticas, considera que há um pressuposto errado de que acadêmicos(as) e planejadores(as) de gênero poderiam ser capacitadores(as). “Na maioria das vezes, aos(às) capacitadores(as) é mais fácil aprender sobre planejamento do que os planejadores de gênero e acadêmicos aprender a capacitar.” (p. 263)

Sobre o envolvimento ou não de consultores(as) externos(as), a autora considera que conforme a instituição é interessante, mas desde que esteja articulado e reforce pessoas incumbidas pela capacitação e pelo monitoramento na instituição. Coloca também o desafio de valorizar a capacitação, pois em muitas organizações ela é considerada algo de baixo *status*, o que é extensivo à capacitação de gênero, e de se desenvolver processos de capacitação de capacitadores(as).

Como capacitar? Moser discute se tem sentido se criar pacotes de capacitação ou se é melhor desenvolver materiais específicos para cada grupo ou organização. Conforme o objetivo da capacitação e o contexto, a opção pode ser uma e/ou outra. Moser lembra o papel dos estudos de caso, principalmente na análise de gênero.

A autora considera que há poucos esforços sistemáticos para avaliar qualitativamente a capacitação de gênero, além do que ela chama de

“coeficiente de felicidade”, sobre a opinião dos participantes quanto à capacitação em si. Moser cita três categorias criadas por M. Anderson⁴¹ para avaliar a capacitação: mudanças dos(as) participantes, mudanças institucionais e impacto externo. Quanto ao impacto nos participantes considera que ele pode se aferido por mudanças de atitudes, maior qualificações e conhecimento e mudanças de condutas⁴². Consideradas mais fáceis de se avaliar, as mudanças institucionais estão relacionadas, segundo Anderson, a mudanças de estruturas institucionais e ao procedimentos operacionais. Já o impacto é mais difícil de se aferir.

Segundo Moser, Anderson cita dois impactos, o do “desenvolvimento melhorado” e o da “igualdade incrementada”. O primeiro está ligado mais à idéia da eficiência e ao enfoque da análise da gênero, no qual a questão está em “como usar os recursos do desenvolvimento mais efetivamente para alcançar as metas da produção econômica” (p. 268). O segundo foca-se na questão da equidade, entendida como divisão de benefícios sociais e econômicos do desenvolvimento e, por ele, a igualdade entre homens e mulheres. A avaliação da efetividade depende do enfoque assumido, a partir do qual devem ser construídos os indicadores.

3.2 Programa formação em gênero do CEALL

Em documento elaborado para a Rede de Educação Popular entre Mulheres (REPEM)⁴³ sobre processos de formação em gênero, Anderson critica a visão de muitas capacitadoras e organizações feministas de que o objetivo da capacitação é “introduzir a perspectiva de gênero” na instituição. Como já exposto, para ela tal concepção é totalmente equivocada já que todas

⁴¹ Anderson, M. “Does gender training make a difference? Na approach to evaluating the effectiveness of gender training”. Mimeo, 1991.

⁴² A diferença entre atitude e conduta no dicionário *Aurélio* não é tão precisa, mas podemos considerar que a atitude é a posição, a reação da pessoa a algum tema e a conduta como o comportamento do indivíduo no conjunto/todo de sua vida.

⁴³ Jeanine Anderson foi convidada em 1996 pela Rede de Educação Popular de Mulheres, do CEAL – Conselho de Educação de Adultos da América Latina, para elaborar um documento que fizesse um balanço dos processos de formação de gênero e apontasse as bases do que

as pessoas têm – mais ou menos conscientemente ou de forma elaborada – perspectivas sobre as relações de gênero (não existe uma só), reproduzindo ideologias e práticas. É equivocada e antipedagógica também por tomar as pessoas como tábulas rasas. Dessa forma gênero se presta a ser apropriado como uma questão de iniciadas e iniciados que não se conecta com as idéias, os hábitos e as práticas vigentes.

“O ponto de partida de qualquer esforço que busque a mudança consiste, então, em propiciar o auto-esclarecimento da perspectiva de gênero que se maneja. Esse auto-esclarecimento tem um nível pessoal, de cada membro do grupo, e tem um nível institucional, de onde partem as decisões coletivas e se propõem os projetos grupais. (...) Se desterramos a linguagem da ‘perspectiva de gênero’ como convocatória, o que é que se pode dizer sobre o que uma ação de capacitação pretende ser e fazer? Proponho que sejamos mais claras(os), mais honestas(os) e, ao mesmo tempo, mais ambiciosas(os) a respeito do que realmente se quer. E isso é uma mudança no sistema de gênero vigente.” (p. 3)

Para a autora, os objetivos da formação em gênero podem ser construídos de diferentes formas e ter diferentes enunciados, conforme a utopia que a instituição persegue. Ela exemplifica: superar a discriminação de gênero; promover a justiça de gênero; promover a equidade; promover a igualdade; promover a igualdade de oportunidade; promover a mulher ou as mulheres; democratizar a sociedade; democratizar as relações de gênero; promover uma nova relação entre homens e mulheres; dar espaço às diferenças de gênero; mudar as relações de poder entre mulheres e homens; formar relações justas. O que é interessante é que Anderson se preocupa com aquilo que ganha mais sentido para a instituição e o conecta com o desafio de mudar os sistemas de gênero.

Como já apresentado na introdução, Anderson define o sistema de gênero como um conjunto de elementos que incluem formas e padrões de relações sociais, práticas associadas à vida social cotidiana, símbolos, costumes, identidades, vestuário, adorno e tratamento do corpo, crenças e

deveria ser um programa de formação em gênero da REPEM. Depois de várias discussões

argumentações, senso comum e outros variados elementos que se referem, direta ou indiretamente, a uma forma culturalmente específica de registrar e entender as semelhanças e diferenças entre gêneros reconhecidos, isto é, na maioria das culturas humanas, entre homens e mulheres.

O sistema de gênero ultrapassa a idéia de “papéis sociais” de homens e mulheres envolvendo diversos aspectos da construção psíquica e social da masculinidade e da feminilidade. Anderson deixa claro que o objetivo da formação em gênero não é forjar uma base de senso comum único, “mas sim flexibilizar as idéias e legitimar as interpretações ou as hipóteses que os participantes manejam, quando estas coincidem com um projeto maior de equidade e justiça entre os gênero.” (p. 6).

Partindo da teoria de redes e de vários estudos de caso, Anderson afirma que qualquer ator institucional – independente de ter ou não ter “uma perspectiva de gênero” explícita – incide no sistema de gênero que prevalece em seu entorno, atuando em quatro níveis: reforço, reprodução, reforma parcial ou transformação profunda.

“Não há dúvida de que cada membro de uma ONG, individualmente, com sua própria conduta, ajuda a manter um sistema de relações entre homens e mulheres, mesmo marginalmente para o bem ou para o mal. (...) Nesse caso, o impacto não é simplesmente a soma das partes: não é uma agregado simples de atitudes e comportamentos dos membros da instituição. A instituição é um sistema organizado que participa de outros sistema organizados, cada um deles com propriedades emergentes.” (p. 6)

Diante disso, com base na proposta de formação de Naila Kabeer, Anderson considera fundamental o papel do diagnóstico e que a sensibilização de gênero seja precedida da análise das relações sociais de produção relevantes no interior de instituições como a família, o mercado, o Estado e a comunidade, a fim de entender como funcionam os mecanismos de reprodução das desigualdades. Segundo a proposta de Sussex (Kabeer), essa análise

com educadoras da América Latina, Anderson concluiu o texto em 1997.

deve ser feita tendo como referência as cinco categorias: **as regras institucionais e as condutas** dos seus membros; **os recursos que são utilizados ou produzidos**; **os membros admitidos ou comprometidos** em cada instituição e seus respectivos papéis e responsabilidades; **as atividades desenvolvidas nas instituições** e **o poder expresso** principalmente pela capacidade de decisão sobre a atividade institucional.

3.3 Gênero: um conceito complexo

Anderson observa que gênero é um conceito complexo, que passa por muitos debates, mas que para a formação é necessária a opção por um conceito “que não careça de complicações”, e por isso faz a opção pelo sistema de gênero.

“A substituição de um conceito de ‘gênero’ por um de ‘sistemas de gênero’ pode parecer uma sutileza sem maior importância mas, no entanto, tem o efeito de dirigir a atenção a comportamentos e atitudes que podem ser objetivados. O gênero é, em todo o caso, o critério que estabelece um ‘sistema de gênero’. Porém este, tal como outros critérios de diferenciação social, raça, etnia, geração, etc.), costuma ser abstrato – como os demais, uma construção cultural sumamente complexa – enquanto seus resultados costumam ser bastante palpáveis e mensuráveis”.

Segundo Anderson, os sistemas de gênero estabelecem ou incorporam e sistematizam categorias linguísticas e mentais. Eles podem ser comparados a um diamante com muitas faces, e em quatro delas o sistema de gênero aparece como sistema de classificação; sistemas de relações; sistemas de regras e sistemas de intercâmbio de atores.

O **sistema de classificação** define o que é um homem e uma mulher,

especificando comportamentos, emoções, atitudes, gestos e posturas que se espera da cada um. A ênfase está no cognitivo e simbólico⁴⁴. “A face

⁴⁴ Anderson cita um exemplo: a maior parte dos projetos e programas sociais, quando se referem à “mulher do setor popular”, não considera as dimensões lúdica, educativa ou cultural. Para jovens e homens adultos, essas dimensões são mais consideradas.

classificatória dos sistemas de gênero tornou-se uma das mais controvertidas nos últimos debates da respectiva teoria, devido ao problema do essencialismo. Atribuir um nome a um conceito ou a uma coisa – dizem – tem como efeito a fixação de uma série de atributos supostamente inerentes. Ao recusar a essencialização da mulher e do feminino, o que se quer é adotar uma posição em favor de identidades mais amplas e mais livres para as mulheres. Não há dúvida de que todo o ato de atribuir nomes é, em alguma medida, “essencializador”, mas não podemos levar adiante qualquer projeto social – nem sequer um projeto emancipatório – sem utilizar nomes, categorias e classificações. Não poderíamos comunicar-nos em torno de um projeto de transformação na situação de mulheres e homens sem utilizar categorias que formam parte do velho “sistema de gênero”.

O sistema de relações, especialmente das relações de poder, originam-se nas relações de poder, estruturas e organizações sociais. Nas relações intergrupais, os sistemas de gênero fundem-se com outros critérios de hierarquização, como raça, cultura, religião, nacionalidade, idade e geração, entre outros. A ênfase aqui está nas práticas sociais e na ordem social que distribuem desigualmente os recursos e canalizam a ação dos atores.

O sistema de regras define as normas permitidas e aquelas que são proscritas. Criam, para isso, referências ideais que encarnam as características desejáveis, servindo como modelos e exemplos para os demais. Apenas uma minoria de homens e mulheres enquadra-se nesses papéis. O restante se acomoda como pode às regras. “No entanto, os papéis ‘hegemônicos’ e ‘marcados’ ocupam um lugar ideológico em que persistem como ideais que todas as crianças deveriam alcançar, cada um em seu gênero, sob pena de sentir-se alvo das mais rebeldes – pouco adequadas e pouco competentes”.

Por meio do sistema de intercâmbio entre atores, homens e mulheres realizam transações de serviços, bens, informações, apoio, constroem relações afetivas (relação conjugal, pais, mãe e filhos...). As diferenças entre os sexos baseiam-se em uma suposta complementariedade de papéis e funções, os quais nem sempre têm o mesmo valor. O sistema de intercâmbio permite

enxergar as mulheres e homens na multiplicidade de transações que estão envolvidos. “em muitas relações trabalhistas que à primeira vista parecem extremamente exploradoras, as mulheres exercem, em troca de seu trabalho, informação, uma participação social e talvez um pretexto para escapar do cerco da casa e do controle patriarcal associado a ela.”

3.4 Impacto das ações institucionais

Para Anderson, os sistemas de gênero contribuem decisivamente para aquele que ela considera o objetivo da formação em gênero: conseguir que as instituições: ONGs, órgão público, etc.), vejam de que forma suas ações e omissões causam impacto nas diferentes dimensões do sistema de gênero vigente em seu entorno (e dentro do qual têm que atuar). E cita exemplos:

- sistema de gênero como sistema de relações: “Ao mostrar especial deferência aos homens – dirigentes máximos dos sindicatos e organizações popular, “chefes” de família – em todas as decisões importantes, o ator externo reforça a idéia de que o poder deles sobre mulheres e crianças é algo natural e indiscutível” (1997, p. 21);
- sistema de gênero como sistema de regras: “(...) poderíamos imaginar que uma instituição tenha expectativas diferentes em sua aproximação às mulheres e aos homens com os quais trabalha. Nesse caso, reconheceria tacitamente um conjunto de “regras do jogo” tratando-se de homens e organizações de homens e outras “regras do jogo ”quando se trata de mulheres e suas organizações. As regras do discurso aplicadas a uns e outras poderiam ser diferentes, de maneira que talvez sugiram uma infantilização das mulheres ou pouca confiança em sua possibilidade de identificar racionalmente seus interesses. Em diversos encontros e reuniões, as regras que servem para a definição da situação poderiam ser diferentes para os dois gêneros, outorgando-se talvez maior autonomia aos homens para que as relações e intercâmbio com o setor externo sejam dadas a partir do entendimento masculino das coisas” (p. 22);

- sistema de gênero como sistema de intercâmbio – o risco mais comum talvez seja simplesmente não enfrentar o problema. (...) “A tendência a esquivar o tema da família e sua organização interna deixa incólume, sem que seja sequer problematizado o assunto dos intercâmbios injustos que frequentemente afetam as mulheres (e às vezes os homens) no ambiente doméstico. Um projeto positivo nesse campo seria aquele que ajudasse a explicitar os temas do intercâmbio, colocando-os em discussão entre mulheres e homens de uma mesma comunidade, para que eles e elas mesmos(as) esclareçam os critérios de justiça que desejariam ver expressados em sua vida doméstica” (p. 23).

Anderson resgata a análise de alguns projetos comunitários cruzando a análise dos sistemas de gênero com a da rede de organizações existentes na comunidade, identificando características e papéis de cada uma das organizações e as relações entre elas. Dessa forma, descobre diversas contradições de ações que deveriam empoderar e que acabam segregando ainda mais as mulheres, entre elas, a dificuldade em se tratar dos conflitos domésticos, por exemplo.

Citando o livro de James Ferguson *A máquina antipolítica: desenvolvimento, despolitização e força burocrática em Lesotho*, que analisa os equívocos de um projeto de desenvolvimento do Banco Mundial ao desconsiderar as diferenças, as desigualdades e os conflitos nas comunidades, aterrando o político com o técnico, Anderson alerta para a necessidade de se considerar o conflito como parte da vida humana e das relações sociais, entre elas, entre homens e mulheres.

“O propósito de um projeto de desenvolvimento ou de uma instituição que procura a mudança positiva não deve ser ocultar, desvalorizar ou querer eliminar esse conflito. Pelo contrário, sua obrigação é reconhecê-lo e conduzir sua ação para o tratamento criativo dos conflitos, apontando sempre a uma maior justiça e equidade nos sistemas de gênero considerados como um todo”. (p. 34)

3.5 A negociação e a cooperação conflitiva

Anderson considera que os sistemas de gênero em suas múltiplas faces são sistemas de negociação e que estão sempre em conflito e negociação. “As categorias que subdividem e organizam o mundo semântico e cognitivo do gênero estão permanentemente em disputa. As relações entre atores “generizados” são o objeto de questionamento, conflitos e propostas alternativas. As hierarquias de poder expressas nessas relações são movediças. Os(as) de baixo exercem suas muitas possibilidades de contestação e subversão através do riso, da ridicularização, da resistência passiva, da desobediência aberta. As regras que constituem o sistema de gênero são igualmente suscetíveis de questionamento, rechaço, negação, esquecimento, omissão e reformulação (por meio da aplicação de regras estabelecidas para emendar as regras, em uma regressão infinita). Os intercâmbio entre gêneros e sujeitos “generizados” respondem a uma permanente negociação dos “preços”.

A autora traz o conceito de **cooperação conflitiva**, de Amartya Sen, dizendo que nas relações de gênero há conflitos, mas há também cooperação. Os sistemas de gênero normatizam, canalizam e regulam relações de conflitos e simultaneamente de cooperação. “Diante desses fatos, as instituições têm a opção de colaborar positivamente, velando para que os conflitos e as negociações se conduzam dentro de normas democráticas e através do diálogo, ou tornando-se cúmplices de opressões, silenciamentos e maiores desigualdades”. O risco de virar uma máquina antipolítica pode se concretizar:

- limitando, cooptando a capacidade dos próprios atores para conduzir a negociação de suas relações de gênero, entendidas em todos com todos os elementos dos sistemas de gênero: significados, categorias, sentimentos, papéis, recursos, respeito e tudo mais;
- intervindo de modo a diminuir recursos e condições de poder de negociação à parte mais vulnerável. Resgatando Nancy Fraser, é necessário investir no

reconhecimento de identidades submersas para que haja uma maior justiça de gênero, indo além do discurso da política redistributiva (alteridade);

- desconhecendo os efeitos do contexto maior que engloba as negociações locais entre homens e mulheres ou, em geral, entre atores situados de diferentes maneiras no sistema de gênero.

Anderson considera fundamental que a formação de gênero propicie pontes entre a realidade cotidiana das relações de gênero e as grandes pautas da região latino-americana: democracia, descentralização, justiça, ampliação da participação e dos direitos políticos da população, globalização e reformas educativas, entre outras. Tudo isso se manifesta muitas vezes de forma diferenciada junto às populações femininas e masculinas, de acordo com as realidades locais e nacionais.

4. Questões de destaque

Destacaremos algumas questões que entendemos serem centrais na formação em gênero e intrinsecamente inter-relacionadas. São elas: o lugar do conflito, o sujeito da transformação e o desafio das mudanças institucionais. Um dos conflitos enfrentados pelo feminismo decorre do fato de buscar transformações não só no espaço público, mas também no privado. Dessa forma, se referencia em um conceito multidimensional de sociedade e de sujeito integral, assumido em suas diferentes dimensões afetiva, profissional, corporal e intelectual. Esse conceito é fonte de tensões e conflitos nos processos de formação, principalmente nos espaços institucionais, como veremos a seguir.

4.1 O lugar do conflito

Por abordar a desigualdade entre os sexos e com isso “mexer” com o universo da identidade pessoal, da sexualidade, dos afetos, da relação

privado--público, a questão de gênero coloca desafios, conflitos e tensões muito específicas para os processos de capacitação, caracterizando-se como um tema “perturbador”. Enquanto no enfoque de análise de gênero, a partir de um instrumental sofisticado, busca-se visibilizar a contribuição feminina, mas neutralizar tal conflito, no enfoque do DPU, Moser sugere que o conflito deve ser administrado em níveis possíveis para que o confronto não inviabilize o próprio processo de capacitação nas instituições.

“A premissa básica das feministas de que ‘o pessoal é político’ supõe que tais temas são altamente conflitivos para quem não está de acordo com que as mulheres estão subordinadas aos homens. (...) É óbvio que a capacitação em planificação para MED evita com muita clareza este problema. Ao centrar-se neste enfoque da eficiência, aponta o fundamento para tratar com as mulheres independentemente, como uma categoria separada. Sem dúvida, ainda para aqueles que reconhecem o tema da subordinação, existem ferramentas úteis que podem ajudar a reduzir o confronto. Essas são obviamente importantes e, devido aos desafios muito agressivos, facilmente podem destruir a efetividade de um curso de capacitação.” (p. 156)

Para Moser, uma maneira exitosa de diluir a tensão é distinguir desde o início entre o “profissional”, o “pessoal” e o “político” e colocar uma ênfase particular no fato de que a capacitação, no caso de planejamento de gênero, se relaciona com ao profissional.

“A lógica é a seguinte se o ‘pessoal’ se refere à maneira como os indivíduos compreendem e analisam suas relações pessoais entre homens e mulheres em sua própria sociedade, o propósito da capacitação não é mudar estas crenças pessoais. De igual maneira, se o ‘político’ se refere à agenda feminista na sociedade desse indivíduo, a capacitação não busca desafiar ou mudar as posições políticas sobre o tema. Colocar a ênfase no ‘profissional’ supõe, por razões estratégicas, uma consciência a priori da importância do papel da mulher no desenvolvimento, e se centra nas ‘qualificações técnicas’ requeridas para melhorar a competência profissional. Isto permite aos participantes aceitar sem hostilidade ferramentas como a identificação de papéis de gênero, a avaliação das necessidades de gênero e a matriz MED/GED.” (p. 256)

Moser assume tal estratégia como fundamental para lidar com públicos externos ao movimento de mulheres, principalmente agentes institucionais da comunidade internacional. Ao mesmo tempo, entende que depois de diminuída a resistência inicial ao tema, tal estratégia possibilita que aos poucos os participantes reexaminem suas posições pessoais e políticas.

Já Anderson entende que o conflito é inerente e central nos sistemas de gênero e, especificamente, ao processo de capacitação em gênero. Propõe entendê-lo e enfrentá-lo a partir das categorias da cooperação conflitiva e de negociação. Além disso coloca que a formação deve contribuir para desenvolver a capacidade criativa dos(as) participantes de lidar com o conflito e a alteridade, possibilitando o enfrentamento de uma cultura estruturalmente baseada na hierarquização das diferenças. Apesar dos avanços, ao propor novos olhares, conceitos e caminhos, Anderson avança pouco nos aspectos operacionais da capacitação, preocupação central dos enfoques anteriores.

4.2 Sujeito integral

Relacionado à questão do conflito, o sujeito integral também é central na discussão das diferentes propostas de formação. Até que ponto é possível gerar transformações nesse campo, mudar padrões, sem incidir na subjetividade? E se é imprescindível, como fazer? Mas como entrar em diferentes campos e lógicas institucionais e trabalhar com pessoas não disponíveis para a abordagem? Tais questões mobilizam feministas que atuam no campo da formação. Entendemos que a questão não pode ser tratada somente como um conflito entre subjetividade e racionalidade, mesmo porque um dos desafios assumidos pelo feminismo foi o de fazer a crítica à racionalidade iluminista, incluindo novos, contraditórios e movediços elementos, conteúdos e relações na idéia de racionalidade, entre eles os que se referem ao campo da subjetividade e da emoção, buscando o sujeito integral. Apesar dessas considerações, há diferenças de ênfases entre aquelas formadoras que entraram no campo do planejamento e do desenvolvimento, buscando mudar lógicas institucionais arraigadas, construindo discursos,

conceitos e instrumentos que possibilitassem traduções de questões centrais do feminismo e transformações nas políticas e nos projetos e as formadoras que, com a forte experiência pedagógica construída em processos de autoconsciência e de educação popular, buscam levar tais propostas para o campo do “outro”, das instituições não-feministas.

Enquanto na Europa e nos Estados Unidos, a capacitação em gênero investe no campo institucional e avança nos instrumentos/ferramentas de análise, de planejamento e de avaliação na **racionalidade clássica**, as metodologias feministas latino-americanas têm em sua base as dinâmicas e processos voltados para mudanças de posturas e atitudes, tecidas muito no trabalho com as próprias mulheres. As experiências de institucionalização dos processos de formação e capacitação ainda são limitadas e mais presentes no mundo não-governamental.

É importante dizer que tanto na Europa como na América Latina há um esforço de grupos de capacitadoras em “costurar” e “temperar” tais perspectivas. As tensões não são somente entre essas perspectivas mas também internamente a cada uma delas. Suzanne Williams, em prefácio do *Manual de Formação em Gênero da Oxfam*⁴⁵, afirma que a autoconsciência relacionada a gênero é central na formação da capacidade de utilização de ferramentas analíticas por parte de equipes de desenvolvimento e assistência.

“A formação para a conscientização volta-se para atitudes, percepções e crenças; a menos que as pessoas sejam sensíveis para as desigualdades de gênero, é improvável que, em longo prazo, a formação em análise de gênero modifique o planejamento e as práticas no trabalho das agências de desenvolvimento e assistência. Nós acreditamos que se a emoção das pessoas não for tocada e suas práticas em sua vida pessoal não forem trazidas à discussão, há o risco de que a consciência de gênero permaneça meramente como uma construção intelectual e seja limitada em seu poder de provocar mudanças sociais significativas”.

⁴⁵ O *Manual* foi lançado na Inglaterra em 1994 e traduzido para o português pela organização não-governamental SOS Corpo, Recife, 1999.

Eugência Piza Lopes, chefe da equipe de gênero da Oxfam Grã-Bretanha reforça que:

“A formação de gênero difere de outras formas de formação em vários e importantes aspectos. Primeiro, desafia as crenças tanto dos(as) participantes quanto dos(as) formadores(as) , tanto de forma consciente quanto inconsciente. A formação de gênero força qualquer pessoa envolvida a examinar a si mesma e suas relações com outras pessoas. Uma vez iniciado em uma sessão de formação, o processo de sensibilização em gênero continua na vida diária. Conduzir uma formação de gênero requer um leque amplo de habilidades, conhecimento sobre desenvolvimento e sobre a teoria de análise de gênero, habilidade nos relacionamentos interpessoais, compromisso com o multiculturalismo, e respeito pela opinião dos(as) outros(as). Frequentemente, formadores(as) são obrigados(as) a lidar com resistências: eles(as) precisam aceitar que trabalhar para a equidade de gênero não é, e nunca será, uma prioridade. Um(a) bom(boa) formador(a) de gênero será apaixonado(a) pelo seu trabalho e comprometido(a) em habilitar as mulheres para determinarem seu próprio destino, através do apoio ao desenvolvimento pessoal, tanto de mulheres como de homens, e do reconhecimento de que os homens podem e devem desempenhar um papel ativo nesta transformação.” (p. 14)

4.3 Mudanças institucionais

É um desafio fazer com que a questão de gênero adentre nas instituições mudando a abordagem e as prioridades das políticas, dos projetos e programas de desenvolvimento. Magaly Piñeda aponta a urgência de se desenvolver a educação das agências de cooperação para que se modifiquem as normas de funcionamento e as concepções sobre as mulheres do Terceiro Mundo, ainda marcadas por um olhar vitimizante e marianista, que as nega a condição e a possibilidade de se constituir como sujeito.

“(..) las mujeres sólo somos posibles de participar en acciones pequeñas, puntuales, extensión, de nuestro rol doméstico y ligada el espacio físico del hogar. El tipo de proyecto (casi nunca son programas) que se suele implementar (...) se concibe y se diseña siempre como actividad marginal o complementaria. (...) pero cuán difícil, por no decir imposible, es convencer a

una gencia, para que apoye la formación de obreras de zonas francas para que éstas aumenten su capacidad de negociación frente a los patronos extranjeros o para apoyar las campañas y acciones de una organización rural de mujeres para impulsar la modificación de los terminos de las leyes de reforma agraria (...) Frente a proyectis así, la mayoría de los oficiales de programas dicen que som muy generales, muy abstractos o muy dificiles de cuantificar sus resultados.” (p. 234)

Como já dito, a preocupação com a institucionalização está no centro de todo um campo de trabalho nos Estados Unidos e na Europa. Na América Latina, os avanços nessa área são restritos, assim como o debate sobre os próprios processos de capacitação e formação. Moser considera que nos anos de 1990 a preocupação central da capacitação em gênero deixou de ser a mudança de atitudes e passou a ser o desenvolvimento de destrezas e conhecimentos. Acredita que a capacitação que teve início nos anos de 1980, quanto ao planejamento, criou uma geração de técnicas(os) simpatizantes com conscientização de gênero, com as ferramentas precisas.

“(...) a capacitação de gênero pode dar provas de que uma das ferramentas mais efetivas da década pós-Nairóbi para mudar a agenda de MED/GED. Sem dúvida, a capacitação de gênero, por conta própria, não pode resolver o problema da subordinação da mulher. (...) Por último, esse somente pode ser desafiado mediante a intervenção política.” (p. 269)

Anderson aponta que há em curso uma verdadeira “revolução de gênero” na América Latina. Muitos esforços estão sendo feitos para mudar velhos pensamentos e instituições sob uma perspectiva mais equitativa. Entre esses esforços, os cursos, os programas de formação e os manuais têm um papel fundamental. “Todos procuram facilitar processos de mudança institucional especialmente em organizações não-governamentais, cujos objetivos geralmente se referem à transformação progressiva e ao aumento da equidade. Essas instituições são as primeiras a ser instadas a se reformarem, ao lado das instituições públicas, que têm suas próprias razões para fazê-lo” (1997, p. 1).

Para Anderson, a análise institucional associada à análise de redes de atores podem contribuir para se avançar na compreensão e no desenvolvimento da questão de gênero nas instituições, captando nuances, contradições, conflitos, resistências e possibilidades que “passavam batido” em outros enfoques. Para isso, inclusive, é fundamental uma maior qualificação dos(as) profissionais de capacitação e o processo ser pensado e articulado com outras intervenções e estratégias. Nesse sentido, o desafio da institucionalização tem exigido uma maior compreensão das estruturas, das normas, dos procedimentos e do funcionamento das instituições, sejam elas públicas ou privadas. É necessário conhecê-las profundamente para se conseguir traçar estratégias de formação mais efetivas, que transformem padrões, olhares e critérios estabelecidos.

Próximos passos

Concluimos este capítulo, apontando o grande desafio colocado para a formação de gênero de articular diferentes aspectos e dimensões – os lados dos diamantes de Anderson – envolvidos no processo de transformação das desigualdades entre os sexos: da macro à micropolítica, do cotidiano ao espaço internacional e virtual; do mundo pessoal ao das relações institucionais; da auto-estima à capacidade de ser sujeito social, do conceitual ao instrumental, das mentalidades aos procedimentos, muitos cruzamentos, interdependências, relações... A análise crítica dos subtextos da formação e da efetividade das experiências, sejam do países desenvolvidos ou do chamado Terceiro Mundo, e a combinação dos diferentes acúmulos e perspectivas são aspectos fundamentais para garantir melhores condições e o aprimoramento de estratégias que costurem mudanças de “cima a baixo”, “debaixo para cima”, “de dentro pra fora” e “de fora pra dentro”, que permitam o enfrentamento de desafios tão complexos.

No próximo capítulo, apresentaremos uma “linha da vida” da formação feminista brasileira, por meio da análise dos depoimentos de nossas

entrevistadas. Veremos como diversas questões apresentadas neste capítulo se concretizaram em experiências e geraram respostas criativas e diversificadas do movimento de mulheres brasileiras em sua atuação social.

FIOS E TRAMAS HISTÓRICOS **a formação feminista brasileira**

“A novidade nessas trajetórias da mulheres nos anos 70 e 80 está não só no fato de saírem às ruas descobrindo seus direitos sociais, mas no fato de que tenham redescoberto seus corpos, suas experiências, seus direitos. (...) A descoberta dos direitos passa a ser um motivo para mobilizar as mulheres para a vida pública, onde elas começam a exercer uma vontade política de intervir nos seus destinos. Da mesma forma, a descoberta do corpo dá as mulheres a possibilidade de controlá-lo”. (Elisabeth Lobo, 1991, p. 250).

Como a formação feminista brasileira se desenvolveu de meados da década de 1970 para cá? Quais foram as questões e os temas que marcaram esses processos de formação? Na busca de tecer uma trama histórica, fui juntando fios que emergiram dos depoimentos das entrevistadas, da contribuição de algumas autoras e autores e da minha própria vivência, principalmente quanto aos processos de formação da última década. O texto a seguir reflete apenas parcialmente a diversidade temática e de questões, a multiplicidade de experiências que por todo o Brasil se desenvolveram na relação – maior ou menor – com os processos sociais locais, subnacionais, nacionais e internacionais.

O texto tem início apresentando aquelas que entendo serem as principais influências na formação feminista brasileira: a organização popular da Igreja, a formação partidária, a experiência de feministas brasileiras junto a grupos de reflexão e autoconsciência europeus e americanos e, sobretudo, a importância da educação popular, discutida no capítulo anterior. Em seguida, abordamos algumas questões e desafios vivenciados pelo movimento de mulheres que geraram práticas plurais de formação: a institucionalização; o feminismo e o Estado; a Constituinte e os direitos das mulheres; as administrações locais progressistas; o Ciclo Social da ONU e; mulheres sem medo do poder. Como protagonistas desses processos de formação, os depoimentos das entrevistadas apontam, revelam e ilustram aspectos e dimensões dessa trajetória.

1. INFLUÊNCIAS

Durante os anos de 1970, vigência da ditadura militar que desarticulou as organizações da sociedade civil de todo o país após o golpe de 1964, a luta pela democratização tem na ação dos movimentos sociais dos bairros periféricos das grandes cidades uma importante força que reivindica direitos e passa a questionar o Estado autoritário. As mulheres constituem a grande

maioria dos participantes desses movimentos, que constroem sua ação tendo como base as necessidades cotidianas, embalados por setores progressistas da Igreja Católica.

São as integrantes dos Clubes de Mães e de movimentos como da carestia e da luta por creches, habitação, transportes e saneamento, dos chamados movimentos populares e, de forma mais tímida, de organizações de esquerda clandestinas, grupos autônomos, jornais feministas, sindicatos e universidades, que começam a tecer a identidade do movimento de mulheres brasileiras. Depois da Anistia em 1979, unem-se a elas mulheres exiladas que voltam ao Brasil trazendo as influências e as vivências junto a grupos feministas europeus, americanos e de outros países latino-americanos. É dessa combinação heterogênea, muitas vezes contraditória e conflitiva, que surge o movimento de mulheres do país.

“Só há movimento onde ocorre a agregação, o sentimento da experiência comum, a constituição de um discurso e a possibilidade da igualdade – o processo de construção do movimento não é separável em fatores internos ou externos, mas remete à articulação de experiências constituindo um coletivo.” (Lobo, p. 224).

É nesse contexto e a partir dessas múltiplas influências que a formação feminista brasileira é tecida e se concretiza por meio de experiências de grupos de discussão, de reflexão, de autoconsciência e oficinas de educação popular desenvolvidas e voltadas por/para mulheres. É importante lembrar que muitas dessas experiências inicialmente não foram assumidas por suas protagonistas como vinculadas à “formação”, termo que passa a ser mais usado somente nos anos de 1980, com a institucionalização de grupos do movimento de mulheres e a conseqüente transformação dos processos formativos em uma das estratégias privilegiadas de apoio ao movimento popular. Em parte, o uso limitado da idéia de formação (ou de termos que se relacionam às práticas educativas) também decorre do fato de determinados grupos feministas a rejeitarem por entenderem como implícita a ela relações de poder e hierarquias de saberes que não deveriam existir no movimento. A proposta de refletir e discutir a própria experiência de vida era considerada a única prática legítima e

valorizada de construção de conhecimento por grande parte do movimento de mulheres nos anos de 1970. (Maria Filomena Gregori, 1992).

Articulados a outras estratégias de atuação política, os espaços de formação e autoconsciência tiveram uma centralidade nos primeiros passos do movimento de mulheres pós-1970 e se articulam à crítica às práticas tradicionais organizativas da esquerda brasileira. Nos primeiros anos, muitas dessas práticas caracterizam-se por pretenderem ser espaços de iniciação das participantes no movimento de mulheres, como por exemplo a experiência do SOS Mulher de São Paulo (Gregori, 1992).

“Houve por parte das feministas, em alguns momentos, uma incompreensão pedagógica. Os SOSs Mulher, por exemplo, não conseguiam compreender porque as mulheres que apanhavam não queriam se separar dos maridos e companheiros. Essa incompreensão ajudou a exaurir os SOSs. Por não querer cair na discussão de classe, muitas vezes a gente não percebeu a situação das empregadas domésticas ou mesmo das mulheres negras. Tivemos muitas dificuldades para incorporar em nossa luta a questão de raça e etnia.” (Enid Backes)

Os espaços de autoconsciência, reflexão e discussão contribuíram decisivamente para o processo de construção da identidade do sujeito coletivo *movimento de mulheres brasileiro* e nasceram de um forte “movimento para dentro”, tratando temas ligados à condição feminina, sexualidade, afetividade, violência doméstica, divisão sexual do trabalho, a partir da vivência individual e subjetiva de cada mulher e visando o desenvolvimento da sua condição de sujeito da vida pessoal, familiar e pública. Para Maria Betânia Ávila (1999), a reconstrução da história de vida através dos grupos de reflexão trouxe a ruptura com a idéia de uma condição feminina como destino, revelando a opressão e a exploração das mulheres como construção social. Nessa dinâmica a experiência individual passa a ser compreendida dentro de um processo histórico e a busca da autonomia é colocada como um requisito central para o projeto de libertação. A partir da ação do movimento de mulheres, esses temas passam a fazer parte da agenda pública: “o pessoal torna-se político”.

“Eu acho que o movimento feminista sempre se preocupou com a formação das mulheres porque se tratava de fazer com elas uma reflexão sobre sua condição. (...). No caso das mulheres populares, o movimento fez isso, quer dizer, ele deu apoio para as mulheres se entenderem, como, o que estava sendo, o que estava acontecendo no seu espaço doméstico, como enfrentar aquele conflito e, por outro lado, como se organizar para deixar de ser um grupo de padre, de paróquia.” (Vera Soares)

1.1 Grupos Populares da Igreja

Na origem de grande parte do movimento popular estão grupos de mulheres vinculados à Igreja que começam a se reunir por diferentes motivos: fazer atividades manuais (crochê, tricô, bordado, costura etc.), rezar e discutir o evangelho, participar de reuniões das chamadas comunidades eclesiais de base (CEBs), onde o método *Ver, Julgar e Agir* (Rose Marie Muraro, 1999), baseado na proposta freiriana de educação, caracteriza a proposta pedagógica de trabalho “libertador”. Nesses espaços, muitas mulheres começam a discutir seu cotidiano, suas relações familiares, seus sonhos. Alguns grupos utilizam recortes de artigos de revistas femininas, conteúdos de programas de rádio ou TV⁴⁶ e os primeiros jornais feministas dos anos de 1970 como material de apoio às discussões. Outras contam com o apoio de feministas.

“Dezoito clubes de mães discutiam o jornal Brasil Mulher. Eu era famosa por esse trabalho popular (...). Como as mulheres tinham muita dificuldade de ler o jornal (elas levavam mas não liam), então nós escolhíamos, víamos o que era legal a gente ler juntas, a gente lia em voz alta, sabe? Então, qual a matéria que deve ter no próximo jornal? Eu fiz esse trabalho durante quatro anos.” (Amelinha Teles)

Ao participarem dos movimentos reivindicativos, as mulheres passam a querer discutir questões ligadas à condição feminina. Tais demandas muitas vezes afloram a partir do aumento de conflitos e contradições decorrentes da

⁴⁶ Entre eles, os programas das apresentadoras Xênia e Marta Suplicy foram referências para muitas mulheres.

maior participação social, seja a cobrança do marido e da família, a tutela do padre, as insatisfações e cobranças e auto-cobranças em relação ao cuidado da casa e dos filhos, ou mesmo o questionamento em relação à atuação de educadores populares, que consideravam somente a questão de classe importante. Na verdade, o papel sexual tradicional já não cabia mais nesta nova mulher que reivindicava e passava a ocupar novos espaços, o “vestido” havia ficado apertado, incômodo e opressivo⁴⁷, como lembram nossas entrevistadas:

“São as próprias mulheres que participam desses movimentos populares que começam a sentir a necessidade de se colocar enquanto mulher. Isso a gente foi percebendo na pesquisa dos Clubes de Mães, a gente foi percebendo muito isso, porque a gente não falava em feminismo na paróquia.” (Beatriz Cannabrava)

“Com a Igreja nós tínhamos uma acordo tácito. Tínhamos bastante cuidado quando discutíamos a questão da sexualidade e do aborto, tanto que a luta direta em relação a questão do aborto só veio no final dos anos 80, quando nossas alianças com a Igreja já estavam mais rompidas. (...) Naquela época o lugar para encontrar as mulheres populares era a Igreja. (...) Depois a Igreja entrou num retrocesso, acabou a teologia da libertação.” (Vera Soares)

“As oficinas eram muito pedagógicas, eram muito da gente trabalhar o corpo, mas de uma forma muito incipiente, sabe? Não era assim tão tranquilo como é hoje. A gente fazia uma proposta, colocava uns grupos para trabalhar com papel, com recortes de revistas, colagem (...). Assim, a mulher deitava, passava o pincel em volta do corpo da outra que estava deitada (...) daí amassava os papéis e ia colocando onde ela achava, onde fica o útero, o tamanho do útero, ovários. Muito raramente a gente trabalhava com argila, porque argila é muito caro, né? A gente trabalhava no espaço da Igreja (...) os espaços eram os mais precários possíveis.” (Amelinha Teles)

A participação pública, além dos domínios da casa, destampou uma série de questionamentos e pôs em xeque a geografia dos papéis sexuais até então pactuados. Essa situação vivenciada, sofrida na pele e no cotidiano, se dava em um contexto marcado pelo crescimento acelerado da entrada de mulheres brasileiras no mercado formal de trabalho, que passa aos poucos a

ser valorizada socialmente como algo “moderno” e, em parte, considerada resultado da luta do movimento feminista em países desenvolvidos.

Além das transformações das práticas sociais visíveis nos movimentos de mulheres, mudanças de práticas individuais das mulheres – não tão visíveis – estavam em curso:

“A queda nas taxas de fertilidade, as percentagens na utilização dos anticoncepcionais, o número sempre crescente de mulheres chefes de família indicam que também na vida privada as mulheres estão mudando e a defasagem entre suas práticas e os recursos disponíveis para ajudarem nessas mudanças têm efeitos perversos, dos quais os altos índices de esterilização das mulheres ou a situação de empobrecimento das chefes de família são apenas um dos indicadores. Mesmo se na falta de opções as mulheres recorrem a práticas perversas ao mudarem suas práticas reprodutivas, o certo é que estão tentando ser donas de seu destino e tudo indica que nessa movimentação compreenderam também que, para escapar a seus papéis tradicionais, precisam que a sociedade também mude.” (Lobo, p. 250)

1.2 Esquerda revolucionária

Nos anos de 1970, a crise vivenciada por organizações e partidos da esquerda revolucionária brasileira, atuantes na clandestinidade, leva diversos militantes e grupos a se aproximarem da educação popular como caminho para o reencontro com o “povo”. Segundo Eder Sader (1988, p. 170), essa aproximação surge da desorganização das organizações de esquerda pela repressão militar e, sobretudo, da crise do vanguardismo revolucionário decorrente da constatação de que as “massas populares” não haviam ocupado os espaços abertos pela “vanguarda” na guerra revolucionária pós-1968.

“Mas o fato é que, nessa ‘ida ao povo’, buscando ajudar num processo de fazer despertar a ‘consciência crítica’, o método Paulo Freire esteve mais presente que os escritos de Gramsci, ‘Que fazer?’, de Lenin, os livrinhos de Mao ou a ‘Revolução na revolução’, de Debray, de meteórica carreira. De um lado, porque um meio dominante de ‘ligar-se ao povo’ foi através de processos educativos, a começar pela

alfabetização. A demanda era grande, e a atividade – legal e aparentemente inocente – poderia ser bem desempenhada por estudantes avulsos como por militantes organizados. Os novos educadores se debruçaram sobre os livros de Paulo Freire – torceram o nariz para seu idealismo filosófico e seu humanismo cristão – e procuraram absorver suas orientações metodológicas para a alfabetização popular. De outro lado, porque através do método Paulo Freire abria-se um lugar para a elaboração crítica e coletiva das experiências da vida individual e social de educandos. Afinal, deixando-se de lado as polêmicas filosóficas, os militantes encontravam orientações educacionais que não estavam muito distantes das formulações de Gramsci” (Sader, p. 167-168).

Na época, a aproximação em relação à educação popular é pautada por diferentes motivações, das mais instrumentais, exemplificadas por pequenos grupos conspirativos que tentam impor suas estratégias às comunidades populares; àquelas que refletem a busca de militantes e grupos por outras matrizes de compreensão e atuação na realidade social, resultante de um profundo processo de autocrítica. Por meio do trabalho de “conscientização” nas periferias, muitos militantes levam os referenciais ideológicos e de análise da realidade baseados no marxismo para as experiências de educação popular, contribuem com teses e discursos de uma esquerda desarticulada capazes de dar conta dos problemas das lutas de classe e das condições da sociedade capitalista (p. 178). Com maior ou menor intensidade, as experiências dos cursos de “formação básica”⁴⁸ dessas organizações de esquerda também entraram no caldeirão de influências da educação popular dos anos de 1970 e dos processos de formação feminista, por meio da ação de algumas militantes⁴⁹.

Da crise da esquerda revolucionária também fez parte o crescente questionamento de mulheres-militantes quanto ao lugar subalterno que ocupavam nessas organizações. Inseridas em ambientes predominantemente

⁴⁸ Entre os conteúdos dessa formação básica, Eder Sader (p. 177) destaca: as lutas de classe e os modos de produção como etapas do desenvolvimento histórico; a exploração capitalista, a partir da análise da mercadoria, da venda da força de trabalho e do conceito de mais-valia; o proletariado como a “classe revolucionária de nossos dias”; o Estado como instrumento de dominação; o socialismo e o comunismo.

⁴⁹ No projeto de resgate da memória do movimento de creches do bairro Burgo Paulista (1987-1988), no qual participei junto com minha amiga Maria Elena Ordoñez, levantamos a ocorrência de vários desses cursos para lideranças do movimento popular da região.

masculinos, as militantes quase não ocupavam espaço de direção, mesmo que exercendo na prática funções estratégicas. Para tais grupos e organizações, tudo se resumia à luta de classes, à qual todas as demais questões (entre elas a situação das mulheres) estariam submetidas, exilando-as ao continente do específico, supérfluo, alienante e/ou burguês.

“O PC do B naquela época era igualzinho à Igreja (...) tinha horror ao feminismo. Tinham pavor de feminista, porque a feminista levantava questões de sexualidade, levantava questões sobre o direito de decidir sobre o próprio corpo (...) questão do aborto. Eu ouvi coisas pesadíssimas, sabe? Enfim, a Igreja era importante para o PC do B porque acobertava muitas coisas, né? Na questão da sexualidade e da homossexualidade eram igualzinhos(...). Quando eu fiquei grávida, eles foram os primeiros a defender o aborto, e eu achei que não tinha de fazer o aborto. Depois o partido não deixava discutir o aborto com as mulheres (...). Que coisa maluca, né?”.
(Amelinha Teles)

Participante do “agito ainda tímido” no país em torno da Iª Conferência Mundial sobre a Mulher, ocorrida no México (1975), Amelinha mergulha na discussão sobre a condição feminina e o feminismo na prisão. Quando sai e volta para o partido enfrenta resistência em relação à questão.

“Tinha um centro de cultura operária do PC do B onde a gente organizou o núcleo das mulheres. (...). Aquilo foi outro motivo de racha dentro do PC do B, mas ali nós trabalhamos com as mulheres já com a formação feminista (...) a gente trabalhava com a sexualidade, com aborto, direito de decidir sobre o próprio corpo (essa era a bandeira que eles não suportavam e que a gente discutia), violência contra a mulher e creche também (...). E aí, até por imposição, digamos, nós aprendemos a discutir a condição da mulher no trabalho e no sindicato.” (Amelinha Teles)

A desqualificação permanente da questão marcou os primeiros anos das feministas em espaços mistos.

“Feminismo é uma coisa de pequeno burguês e o não feminismo é uma coisa do proletariado, sabe? Eu ouvi coisa assim, que o proletariado não tem sexo (...). Isso não tão simples como estou colocando. Eu ouvi toda uma explicação de duas horas

explicando isso pra todo mundo, todo mundo aplaudindo e, como eu não aplaudia, porque eu achava que era absurdo, eu era uma pequena burguesa também.”
(Amelinha Teles)

“O depoimento de Domitila refletia toda aquela imagem que passava dentro do movimento operário latino-americano e da esquerda da época. Ela se dizia totalmente anti-feminista, contra o feminismo, do mesmo modo que ela era contra o machismo, porque os dois estavam a serviço do imperialismo.” (Moema Viezzer)

Os encontros, oficinas e reuniões para discutir o “ser mulher”, ao mesmo tempo que passavam a se constituir em espaços de reflexão da condição da mulher militante e de aproximação dessas com grupos populares, também começaram a atrair outras mulheres de classe média que estavam fora das organizações tradicionais de esquerda. Ou seja, esse “novo” funcionou como fator de atração e de ampliação de participação social.

“Era 74 ou 75 e eu fui passar umas férias no Rio de Janeiro, na casa de uma professora amiga minha. Ela tinha uma outra trajetória de militância de esquerda e ela disse ‘você não sabe da maior, eu entrei para um grupo de mulheres do Rio, chamado Centro da Mulher Brasileira’. (...) Numa noite dessas, ela recebeu um grupo das chamadas novatas do Centro da Mulher Brasileira, que era um grupo de reflexão (...) e eu como visita fiquei no canto da sala. A discussão era sobre um filme que eu tinha assistido. Quando vi as interpretações, a leitura que elas faziam, eu enlouqueci: ‘é isso que eu quero fazer da vida. É nisso que eu quero entrar’.” (Schuma Schumacher)

Nos partidos de esquerda, vive-se a tensão e os conflitos entre as novas questões, olhares e perspectivas trazidas pelo feminismo e os conteúdos e jeitos tradicionais da formação tradicional da esquerda, baseada nos cursos, na hierarquia de saberes e na idéia de vanguarda.

“Tal dia era a reunião do grupo e fomos e era numa galeria do centrão de São Paulo. Chegamos lá e estava fechado, tocamos a campainha, quando abriram a porta levaram o maior susto, aquele monte de gente sentada e uma mulher loira sentada na mesa e cadeirinhas como se fosse uma sala de aula. Todas olharam para trás completamente assustadas e perguntaram: ‘quem são vocês e o que estão fazendo

aqui?’, ou seja, estavam desconfiadas que éramos da polícia. Apresentei-me, dizendo que havia conseguido o endereço no Rio e ficaram duvidando: ‘entra, fica e tal’. Eu sentei, quer dizer, não fomos muito bem-vindas, para dizer a verdade. A reunião continuou e essa mulher que depois descobri era a presidente da entidade, batia na mesa pedindo silêncio, era autoritária e eu achei muito diferente daquele coisa maravilhosa que tinha presenciado no Rio. Minhas amigas nunca mais voltaram e eu comecei a freqüentar e a perguntar ‘o que faz?’ (...) Demorei meses para poder ter um documento da instituição. (...) Deram-me um papel que falava sobre a trajetória das mulheres e os princípios da organização, todos ligados ao marxismo. Todo o grupo era ligado ao PC, tinha uma ou outra exceção. Eram todas perseguidas políticas. Portanto, eu era o maior peixe fora d’água. Esse papel falava que toda a opressão da mulher estava ligada à questão da propriedade privada, do capital. O livro de cabeceira era do Engels, ‘Família, Propriedade...’. Os princípios eram lutar pela Paz, lutar contra o Imperialismo e a Mulher era lá o quarto item...Logo passei a fazer parte da diretoria da instituição e em 77 começava a organização dos 8 de março em São Paulo e foi ali que encontrei todas as organizações que existiam, cerca de 60, com diferentes propostas. Aí fui trabalhar no SOS Mulher, um grupo autônomo, irreverente e rebelde que trabalhava a violência contra a mulher.” (Schuma Schumacher)

1.3 Do Exílio

Com a Anistia, diversas exiladas voltam ao país, trazendo influências do movimento feminista internacional: os grupos de autoconsciência, as oficinas corporais, o resgate e a reflexão sobre a história de vida. Entre elas, a médica Maria José de Araújo⁵⁰, Mazé, retorna da Suíça com a experiência de trabalho em um ambulatório feminista. Em 1981, ela, Elisabeth Lobo e Maria Tereza Verardo criam o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. As primeiras atividades da entidade são a realização de oficinas e cursos de sensibilização com mulheres da periferia da cidade e municípios vizinhos.

“O objetivo principal dos cursos era que, de posse de informações, as mulheres refletissem sobre corpo, saúde, contracepção, maternidade e, assim, se organizassem

⁵⁰ Depois de várias tentativas, infelizmente não consegui entrevistar Mazé. Devido ao papel fundamental do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde para o movimento feminista brasileiro, trouxe o trabalho da entidade por meio da publicação *Saúde das Mulheres; experiência e prática do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde*, de autoria da equipe do Coletivo.

para melhorar suas condições de vida e passassem a participar da vida da comunidade e dos espaços públicos.” (Coletivo, 2000)

Depois de um ano de formação interna da equipe de trabalho, o Coletivo abre em 1984 o ambulatório. Com uma visão holística e humanizada, o ambulatório se propôs a ser uma experiência onde as(os) profissionais de medicina não exercessem o poder de forma tradicional sobre as usuárias, estimulando as mulheres a serem sujeitos ativos da consulta e não objetos de intervenção.

“O Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde concebe a questão educativa como um princípio que perpassa toda sua prática e como uma questão de desenvolvimento humano, pois ela capacita para a mudança. Entendemos que o atendimento é também uma troca de experiência entre a vivência das usuárias e das pessoas que realizam o atendimento. Dentro do Coletivo, seja nos grupos educativos, seja nos seminários e nas consultas individuais, a proposta é valorizar a experiência das pessoas, abrindo mão de uma postura arrogante de quem pensa que detém o poder e o único conhecimento. Todas as mulheres que vêm até o nosso serviço, sem exceção, têm uma experiência e uma realidade de vida peculiares, que precisam ser levadas em consideração.” (Maria José de Araújo, 2000)

Já Moema Viezzer e Beatriz Cannabrava haviam permanecido a maior parte do seu tempo de exílio em países da América Hispânica e do Caribe, tomando contato com grupos de educação popular que ensaiavam vãos para o feminismo. As duas começam a discutir a questão da mulher a partir da Conferência do México.

“Eu começo a entrar em contato com o feminismo na década de 70 como preparação para o encontro do México, via questão da solidariedade. Inclusive precisaram me convencer um pouco de que era importante entrar em contato com o movimento de mulheres por não ser uma coisa assim que tinha essa importância que tem hoje. No Peru, o que havia era o Partido Comunista.” (Beatriz Cannabrava)

“Na Tribuna do Fórum Paralelo eu escutei a Domitila, eram só dois minutos por pessoa. (...) Eu pensava: ‘mas que coisa interessante...’. De fato, naquela época, eu não tinha uma formação e uma perspectiva feminista, muito menos coisa de gênero,

mas eu achei importante dentro dessa coisa minha da pedagogia freiriana.” (Moema Viezzer)

Tendo como base as metodologias da educação popular, Moema e outras feministas e educadoras começam a fazer combinações com o feminismo. Nesse processo, a pesquisa ou diagnóstico participante tem um papel fundamental, envolvendo os integrantes das comunidades na identificação dos seus problemas e soluções. Em diversas localidades da América Latina, foi o ponto de partida para que muitas mulheres populares começassem a debater sua condição.

“Em Santo Domingo fiz o primeiro trabalho em que a gente tentou juntar a educação popular com feminismo e foi muito interessante tudo. Fiz o trabalho com uma feminista da universidade que nunca tinha ouvido falar de educação popular. (...). Lá o movimento autônomo de mulheres na época era todo de classe média (...). E aí fizemos com as mulheres populares um levantamento da situação de mulheres de nove setores. (...) Rendeu muita coisa: oficinas, discussões, caderninhos, cartilhas... Depois fiz a mesma coisa no Haiti.” (Moema Viezzer)

1.4 A Educação Popular e o Feminismo

Como vimos no capítulo anterior, a relação entre a educação popular e o feminismo no Brasil e em outros países da América Latina se caracterizou por encontros e desencontros e ocupou papel central na construção de propostas brasileiras de formação feminista. A valorização do cotidiano, do trabalho popular, a preocupação em formar sujeitos e, ao mesmo tempo, a crítica aos modelos tradicionais de formação e aprendizagem são alguns dos pontos de encontro. Entre as diferenças, o feminismo trazia para cena a subjetividade, o corpo, a sexualidade, a afetividade, diante de uma educação popular baseada no olhar marxista.

“A educação popular se encontra com o feminismo a partir da questão da abordagem do cotidiano, de partir da ação e das práticas das pessoas. O feminismo, no caso desses grupos que começam a fazer capacitação popular, se apoiou muito na

metodologia da educação popular. (...) Já o feminismo trouxe toda essa proposta de visibilizar as mulheres, porque na Educação Popular tem aquela história: que somos iguais, 'essas coisas específicas a gente deixa pra depois' e de privilegiar os conflitos de classe.” (Beatriz Cannabrava)

“O lance de partir da vivência era algo freiriano mas não chegava a tanto. Paulo Freire não tinha isso de discutir o afeto, a subjetividade. Paulo Freire era muito essa coisa de você trabalhar com o entorno, com o concreto. Não esse negócio de conhecer o próprio corpo, a relação com a afetividade.” (Amelinha Teles)

O encontro entre o feminismo e a educação popular se deu em uma época marcada por polarizações e posturas, visões e análises dicotômicas da realidade, referenciado em um contexto de uma sociedade que ensaiava passos para a democratização, tendo o Estado como o grande inimigo das organizações de esquerda e movimentos sociais. Lutas específicas⁵¹ x lutas gerais; intelectuais x populares; reformistas x revolucionárias; autônomas x cooptadas; quem é e quem não é feminista... Questões que marcaram a construção do sujeito coletivo *movimento de mulheres*.

“No começo não tinha encontro. Eu sempre fui muito respeitosa de tudo aquilo que eu aprendia das acadêmicas. E a educação popular não tinha reflexão feminista; era a questão de classe e se acabou, sem sexo, sem cor, sem idade e se você abrir a boca para falar de mulher, você divide a classe! Essa era a tônica da educação popular e que inclusive marcou o CEAAL (Conselho de Educação de Adultos da América Latina). Quando a gente começou o trabalho mais sistematizado com a primeira ação participativa, de cem clubes de mães da zona leste de São Paulo e tinha alguma reflexão sobre direitos das mulheres, então as feministas diziam que nós não tínhamos nada de feminismo, que era uma coisa com mulheres mas que não tinha nada a ver com feminismo e a gente era muito da Igreja. O pessoal da Igreja dizia que a gente era muito comunista sabe, por causa da questão do Paulo Freire. E as comunistas diziam quer nós éramos reformistas.” (Moema Viezzer)

⁵¹ Elisabeth Lobo denunciou o que estava por detrás das chamadas especificidades femininas: “Fica evidente que a própria utilização do termo específico, cada vez que se quer referir a questões que concernem às mulheres, supõe uma universalidade neutra que se opõe à especificidade feminina. (...) Um primeiro limite está portanto nessa conceituação de especificidade que remete a uma igualdade geral, da qual as mulheres são o específico.” (p. 256)

“Nós tínhamos oficinas nos bairros para as mulheres. A gente resgatava as vivências, as coisas do cotidiano, mas trabalhava muito o olhar para o papel da mulher na sociedade, fortalecendo atuações que elas tinham no movimento de saúde da Zona Leste. (...) O SOF oferecia desde uma reflexão a partir do cotidiano, a partir do papel de mãe, dona de casa, militante dos movimentos populares. O período inicial era uma coisa assim mais próxima da vivência das mulheres, com pouco conteúdo acadêmico vinculado à visão feminista. Em relação ao movimento de saúde, o que se discutia muito era uma agenda sobre saúde pública, era pensar o papel das mulheres enquanto conselheiras dos conselhos de saúde.” (Matilde Ribeiro)

Das variadas combinações entre a educação popular e as propostas feministas vinculadas ao grupos de autoconsciência nasce um leque de diferentes oficinas e projetos que se intitulam feministas. Os conteúdos e formas variam conforme quem desenvolve e quem é o público. Para muitas entrevistadas, as oficinas representam a síntese desse processo:

“(...) a gente sempre articulou o que a gente chamava de oficina, o que se chamava de reflexão. (...) No começo, a gente não tinha uma proposta muito fechada do que era a formação, a gente fazia as oficinas de discussão. Há muito tempo, no comecinho do movimento feminista, quando trabalhávamos com as mulheres de periferia, nós propunhamos um plano para conversar. (...) A gente conversava sobre aquele tema e isso também era um espaço formativo.” (Vera Soares)

“Para mim, a diferença no início entre as oficinas de educação popular e as na época chamadas de feministas era que as primeiras partiam de um diagnóstico da realidade, muitas vezes feito pelas próprias mulheres. Havia um processo que começava antes e ia além do momento do encontro. A oficina era o espaço para se apresentar esse diagnóstico e discuti-lo, conectando com as vivências. Já as oficinas feministas partiam mais da vivência pessoal mesmo, não tinham essa fase de diagnóstico prévio, e ficavam mais nas vivências. Depois, é claro, as contribuições foram se cruzando e novas propostas nascendo.” (Moema Viezzer)

As oficinas mais ligadas às propostas de autoconsciência, vinculadas a questão da sexualidade, história de vida e consciência corporal, sofreram resistências não só nos partidos e sindicatos, mas também de muitos grupos populares. Inovavam ao ultrapassar a abordagem biológica-anatômica da

sexualidade, ao discutir a relação da mulher com o próprio corpo (associado à afetividade e ao prazer) e ao propor uma nova relação com a subjetividade nos processos formativos e organizativos.

“A primeira oficina eu vi num grupo de mulheres que se chamava Associação Nós Mulheres, que tinha o jornal Nós Mulheres. A Associação era formada por mulheres que vieram do exílio. A Mazé foi uma pessoa que me influenciou muito nisso, porque ela era médica e trabalhava muito com o corpo. A questão da sexualidade exigiu uma coisa mais corporal e a gente não sabia falar muito da sexualidade. (...) No Segundo Congresso da Mulher Paulista, houve resistência às oficinas de autoconsciência, essas oficinas mais intimistas, de conhecer o corpo, houve uma recusa muito grande. (...) Os comunistas também repeliam muito essa técnica e eu me lembro de haver muita crítica ao fato da mulher ficar conhecendo, botar espelhinho para ver seu colo lá dentro, sabe? Ficar vendo sua boceta, considerando que essa autoconsciência na verdade era uma alienação. (...) Nós fazíamos grupos de discussão (...) e ficávamos na dúvida se era oficina ou não, porque às vezes a gente ia numa oficina e era um grupo de reflexão igual ao nosso. (...) Para aquelas oficinas mais detalhistas mesmo, intimistas, de conhecer o corpo houve uma recusa muito grande, houve um conflito muito grande mesmo, se achava que era uma perda de tempo.” (Amelinha Teles)

“Naquela época, o pessoal dizia que os grupos de autoconsciência seriam uma coisa inteiramente terapêutica e, de fato, eu acho que para você estar num grupo de autoconsciência tem de ter minimamente um pouco de consciência de que não é assunto só seu, é um assunto mais geral, que os grupos que traziam isso eram mulheres que já tinham alguma informação. A metodologia de educação popular ajudava muito a chegar nesse ponto de perceber que não eram problemas da mulher, daquele local, da Maria e José, porque Maria e José estavam inseridos em um contexto mais amplo.” (Moema Viezzer)

A educação popular trazia para o feminismo uma série de instrumentos e metodologias que contribuíram para a ponte entre feministas de classe média e mulheres populares, possibilitando diferentes adaptações, combinações e recriações da proposta de formação feminista pelo país. Uma das características mais fortes, mesmo que não necessariamente desenvolvida por todo o movimento, é a valorização da dimensão subjetiva articulada aos

desafios políticos do movimento de mulheres. A vivência ocupa papel central a partir do qual se constroem compreensões coletivas da realidade.

“O que me encantou era a possibilidade de objetivamente analisar o campo da subjetividade do grupo, o que no método Paulo Freire estava ausente, que é extremamente racionalista. Na metodologia feminista, pelas dinâmicas vinham todas as coisas, mas você não perdia a razão em nenhum momento na metodologia do SOS Corpo, porque outras experiências do campo feminista não necessariamente tinham essas mesmas características. Aqui o que me fascinava era a possibilidade de depois de um certo momento de exteriorização, poder olhar analiticamente os resultados. Vamos dizer, de um debate mais emocional a possibilidade de casar, de nunca estar ausente a razão, mas com a razão estar examinando a subjetividade e o campo do subjetivo. E aqui eu encontrei o que queria: você trabalha a subjetividade com a razão porque afinal é ela que criou inclusive o conceito de subjetividade e tudo mais, e aí você mantém a capacidade de análise sem afastamento do propósito mais político que uma entidade tem. Chegar no campo subjetivo sem cair no terapêutico e se manter no campo político... Era o que me interessava por conta da minha história política.”
(Silvia Camurça)

As oficinas feministas e os grupos de autoconsciência contribuíram para a reapropriação coletiva do corpo feminino pelas próprias mulheres do movimento, agregando significações positivas e o tornando questão política. O corpo e a sexualidade permaneceram centrais em várias propostas feministas e na luta do movimento de mulheres, mas as abordagens na formação se diversificaram. Tal centralidade resultou na proposição e na luta política pela efetivação do PAISM – Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, e na construção e afirmação do campo dos direitos sexuais e reprodutivos na arena pública internacional, nacional e local. O leque se abre, as propostas se multiplicam. Além da sexualidade e do corpo, outras questões emergem na formação feminista conectadas à subjetividade, vinculadas a outras dimensões da cidadania, do fazer política, do ser mulher no mundo.

No final dos anos de 1980 e início da década de 1990, o *empoderamento* vai para o centro das propostas de formação feminista, articulando diversas dimensões da cidadania – a sexualidade, o exercício e a

criação de direitos, a autonomia econômica, a auto-estima, a ocupação de espaços de poder etc., caracterizando-se por uma abordagem mais integral da mulher no trabalho educativo. Entendo que tal mudança está sintonizada com a emergência das teorias de gênero na ação do movimento feminista brasileiro, baseada em uma visão mais complexa e dinâmica das relações de poder, em detrimento das perspectivas mais vitimizantes, centrada nas teorias da subordinação. Como apontado por Silvia Camurça⁵², essa mudança teórica criou novas possibilidades para o movimento feminista radicalizar a emergência das mulheres enquanto sujeitos da transformação social, quebrando os limites de uma compreensão da desigualdade restrita à relação opressor-oprimida.

2. Institucionalização

Nos anos de 1980, nascem várias organizações não-governamentais feministas em todas as regiões do país com o foco de atuação no apoio ao movimento de mulheres por meio de ações de formação e assessoria. O SOS Corpo (1981), a Rede Mulher de Educação (1980), o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde (1981), a conversão do SOF (Serviço de Orientação Familiar) em Sempre Viva Organização Feminista (1985) são algumas das entidades que atuam junto ao movimento popular. Destaca-se também a criação dos SOSs Mulher, em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, voltados para o atendimento de casos de violência contra a mulher⁵³. A institucionalização, via surgimento das entidades, insere-se no debate sobre se o movimento de mulheres deveria ou não se manter autônomo em relação aos partidos, sindicatos e outras organizações. Essa discussão “pegou fogo” entre 1980-1982, no processo de reorganização partidária.

“Mesmo que a gente não usasse muito o termo feminista, tinha bastante presente esta perspectiva de construir a autonomia das mulheres dentro dos movimentos populares. Internamente havia pessoas que achavam que as mulheres

⁵² A exposição de Silvia Camurça aconteceu na Oficina Gênero e Políticas Públicas, promovida pelo Instituto Pólis, nos dias 27 e 28/11/2000, em São Paulo (SP).

tinham de atuar só no movimento de mulheres, embora uma linha geral do SOF afirmasse que o importante era as mulheres se compreenderem enquanto sujeitos, sujeitos políticos, independentes de onde eles estivessem. Existia essa pendência interna de que nós deveríamos capacitar as mulheres com informações, com insumos para que elas batalhassem pelo que acreditavam onde estivessem. É daí que surge, anos depois, uma concepção mais sistematizada com ideais feministas, enfrentando mais o tema como uma prioridade e não só falando da condição da mulher ou do cotidiano da mulher.” (Matilde Ribeiro)

A relação entre feministas e movimento popular também se transforma durante os anos de 1980. O movimento popular se autonomiza e constrói suas organizações, entre elas, em São Paulo, a Casa de Mulheres do Grajaú e a AMZOL – Associação de Mulheres da Zona Leste.

“Tinha toda essa perspectiva de acompanhar os processos organizativos e havia a dúvida se nós éramos assessoras ou acompanhantes, quem ditava a agenda, qual era a prioridade, como se encaminhava a formação, se era fortalecendo o dia-a-dia do movimento, se era uma coisa mais sistemática de pensar cursos, seminários... Tudo isso bastante relacionado ao movimento e uma certa crítica às ONGs, às entidades que não eram movimentos.” (Matilde Ribeiro)

Outra parte das feministas vincula-se a partidos, sindicatos, movimentos e organizações mistas, buscando, em um primeiro momento, afirmar a chamada “questão da mulher” como legítima nesses diferentes espaços. Diante dos muitos confrontos e desqualificações enfrentados, o investimento em autoformação torna-se fundamental no aprimoramento de argumentos, discursos e estratégias e une feministas de diferentes origens.

“Nós estávamos nos partidos e eles cobravam demais e nós tínhamos de explicar para eles porque tinha de ter feminismo na esquerda. Nós tínhamos de ensinar teorias e mais teorias, fazer leituras, ler de novo Marx... A gente passava sábados e domingos estudando... Depois a gente foi para o Estado e tínhamos de preparar o funcionário público que nunca tinha ouvido aquela ‘história de feminismo’.

⁵³ Os SOSs desenvolveram um trabalho voluntário e interdisciplinar que, de certo modo, foram a fonte inspiradora das futuras delegacias e abrigos de mulheres em situação de violência domésticas (Leila Linhares Barsted, 1994, p. 19).

Se a gente chegasse lá com feminismo seria bater já no conflito. Pegar o ponto que não entende para ir para o ponto que entende é um caminho muito difícil. E aí nós tivemos de responder ao movimento feminista crítico do Estado. Tudo isso foi motivo para muito estudo, muito debate, muito seminário, embora a gente já tivesse mais recursos do que em 75. Eu me lembro que tinha um porão na rua Cristiano Viana, ali em Pinheiros, onde nós fazíamos seminários a noite inteira, estudando porque todo mundo depois iria para os partidos explicar o que é feminismo, o que é trabalho doméstico, o trabalho invisível. Ficávamos estudando aquilo a noite inteira para mostrar para os homens que o trabalho doméstico era invisível, que não tinha valor econômico mas que afetava a economia (...) E aí tinha o serviço público, tinha a demanda, tinha uma parcela de políticos parlamentares querendo propostas, então eu acho que foi um momento muito difícil, mas extremamente rico (...).” (Amelinha Teles)

Multiplicam-se os departamentos, secretarias, assessorias e núcleos da mulher nas instituições mistas. Multiplicam-se ações “específicas” para as mulheres. Esse fenômeno reflete o que internacionalmente vinha acontecendo nos projetos de desenvolvimento, com a implementação de um conjunto de ações destinadas a melhorar a situação da mulher, estimulados por agências de cooperação internacional e pelo Banco Mundial sem, na maioria das vezes, pôr em xeque as relações de desigualdade entre homens e mulheres.

Durante os anos de 1980, outro elemento vai ganhando força na atuação de feministas em organizações mistas: a crítica à cultura e práticas de esquerda, que se traduz em ações que questionam as estruturas, o pensar e o fazer política. Muito além da luta para serem legitimadas, muitas feministas juntam-se a outros setores descontentes com os mecanismos autoritários, burocráticos e excludentes que marcam o funcionamento de grande parte dessas organizações.

“As frases ‘o silêncio é cúmplice da violência’, ‘a dupla jornada contra a dupla jornada’, ‘para trabalho igual, salário igual’, ‘tornar visível o que hoje é invisível’ e ‘sem prazer não dá’ traziam vários sentidos – o prazer do erotismo, o prazer da convivência, o prazer da alegria – mostrando ao movimento sindical e partidário que as reuniões, os eventos tinham de ser prazerosos.” (Enid Backes)

Muitos cursos, oficinas, assessorias e seminários passam a ser feitos por organizações feministas junto ao movimento popular de mulheres e aos demais movimentos e instituições mistas. Em meados dos anos de 1980, a criação do Instituto Cajamar, entidade de formação vinculada ao movimento sindical da CUT (Central Única dos Trabalhadores) e ao Partido dos Trabalhadores, é uma das grandes conquistas das feministas atuantes nessas organizações. Entre os programas permanentes de formação do Instituto, constava o de relações sociais de gênero que desenvolveu inúmeras ações destinadas a integrantes de movimentos populares, sindicais e partidário de todo o país. O programa foi desenvolvido por meio de uma parceria entre o Instituto Cajamar, a SOF e o Elas – Elisabeth Lobo Assessoria.

“No Cajamar funcionou durante dez anos um programa de formação de lideranças feministas. Durante cinco anos fizemos um curso que era para as lideranças populares e que explicava o que era o movimento de mulheres, qual a história, o que significava esse movimento, seus conceitos principais. Depois nós introduzimos um outro curso para trabalhadores e trabalhadoras que era sobre gênero e trabalho. Durante os dez anos de existência, o Cajamar foi um espaço sistemático de formação, que abrangeu o país inteiro.” (Vera Soares)

3. O Feminismo e o Estado

A I Conferência da ONU sobre Mulher no México, em 1975, e a decretação da Década da Mulher (1976-1985) foram de fundamental importância para o movimento de mulheres brasileiro ao possibilitar o fortalecimento das articulações regionais, nacionais e internacionais e a maior sensibilização do Estado para as reivindicações das mulheres, estimuladas em parte pelas agências multilaterais (Agências da ONU, Banco Mundial e Banco Interamericano).

Em 1982, com a vitória da oposição nos governos estaduais, várias feministas vão ocupar cargos públicos e o movimento de mulheres dá os primeiros passos para a institucionalização no Estado por meio dos conselhos estaduais da condição feminina. O primeiro é criado em 1983 em São Paulo,

durante o governo de Franco Montoro. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher nasce em 1985. Os Conselhos são órgãos de representação da sociedade civil que têm como papel a proposição e a fiscalização de políticas públicas.

Na época, uma grande discussão acontece no movimento sobre participar ou não desses espaços, polarizada entre aquelas que consideravam a atuação no Estado uma cooptação, ferindo a autonomia do movimento, e aquelas que a entendiam como uma grande oportunidade para se avançar no campo das políticas públicas. Entre as que questionavam a participação, algumas consideravam que os conselhos eram instâncias com pouco poder e que seriam necessárias estruturas executivas fortes para implementar políticas públicas⁵⁴ para mulheres.

“Por um lado é certo que o Estado não é um espaço neutro e vazio, mas tem suas regras e mecanismos que ferem a autonomia dos movimentos, impõem tempos e alianças, subordinam lutas e propostas. Por outro lado, é evidente que os espaços no governo foram conquistas, num primeiro momento simbólicas, mas que se transformam num instrumento para canalizar e elaborar políticas. Se os espaços se dividem, o problema reside não na diversificação das práticas, mas na submissão voluntária ou não dos movimentos à iniciativa dos órgãos estatais ou na substituição dos movimentos pelo Estado ou na confusão entre movimentos e Estado, visível na forma dos Conselhos que, no discursos de algumas, seria um representante dos movimentos” (Lobo, p. 225).

Como resultado da atuação nos Conselhos, as feministas passam a interferir de forma mais intensa no atendimento do serviço público de saúde e conquistam, em 1985, a primeira delegacia de mulher, modelo de atendimento policial à violência contra a mulher que se expande para todo o país. Com

⁵⁴ Segundo Lowi, citado por Marcus André Melo, a expressão “política pública” emerge em escala internacional concomitantemente aos processos de democratização. É uma expressão que reflete a interpenetração entre o governo liberal e a sociedade e incorpora novos valores na cultura política relativos à publicização de decisões e à noção de esfera pública como distinta da esfera estatal. Melo afirma que o neologismo “política pública” ganha espaço no Brasil dos anos de 1990. Para Barsted (1994), as políticas públicas são destinadas a superar desigualdades e desequilíbrios sociais, estabelecendo uma ordem justa, pautada pelo ideal de cidadania. Pressupõem um campo de poder e a possibilidade de distribuí-lo, envolvendo a perspectiva de interesses conflitantes e convergentes.

essas conquistas, surge uma grande demanda de formação de agentes institucionais para o desenvolvimento das novas propostas e serviços.

“O primeiro treinamento dos delegados para montar a delegacia da mulher, fiz eu, a Heleith Saffioti, a Cida, enfim, umas três malucas. A Heleith tinha uma posição muito mais folgada porque ela era da universidade. (...) Ela chegava em qualquer lugar, isso dá a ela uma segurança pra qualquer lugar, pra falar qualquer coisa. A Cida era uma principiante e eu, uma feminista histórica. (...) Eu me lembro que o dia que me puseram na frente de noventa delegados de São Paulo, ai que mal estar me deu! ‘Gente, eu não sou resolvida mesmo, eu fui torturada por esses homens e agora eu tô aqui, sabe?’ Eu tinha de falar uma coisa e acabei falando outra e vi delegado chorando na minha frente. Fiquei impressionada e o encontro (...) foi sofrido tanto para nós, quanto para quem estava lá dentro. (...) A Delegada Rose morria de medo de ter acabado a profissão dela naquele dia. Os delegados não queriam saber das delegacias de mulheres (...) mas quando eu falei da tortura, eles choraram. A Heleith colocou a questão mais no plano teórico, mas eles não estavam em condições de entender. (...) Eu, por outro lado, coloquei a coisa do ponto de vista totalmente emocional. Eu não sei o que foi aproveitado ali (...). Isso era na área da violência, o mesmo acontecia na área de creches.” (Amelinha Teles)

No encontro com esses novos públicos, constatou-se que a proposta de formação feminista com grupos populares e de classe média não poderia ser simplesmente transposta para a realidade dos agentes institucionais, assim como o tratamento dado pela universidade ao tema.

“Eu fui falar com o delegado, não estou falando para mulher de periferia nem pra feminista, eu estou falando com um delegado, então qual o discurso? Qual é o conteúdo? Como é que eu vou convencer os delegados que o importante é delegacia da mulher? O nosso trabalho foi isso, o tempo todo. (...). No começo foi isso, eles não aceitavam, mas eles se acomodaram. Eles continuam não aceitando, né? (...) Quer dizer que nós tivemos que nos preparar muito mais para fazer esse trabalho.” (Amelinha Teles)

Grande parte da formação de agentes institucionais se restringiu à fase de sensibilização sobre a importância dos serviços e políticas. Na área de

saúde, avançou-se para questões de atendimento⁵⁵, com uma formação voltada para servidores públicos que atuavam na “ponta”.

“O problema da formação envolve uma série de fatores. Tem formação de polícia, educação, saúde. Na saúde nos avançamos mais, talvez por ser a prioridade do movimento feminista. (...) Na saúde, se você implementa uma forma de consulta ginecológica mais adequada, já provoca uma mudança grande.” (Nalu Farias)

Com a criação do PAISM – Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (1983), pelo Ministério da Saúde, resultado da atuação do movimento de mulheres, algumas entidades, entre elas o SOS Corpo, do Recife, o SOF e o Coletivo Feminista começam a desenvolver ações e programas de formação e assessorias a secretarias municipais e estaduais com o objetivo de desenvolver o novo modelo de atenção e a melhoria do atendimento. A autoformação tornou-se uma preocupação permanente das entidades para dar respostas às novas demandas de formação e assessoria.

Muitos desses processos de formação tiveram por base as experiências e os serviços de atendimento à comunidade desenvolvidos pelas próprias ONGs feministas nas áreas de saúde, violência doméstica, violência racial (por exemplo, o SOS Racismo do Geledés), entre outros. Tais iniciativas geraram referências para a criação de novos serviços pelo país, tanto por instituições não-governamentais como governamentais. Especificamente, no caso do Coletivo Sexualidade e Saúde, a experiência ambulatorial possibilitou o desenvolvimento de tecnologias e metodologias de atendimento que foram ecoadas por meio de programas de formação e assessoria.

Além de ter de repensar conteúdos, propostas e metodologias, a formação de agentes institucionais do Estado colocou para o movimento feminista os limites e contradições da administração pública. O contexto maior é o do enxugamento do Estado e da precarização das condições do serviço público que marcam os anos de 1980. A alta rotatividade, os baixos salários, a baixa auto-estima dos funcionários públicos e as péssimas condições de

⁵⁵ Também foram desenvolvidas experiências de formação junto a profissionais de creches.

trabalho colocaram os limites desse processo. Além disso, como outros movimentos sociais, o movimento de mulheres constatou que a transformação do Estado era muito mais complexa do que se imaginava. A cultura, as rotinas, os procedimentos, as estruturas institucionais exigiam estratégias que ultrapassassem a sensibilização e o convencimento. Voltaremos a esta questão no próximo capítulo.

4. A Constituinte e os direitos das mulheres

A Constituinte de 1988 representou um grande momento de afirmação do movimento de mulheres brasileiro. Por meio do Lobby do Baton e da ação de grupos e entidades feministas, populares e sindicais em todo o território nacional, dezenas de propostas e iniciativas populares defenderam o reconhecimento das mulheres enquanto cidadãs brasileiras e o exercício pleno de seus direitos.

Muitos e muitos seminários, cursos e oficinas aconteceram antes, durante e depois da Constituinte, grande parte com caráter de sensibilização.

“Foi um momento privilegiado das mulheres começarem a refletir sobre seus direitos, em diferentes lugares do país com as várias emendas populares. A Rede Mulher de Educação e outras entidades feministas tiveram um papel fundamental nesse processo. (...) Tivemos um programa de educação para os direitos das mulheres na Rede que durou até os primeiros anos da década de 90. Depois se esgotou (...) Acho que o pessoal do Rio Grande do Sul (Themis) foi além e desenvolveu a proposta das promotoras legais populares.” (Beatriz Cannabrava)

“O que nós fazíamos sobre os direitos da mulher? Era realmente tomar consciência que se tinha direitos e a gente colocava, em cada oficina, o direito à educação, ao trabalho, à saúde, à segurança, à organização. O que era aquilo? Era as mulheres atinarem que querem os direitos, uma sensibilização para lutar pelos direitos. A gente não fazia capacitação, nunca tivemos uma ligação com quem trabalha isso a nível legal, era mais uma sensibilização.” (Moema Viezzer)

Outras conquistas legais aconteceram decorrentes da ação do movimento feminista, entre elas, a Convenção de Belém do Pará, que resultou no principal documento internacional sobre violência física e sexual. Em 1992, a União de Mulheres de São Paulo e o Themis, organização não-governamental de Porto Alegre (RS), participam de um Seminário sobre Direitos da Mulher, promovido pelo Cladem – Comitê Latino-americano de Defesa dos Direitos da Mulher. No evento, são apresentadas experiências de capacitação legal de mulheres realizadas no Peru, Argentina e Chile. Inspiradas por esses acúmulos, a União e o Themis – Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero – criam em suas cidades o Programa de Formação de Promotoras Legais Populares (PLPs). Destinado a lideranças populares, a iniciativa visa capacitar as mulheres para a defesa dos seus direitos a partir do seu cotidiano e das suas comunidades. Em São Paulo, a União cria um programa permanente de formação em parceria com o Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, o Movimento do Ministério Público Democrático e a Associação dos Juízes para a Democracia. O programa é implantado em vários locais do país por outras ONGs feministas e ganha novas ênfases como, por exemplo, a questão racial no projeto do Geledés – Instituto da Mulher Negra (SP). A participação de profissionais de direitos como capacitadoras(es) demonstra uma preocupação com a profissionalização.

“Em nosso programa das PLPs, demos uma ênfase fundamental no recorte racial na temática de gênero. Há toda uma ênfase provavelmente superior a outras organizações não negras que lidam com essa coisa de PLP. Para nós é um elemento fundamental.” (Sueli Carneiro)

“Nós conquistamos leis internacionais que foram ratificadas no Brasil, que têm força de lei no Brasil, e eu falo da Convenção de Belém do Pará, que é a nossa convenção. Tudo tá ali colocado: a violência psicológica, o assédio sexual. Então nós conquistamos instrumentos apurados, bastante refinados, a própria Constituição Brasileira, a convenção de Belém do Pará. Nós não utilizamos por falta de conhecimento, pois o Estado não faz questão nenhuma de divulgar, porque vai dar mais trabalho pra ele. Ao mesmo tempo, ele ratifica, para parecer lá fora que tá tudo bem, que é um estado de direito, por isso que eu falo que é um estado de direito de

retórica... Então, eu acho que a gente tem de ver essas conquistas e trabalhar isso na formação, como a gente faz no projeto das Promotoras Legais Populares, as PLPs.”
(Amelinha Teles)

Dentro da perspectiva do uso do direito como instrumento de transformação das relações sociais de gênero⁵⁶, o Cladem-Brasil começa a desenvolver em 1999 treinamentos de operadores de direitos – advogados(as), promotores(as), juizes(as), policiais – sobre direitos das mulheres, promovidos pela Associação Nacional de Magistradas. Entre 1999 e 2000, com o apoio da Fundação Ford, o Cladem realiza um conjunto de seminários de capacitação destinados aos(às) operadores(as) de várias regiões do país⁵⁷. A iniciativa é desenvolvida por meio da parceria com entidades locais do movimento de direitos humanos e do movimento feminista, e se articula a toda a produção de pesquisas sobre o tema desenvolvida pelo Cladem. Segundo Valéria Panjarjan, integrante do Cladem-Brasil,

“a maior parte desses conteúdos que trabalhamos está fora dos cursos de graduação e pós-graduação das universidades brasileiras. As capacitações visam quebrar as resistências em relação à questão de gênero e aos direitos humanos, pondo em discussão os valores e uma cultura preconceituosa, ainda predominante na área de direito. A capacitação também fornece todo um instrumental diferenciado e suporte técnico sintonizados com o sistema internacional de direitos humanos, que viabilizam caminhos para que se concretizem esses novos referenciais. A questão central é que o movimento feminista teve grandes conquistas legais, mas que ainda não se traduziram no cotidiano, entre outras razões, devido à falta de formação e aos preconceitos de grande parte dos operadores(as) de direito do país. Essas formações buscam mexer com isso.”

⁵⁶ Entre outras entidades feministas e de direitos humanos, é importante lembrar o trabalho de formação para operadores(as) de direito desenvolvido pela CEPIA – Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação (RJ).

⁵⁷ Realizei a assessoria pedagógica dos Seminários.

5. Administrações locais

Ao final dos anos de 1980 e início da década de 1990, prolifera o número de prefeituras sob administrações de governos progressistas. Abre-se um campo de influência, negociação, proposição e até de execução de projetos, programas e políticas para organizações feministas. O “local” passa a ser considerado e valorizado como espaço potencial de desenvolvimento de experiências bem-sucedidas e inovadoras, muitas das quais nascem nas organizações não-governamentais e passam a ser referência para a gestão pública.

A valorização do município decorre do processo de descentralização do Estado, reforçado pela Constituição de 1988 e que estabelece um aumento significativo da participação municipal na repartição dos recursos. Descentralização que resulta de dois movimentos contraditórios: a crise da capacidade de investimento do Estado, o enxugamento proposto pela ordem neoliberal e a demanda da sociedade organizada por um Estado mais próximo da população, que viabilizasse maior participação e controle social.

“A descentralização das políticas sociais para instâncias locais de governo aparece, nesta perspectiva, como mecanismo de aumento da eficiência e da eficácia dos gastos públicos, ao aproximar problemas e gestão, possibilitando um maior vínculo entre clientes e entidades responsáveis pelas decisões sobre os serviços. Assim, propostas orientadas para a ampliação da cidadania, com ênfase na democratização dos processos decisórios e para uma maior equidade dos resultados das políticas públicas convergem – de certa forma – com propostas orientadas para o enfrentamento da crise do Estado, vindas inclusive de uma perspectiva neoliberal” (Marta Farah, 1997, p.23).

Vários municípios passam a desenvolver ações voltadas para mulheres ou com recorte de gênero. Farah intitula *políticas de gênero*, quando a perspectiva é setorial, e *gênero nas políticas*, quando a perspectiva é horizontal e busca se afirmar como recorte das políticas. Essas duas perspectivas refletem a estratégia do movimento de mulheres na década de 1990 de ir além da reivindicação de programas específicos às mulheres, dentro do conceito de

discriminação positiva, e exigir que a equidade de gênero seja contemplada no conjunto das políticas.

Em sua pesquisa sobre como o recorte de gênero aparece nas experiências inscritas no Programa Gestão Pública e Cidadania da Fundação Getúlio Vargas, Farah conclui que a questão ainda é pouco expressiva nas ações governamentais (cerca de 2% do universo considerado na pesquisa de 1997), mas parece estar ocorrendo um movimento de incorporação da perspectiva de gênero por políticas das mais diversas (23% dos programas declaram a preocupação com o enfoque). Contribui para isso, segundo a autora, além da ação dos movimentos locais, a influência de outros atores nos níveis nacional e internacional que colaboraram para afirmação do tema na agenda pública brasileira, entre eles, várias agências de cooperação, pressionadas pelo movimento de mulheres de países desenvolvidos.

Entre as experiências concretas de ONGs feministas⁵⁸ que levaram seus acúmulos para os serviços públicos, exemplifico uma experiência da qual fiz parte, que foi a criação da Casa Rosa Mulher⁵⁹ em 1993, pela prefeitura municipal de Rio Branco (AC), sob gestão petista. Tendo como público prioritário mulheres em situação de violência doméstica e meninas prostitutas, a abordagem integral se traduziu no atendimento multiprofissional (jurídico, psicológico, físico, serviço social) e nas oficinas comprometidas em promover a auto-estima e a autonomia das mulheres (oficinas de direitos, sexualidade, violência doméstica, planejamento, geração de renda, teatro, dança, artes plásticas, planejamento familiar, prevenção de DSTs/Aids, entre outras). A proposta se defrontou com o preconceito e a falta de compreensão de secretários municipais (resistência que diminuiu com a conquista dos prêmios nacionais), a segmentação das políticas e as dificuldades de ordem material. Após a derrota do Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais de 1996, a proposta de atendimento perdeu muita de sua concepção original,

⁵⁸ Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Acre (CDHEP), Programa de Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher e Rede Acreana de Mulheres e Homens.

⁵⁹ A Casa foi premiada pelo programa Gestão Pública da FGV/SP (1996) e pelo programa IBAM/ Fundação Ford (1995).

apesar da resistência do movimento de mulheres local e de parte da comunidade atendida.

Além da formação destinada a qualificar o atendimento, durante a década de 1990, outras feministas começaram a desenvolver a formação de gestores públicos, seja por meio de suas ONGs ou da ação das coordenadorias e assessorias da mulher criadas em várias administrações petistas. A constatação é que a formação para gestores(as) envolve outros desafios e complexidades, entre eles, enfrentar a segmentação das políticas e estruturas, os diversos níveis hierárquicos e os limites da administração pública.

“Eu fico pensando que o ideal seria que a gente chegasse a uma situação em que a temática de gênero fizesse parte do planejamento geral do serviço público. Se não for assim, a gente não consegue atingir o todo.” (Matilde Ribeiro)

Em 1990, nasce o Núcleo de Estudos Mulher e Políticas Públicas do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), organização não-governamental carioca que assessora municípios de todo o país. O Núcleo assume como missão promover a incorporação de gênero ao planejamento municipal, realizando atividades de pesquisa, capacitação, assessoria técnica e difusão de informação. Com o apoio da Fundação Ford, foi feita a formação de integrantes do Núcleo nos cursos do *Development Planning Unit (DPU)* de Londres, baseados na proposta do “tríplice papel” de Caroline Moser. Atuando na maior parte de suas atividades por meio de projetos⁶⁰ e sem periodicidade definida, o Núcleo realiza cursos para planejadores municipais sobre Planejamento de Gênero.

“É um desafio muito grande trabalhar com essa formação, porque a política pública não trabalha com singularidades, ela trabalha no atacado, tem um modo de planejamento, tem uma racionalidade. O bom do planejamento para o gênero é que ele vem de uma outra matriz, de uma outra racionalidade, permitindo mostrar essas duas lógicas de abordagem de planejamento, (...) sem abstrair a discussão política;

representa o tentar trabalhar um pouco mais com questões e instrumentos operacionais, falar a mesma linguagem da pessoa que tem de apresentar resultados e mostrar que se apresenta resultados, sim.” (Delaine Costa)

6. O Ciclo Social da ONU

Uma das grandes conquistas nos anos de 1990 foi o fortalecimento do movimento de mulheres enquanto ator internacional do debate sobre os novos “paradigmas” ou referenciais para o desenvolvimento planetário, que teve como um das principais arenas da década o espaço das Conferências da ONU, conhecido como o Ciclo Social⁶¹. A preparação, os eventos e posteriormente os desdobramentos, acompanhamento e monitoramento dos resultados mobilizaram grupos e organizações de mulheres de todo o mundo. No Brasil, quanto ao movimento de mulheres, o ápice foi o processo nacional preparatório da IV Conferência Internacional da Mulher, realizada em 1995, em Beijing, China, que reuniu pessoas, grupos, organizações e fóruns de 27 estados brasileiros em torno da *Articulação de Mulheres Brasileiras rumo à Beijing*.

Ao mesmo tempo que tais processos estimularam a criação e o desenvolvimento de redes e articulações regionais, nacionais e internacionais de diferentes temas e suas interfaces, possibilitaram também a conexão de diversas questões e bandeiras em torno do debate sobre democracia e desenvolvimento. Entretanto, a etapa posterior às Conferências demonstrou a fragilidade dos Estados Nacionais e das instâncias internacionais diante da necessidade da implementação das plataformas, tratados e convenções que resultaram de tais encontros. O ciclo de avaliação das Conferências (+ 5 e + 10) demonstrou também a insuficiência de recursos financeiros como fator limitante para a efetivação das metas acordadas.

⁶⁰ Em 2000, o Núcleo realizou o primeiro curso de Planejamento para o Gênero pago pelas(os) participantes.

⁶¹ Conferências: Educação/1990 (Jomtien); Eco/1992 (Rio de Janeiro); Direitos Humanos/1993 (Viena); População/1994 (Cairo); Mulher/1995 (Beijing); Desenvolvimento Social/1996 (Copenhague); Alimentação/1997 (Roma).

Diferentemente dos anos de 1980, a mobilização do movimento de mulheres nas Conferências gerou uma maior preocupação das agências internacionais com a questão de gênero, pelo menos no que se refere a exigir das contrapartes a preocupação com a problemática. Como decorrência, muitas agências vivenciaram processos de formação de seu corpo técnico para abordar gênero em projetos, programas e políticas de desenvolvimento e estimularam o desenvolvimento da formação por organizações não-governamentais do Terceiro Mundo.

“A partir dos anos 90, graças às feministas do mundo todo, muitas agências e o Banco Mundial passam a assumir mais a questão de gênero. Só que muitas vezes de forma mecânica. No caso da Alemanha, foi feito o mesmo em relação ao meio ambiente. Mas gênero é uma categoria bem mais complexa. O Ministério de lá criou as categorias para classificação de projetos: mulher positivo, mulher negativo, mulher risco e mulher neutro para que a Cooperação Alemã, com seus 1200 funcionários, passasse a usar. Na Cooperação, os projetos passam por dois crivos, o político e o técnico. O cara técnico lê o projeto, por exemplo, do PPG7⁶² e chega à conclusão ‘ah, estão fazendo demarcações’, aí ele olha em relação a gênero (que para eles é mulher): ‘vou colocar onde?’. (...) Depois de quatro ou cinco anos fomos analisar esses pareceres e era quase tudo mulher-neutro. E olha que teve toda uma formação pra se acabar nisso.” (Astrid Kuchmann)

Apesar do processo das Conferências e da organização do movimento de mulheres terem contribuído decisivamente para articular a questão de gênero como fundamental na debate sobre desenvolvimento e democracia, em grande parte das instituições, ela ganhou diferentes significados e foi enfrentada a partir de diferentes enfoques, como vimos no capítulo anterior, nem sempre sintonizados com as feministas. Enfoques muitas dos quais descomprometidos com o questionamento das relações de poder e das mecanismos que reproduzem as desigualdades entre os sexos.

“Em muito lugares, como por exemplo, o Banco Mundial, houve uma banalização da questão. Considerar gênero seria saber quantos homens e mulheres

⁶² PPG7 – Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais, financiado pelo Grupo dos sete países mais ricos do mundo.

seriam atendidos pelo projeto (...) Por exemplo, os próprios organismos da ONU não têm uma proposta organizada de formação sobre o tema. É o treinamento da Unesco, é o do Fnuap, não sei o quê... Deveria haver uma proposta balizada com eixos comuns para fazer capacitação.” (Maria Teresa Augusti)

Entre os esforços de construir uma proposta de sensibilização que articulasse os acúmulos das organizações feministas, a Associação Brasileira de Organizações Não-governamentais (Abong) desenvolveu entre 1997 e 1998 um conjunto de seminários regionais sobre gênero e desenvolvimento para suas associadas. Os conteúdos abordados e a metodologia utilizada nos seminários resultaram de uma série de encontros de ONGs feministas ligadas à Abong. Segundo Nalu Farias, coordenadora da iniciativa, o processo permitiu discutir os diferentes conceitos e metodologias usados no país e constatar que a resistência à questão de gênero entre as entidades não-feministas vem diminuindo. O processo não teve continuidade em função da falta de recursos e da definição de outras prioridades pela nova direção da Abong.

“Ainda há muita resistência entre as ONGs, mas ela é menor do que antes, pois já faz muito tempo que as entidades estão sendo desafiadas a pensar a questão. O problema é que os processos de capacitação não têm continuidade, como esse desenvolvido pela Abong. Se você não dá continuidade, você vai perdendo também o que acumulou. (...). Agora a formação acontece de forma diferenciada nas ONGs; tem algumas que trabalham a capacitação para pensar uma coisa sua; outras, como a Rede PTA, têm um processo coletivo, envolvendo várias ONGs. Outras ainda começam focando um programa ou investem em processos mais longos de formação. Acho que é necessário sempre abordar não só os conceitos mas a utilização deles nas ações (...).” (Nalu Farias)

“Mas percebo com tristeza que a mexida que está se dando nas ONGs não veio de um aprofundamento suficiente da reflexão do que significa essa categoria de análise das relações sociais de gênero e da prática no cotidiano e, sim, porque as agências estão impondo. Esse era um tema que deveria ser mais discutido pelo movimento feminista e eu acho que mesmo dentro da Rede Mulher de Educação a gente não trabalhou como deveria.” (Moema Viezzer)

Nos anos de 1990, aprofunda-se a tematização no movimento feminista e a diversificação de conteúdos e objetivos dos processos de formação, resultado da emergência de novas identidades e questões na agenda feminista em sua relação com os processos sociais. O desenvolvimento da organização das mulheres negras, das homossexuais e das trabalhadoras rurais a partir de meados de 1980, entre outras, trazem outros desafios para o movimento de mulheres, questionam o lugar da “especificidade” que ocupam dentro da agenda feminista, reivindicam e propõem novos olhares e recortes.

Por outro caminho, a articulação entre meio ambiente e gênero ganha força a partir do processo preparatório da Conferência Mundial ECO-92, ocorrida no Rio de Janeiro, e abre para o feminismo um grande campo de alianças e parcerias. Nesse processo, gênero se afirma como categoria constitutiva do debate sobre a sustentabilidade e a questão do desenvolvimento se faz presente na Agenda 21 e em outros documentos que resultaram da Conferência.

Na formação feminista, esse processo se traduziu em vários espaços de sensibilização e capacitação que abordaram e buscaram evidenciar a conexão gênero/meio ambiente/desenvolvimento, a partir de diferentes enfoques e perspectivas, muitas das quais em conflito no movimento feminista brasileiro, como o ecofeminismo e as abordagens de cunho marxista. Destinados tanto às próprias integrantes do movimento feminista como a outros públicos, os processos de formação se desdobraram e abordaram conteúdos decorrentes da Eco-92, entre eles, a educação ambiental na ótica das mulheres, a segurança alimentar sob a perspectiva feminista, a Agenda 21 de Ação das Mulheres e o uso da comunicação⁶³ em experiências de desenvolvimento protagonizadas por mulheres (Miriam Abramovay e Mary Garcia Castro, 1997). Muitos desses temas e acúmulos vieram a se articular posteriormente aos conteúdos tratados no processo preparatório da Conferência Mundial sobre População do Cairo (1994) – em especial, à questão de saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos – e da Conferência sobre Desenvolvimento de Copenhague (1996).

O encontro do feminismo com a questão ambiental repercutiu nos processos de formação não só em relação aos temas abordados, mas trouxe também importantes contribuições quanto à dimensão metodológica e às concepções e objetivos da formação.

“Para mim, foi a partir da educação ambiental que eu senti necessidade de revisar mais fundo as oficinas, repensar o jeito da gente viver, se alimentar, de tratar o meio ambiente, a casa. (...) A gente estava saindo dos processos da Constituinte muito ligadas em escrever, pegar assinaturas, sair batalhando, brigando com a igreja, brigando com todo mundo. As mulheres diziam: ‘brigando, brigando para conseguir arrancar assinaturas para os direitos da mulher’. Então ficou tudo uma prática para fora, igual à esquerda tradicional. E a educação ambiental, não digo que seja muito diferente, mas pra mim, naquele momento, me puxou para revisar a questão metodológica, os paradigmas, a ecologia interior, as relações, o sentir-se parte do todo (...) e perceber várias contradições na nossa atuação, inclusive a fragmentação. (...) Eu vejo que depois que comecei a trabalhar mais conectada à educação ambiental, busco jogos e técnicas mais cooperativos, tudo isso faz parte de um outro jeito de ser, que possa estimular outras sensibilidades.” (Moema Viezzer)

“A ecologia vem do grego, do oikos que é casa. Para mim, o movimento ecológico e o ecofeminismo fizeram com que começássemos a nos perguntar mais fundo de qual lugar tu falas, qual é o teu lugar de fala, quer dizer, do ponto de vista formal era do Sindicato, mas nós mulheres começamos a dizer, ‘não, a tua fala é a partir do teu corpo’. O corpo e a saúde foram pontos de encontro entre o feminismo e o meio ambiente.” (Enid Backes)

Por meio da questão ambiental, também se multiplicaram as conexões, questões de diálogo e os pontos de encontro entre as feministas e os grupos e organizações de mulheres trabalhadoras rurais e extrativistas. O movimento das quebradeiras de coco do babaçu, de Tocantins, por exemplo, trouxe para o movimento de mulheres o desafio bastante concreto e pungente da articulação de questões como a conservação ambiental, a luta pela terra, a qualidade de

⁶³ Nessa área, destaco o trabalho da organização não-governamental carioca CEMINA.

vida, o combate à pobreza, a desigualdade de gênero e políticas de desenvolvimento. No final da década de 1990, outras questões como o uso de agrotóxicos e os transgênicos também mobilizam essas conexões, traduzidas em encontros, seminários, oficinas, cursos e materiais educativos.

Apesar de todos os avanços, segundo Abramovay e Castro houve um retraimento no debate sobre feminismo e meio ambiente, após uma intensa fase de relações entre feministas, ambientalistas e desenvolvimentistas depois da ECO-92:

“A separação e divergências de lógica entre ambientalistas e feministas seria reforçada também por falta de estudos e pesquisas, ou o lugar acadêmico em tais debates, contando-se inclusive com poucos trabalhos que invistam em teoria e pesquisa no plano de equacionar gênero, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. As departamentalizações entre os saberes construídos academicamente e o usado no debate da instrumentalidade por políticas afetaria o estado do conhecimento sobre a intertransversalidade, entre gênero e ‘sustentabilidade ecológica e social’” (p. 99).

Para muitas feministas, a relação entre gênero, consumo e meio ambiente aparece no horizonte como o grande desafio que pode abrir caminhos que repercutam nas realidades urbanas e construir pontes entre mulheres do campo e das cidades.

7. Mulheres sem medo do poder

Sintonizada com a mobilização e as decisões da Conferência de Beijing (1995), referente ao compromisso de incrementar a participação das mulheres nos processos decisórios como garantia de vigência da democracia plena, a bancada feminina do Congresso Nacional propôs, em 1996, emenda à legislação eleitoral, estabelecendo a obrigatoriedade da cota mínima de 20% de mulheres candidatas aos cargos legislativos. Conectada à iniciativa foi

lançada nacionalmente no mesmo ano a Campanha Mulheres Sem Medo do Poder, “com os objetivos de deflagar um amplo movimento para estimular as mulheres a se filiarem a partidos políticos, possibilitando maior número de potenciais candidatas às eleições de 1996 e, em uma segunda fase, estabelecer encaminhamentos para viabilizar processos suprapartidários de preparação de mulheres candidatas” (1996, p. 5).

A Bancada estabeleceu parceria com o IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal e, com apoio da Fundação Ford, realizou um conjunto de seminários de capacitação de candidatas a vereadoras em 1996. Depois foram realizadas as capacitações de um grupo de vereadoras eleitas. O processo foi interrompido por falta de financiamento.

“O pouco que a gente tem tentado modificar por meio da formação (...) é mostrar o que é o governo local, você conhece, você sabe o que é, quais os mecanismos formados, sabe que tem mecanismos também que não são formais. Há diferentes possibilidades de se fazer circular interesses, as demandas, as pressões. Agora, para fazer isso de uma forma mais inovadora, de um poder mais transformador, tem de estar contemplando a questão da sub-representação feminina. Como é que você faz isso? Investindo em lideranças femininas, trabalhando com as desigualdades de gênero, mostrando que existem estas desigualdade e tentando fazer um governo que combata essas desigualdades, entre outras.” (Delaine Costa)

Além das parlamentares, depois da Conferência de Beijing multiplicam-se projetos que têm o foco na liderança feminina, em especial, os que atuam no movimento de mulheres⁶⁴. O próprio Banco Interamericano cria o *Prolid – Programa de Liderança*, que tem por objetivo apoiar projetos que qualifiquem a liderança feminina. No Brasil, além do IBAM, o IDAC (Instituto de Ação Cultural) cria o Centro de Formação de Liderança; a Rede Mulher lança, em 1995, o Projeto Gênero e Liderança; a Redeh propõe a capacitação de lideranças para Agenda 21; o Cfêmea, a Agende, o Centro Flora Tristán (Peru) e Equidad (México) desenvolvem o projeto regional latino-americano de

⁶⁴ Outros movimentos sociais como o ambientalismo, o movimento de direitos humanos, o movimento sem terra, o movimento negro também passaram a investir de forma mais intensa, nos anos de 1990, em processos de formação de lideranças.

formação de lideranças para *Advocacy* em Direitos Sexuais e Reprodutivos, entre outros.

Em comum, estes programas buscam qualificar a liderança feminina abordando conteúdos que contribuam para uma intervenção política e técnica mais precisa, sintonizada com a complexidade da realidade social e as demandas de atuação do movimento de mulheres. Com diferentes ênfases, alguns processos de formação têm caráter mais instrumental e de desenvolvimento de habilidades, outros possuem o foco em conteúdos teóricos, enquanto outros buscam trabalhar instrumentos e conteúdos aliados à reflexão e à autoconsciência quanto à postura, aos valores e à ética.

“A gente passou vinte anos de discussão, de muita reflexão, de ação política, de muita denúncia, de participação, mas vamos tomar o nosso próprio exemplo do Congresso Nacional, todo o trabalho de acompanhamento do Congresso. Quando você reivindica um projeto na área de gênero, seja lá qual for, quando vai discutir com um parlamentar ou com um assessor legislativo, se você não tem a fundamentação, você perde, porque eles têm a técnica legislativa e argumentam que tal projeto não serve, eles têm a coisa política (...). Então, ou você conhece e sabe como funciona esse mecanismo, ou você aceita aquela colocação, aceita o saber técnico ou a prepotência técnica. É necessário conhecer como funciona a máquina, como é o aparelho, onde se dá o jogo e tal, é fundamental para melhorar a nossa ação política do movimento de mulheres.” (Marlene Libardoni)

É interessante observar que nos últimos anos, vários desses projetos e programas de formação de lideranças demonstram uma tendência de parte dessas entidades em investir em processos de maior duração com grupos menores, dentro de uma perspectiva que esboça uma formação mais continuada. Conforme o caso, tal tendência se soma ou mesmo substitui a formação mais pautada pela sensibilização genérica, destinada a atingir públicos amplos. Além da preocupação com o aprofundamento da formação, acredito que contribuíram para a emergência dessa tendência as condições limitadas de recursos, o enxugamento e a sobrecarga vivenciadas por muitas ONGs feministas no final da década de 1990.

Sintonizada com o desafio de ocupar, exercer e disputar poder na arena pública, o crescente interesse por temas ligados à comunicação aparece com força no início do novo milênio. Entre eles, a ocupação dos espaços na mídia e as possibilidades das novas tecnologias comunicacionais, traduzidos também em vários espaços de formação. Como veremos a seguir, a comunicação passa a ser pensada a partir de uma preocupação bastante política e dentro de uma perspectiva mais profissionalizada, diferente da visão da comunicação alternativa que marcou a atuação das ONGs nos anos de 1980.

Próximos passos

Neste capítulo identificamos influências, questões, temas e preocupações que fizeram parte da trajetória da formação feminista brasileira. Pudemos verificar que de um jeito plural e criativo muitas experiências de formação foram nascendo e se desenvolvendo em resposta aos desafios enfrentados pelo movimento de mulheres na arena pública. Ou seja, a conexão com a intervenção política é clara; a questão é se esses espaços conseguem responder às demandas dessa intervenção. Vale também ressaltar outro desafio que ficou explícito neste capítulo: os problemas referentes à descontinuidade de vários processos de formação fundamentais e importantes para o movimento. Essas e outras questões voltarão a ser discutidas no próximo capítulo sobre os desafios atuais da formação feminista.

E AGORA, MARIA?
Desafios atuais

Neste capítulo, a partir da análise dos depoimentos de nossas entrevistadas, abordaremos questões e desafios atuais da formação feminista. Organizamos o texto da seguinte forma:

1. Além do Horizonte: considerações gerais sobre o momento atual do movimento feminista brasileiro e as necessidades e os impactos nos processos de formação;

2. Pra Dentro: a formação voltada para 1) integrantes do movimento e 2) mulheres, potenciais (ou não) participantes do movimento, que constituem público de organizações não-governamentais feministas e de serviços públicos de atendimento em diversas áreas (saúde, violência doméstica, geração de renda etc.), inspirados em propostas feministas;

3. Ampliando a Roda: processos de formação destinados a outros atores da sociedade civil (organizações não-governamentais, sindicatos, movimentos populares, universidades, empresas...);

4. O Estado e a Esfinge: processos de formação voltados para agentes que atuam em espaços governamentais. “Decifra-me ou devoro-te”, o enigma da Esfinge, aparece aqui como metáfora da importância e dos desafios da relação entre movimentos sociais e Estado para o avanço da democracia e dos riscos inerentes a tal relação;

5. Metodologias: os desafios das metodologias educativas e a organização dos processos pedagógicos;

6. O Conceito de Gênero: o que ele traz e seus desafios nos processos de formação feminista.

Tenho consciência de que essa classificação, como toda classificação, implica uma série de limitações. Mas tal exercício representa a tentativa de explicitar algumas questões fundamentais e que se inter-relacionam no debate e nas práticas de formação. Minha intervenção no texto abaixo visa explicitar e

contextualizar tais questões, que emergiram como preocupações das entrevistadas e que considero centrais para a compreensão dos desafios da formação feminista.

1. Além do horizonte

O movimento de mulheres brasileiro alcançou nos últimos 20 anos uma série de conquistas: contribuiu para colocar a questão de gênero na agenda pública; tornou-se ator crítico dos caminhos e paradigmas do desenvolvimento; tem uma capilaridade nacional com diversos grupos e instituições que vão das não-governamentais a sindicatos, universidades, movimentos sociais e órgãos governamentais, como revelou o processo preparatório da Conferência de Beijing; conquistou uma série de instrumentos legais importantes; está articulado em redes e fóruns regionais, nacionais e internacionais; teve um papel fundamental nas Conferências da ONU e vem subsidiando significativamente a construção de novas referências culturais.

Apesar de tudo isso, passados cinco anos da Conferência de Beijing, e 25 anos da Iª Conferência Internacional da Mulher, no México, o movimento vive a constatação de que as conquistas das décadas anteriores não estão garantidas, os riscos de retrocessos sempre apontam no horizonte, mesmo em governos democráticos, e que o processo de transformação social rumo à equidade de gênero é muito, muito mais complexo do que se imaginava. Tais constatações exigem o aprimoramento, a definição e a mudança de conceitos, visões, estratégias e competências para enfrentar a luta política e concretizar várias conquistas presentes nas leis e nos documentos governamentais e internacionais.

“As pessoas já sabem que as mulheres são discriminadas, sabem que as mulheres ganham menos, sabem que tem violência contra a mulher, sabem... Os governos sabem, os partidos sabem, todo mundo sabe. Agora tá na hora de executar. Tem que mudar a forma de você trabalhar e pensar a realidade.” (Maria Teresa Augusti).

“É necessário trabalhar com mais fundamentação, muito mais fundamentação, uma ação política baseada na pesquisa com critérios acadêmicos. Não desfazendo das pesquisas das ONGs de jeito nenhum, elas também têm que ter mais assessoria, mais qualidade.” (Marlene Libardoni)

Nos depoimentos de várias de nossas entrevistadas, aparece com bastante destaque a necessidade de mais fundamentação na construção de argumentos e estratégias, na negociação, na influência, na proposição, na execução de ações, programas, projetos e políticas comprometidos com a equidade de gênero. Como outros movimentos sociais que vêm pautando a agenda pública, o feminismo brasileiro enfrenta também o desafio de precisar e qualificar seus conceitos-chave, que na “boca de outros atores sociais” ganham outros e diversos significados. Em muitos casos, tais significados se restringem ao território do discurso, em outros são esvaziados do seu conteúdo político ou mesmo banalizados; em outros, ainda, ganham sentidos e articulações inovadoras. É necessário clarear e revisar os próprios conceitos e entender (e aceitar) a inevitável polissemia dos processos sociais, com suas diferentes apropriações.

“O que a gente entende por democracia? O que a gente entende por equidade, por igualdade, por respeito às diferenças? É olhar para cá para redimensionar esses instrumentos. A questão do respeito às diferenças não tem como única questão a discriminação contra a mulher. Tem o racismo, o sexismo... O nó fica mais visível na esfera do poder, onde as coisas se decidem e passa por estruturas e as estruturas não foram mudadas suficientemente.” (Maria Teresa Augusti)

“Entre uma mulher que tem um primário e a maioria das pessoas que têm nível universitário ou quem está em uma ONG fazendo educação, pesquisa, não há diferença do ponto de vista da compreensão do mundo, da capacidade crítica fundamentada. Muita gente fala do neoliberalismo sem saber do que está falando, reclamam do ajuste estrutural sem dizer o que é. Se a gente vai discutir o que é cidadania, tem um monte de discurso vazio, mas você espreme e não tem conceito por trás. Às vezes tem mais chavões do que setores populares, um discurso mais

estruturado, mais colado no que a mídia já construiu de discurso do que numa construção crítica mesmo.” (Silvia Camurça)

“Por exemplo, a questão da diversidade, ela vira chavão, vira uma coisa de pregação, se você não qualifica...”. (Sueli Carneiro)

A luta política dos anos 90 reforçou a urgência de se aprofundar a articulação da agenda feminista a outras agendas contemporâneas, ligadas a outros movimentos sociais e a questões como globalização, reforma do Estado, governabilidade etc. O que a Alca (Área de Livre Comércio das Américas) significa para o movimento de mulheres? E os avanços da biotecnologia? Qual o impacto das privatizações? E a descentralização? Como os temas macros se relacionam com o cotidiano, como se traduz e se torna visível essa inter-relação? Quais os obstáculos, as oportunidades, os desafios, os atores e seus interesses, as variáveis em jogo? A realidade exige uma análise muito mais dinâmica dos contextos, que aponte os caminhos para mudanças concretas.

“Hoje, há mais abertura local do que nacional. Com a descentralização isso se fortaleceu. Tem várias experiências buscando a integração de serviços. São necessárias sugestões concretas para que a gente avance.” (Marlene Libardoni)

Para grande parte das entrevistadas, a tematização do movimento, que se aprofundou nos anos de 1990 em decorrência da necessidade de dar respostas mais qualificadas a problemáticas específicas, foi fator que contribuiu para uma maior fragmentação e na atual dificuldade de atuação conjunta em questões essenciais para o conjunto do movimento. É importante lembrar que também faz parte desse processo o confronto/descoberta, nos anos de 1980, da própria pluralidade interna, das desigualdades entre mulheres, das questões colocadas pela luta das mulheres negras, homossexuais, trabalhadoras rurais, entre outras. Em resposta a essa situação, aponta-se como fundamental no momento o fortalecimento e a legitimação de espaços de encontro, de estratégias e questões que sejam capazes de articular as diferentes atrizes e afirmar o sujeito coletivo do movimento de mulheres na arena pública.

“Há uma dificuldade grande do ponto de vista das atrizes, das mulheres brancas, das mulheres negras, pontos de diálogo, intersecções de práticas. (...) Mas tem uma coisa que é comum, que é a exclusão, mesmo que as mulheres brancas tenham inserção bem maior, diferenciada, mais privilegiada do que a população negra. Aí junto com a exclusão, eu procuro identificar quais as imagens criadas socialmente para manter essa exclusão, enquanto a mulher branca é a frágil, a mulher negra é pau-para-toda-obra. (...) Eu acho que para sair da distância, significa ver o que tem de diferente, mas dentro de uma lógica de construção do pensamento excludente, e aí identificando o que pesa mais para uma, o que pesa mais para a outra. Eu, particularmente, sou da turma que acha que tem diferenças, tem privilégios para uns, independente de outros, mas só é possível avançar se encontrarmos pontos em comum, desde a relação entre sujeitos até questões teóricas, posturas e práticas sociais. Eu tenho buscado isso, agora enche o saco, essas picuinhas entre negras e brancas, (...) tem que achar os pontos em comum e construir alianças. Eu tento fazer a ponte.” (Matilde Ribeiro)

“Para mim, a tematização no movimento se deu também como forma de não se enfrentar os conflitos. (...) É um limite do conhecimento do processo de articulação e do processo de crítica, se eu não tenho uma visão de inteiro, do global, é como se eu ficasse amarrada. (...) Eu não sou meio expert em nada, eu quero estar discutindo tudo. Por exemplo, a Marcha Mundial das Mulheres, quando ela coloca a questão da pobreza, da violência, a questão do patriarcado, do neoliberalismo, então ela chama a questão para o todo, eu acho que ela foi pouco trabalhada nesse rumo. O feminismo está tão fragmentado em temas, que não consegue perceber a força que tem. Nós temos medo de ter um discurso homogeneizado, autoritário, e aí a gente acaba confundindo cultura geral com homogeneização. Não vamos desvalorizar o específico, o temático, mas o temático tem que estar subordinado ao geral. Como é que eu vou tratar dessa mulher com violência doméstica se eu não estou vendo o negócio do desemprego, não estou vendo a saúde, como estão os filhos dela? A gente teria que ter um momento de articulação onde as temáticas fossem secundárias.” (Amelinha Teles)

Tal tematização não é algo exclusivo do movimento de mulheres, mas presente em outros movimentos e campos, inclusive na produção acadêmica sobre políticas públicas, que vive nos anos de 1990 a proliferação de estudos

de caso empíricos, o que obstaculiza a consideração de questões analíticas comuns ao conjunto de políticas (Marcus André Melo, 1999, p.91). Segundo Melo, a tematização é uma resposta às novas dificuldades colocadas para se lidar com o Estado após o desencantamento inicial do processo de redemocratização brasileiro, decorrente da limitada resposta às desigualdades e às dívidas sociais.

A forma como se organiza o movimento de mulheres brasileiro é entendida pelas entrevistadas ora como riqueza, ora como obstáculo/desafio para uma atuação mais conjunta. É importante lembrar que o movimento de mulheres, assim como outros movimentos sociais que despontaram no país no final dos anos de 1970 e na década de 1980, nasceu em um processo de contestação da forma e da cultura das organizações tradicionais de esquerda, em especial de partidos e sindicatos, entendidos como estruturas extremamente verticais, centralizadoras e autoritárias. Tal contestação põe em xeque a própria idéia de representação. É nesse bojo que as organizações não-governamentais saltam nos anos de 1990 do *status* restrito de assessoras do movimento sindical, popular e de partidos, para se assumirem enquanto atrizes na arena pública.

Nos anos de 1990, a necessidade de fortalecer atores coletivos em processos de lutas nacionais e internacionais está na origem de muitas redes temáticas, regionais e outros recortes. As redes de organizações e/ou pessoas são definidas como estruturas descentralizadas, horizontalizadas, com diferentes finalidades, que permitiram que a criatividade e a diversidade se desenvolvessem em sua plenitude. Na virada do milênio, percebo que as “redes”, enquanto forma de organização, e seu processo de construção, desenvolvimento e atuação, deixa de ser uma palavra “mágica”, algo que, quando declarado, “brota como pé de feijão”, e passam a ser vistas como estrutura que exige condições, objetivos, metas, animadores(as), procedimentos e processos de legitimação de pessoas e organizações como interlocutores coletivos para “fazer acontecer”, principalmente aquelas que se colocam como ator político. O nascimento e o fim de várias redes e fóruns nos

últimos anos revelam que há uma complexidade que precisa ser mais considerada na virada do milênio.

“Nossa intervenção na conjuntura é frágil e lenta. (...) Faltam espaços coletivos de troca. Tem a ver com a história do movimento de mulheres, poucos espaços coletivos nacionais, fora a Rede Saúde. Uma época achei que era porque a gente havia se especializado em temáticas, mas depois achei que não era isso. (...) Nosso movimento de mulheres não tem uma estrutura formal, que você possa dizer que vai do nível local ao nacional... Durante muitos anos, eu fiquei pensando se isso é bom ou ruim, e aí eu não sei se é ou não é, mas é essa a nossa realidade. Então, os nossos processos de interfaces e de articulação têm que partir da nossa experiência de conformação. (...) Teria que ter algum tipo de verticalização. (...) Mesmo a Rede Saúde, se você olhar por dentro, quem são as pessoas que estão envolvidas em todos os processos da rede, são muito poucas. Acaba se criando um grupo de trabalho que toca, como tem uma boa capacidade de informação, você fica sabendo via publicações (...) A Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB) resolvemos focar melhor o seu caráter.” (Nalu Farias)

Legitimar lideranças que sejam referências públicas nos níveis local, regional, nacional e internacional se articula ao desafio de atuar de forma mais estratégica no espaço público e superar a fragmentação temática e de posições. Para muitas das feministas entrevistadas, esse é um desafio central para o movimento, assim como o processo de renovação de lideranças. Essa constatação se traduziu em meados dos anos de 1990, em um maior investimento em processos de formação de lideranças. É importante dizer que no próprio movimento feminista são vários os significados embutidos na palavra e no investimento em “liderança”, que vão da representação mais pública ao desenvolvimento de capacidades e habilidades de articulação, mobilização, análise de contexto, trabalho em equipe, comunicação, visão estratégica, ou seja, conteúdos e competências entendidos como necessários para o momento que o movimento atravessa.

“As nossas feministas líderes já estão mais em uma outra esfera de atuação, já saindo cansadas..., quem vão ser as próximas líderes? Então, nós temos um punhado

de gente numa liderança média, mas ninguém muito com o tempo de se formar ou admitir, se ver como líder.” (Marlene Libardoni)

“O movimento de mulheres brasileiro não conseguiu ainda construir referências públicas que tenham capacidade de expressar um debate mais articulado.” (Nalu Farias)

“O movimento de mulheres tem um problema sério de renovação de quadros. Embora o movimento negro seja um movimento mais frágil, com menos prestígio social, ele se renova com mais facilidade do que o movimento feminista. Eu sou uma velha militante e quando vou em alguns espaços do movimento negro é possível conhecer duas ou três pessoas em um plenário de cem (...). O movimento hip hop colocou essa menina de treze a dezessete anos. (...). Você vê esses jovens com um discurso tão aguerrido e com uma consciência racial tão profunda que a minha geração só foi adquirir depois de vinte anos e alguns nunca chegaram a isso. (...). Eu não vejo que essa renovação seja tão forte no movimento de mulheres. (...) O Geledés vem fazendo isso conscientemente, legitimando novas lideranças, como a Cidinha para a presidência da entidade, que tem trinta anos e é muito competente...” (Sueli Carneiro)

Para a feminista mexicana Marta Lamas (1999), o feminismo latino-americano carece de liderança social e, para isso, é fundamental enfrentar e exorcizar os processos de autofagia que o próprio movimento impõe às suas lideranças. “Para mudar o atual estado de coisas, é necessário poder. O feminismo não só não deve ter medo do desejo de poder, mas também deve ter uma concepção política mais aperfeiçoada, a partir da qual desenvolva formas organizacionais mais eficazes. Até agora, a ideologia fraterna, a visceralidade e as dinâmicas de encapsulamento que agem no movimento têm sido singularmente ineficazes. (...) Conferir reconhecimento e aceitar lideranças parece como uma dificuldade evidente entre as feministas, talvez porque destacar-se ou distinguir-se de outra põe em xeque o sentido de pertença em um movimento cujo subtexto é ‘todas somos iguais’.” (p. 27 e 28)

Surge a necessidade de capacitar e fortalecer lideranças para um fazer político cada vez mais complexo, que se modifica permanentemente e ganha

novos ingredientes, matizes, nuances, rituais, conteúdos com entrada de novas questões e atores e atrizes da sociedade civil na arena pública. Nos anos 90, as relações estabelecidas entre atores sociais multiplicam-se além daquele “campo político” considerado mais seguro e protegido. É necessário articular-se, construir pontes, definir alianças, mesmo que pontuais, enxergar melhor e mais longe, descobrir outros/as. Afinal, quem são esses/as outros/as? Qual o tipo de relação e de diálogo é ou não é possível de se estabelecer? Como eles/elas me vêem? O que eles/elas agregam ou atrapalham no processo de luta pela justiça de gênero? O que eu agrego à sua luta?

Nesse fazer política, a comunicação ganha espaço não só enquanto caminho para traduzir conceitos, divulgar propostas e visões, possibilitar aproximações, mas também como estratégia de acesso à mídia reconhecida enquanto “praça pública”, *locus privilegiado da ação política*, na qual se legitimam e afirmam questões e atores políticos (Fátima Jordão, 1999). Desenvolver a relação com a mídia e a competência para atuar de forma mais estratégica nesses espaços torna-se preocupação cada vez maior para muitas feministas.

Nesse sentido, a descoberta de grande parte do movimento é de que não basta mais se restringir ao desenvolvimento de uma comunicação alternativa, que é fundamental mas insuficiente em relação aos desafios políticos enfrentados pelo feminismo e outros movimentos sociais. “(...) já não é mais possível imaginar que desde o alternativo se pode atacar a ‘cultura oficial’ apenas com novas linguagens e novos conteúdos ou a com a mística do marginal e do excluído” (Regina Festa, 1999, p. 597).

Para Manuel Castells (1999), cabe aos agentes da transformação social desenvolver competências para mobilizar símbolos e subverter a cultura hegemônica dos meios de comunicação em função de valores alternativos, introduzindo códigos que surgem de projetos de identidade autônomos. Mas além de descobrir caminhos para subverter lógicas e aproveitar as brechas nas atuais condições e regras do jogo dos meios de comunicação, Regina Festa aponta a importância de os movimentos sociais enfrentarem o desafio da luta

pela democratização dos meios de comunicação⁶⁵ no Brasil, sem a qual “estaremos construindo apenas uma democracia simulada e mediada por outras formas de autoritarismo”(p.597).

“Precisamos trabalhar o como utilizar melhor os meios de comunicação. Não se tem a mínima noção e isso se expressa nas nossas listas de lavanderia. Somos incapazes de eleger uma plataforma que tenha a ver com quem estamos dialogando, por exemplo, os governos municipais, estaduais e federal. (...) Quando falo em comunicação é também essa comunicação mais política para saber o que a gente quer e o que é possível. (...) Na prática, como tudo isso pode ser traduzido.” (Schuma Schumaheer)

Gênero ou mulher? Gênero e mulher? Priorizar o “específico” ou o geral? Essas são questões que vão e voltam nos debates e eventos feministas. Para algumas militantes, gênero veio para despolitizar a questão da mulher. Para outras, gênero amplia, ao possibilitar uma perspectiva relacional e articular com outras desigualdades sociais. Outras criticam o uso de gênero e mulher como sinônimos. Entre as entrevistadas, há depoimentos onde duas ou mais dessas posições convivem.

“A gente foi para a especificidade para dar dimensão de voz e substrato, agora acho que tem que voltar pra transformar as estruturas, transformar mesmo essas estruturas para que as concepções incorporem a visão que a gente construiu.(...) Então eu acho que a grande questão é não fragmentar, a gente sair agora da especificidade, sem esquecer a especificidade, mas levar essa nova forma de encarar o mundo e como a vida acontece com olhar de gênero.” (Maria Teresa Augusti).

“Estamos precisando voltar a discutir as necessidades das mulheres, eu acho que se diluiu muito a questão das mulheres quando muita gente oportunisticamente, não estou falando do movimento de mulheres, até governos assumiram gênero como se fosse um novo jeito de mascarar o seu não-investimento nas questões das mulheres. Quando você vai discutir democracia, participação e igualdade, gênero tem que estar embutido, relações de gênero são relações de desigualdade construídas

⁶⁵ A autora chama a atenção para a importância da regulamentação do direito da sociedade civil de acesso, produção e propriedade dos meios de comunicação, direito de produção da indústria cultural local e direito à cultura nacional.

historicamente. Em alguns momentos está faltando foco na desigualdade das mulheres, no poder, no atendimento, na sua visão, na sua inserção e a do negro. Quando eu falo em democracia participativa pra valer, igualitária, gênero é constituinte da democracia, a questão da mulher não é, é específico.” (Maria Teresa Augusti)

Não há como negar que a categoria gênero foi utilizada e apropriada com diferentes conteúdos e finalidades, em diferentes momentos e espaços, inclusive para descaracterizar o debate feminista. Compreendemos que gênero é uma categoria de análise e vem contribuir para se entender de forma relacional os processos de produção e reprodução das desigualdades entre homens e mulheres e a relação entre o que se considera feminino e masculino nas diferentes culturas. Possibilita também se compreender os pontos em comum e a diversidade de experiências vividas por homens e mulheres. O enfrentamento das desigualdades exige uma série de ações, entre elas, o empoderamento de mulheres para serem sujeitos de transformação. Um dos desafios do movimento feminista se encontra em politizar a questão de gênero, ressaltando o significado dado pelo movimento, e articulá-la a outras desigualdades (raça, classe, orientação sexual, idade...), aprofundando a sua conexão com o processo de aprimoramento da democracia. Voltaremos à discussão do conceito de gênero mais adiante, em um subitem específico relacionado aos processos de formação.

Diante de uma atuação cada vez mais diversa e complexa - na qual se multiplicam as exigências, os desafios, os tempos e competências requeridos - há a constatação de que as condições de trabalho do movimento de mulheres estão muito longe de responder a essa demanda. Equipes cada vez mais enxutas e sobrecarregadas, recursos limitados, exigências cada vez maiores para o financiamento, descontinuidade de projetos, ações, políticas..., a tensão entre a profissionalização e a militância. Ao mesmo tempo em que lutam para melhorar essas condições, diversificar fontes de recursos, dar visibilidade a trabalhos de interesse público, as organizações do movimento buscam precisar prioridades mais estratégicas, em um contexto no qual a dinâmica e o tempo dos projetos nem sempre coincidem com as necessidades e a dinâmica da luta política.

“Precisamos de mais gente para poder atender à demanda que você tem. As ong’s operam muito além do limite da sua capacidade... Isso acontece porque não há recursos para ampliar o seu quadro técnico, para formar mais gente. Demanda a gente tem – polícia militar, seguranças, sistema de saúde, a sociedade pedindo coisas, não há pernas para dar conta de tudo. Há o problema de ter condições de formar/reciclar seu corpo técnico.” (Sueli Carneiro)

“Nós estamos assim, os projetos, as ong’s, quanto menos gente melhor, porque é menos trabalho você administrar todo esse povo, então você põe cinco lá, o financiamento fica mais garantido, os projetos são muito pontuais, acabou o meu projeto... Com quantas pessoas eu quis trabalhar, com as promotoras legais populares e elas pararam de trabalhar porque acabou o projeto. Eu falei: gente, mas a luta continua, sabe? Então, como eu misturo luta com projeto? Esse ano estamos sem nenhum financiamento e eu fiz do mesmo jeito, fizemos e acontecemos.” (Amelinha Teles)

Como cada integrante do movimento vive esse turbilhão de mudanças, desafios, experiências? Muito além dos instrumentos, competências, estratégias, há necessidade de refletir e trocar sobre a própria experiência pessoal nessa atuação. Para algumas feministas, a dimensão subjetiva e o cuidado com as relações e laços entre as pessoas, tão caros para o movimento, atualmente se restringiram – quando muito – ao território de algumas metodologias e trabalhos junto a determinados públicos externos.

“No movimento feminista, apesar da gente ter feito grupo de autoconsciência, a forma como a gente encaminhava depois as estratégias, as ações, era muito pra fora: políticas públicas aqui, políticas públicas ali, mas aquela coisa do cuidado da relação mais do ponto de vista interno, entre os seres humanos, entre mulheres, eu acho que a gente passava um pouco ao largo, ficava como um trabalho próprio das pessoas e poucas instituições lograram permear de fato. (...) Eu fico chocada de ver tanta feminista com câncer de útero, câncer de mama, câncer de todo o tipo, daquelas coisas que a gente tinha passado tanto tempo discutindo que é a saúde da mulher. Tudo isso começou a me balançar, eu acho que a gente passou realmente ao lado de alguma coisa. Apesar da gente falar que o pessoal era político e tudo isso, essa coisa

da interação do ser com a vida como um todo ficou pra trás, não sei...” (Moema Viezzer).

“Como eu vou trabalhar as questões do feminismo, que são questões que mexem com interesses, com privilégios, sem ser uma pessoa chata e sem ao mesmo tempo correr o risco, que é um grande risco que as mulheres correram e assumiram, de estar pagando um preço alto de entrar na solidão? Em um momento em que tu não és mais cúmplice da violência, que tens uma auto-estima que não permite que tu sejas desqualificada, desconstituída como cidadã, como tu vais conviver afetivamente? É um problema sério. Eu acho que sem ser tolerante demais, o desafio é exatamente trabalhar essa questão da afetividade, no sentido do que significa uma pessoa que assume determinados compromissos, que não está afim de abrir mão de seus afetos, sem ter um custo alto demais. O grande desafio é dizeres do que estás dispostas a abrir mão. Eu diria que o maior desafio é esse. É um desafio constante, cotidiano de todos os dias e com quem tu andar, tu tens que ter um outro olhar, uma outra atenção. Eu acho que esse cruzamento dos trilhos dos trens – ver, parar, escutar – são aspectos-chave.” (Enid Backes).

A luta política também é feita de fracassos, dores, angústias, perdas, medos, rejeições, inseguranças, mágoas. Parte desses sentimentos e experiências pede espaços para que possam ser compartilhados, cozidos em fogo brando, e para que lições e aprendizagens individuais e coletivas nasçam e criem raízes. Sem cair e ficar no terapêutico, os espaços de formação, nesse sentido que estamos dando ao termo, tiveram esse papel para algumas entrevistadas e ainda o têm, mesmo que atualmente pouco trabalhado.

1.1 Estado e Sociedade

A relação entre Estado e sociedade e as políticas públicas têm uma centralidade na luta feminista. De 70 para cá, o Estado vai deixando de ser visto como uma entidade monolítica, alvo das reivindicações, para se transformar cada vez mais em uma estrutura complexa, campo de forças, no qual diferentes atores sociais incidem (Jacobi, 2000; Poulantzas, 1985). Ao mesmo tempo, na década de 1980, é o mesmo Estado que se fragiliza e

enfrenta uma crise profunda na sua capacidade de investimento e governabilidade, ecoada pela perspectiva neoliberal que assola o continente.

“O principal conflito desse feminismo que foi para o Estado é que tudo que a gente propunha era o seguinte: o Estado tem obrigação de chamar a sociedade como parceira, mas o Estado não pode se eximir do seu papel de garantir o bem-estar social das mulheres... Hoje o Estado se afastou totalmente do seu papel social. Não tem quase o que fazer no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, no Conselho Estadual, tem ong que tá melhor do que o Conselho. Nós perdemos esses espaços porque o nosso objetivo era democratizar o Estado, era tomar o Estado de bem-estar social... Agora, vamos administrar o neoliberalismo, que é o supra-sumo do patriarcado? Um desafio que a gente tem que enfrentar junto com a sociedade é o de como transformar este Estado em um estado de direito. Hoje é mais uma retórica do que uma prática.” (Amelinha Teles)

A descentralização que avançou nos anos 80, resultado do encontro contraditório entre o discurso neoliberal da eficiência e do corte de recursos e os anseios de democratização, abre importantes oportunidades para os movimentos sociais e organizações não-governamentais. Muitas feministas vão para dentro do Estado, ocupar as “brechas”, buscando transformá-lo por dentro. Outras, atuando em organismos de direitos da mulher ou em entidades que realizam parcerias com governos, buscam trazer novas referências, jeitos, conteúdos e experiências da sociedade civil para a gestão pública.

Segunda a pesquisa já citada da professora Marta Farah (1998), como resultado de toda essa atuação, há uma crescente preocupação dos governos municipais e estaduais do país com a chamada questão de gênero, entendida a partir de diferentes significados. Até que ponto tal preocupação vai além do discurso, do nível declaratório, e se traduz em compromissos efetivos e ações, são “outros quinhentos”.

“Há uma incorporação no discurso de que o desenvolvimento tem que incorporar igualdade, equidade, justiça social e os organismos públicos têm que

contribuir para isso. Essa incorporação é resultado de muita luta social. Esses organismos governamentais de alguma forma se articulam com os organismos não-governamentais. Ninguém vai falar que mulher não tem direito. Mas a prática não condiz com o discurso novo. No fim, as pessoas de órgãos públicos ficam no tradicional e o tradicional não é estimulante da participação” (Maria Teresa Augusti).

Mas qual lugar a questão de gênero ocupa no Estado? Apesar de significar conquista, a maioria dos conselhos dos direitos da mulher ou da condição feminina atua em condições precárias, muitos dos quais com um papel figurativo. As assessorias e coordenadorias da mulher, com honrosas exceções, ocupam também um lugar desvalorizado na administração pública, mesmo em administrações progressistas, como revela o projeto Gênero nas Administrações, da Fundação Friedrich Ebert Stiftung (Ildes), realizado em 1998 e 1999 com assessorias e coordenadorias de prefeituras e governos estaduais petistas.

É oportuno refletir a distância entre democracia e governabilidade proposta por Sonia Montaño Virreira (1998). Para ela, o feminismo e outros movimentos sociais vêm participando do processo democrático, mas não da governabilidade, compreendida enquanto participação no poder efetivo. “Reconhece-se que o fraco poder de pressão das mulheres e sua presença escassa no mundo institucional da política marginaliza-as dos pactos de poder nos quais foram incluídos os partidos políticos, as forças armadas e os grêmios empresariais.” (p. 92). O que gera o risco, segundo Claus Offe (1984), dos processos de participação transformarem-se em mero ocultamento simbólico do poder e generalização das responsabilidades, por meio da exposição à opinião pública, já que não possibilitam um deslocamento real do poder.

“O obstáculo é que a cabeça de militante do ano 2000, do século XXI, ainda está fundamentada naquela coisa de que primeiro muda o global, para depois o específico... (...) Primeiro a gente arruma a casa depois a gente cuida dos detalhes, aí fica parecendo que gênero é a decoração da casa, eu não acho que seja decoração, eu acho que é a pilastra. (...) Vamos ver o programa de renda mínima, o que é que tem, como é que mobiliza a comunidade, quem

é a comunidade, quais são os interlocutores, quem são as mulheres... O renda mínima que atende a família, essa família representada pela mulher, o homem nem existe muitas vezes. “ (Matilde Ribeiro).

“O Conselho Nacional é que está sendo fortalecido um pouquinho (...), mas ele ainda não tem orçamento... Esse Conselho não está fortalecido no lugar onde ele está na estrutura do Ministério. (...) Se você pegar a questão do orçamento público para Casas Abrigos, por exemplo, que é um outro mecanismo previsto no documento de Beijing, o orçamento foi sendo cortado, cortado, cortado, no fundo, é um pouquinho...” (Marlene Libardoni).

As ambigüidades, a falta de clareza e as divergências no movimento feminista quanto à relação com o Estado contribui para a situação de fragilidade na ocupação dos espaços governamentais. Entre os aspectos nefastos dessa situação, muitas vezes a relação de grupos do movimento com feministas que estão no Estado vai da deslegitimação não assumida à acomodação e à condescendência.

“E aí vem a história da formação de liderança, de quanto a gente puxa o tapete das líderes, sejam elas as líderes que vão para os espaços de decisão, sejam as parlamentares de diversos níveis, seja quem vai para o Executivo, quer dizer, nós do movimento, que apoio damos quando elas assumem esses cargos também? E quem assume que vem do feminismo, que vem da liderança, como você apóia ali dentro, porque é uma guerra estar ali dentro.” (Marlene Libardoni).

“Na administração petista há uma grande importância da militância pressionar. Mas acaba rolando um refluxo..., o movimento fica à espera que o organismo governamental chame, perde a dinamicidade do dia-a-dia. Quando a visão é de conquista do espaço, conquista no sentido de convencimento do outro, quando o outro está convencido, o movimento parece que naturalmente se retrai. Isso eu acho que é uma lógica de municípios, nos quais quem está gestando os projetos em políticas públicas são pessoas oriundas do movimento mais progressista, mais de esquerda. (...) Sem dúvida, há um refluxo geral do movimento social, acho que tem a perversidade da globalização e um cansaço da militância. Como o Cazuza dizia, acho

que as pessoas estão em busca de algo que as façam acreditar em sair de casa, a militância num sentido mais voluntarista.” (Matilde Ribeiro)

A pressão e o monitoramento crítico exercido pelo movimento; o reconhecimento dos diferentes papéis de quem está em um espaço governamental ou da sociedade civil; a necessidade de se compreender a dimensão institucional; a superação da “lógica amorosa”, que prega a busca do consenso a qualquer custo entre mulheres que ocupam diferentes cargos e funções dificultando a explicitação e o enfrentamento de conflitos no espaço político (Lamas, 1999) são questões fundamentais a ser melhor enfrentadas para que se avance no campo das políticas públicas.

Um outro desafio que se coloca, segundo algumas entrevistadas, é o de se compreender melhor a administração pública, sua estrutura, cultura, procedimentos, funcionamento, para reivindicar, negociar, lutar por melhores condições e conquistar maior poder.

“Eu peguei isso muito no Conselho, a gente discutia políticas públicas em relação à mulher e não discutia a administração pública. E a administração pública não é feita para favorecer a democracia, pressuposto para que haja equidade de gênero, igualdade entre homens e mulheres e respeito às diferenças. (...) Não se discute que democracia e participação são pressupostos indispensáveis para que um governo modifique a relação de gênero.” (Maria Teresa Augusti)

Além de estruturas que desenvolvam ações afirmativas para mulheres, o feminismo vem reivindicando um lugar na administração pública que possibilite que a questão de gênero seja transversal às políticas. Para um Estado estruturalmente segmentado, marcado pela descontinuidade das políticas, este é um desafio bem grande.

Diante da constatação de que a questão de gênero ainda está na periferia das políticas, torna-se cada vez mais clara a necessidade de repensar

o Estado, da administração à gestão, buscando o aprimoramento democrático e de sua capacidade de enfrentamento das desigualdades e de promoção de cidadania.

“As mulheres ainda não têm um lugar no Estado. A questão é complexa porque queremos um lugar que possa dialogar com todas as secretarias. (...) Nós fazemos uma crítica ao Estado, de que ele não absorve, não tem um lugar de poder onde as mulheres possam executar. Agora, por outro lado, nós não fizemos uma crítica também à maneira como o Estado se organiza. O feminismo acumulou pouco ou nada de reflexão sobre a administração pública.” (Vera Soares)

“A gente vai chegar num ponto que não dá pra pensar em mudança de relações, mudança de qualidade de políticas públicas em relação a gênero, se você não modifica a qualidade das políticas pública e a noção que você tem de democracia, de participação, de articulação do governo. Eu acho que existe um buraco para avançar na discussão de políticas e desenvolvimento de gênero e não avançar em políticas pública e no modelo de Estado.” (Maria Teresa Ausguti)

O monitoramento e o controle social efetivo das políticas públicas são colocados como o grande desafio não encarado pelo movimento, apesar de constar como fundamentais e necessários na maior parte dos documentos e relatórios de eventos e projetos. A definição de indicadores, a falta de formação no tema e sobretudo a falta de condições, “de pernas para dar conta do recado”, são apontados como obstáculos para a não-realização. Muitas vezes, quando acontece algum tipo de monitoramento em projetos não-governamentais e governamentais, os indicadores se restringem no nível da eficiência e não chegam a medir a efetividade.

“A história do monitoramento das políticas públicas, todas nós falamos sobre isso, mas a gente tem dificuldade em priorizar.” (Schuma Schumacher)

“Você tem instrumentos que te permitem brigar pelo serviço mais estruturalmente, (...) todos os mecanismos de controle social, institucionais, os conselhos municipais da saúde, assistência, educação, etc. etc. então você tem os espaços, os mecanismos, o que eu acho que a gente ainda não tem como fazer é o

acompanhamento, o controle social das políticas. (...) A gente ouviu o discurso da Ruth Cardoso, chefe da Delegação Brasileira em Beijing. (...) É um discurso político muito bom, ela não disse nenhuma inverdade que não está fazendo, mas tudo foi ufanizado... Então, temos delegacias da mulher funcionando em todo o país. (...) Sabemos da importância do mecanismo, mas o que é hoje esse mecanismo, o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem para ser melhorado?” (Marlene Libardoni)

1.2 A formação

Como os processos de formação se relacionam com esses desafios político-estratégicos vivenciados atualmente pelo movimento feminista? A crítica presente no depoimento de várias entrevistadas é justamente a de que a formação - em grande parte das vezes - é desenvolvida estando desvinculada dos processos de intervenção política. Em muitos casos não dialoga nem com o cotidiano, nem com o imediato, nem com o contexto, nem com os desafios estratégicos das organizações, grupos e militantes. Entendemos que o problema é mais profundo: que a formação não é vista, muitas vezes, como parte da intervenção política.

“Nosso processo tem um limite, tem uma certa hora que ele não está dialogando com os processos políticos em andamento, nós estamos dialogando com a teoria, a autopercepção, mas falta o diálogo com o processo político.(...) O grande problema do nosso processo é que os processos de formação são fragmentados dos espaços de intervenção. E não é só um problema do movimento de mulheres, na CUT tem os profissionais da formação. Você não vê refletido em uma mudança de qualidade da sua intervenção pública.” (Nalu Farias)

“Um dos nossos nós do processo de formação é que se desvincula a discussão política da discussão de gênero, achando que isso resolve. Não resolve, porque a estrutura e o aparato do Estado, do qual ocorre as políticas públicas, tem uma determinada visão e se ela não se abre com processo de democratização e participação efetiva e de priorização das políticas sociais, você tem cortes nas políticas sociais.” (Maria Teresa Augusti)

Apesar de ser desenvolvida por grande parte do movimento, a formação é realizada muitas vezes de forma pontual e descontínua, poucas são as entidades que a enxergam enquanto processo. E por que isso acontece? Para as entrevistadas, são várias as razões, com diferentes pesos: falta de visão, problemas de concepção, financiamentos insuficientes, recursos humanos pouco preparados, entre outras. Porém, há um consenso sobre a importância da formação, nem sempre traduzido em investimentos no seu desenvolvimento.

“Minha mágoa com o feminismo é que ele não dá importância à formação. (...) Os projetos são muito pontuais.” (Amelinha Teles)

“Mas eu vejo que a formação é cada vez mais uma preocupação, as pessoas vão incluir nos seus projetos, tanto a coisa que é o tema da comunicação, que é uma preocupação que a gente vem notando, e o advocacy, para o lobby mesmo, para a ação mais estruturada.” (Marlene Libardoni)

“Eu acho que a gente construiu várias portas que são invisíveis, às vezes a gente mesmo não consegue enxergar as portas que construiu (...) Eu vejo muito uma junção entre construir conceitos, percepções e reflexões sobre os objetivos, seja da vida pessoal, institucional, políticas e etc., e a concretização das políticas públicas. Eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra, não acho que são separadas, embora haja um movimento de separação... Com essa dicotomia as coisas não avançam. A formação feminista, a formação política, é um forte instrumento para a realização das políticas públicas.” (Matilde Ribeiro).

As concepções e os paradigmas do processo educativo também são questionados, principalmente quando vinculados a uma perspectiva mais tradicional, que não contribui com condições e competências para as transformações almejadas.

“Cada vez mais a gente se dá conta de que a gente foi muito capacitado, muito formado, muito treinado, muito educado, inclusive na universidade, com uma visão fragmentada de realidade. É muito difícil encontrar pessoas que pensem o todo e que consigam, sem perder a dimensão do micro, trabalhar o macro.” (Maria Teresa Augusti).

Muitas vezes, a idéia de formação restringe-se ao momento presencial (o curso, o seminário, a oficina...), sem entendê-la como um processo e uma estratégia que envolve diferentes momentos, questões, objetivos e dimensões política e pedagógica. Não há uma preocupação clara de se verificar as condições institucionais que garantam o mínimo necessário para que aquela formação seja valorizada e reconhecida na organização e seus/suas participantes possam, assim, tecer caminhos rumo às mudanças propostas em seus conteúdos. Algumas entrevistadas demonstram essa preocupação e desenvolvem ações no sentido de dar maior legitimidade aos processos de formação.

“Uma agência de cooperação me convidou, em 1997, para dar uma palestra sobre gênero e aí eu olhei a programação e vi que a palestra era o último item, com 1h30 de duração, de um encontro de quatro dias. Aí eu chamei a pessoa responsável e disse que eu não ia e expliquei o porquê: ‘se vocês não estão maduros, acho melhor vocês deixarem para o próximo encontro e aí vocês me colocam no meio da programação e pelo menos com quatro horas de duração’. Essa minha postura deu um rebuliço, uma confusão, me chamaram de petulante e tal, mas eu não ia entrar no jogo do faz de conta, não queria sair frustrada.” (Astrid Kuchman)

“O meu tesão não é capacitar, mas construir a estratégia para que o projeto saia do papel e seja respeitado, qualificado. (...) São escolhidos os municípios e eu faço contato primeiro com a Secretaria Municipal de Educação ou qualquer secretaria do Estado que coordene isso. Reúno e converso com eles. A partir disso, tem uma abertura política em cada curso de capacitação que é feito no dia anterior, antes de começar o curso. (...) Há o coquetel e a cidade faz apresentações culturais, as escolas apresentam e tem uma aula inaugural chamada “Gênero, que bicho é esse?”. Essa aula inaugural é dada por uma bam-bam-bam, com reconhecimento nacional, porque essa aula inaugural está aberta aos homens, às mulheres, à escola inteira, aos maridos, aos estudantes. É feita em um plenário enorme. Então, o curso já começa com essa coisa toda – a cidade inteira já comenta o que aquela professora está indo fazer e ela não precisa dar explicações a mais ninguém. Ela se sente orgulhosa de ter sido a escolhida.” (Schuma Schumacher)

“Queremos caminhar para esse instituto que eu te falei, quer dizer, uma formação mais prolongada do que essa de 7 dias, é uma preocupação que a própria experiência da rede latino-americana de saúde encarou, que é se vincular a uma universidade (...), porque aí tem também a coisa do respaldo da universidade, tem certificado, enfim, tem um monte de coisa e você também dá um caráter mais de curso.” (Marlene Libardoni).

A institucionalização da formação feminista em diferentes organizações aparece ora como alternativa de se construir processos continuados e se inserir de forma mais orgânica nas instituições, ora como algo ameaçador, que pode criar modelos e normatizar discursos, transformando o feminismo em um discurso autoritário e homogenizador.

“Se a gente não for ator a gente vira escola e aí, como diria, nós vamos ser um novo discurso normativo sobre as mulheres e já vamos ser um discurso opressivo, a gente passa a ser um feminismo opressivo. Então, para não ser a pura escola feminista que faz a formação da liderança normativamente, poderosamente oprimindo a mulher não-feminista com discurso feminista, foi preciso ser ator, estar levando porradas, disputando não sei o quê, porque aí eu nem institucionalizo minha prática educativa, a tal ponto dela virar um novo discurso normativo, opressivo e incluo a prática educativa com parte da minha intervenção política, por isso que eu educo meus parceiros, educo no diálogo e com eles aprendo e enfrento o contraditório. O risco de virar escola de mulheres, a mesma referência que o feminismo adota para fazer a crítica do discurso egocêntrico pode servir para o discurso feminista se a gente institucionalizar esse discurso na escola. Nós vamos educar o sujeito mulher para virar a sujeita feminina, nós vamos interagir com sujeitos, ajudar a pensar a partir de nossa matriz que nós não temos... mas não vamos suprir todas as necessidades, vamos deixar o espaço para o outro, só vamos até uma parte negociando..., só fazemos formação por demanda, com quem é parceiro, senão vira escola institucionalizada que educa qualquer sujeito para o feminismo.” (Sílvia Camurça)

“Tem que incorporar gênero nos currículos. A gente fala isso como algo que está na nossa lista de demandas. A formação acaba sendo pontual. Quantas capacitações acabam sendo feitas? Muitas. Mas são ações e não uma política. Tem que ser uma política de Estado que incorpora as experiências das ONGs, do

movimento de mulheres. Essa preocupação está mais presente na área de saúde.”
(Marlene Libardoni)

“Você vê que a gente nunca propôs um curso na Escola Nacional de Administração Pública. Quanto à formação acadêmica, a gente tem muita dificuldade de se implantar nas universidades. É bem diferente dos Estados Unidos, onde você tem praticamente em todos os cursos universitários uma cadeira, uma disciplina que trata a questão de gênero, mesmo na área que eu venho, que é a Física. Todas as áreas, mesmo a Economia, você tem isso. Lá tem um revista de economia feminista (...) No Brasil, a gente ainda não tem esse poder de elaboração, os núcleos de estudos da mulher nas universidades ainda são muito frágeis, (...) ou ficam muito pra dentro e não influenciam os cursos.” (Vera Soares)

A descontinuidade e a fragmentação dos processos também são creditadas à falta de articulação entre as entidades feministas nos processos de formação.

“A continuidade da capacitação exige articulação e todo o processo que envolve articulação é mais difícil de ter continuidade. Quando depende de uma entidade só, tem mais chance de ter continuidade. A articulação envolve não só recursos financeiros, mas visão de mundo e postura diante dos processos políticos. Ainda tem os pequenos grupos de poder que não abrem mão de suas formas de agir e não priorizam ações articuladas e integradas. Até em tese priorizam. Tem grandes seminários envolvendo tanta gente, mas na hora em que você fala em termos de diretrizes de metodologia de capacitação tem muito individualismo. O individualismo que era das pessoas passou para as ONGs e para os organismos que fazem treinamento. Por que isso? Porque eu acho que é uma questão de sobrevivência das entidades, dos grupos, o que eu acho um equívoco... Mas as pessoas identificam a sobrevivência de suas próprias entidades, de seus núcleos, de seus grupos, pela sobrevivência de seus programas ou de suas propostas.” (Maria Teresa Augusti)

“Falta espaço para que as ong’s feministas troquem suas experiências, as pessoas têm dificuldade de dialogar.” (Nalu Farias)

“Eu acho que falta uma coisa mais agressiva, mais pública, de juntar um pool de entidades, ir para as redes de ensino, aproveitar governos que têm abertura para

isso, uma entidade só não dá conta. Eu acho que ainda é muito pequena a prática de um trabalho articulado, em geral, uma entidade resolve, desenvolve um trabalhinho aqui, outro ali, outro acolá, então as experiências também ficam pulverizadas e pontuais. Eu acho que precisava ter uma coisa, por exemplo, como a rede nacional feminista de saúde e sexualidade. Enquanto rede, dava para ter uma ação muito mais incisiva na área de formação...” (Matilde Ribeiro)

“Todo essa formação feminista é um trabalho de formiguinha, que a gente faz quando consegue algum recurso das fundações e agências de cooperação. É um trabalho muito pontual. Se continuarmos nesse ritmo, daqui a três milênios vamos ter algum impacto decisivo, ou seja, conseguir qualificar o conjunto dos profissionais da administração pública: policiais, professores, pessoal da saúde, juízes, promotores... As feministas têm que fazer muita pressão sobre o governo federal para influir na política de formação desses profissionais. Temos que pensar em políticas, ultrapassar o nível pontual das experiências.” (Heleith Saffioti)

A dificuldade na obtenção de recursos e a submissão dos processos de formação às dinâmicas dos projetos, fonte da maior parte de recursos das entidades feministas, também é entendida como obstáculo, assim como, para algumas, a falta de quadros e recursos humanos que realizem e ampliem os processos de formação.

“As ong’s estão passando por um enxugamento, ao mesmo tempo sobrecarregadas e tendo que focar. (...) Sinto que avançamos muito na colocação do tema na agenda, mesmo que as demais ong’s não tratem a temática, ficam mais atentas. Mas tem o desafio da continuidade: se não tem uma pessoa pra puxar, não continua. Gênero não tá totalmente assimilado para ele estar horizontalmente colocado. Esbarra também na questão de recurso.” (Nalu Farias)

“Cada vez os recursos são menores e cada vez eles querem quantificar o número de pessoas a serem atingidas pelo projeto e reunir somente a quantidade não significa qualidade. E tem a diminuição do número de horas...” (Schuma Schumacher)

“Pensando na experiência do Ildes, nós ficamos 2 anos com o mesmo grupo, isso é completamente diferente de você fazer um encontro de uma semana e depois tchau. Eu não sei, enfim, e também acho que tem a influência do financiamento

nacional, que deu muito pouca bola para a formação. (...) Eu vi uma experiência em El Salvador que foi as Las Dignas, uma coisa genial. Ela é uma iniciativa do movimento, com muito pouco recurso (...) elas passam 6 meses se encontrando, acho que duas vezes por semana(...) No Brasil, a gente não se preocupou em fazer a formação de uma maneira mais formal, também acho que não tinha recursos.” (Vera Soares)

“É muito difícil achar alguém que conhece gênero nas políticas. Ou conhece gênero ou conhece políticas públicas. Você não tem pessoas para fazer capacitação.” (Marlene Libardoni)

Na quase totalidade dos processos de formação, a avaliação, quando existe restringe-se ao que os/as participantes acharam do curso, da oficina, do seminário, ao chamado “coeficiente de felicidade” de Caroline Moser (1995). Apesar de ser considerada fundamental e urgente pelo conjunto das entrevistadas, a avaliação de impacto dos processos de formação não acontece. Já o investimento em diagnósticos e pesquisas está presente em algumas experiências.

“Não conseguimos ter acompanhamento. No caso das escolas públicas, com quem a gente trabalha, é mais complicado, já que trabalhamos com 2 ou 3 professores multiplicadores. O acompanhamento que existe é informal.” (Schuma Schumacher)

“A gente tem pouca capacidade de dizer se o processo de formação deu nisso ou naquilo, porque nós não temos instrumentos de acompanhamento, nem de avaliação. Faltam pernas e não sobra tempo e nem dinheiro para isso.” (Nalu Farias)

A sistematização das experiências de formação é considerada urgente pelas entrevistadas, sistematização entendida enquanto processo que permita se tecer, consolidar, revisar propostas metodológicas e de conteúdos. Ela é assumida como pressuposto para que haja uma maior qualificação dos trabalhos formativos. O investimento em pesquisa, entendida enquanto atividade investigativa e formativa, também é considerado fundamental.

“O imperioso é a sistematização dos acúmulos do Geledés... Da sistematização vai aflorar uma metodologia. (...) Sistematizar envolvendo parcerias. (...) Para cobrir

essa lacuna de não ter estruturado um setor de pesquisa, fazemos parcerias para que um tipo de conhecimento considerado fundamental seja produzido por especialistas.”
(Sueli Carneiro)

“A pesquisa vem dar maior densidade a esse processo de formação. (...) a gente acha que a pesquisa é uma forma de treinar para documentar a própria experiência...” (Marlene Libardoni)

A divulgação de experiências e de materiais educativos produzidos nas entidades torna-se cada vez mais uma urgência. Muitas entidades produzem acúmulos, conteúdos e materiais interessantes, que acabam restritos à entidade e a seus parceiros. Geralmente, os projetos das não-governamentais não contemplam a questão da difusão e da divulgação.

“Existem poucos instrumentos e os que existem são pouco disseminados.”
(Sueli Carneiro).

“Temos uma grande preocupação em disponibilizar os materiais, os instrumentos do projeto Advocacy para um número maior de organizações de mulheres e grupos no país por meio de publicações/bibliografias.” (Marlene Libardoni).

2. Pra dentro

Abordaremos aqui questões referentes aos processos de formação voltados para: (1) mulheres- indivíduos (sem vinculação institucional), que constituem público de organizações não-governamentais feministas e de serviços públicos de atendimento em diversas áreas (saúde, violência doméstica, geração de renda etc), inspirados em propostas feministas e (2) integrantes do movimento.

Considerando-se os depoimentos, é possível observar que aquela formação mais conectada ao desenvolvimento da consciência do ser mulher

no mundo, introdutória, realizada no passado muitas vezes com a intenção de iniciar participantes no movimento de mulheres, não se constitui atualmente em grande preocupação para a maioria das entrevistadas. As oficinas de autoconsciência, de promoção de auto-estima, de reconhecimento do próprio corpo, de sensibilização sobre direitos, entre outras questões, continuaram sendo desenvolvidas por organizações do movimento mais ligadas a trabalhos de base/populares, assim como também adentraram e ganharam novas formas em alguns serviços públicos vinculados principalmente à violência doméstica⁶⁶, à saúde e aos projetos e programas de desenvolvimento comunitário. Muitas organizações que promoviam essa formação na década de 1980, deixaram de fazê-la ou a conectaram à formação em temas e/ou para públicos específicos.

Apesar de algumas entrevistadas considerarem a necessidade de se aprimorar tais processos e metodologias, as preocupações em relação a essa formação vão no sentido de reforçar aspectos mais instrumentais, possibilitando conhecimentos e alternativas que contribuam para mudanças efetivas no cotidiano. Entendemos que os projetos das Promotoras Legais Populares e de geração de renda se vinculam a esta perspectiva. Contribui para isso uma abordagem do empoderamento, que considera a mulher em suas diferentes dimensões e necessidades (psicológicas, de direitos, econômica, educacionais, de saúde, artística...), ultrapassando o nível da tomada de consciência da desigualdade. Há uma preocupação também em revisar essa formação para diversificar públicos, envolvendo jovens⁶⁷ e homens adultos, entre outros, com o campo feminista.

“Há momentos em que tinha aquela coisa da cidadania, especificamente das mulheres, quem sou eu, o reconhecimento do próprio ser, do estar no mundo, se fazer respeitar, se gostar, que eu acho que tem que continuar fazendo, mas que avançou muito (...) e precisa avançar mais.” (Schuma Schumacher)

⁶⁶ Considero que a área de violência contra a mulher foi uma das que mais contribuiu na discussão e com ações de empoderamento das mulheres. A própria natureza da problemática, em que o conflito está explicitado, exigindo ações que reforcem a mulher em diversos aspectos (psicológicos, jurídicos, econômico, serviço social), além da questão dos filhos, gerou a necessidade de trabalhar a situação de forma muito mais integral.

⁶⁷ Nesse sentido, muito interessante é o Projeto Rappers, do Instituto Geledés, que aborda o cruzamento das discriminações de gênero e raça por meio do diálogo com o universo cultural do movimento hip hop da periferia de São Paulo.

2.1 Liderança

Em meados da década de 90, multiplicam-se projetos que têm como foco a formação de lideranças do movimento de mulheres. Por que investir em formação de lideranças? A principal razão colocada é a necessidade de qualificar a atuação do movimento e, para isso, a importância de uma formação mais aprofundada, que articule o desenvolvimento de capacidades de análise de contexto e estratégicas ao domínio de habilidades e instrumentos de ação.

“Por exemplo, não dá para trabalhar mais com a Isa aquela coisa do ser mulher e tal, da condição da mulher. Ela já está em outro patamar, ela precisa de um outro tipo de capacitação que reforce, aprimore a função de liderança que ela exerce em uma das regiões mais perigosas de São Paulo. (...) Eu acho que também exige um investimento na entidade que ela dirige, porque, se você não fortalecer a entidade (Associação do Jardim Kagohara), ela fica sem base para trabalhar.” (Beatriz Cannabrava)

“Investir em liderança é uma estratégia nova, porque você está investindo em pessoas. Pressupõe que já tenham consciência de seu papel de cidadãos. Na liderança, a capacitação tem um propósito mais pragmático, que é de como intervir melhor na política pública.” (Schuma Schumahr)

Para algumas, a formação de lideranças é um modismo ou mesmo um equívoco.

“Eu acho que é um equívoco muito grande esse negócio de liderança, sabe? Eu vou trabalhar com as mulheres que querem trabalhar, geralmente são as lideranças que vêm por apelo, ela acaba despontando, mas a gente deixa em aberto...” (Amelinha Teles)

“Eu acho que a gente tem uma teoria importada, muito normativa, no sentido de que ela parte de um modelo e tenta se aplicar à realidade. É necessário se entender a partir de categorias mais endógenas, de categorias nativas, o que é liderança. Então assim, toda essa literatura sobre liderança me incomoda muito, porque eu acho que ela tem um viés que é um vício, ela parte de princípios que eu

acho que são equivocados pela própria força da disciplina, que geralmente vêm da teoria organizacional. (...) Você acaba tendo vários conceitos do que é liderança e na verdade acaba se homogenizando o que é liderança, enquanto que na verdade você tem várias formas de liderança.” (Delaine Costa)

Não só o movimento de mulheres vem fazendo um maior investimento na formação de lideranças, mas outros movimentos sociais. Vários programas com o foco na liderança proliferam em meados dos 90, com abordagens e conceitos diferentes. A necessidade de qualificação e aprofundamento coincide com o aumento do trabalho e a diminuição de recursos de muitas organizações não-governamentais. Trabalhar a formação com grupos menores, com mais aprofundamento e foco e numa perspectiva continuada, desponta cada vez mais como um desafio.

“Eu acho que a gente tem condições de pensar um pouco mais a longo prazo, quer dizer, não é a luta imediata de fazer, ela não se esgota em fazer a manifestação na porta de uma Secretaria, conseguir a discussão com o secretário. O MST(Movimento dos Sem Terra) nesse caso é um primor nisso, porque eles têm um objetivo a longo prazo, eles querem a Reforma Agrária, modificar a estrutura agrária nesse país e eles têm curso de capacitação, eles se apropriam de ferramentas, eles formam lideranças, eles têm um planejamento estratégico, que é diferente do movimento popular, dos anos 70 e 80 que nós estamos falando, nesse sentido de ser mais espontâneo.” (Vera Soares)

“A nossa preocupação no Projeto de Advocacy, tanto latino-americano quanto no nacional, é de investir em um grupo e não na amplitude da questão que é um pouco diferente do que vocês têm na concepção da Rede Mulher, vocês têm uma coisa de ampliar pra mais, pra mais que é o que geralmente a gente faz também (...) vamos tentar investir numa coisa que caminhe para um nível de formação continuada.” (Marlene Libardoni)

Nesses processos, há um grande debate sobre o conceito e o referencial de liderança em relação à formação tradicional de liderança desenvolvida pela esquerda.

“A minha impressão é essa, que em algumas de nossa iniciativas, tanto no feminismo como nos movimentos sociais, fazemos formação de lideranças às vezes do estilo da formação de quadros da esquerda de alguns anos atrás, de algumas décadas...onde não tem processos. Na concepção vanguardista de formação, a pessoa é formada para centralizar conteúdos, puxar a massa, ela vai ser protagonista...Tal formação já nos ensinou os problemas que ela traz. A gente aqui no SOS aposta em uma concepção não-vanguardista, estamos formando pessoas na lideranças de processos e que só faz sentido se elas já estiverem inseridas neles. Quem não está, não entra em formação de liderança, senão você está formando um pequeno mostrengo, agora alguém que está liderando processos pode ser formado para fazer isso melhor, ela já está em relações, precisa de apoio, de interlocução, de mais informação, de espaço de troca, de articulação. Fora isso não é liderança, aí você está formando sujeitos sociais para tecerem mais consciência do que se passa, aí tem os cursos. A formação de liderança é diferente da formação de consciência. Eu acho que às vezes a gente tende a confundir por conta dessa prática vanguardista que entende que o sujeito consciente é necessariamente líder.” (Silvia Camurça)

“A Rede ficou muito nessa coisa geral, se os grupos queriam oficinas de saúde, encaminhava quem sabia de saúde...(...) Só que a própria educação popular começou a passar por uma mudança total, a passar por uma revisão. (...) João Francisco dizia que a gente ajudou a emergir algumas lideranças mas que ficaram depois sem força para carregar o que era de fato o grupo, a instituição, o movimento... (...) Depois do diagnóstico dos pontos focais em 94, Menchu (consultora espanhola) viu que muitas mulheres precisavam de melhor capacitação (...) com muito mais profundidade” (Moema Viezzer).

“Tem muita gente que nós formamos, formamos e que dá menos resposta que a menina de Barretos, que se formou na prática. (...) É necessário repensar os processos de formação.” (Nalu Farias)

“É claro que você tem que formar lideranças, é claro que você precisa fazer com que as mulheres tenham uma posição de visibilidade, que elas possam assumir espaços de tomada de decisão, que para você fazer isso você tem que fazer formalmente (...) Aí a gente sai menos do campo comportamental e cai mais no campo da política. E o que é política, o que é o campo da política, o que significa política, como é, ao invés de produzir líderes, como é que eu entendo um pouco mais como é que os líderes foram produzidos? (...) Você tem uma trajetória, uma socialização, você

fala em nome de uma comunidade, falar em nome de uma comunidade não é o suficiente, você tem que se investir de determinado tipo específico de poder e ele tem um ritual e esse ritual requer uma socialização, essa socialização requer uma entrada na política formal, porque você não tem lideranças soltas no espaço”.

Formar liderança significa fortalecer a pessoa ou a instituição? O que vem primeiro? Para um movimento que negou a idéia de representação e com dificuldade de legitimar sua lideranças (Marta Lamas), esta é uma questão central.

“Havia talvez uma compreensão diferenciada sem ser uma divergência, será que o projeto Advocacy era voltado para o fortalecimento das ONGs ou para formar líderes? Essa foi uma certa tensão na coordenação, houve muita discussão. (...) A gente via muito a questão das ONGs, só das ONGs e que as líderes estão aí dentro. Depois foi ficando mais claro, com o avançar do projeto, que você também não forma líderes do nada. As líderes têm que ter base social, têm que estar no movimento (...) porque essa é uma eterna questão na verdade, se você está fortalecendo a ONG ou se você está fortalecendo a pessoa. Outro dia, alguém me perguntou, mas quem foi ao workshop, foram as mulheres, não foi a ONG, foi a fulana, a beltrana, a sicrana, são mulheres, indivíduos. Então você está fortalecendo esse indivíduos também, a liderança delas. (...) Eu digo, tudo isso está voltado para ação política da ONG, porque ninguém vai fazer uma ação de advocacy como indivíduo. (...)” (Marlene Libardoni)

Marlene cita o exemplo de Matilde Ribeiro, também nossa entrevistada, militante feminista e do movimento negro, que hoje exerce a coordenação da Assessoria da Mulher da Prefeitura de Santo André, para exemplificar que “o investimento em algumas pessoas é fundamental”, independente da instituição em que elas estejam. É interessante observar que, na década de 90, com o aumento do número de feministas que passam a integrar equipes de governos ou mesmo a atuar e liderar processos em outras instituições da sociedade civil, os processos de formação são desafiados a enxergar a relação indivíduo-instituição de forma mais dinâmica. Uma feminista da ong X pode ocupar amanhã um cargo em uma outra organização, ou seja, existe uma maior circulação de pessoas por diferentes espaços do campo feminista.

“Só faz sentido formar liderança quando se tem o que liderar (...). Compreendendo liderança o processo não a pessoa, como que você forma processos, forma as pessoas para realizar processos, processos para incidir no legislativo, no executivo, processos para fazer movimento social, para fazer reivindicação, tem que ir formando campo.(...) Algumas vezes a formação de liderança é vista com reservas, em parte é responsabilidade do formador, mas é porque ela só funciona se tiver lastro onde a liderança atua. Se a liderança sai formada, entende tudo do assunto, mas não tem onde ela atuar, então a culpa não é exatamente da formação, é que o momento do movimento não tem onde absorver essa liderança tão enorme e, como você não carrega a sua liderança nas costas, você só constitui liderança no processo (...) Aí não estamos fazendo formação de liderança, a gente está juntando gente para ver se identifica a afinidade que mude as atividades. Pode ser que daqui a algum tempo tenha um campo formado, o campo é um conjunto de pessoas preocupadas mais ou menos com o mesmo tema, fazendo cada uma no seu lugar pequenas iniciativas, o que é possível a gente conversa, articula. Se esse campo se constitui, a gente tem condições de fazer formação de liderança, mas se não, você forma consciências, a não ser naquelas perspectivas da liderança iluminada que vai sozinha lá na frente (...)”
(Silvia Camurça)

“Entendo a liderança não como liderança isolada. Eu acho que essa é a concepção da Agende, não só investir na pessoa, você está investindo na instituição, é claro que você entende que as instituições são compostas por pessoas. Então não é a formação de líderes, não é, mas o fortalecimento das ONGs, tá certo? Quer dizer, é claro que a gente pode trabalhar com pessoas individualmente, mas interessa que elas estejam sempre no contexto de uma instituição, movimento. Então nós vamos trabalhar com o MAMA (Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia), por exemplo, nós não estamos trabalhando com a mulher que mora na Amazônia, mas nós estamos trabalhando com o MAMA.” (Vera Soares)

Variando conforme a entidade, as propostas de formação vão das mais focadas no desenvolvimento de habilidade e no uso de instrumentos ao aprimoramento de competências de análise. Algumas experiências cruzam esses enfoques com a preocupação em refletir valores e posturas da liderança.

“São duas coisas, uma é fortalecer a ação das ONGs, você adquirir todo um instrumental, que é de planejamento estratégico, de utilização de mídia de uma maneira mais eficiente, de deixar de fazer aqueles nossos panfletos, que em meia página estava escrito tudo o que a gente queria dizer. Enfim, eu acho que é uma formação nesse sentido de se apropriar de uma série de ferramentas que hoje estão disponíveis. É necessário reconhecer que a formação das pessoas possibilita o fortalecimento das entidades e tem que ser vista enquanto um processo. (...) Você tem que entender também que essa formação não é só conceitual, não é só conhecer o que é gênero, saber a história do movimento feminista, mas também tem de se apropriar de muitas ferramentas. (...) É necessário desenvolver os skills muito ligados ao contexto político, ao contexto local, à agenda do tema, à agenda política do país.”
(Marlene Libardoni)

“A metodologia é ir pra rua, atuando na agenda dos movimentos sociais que as melhores lideranças se formam. (...) Há um esforço nosso em formar quadros. Vamos ter um curso para 20 mulheres negras atuarem na África do Sul (Conferência Internacional sobre Racismo), a formação tem que instrumentalizar a militância.”
(Sueli Carneiro)

“Temos investido em algumas coisas de treinamento de informática, a gente faz menos que precisa, agora também porque a gente acha que as habilidades são mais facilmente adquiridas do que algumas capacidades mais intelectuais, que são mais difíceis, sem desvalorizar o desenvolvimento da habilidade...se a gente tem condições de fazer bem-feito, ajudar as pessoas nessa capacidade de análise, de discussão, de tomada de decisão, de revisão da prática, então vamos fazer porque isso é uma coisa complexa e a gente pode fazer confiando que faz bem.”
(Silvia Camurça)

A preocupação com os estilos de liderança, a ética, as relações inter-pessoais, a afetividade e a dimensão subjetiva do exercício da liderança está presente em alguns projetos e programas de formação e é preocupação de algumas feministas.

“Eu transformo a minha liderança para me tornar uma liderança de transformação, porque o estilo de liderança que a gente tem recebido da Igreja, também dentro da educação popular, foi um pouco isso, da liderança na qual você investe e pede, pede, pede, chega um ponto e você estoura e não é mais líder e aí é

rejeitada até pelo grupo e tudo isso. E a gente tem que cuidar muito de não investir nessa coisa assim da liderança que fica solta por um lado ou então nessa liderança que é piramidal, chefe em vez de ser líder, mas dentro do que a gente trabalha, que é a liderança da transformação. (...) Nessa formação, é necessário enxergar as pessoas por inteiro, o lado pessoal, o que não se fazia antes. A maioria das lideranças, como eu, abandonou praticamente a vida pessoal em nome da participação. Parecia que a mudança estava na esquina e dependia de você.” (Moema Viezzer)

“Quando a mulher começa a ser dirigente, ela começa a entrar em conflito em todos os campos, a gente tem o exemplo de uma menina... o marido não sei o quê, as filhas ficam mais problemáticas, há um grau de pressão...um processo de quebra muito grande das mulheres. E eu acho que nos feministas mais classe média temos nos preservado de irmos nesses processos de muito confronto ou foi lá no começo da militância, viu que era muito duro e criou um caminho que não confronta tanto, porque qualquer espaço mais público que você vai participar é de muito confronto. Sair do gueto é mais conflitivo. Conseguir uma fala no primeiro de maio... tudo que você vai fazer quando sai é mais complicado. Nos espaços mistos, o tempo todo você precisa dizer que aqui é meu lugar, eu tenho direito de ficar aqui, você está o tempo todo em questionamento.” (Nalu Farias).

2.2 Parlamentares

A maior ocupação de espaços de decisão na política torna-se preocupação mais precisa em meados dos anos 90. A formação de mulheres para participação política no Legislativo ganha espaço.

“Acho que tem que ter um trabalho mais de base, como a própria Rede Mulher faz. Ele é absolutamente necessário, eu acho que um grande desafio é capacitar mulheres para participação política, esse acho que é um grande desafio também nesse país, porque você tem uma lei de cotas para ocupar esse cargos. Essa capacitação é fundamental, agora ela começa desde uma sensibilização.” (Marlene Libardoni)

A partir da Campanha Nacional Mulheres Sem Medo do Poder (1996), surge de forma mais sistemática a formação de candidatas ao legislativo e de parlamentares já em exercício por entidades que atuam no campo do movimento feminista. Além de contribuir para qualificar a atuação das mulheres

em campanha ou no parlamento, a formação visa desenvolver os laços das participantes com o movimento de mulheres.

“A formação das parlamentares é diferente daquela formação de lideranças que o foco não é as indivíduos, mas as instituições, os movimentos. Na ação parlamentar, ela está se dispondo a ser uma porta-voz. Nessa formação a gente tem que ter o cuidado de mostrar pra parlamentar por que ela tem que ter um vínculo com algum coletivo, que não adianta ela ficar lá, (...) se ela quer ser uma representação de alguma coisa. O movimento feminista, não só no Brasil, questionou bastante a coisa da representação de você ter alguém que é a sua porta-voz. (...) Nos encontros feministas, sempre a gente dizia que você se representava a si mesmo, você não ia falar em nome das outras. (...) No caso das parlamentares que incorporam a questão de gênero, ela tem que reconhecer que tem o movimento de mulheres, que não é ela isoladamente que vai se construir, tem um processo com o qual ela deve dialogar.” (Vera Soares)

Muito além da cota, as campanhas eleitorais a partir de 1996 deixaram mais claro os processos de discriminação sexistas no partidos e revelaram que muitas mulheres candidatas - que preencheram a cota obrigatória de 30% - não tinham chances reais de disputa eleitoral.

“A gente tem um sistema que é de partidos políticos. Nesses partidos políticos as mulheres estão excluídas, por outro lado, se tem mulheres que têm um patrimônio familiar, no sentido de um capital simbólico político, que as leva a serem mulheres que chegam a exercerem cargos na política, só que não basta ser mulher, você pode ser mulher e não trabalhar com uma dimensão. (...) são muito poucas mulheres candidatas, como é que você faz as mulheres entrarem na política partidária? Como é que você faz com que os partidos queiram investir em mulheres? Dentro do partido você tem as brigas internas, como é que você chega a ter postos dentro do partido político? Como é que você chega a ter uma candidatura forte? Se você é candidata você tem que ter dinheiro, como você faz para arrecadar dinheiro? (...) É uma questão de trajetórias sociais e das investidas de poder. (...) Mas, enfim, acho que também faz parte da dinâmica mesmo, nos processos sociais, tem coisas que tem que vir de cima para baixo, quer dizer, é importante formar liderança, você tem que formar mesmo.” (Delaine Costa)

Encarado como desafio estratégico, o aprimoramento da formação de parlamentares enfrenta a necessidade de que as próprias parlamentares valorizem a formação como fundamental para uma atuação mais efetiva em uma realidade tão complexa. Além disso, a formação deve ser pensada de forma estratégica, com condições de continuidade.

“Um grande desafio é conseguir que as parlamentares participem da formação. Tem política que está em um cargo de poder e não aceita fazer capacitação.” (Marlene Libardoni)

“A capacitação de mulheres políticas tem que ser repensada. A gente faz isso muito de última hora. É necessário investir profundamente na grade de conteúdo – a questão do marketing político, por exemplo. Acho que as mulheres não conhecem isso, o programa de campanha... As mulheres não sabem a diferença de moção, projeto de lei, encaminhamento, votos de louvor, nem o trabalho com as pessoas do orçamento público. Isso carece de preparar melhor os quadros que estão ocupando esses espaços. Acabam participando dessas capacitações aquelas mulheres que estão na rabeira dos partidos, que não têm apoio partidário e que são colocadas de última hora. Aquela que deram certo, com possibilidade de voto, essas não vão fazer o curso com a gente. Ela vai ganhar a eleição e tem que ser pega em um segundo momento.” (Schuma Schumaker)

Novas propostas como da mentoria, criada nos países da América do Norte, visam criar condições, mecanismos e metodologias que facilitem a transmissão de acúmulos de lideranças – não só parlamentares – mais experientes para as que se iniciam. Em parceria com o Banco Interamericano, o IBAM realizou em 1999 um Seminário sobre o tema.

“A mentoria é como eu transmito meus saberes para outras pessoas e a partir dessa transmissão de saberes, eu ajudo as pessoas a passarem pelas experiências que elas têm que passar, mas se beneficiando um pouco da minha experiência. Então, como é que eu, vereadora, posso no meu primeiro mandato me beneficiar da experiência de uma vereadora que já está no seu segundo, terceiro mandato. Como é que eu, vereadora que perdi minha eleição, posso ajudar outras vereadoras ou outras candidatas. É fundamentalmente isso, como é que eu faço essa transmissão de saber

de uma forma que eu possa aumentar o número de mulheres em chefias, nas empresas privadas, na política. Ao invés de eu trabalhar a capacitação, botar as pessoas numa sala de aula, fazer uma sensibilização, eu trabalho com relações de transmissão de saber.” (Delaine Costa).

3. Ampliando a roda

A ampliação do reconhecimento, da legitimidade social da questão de gênero e a promoção da equidade de sexos nas organizações da sociedade civil constituíram, desde o início, os principais objetivos da formação desenvolvida pelo movimento de mulheres junto a outros atores da sociedade civil.

A construção de parcerias entre instituições feministas e outras da sociedade civil para o desenvolvimento de ações, entre elas as de formação, possibilitou a articulação de questões e lutas do campo da cidadania. Por outro lado, a formação também se constitui, muitas vezes, em caminho para construção de parcerias entre organizações, quebrando “gelos”, construindo pontes e vocabulários comuns, identificando pontos de encontro e diferenças. Por meio dessas parcerias, as entidades feministas também foram desafiadas a se aproximarem e a compreenderem mais o(a) outro(a), sua complexidade, seus objetivos, seus desafios, e a pensarem juntas em como contribuir para avançar a equidade de gênero nas práticas de organizações com realidades diversas.

“Acho que é uma tendência do movimento feminista ficar na sua esfera e que quando sai de sua esfera, por exemplo, quando vai se relacionar com o movimento sindical, vai de uma maneira pontual: é uma assessoria, é a participação em um evento, é pouco propositivo; por sua vez o movimento sindical ele também não tem a prática de pensar essa agenda a longo prazo, embora tenha as escolas sindicais.” (Matilde Ribeiro)

“Os nossos programas de formação começam com uma presença maior e vão terminando mais ao estilo de assessoria. Quando o parceiro vira parceiro já está

formado, porque a gente faz formação para construir parcerias e alianças. Se um pedido vem de um campo com o qual a gente não deseja parceria ou aliança, a gente não aceita o convite. Tirando os cursos, todas as outras coisas que a gente faz é por demanda. (...) A estratégia com a formação é ampliar o campo feminista, basta ser parceiro permanente, a gente está sempre mandando coisas.” (Silvia Camurça)

“A importância da parceria que o Geledés desenvolve seja com o Comunidade Solidária, a Fundação Bank Boston, o Senai... A formação vem como estratégia de abrir espaços para a temática racial.” (Sueli Carneiro)

E quais os desafios atuais dessa formação destinada a outros atores da sociedade civil? A resistência à questão de gênero, apesar de menor, ainda é bastante forte em diversos setores. Algumas instituições, em função da pressão de agências financiadoras e de outros atores, somente incorporaram o tema de forma superficial, limitando-se a alguns aspectos normativos, mas sem que, com isso, gerasse um repensar de suas práticas e formas de funcionamento.

“Há menos resistência que no passado, mas ainda tem. E aí tem a quebra, a falta de continuidade dos processos, o que faz com que você vá perdendo o que acumulou. (...) As ong’s estão sendo desafiadas há muito tempo a pensar a questão. O número de ong’s mistas preocupadas aumentou de 97 para cá. Algumas começam a capacitação para pensar uma coisa sua, tem outras que trabalham em rede, outras começam por um projeto...” (Nalu Farias)

“O mundo sindical é mais fechado que o popular..., fecha-se muito nos interesses da categoria, tem a agenda, a agenda salarial de uma forma muito presente e pouca disponibilidade para o temas mais transversais, dos temas mais ligados à cultura. O movimento popular tem uma agenda mais próxima do cotidiano de vida das pessoas... A agenda sindical engole muito mais as pessoas do que a agenda do movimento popular. O partido é mais duro que o sindicato, porque o partido tem muita coisa da disputa do voto, a disputa eleitoral, todo ano tem eleição e a disputa de tendências. As respostas são muito pontuais, foram raros os sindicatos que conseguiram estabelecer um contato mais continuado, isto é, pensar assim de circular várias pessoas pelos cursos, de ter um monitoramento da intervenção das pessoas. (...) É claro que onde tem presença de feministas você tem um canal de entrada, onde

a negociação passa mais pelas instâncias hierárquicas, a situação é mais difícil. “
(Matilde Ribeiro)

“Como foi difícil trazer para as instituições de educação popular essa mudança de paradigma que traz as relações de gênero... Percebo com tristeza que a mexida que está se dando nas ong’s não veio de um aprofundamento suficiente da reflexão do que significa essa categoria de análise das relações sociais de gênero e da prática no cotidiano e sim porque as agências estão impondo. Esse era um tema que deveria ser mais discutido pelo movimento feminista e eu acho que mesmo dentro da Rede a gente não trabalhou isso como deveria. (...) Como a coisa é difícil, depois de tantas ações e cursos junto a Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Paraná, a gente constata que não é fácil mudar.” (Moema Viezzer)

A falta de continuidade de processos de formação, muitas vezes restritos somente à fase de sensibilização, também é um obstáculo. Muitas instituições não-feministas até se sensibilizam, mas não sabem ou não têm condições institucionais de operacionalizar a perspectiva da equidade. A sobrecarga vivida por várias delas e as limitadas condições infra-estruturais também dificultam o tratamento de um tema tão complexo.

“Avançamos muito na colocação do tema na agenda, mesmo que não tratem a temática, ficam mais atentos. Mas tem o desafio da continuidade, se não tem uma pessoa pra puxar, não continua, gênero não tá totalmente assimilado suficiente para ele estar horizontalmente colocado. Esbarra também na questão de recurso. (...) Muitas organizações têm dificuldade também de traduzir o que é essa análise de gênero, essa dimensão, as entidades têm dificuldade de concretizar... A coisa fica fragmentada.” (Nalu Farias)

“A gente trabalha o campo, que pode ter diferentes atores. Como a gente quer formar sujeitos com práticas transformadoras feministas, tem que trabalhar as práticas, então eu não formo você, eu formo o campo de relações da Rede Mulher, você dentro do campo, se a gente fosse fazer a formação da Rede Mulher tinha que mapear os campos de relações, ver todos os conflitos que vocês estão enfrentando dentro, fora, que conflitos sociais vocês estão expostos... Não tem sentido formar vocês sem formar você em processo de intervenção, que nem dizia o Paulo Freire, você não é uma tábua vazia, você já tem uma prática. Então tem que ser no meio da sua prática,

enquanto você vai fazendo, a gente chega e faz pequenas formações e vamos ver se aquilo te serviu, se não serviu, você traz as questões a gente revê junto e vai assim. Cada caso é um caso. É tudo especializado, por isso que a gente tem pouca publicação. Temos muita coisa de pesquisa de debate, mas na área metodológica a gente não tem nada. Só tem um textinho meu pela Vozes muitos anos atrás sobre massa de modelar. Agora a gente está querendo retomar, eu e a Taciana prometemos..” (Silvia Camurça).

Enxergar o processo de formação como parte da estratégia de construção/ampliação de um campo feminista é a proposta do SOS Corpo. Segunda Silvia Camurça, o fato de se entender e atuar como ator social possibilita ao SOS se inserir no campo de disputas e contradições da luta política, afastando-se do referencial da escola de formação normativa, que não se expõe ao conflito.

“Uma certa humildade, se não a gente fica muito megalômano, que vai transformar o outro e fazer tudo, então a gente escolhe o que a gente tem de melhor e ponto, trabalha com aquilo. É importante que o pessoal não se contente somente com nós. A gente acha também que pode sufocar o grupo, a gente tem consciência do poder do tamanho da gente. A gente tem poder suficiente para esmagar grupos e entidades mais fracas que nós. A gente não pode fugir à responsabilidade de quem tem a idade, o tamanho e os mil dólares aplicados aqui, a gente é responsável por isso, então a gente tem que se relacionar com sujeitos mais fracos e ajudá-los a torná-los mais poderosos....” (Silvia Camurça)

4. O Estado e a esfinge

O atendimento no serviço público foi a preocupação primeira e a porta de entrada da formação feminista na administração pública. O movimento feminista começa a desenvolver a formação de profissionais do Estado visando mudar serviços públicos, contribuindo para novos referenciais de atendimento.

As questões de saúde e de violência contra a mulher constituem as principais áreas.

“Na saúde, se você implementa uma forma de consulta ginecológica mais adequada, você já provoca uma mudança grande.” (Nalu Farias).

“Quando você está capacitando professores ou agentes de saúde, você está capacitando para uma coisa pragmática, de melhorar atendimento, serviço.” (Schuma Schumacher)

“Com os governos, só desenvolvemos formação na área de saúde e aí não é formação específica. Varia conforme o governo. Tanto tem programas de formação mais longos desses, que duram cinco anos, como o que a gente fez com a maternidade-escola aqui em Recife. Tem um programa de formação que durou cinco, seis anos. Formamos educadores que continuaram essa formação interna.” (Silvia Camurça).

Posteriormente, buscando influir nos processos de formulação de políticas, o movimento começa a fazer formação para gestores(as) públicos(as), visando a constituição de programas e ações afirmativas para mulheres e/ou a constituição de gênero como recorte de políticas públicas. Mas como concretizar gênero como recorte? Como ultrapassar a fase de convencimento e sensibilização para repercutir em ações efetivas na administração pública?

“O grande desafio do gestor é dar respostas e não só pensar, tem que dialogar permanentemente com o imediato. A grande questão que a gente vai aprendendo é que as pessoas têm que ter informação, conhecimento e capacidade de decisão.” (Maria Teresa Augusti).

“Eu acho que a gente não achou a chave ainda dessa formação. Quando você está lidando com uma pessoa que trabalha na ação intermediária dentro do poder público, aquele que atende público, que acompanha a dinâmica de atendimento, seja na área de saúde, da educação, etc, eu acho que a nossa formação ainda responde, é aquela que trabalha um pouco de conteúdo, um pouco de soluções, de toques ideológicos, um pouco de fazer as pessoas repensarem a ação. (...) Quando você vai

atuar com gestores mais na linha do mundo dos secretários, coordenadores de programas, esse formato de formação não funciona. A história do programa de renda mínima, por exemplo. Nos programas da prefeitura de Santo André, mesmo tendo pessoas sensibilizadas na coordenação da atividade, a situação é complicada porque pensar numa política macro implica você lidar com a distribuição de renda, lidar com estruturação de interfaces entre as várias secretarias. Por exemplo, a educação entra com a merenda, outra com não-sei-o-quê. Na verdade, você não pensa exatamente quem são as pessoas que são atendidas, não pensa a metodologia, você pensa a estrutura. Quem pensa a metodologia são outros, então tudo é meio caótico, o esquema de montagem dos programas, então você dificilmente consegue pensar um curso em que você pegue todas as escalas hierárquicas, ou seja você não pega nem na vertical e nem na horizontal, você atinge um setor e não atinge outro (...) Além da estrutura compartimentada do Estado, tem os níveis hierárquicos. Se você pega quem executa, a pessoa pode ficar sensibilizada mas ela não tem o apoio da estrutura. Então eu acho que é muito difícil atender aos gestores, a hierarquia superior, porque as pessoas tem pouco tempo, tem pouca disponibilidade, tem que ser muito pragmática para tocar o cotidiano de uma administração pública.” (Matilde Ribeiro)

“Não existe planejamento de gênero, tem que ser uma coisa mais articulada aos processos comuns de capacitação. Você desenvolver metodologias e instrumentos para inserir essas questões nos processos comuns de capacitação. As pessoas ao irem discutir orçamento participativo, discutem as questões de gênero.(...). O grande nó é como a gente incorpora isso na capacitação. Porque os próprios gestores de capacitação, de modo geral, não têm incorporado isso... (...) Não adianta a gente fazer um treinamento se na hora que a gente vai fazer um projeto, o projeto não leva em conta essa visão. Esses organismos que fazem processos de capacitação têm que definir uma visão comum sobre o que é um projeto de desenvolvimento com olhar de gênero. Eles já sacaram a distância que existe entre a possibilidade de você pensar, reconhecer, identificar a necessidade e conseguir responder a isso, dentro de um projeto normal de desenvolvimento. Aí entram os instrumentos...a metodologia.” (Maria Teresa Augusti).

As feministas que foram para dentro do Estado e aquelas que desenvolvem ações junto ao poder público encontraram um Estado em crise na sua capacidade de investimento. A alta rotatividade, os baixos salários e a

baixa auto-estima de funcionários caracterizam a realidade da maioria do funcionalismo público brasileiro.

“A Cláudia Costin, quando foi secretária da Administração, ela fez todo aquele plano de capacitação. Fez pesquisa primeiro, como é que estava a questão de gênero ali dentro, como é que as mulheres estavam ocupando cargos e os homens, enfim, salário, cargo, etc., e depois começou o programa todo de capacitação, aí ela saiu e a própria estrutura mudou, não era mais ministério virou secretaria. E eu não sei se isso tudo está tendo continuidade, eu sei que diminuiu muito.. Então essas descontinuidades são muito complicadas.” (Marlene Libardoni)

“Não é fácil trabalhar com segmentos da sociedade, como as professoras da rede pública, que ganham pouquíssimo e que cada vez é mais exigido delas um maior esforço. Na formação, a gente trabalha com a auto-estima. (...) Mexer com sexualidade é mais complicado do que mexer com a questão ambiental.” (Schuma Schumacher)

“Meu pai foi funcionário público e tinha aquilo de viajar para fora para estudar, agora só mestrado, só universidade...(...) O sindicato não mexe com isso, então não vai ser a gente que vai levantar essa bandeira da formação, então vamos para o campo do pragmático, na área de saúde o objetivo da gente é melhoria de qualidade, se você encontra pessoal interessado, a gente faz formação.” (Sílvia Camurça)

“Precisaria uma mudança grande no Estado. A rotatividade é muito grande. Aquelas pessoas que você capacitou daqui a pouco vão embora. Então são poucos os lugares que as pessoas vão ficar ali, vão dar continuidade. Por outro lado, as pessoas que você sensibiliza ou que conseguem incorporar, onde quer que elas estejam, ficam sabendo daquilo. (...) Antes você tinha no nível estadual, um grau maior de estabilidade no serviço público. No município nunca existiu isso. Isso foi uma perda que tivemos nos últimos 20 anos. O problema da formação envolve um conjunto de fatores, é bem complicado.” (Nalu Farias)

Uma parte do funcionalismo enfrentou diferentes e desarticuladas – e às vezes, até contraditórias – capacitações, sem que as condições institucionais que permitissem a efetivação das mudanças propostas fossem levadas em conta. É o que algumas formadoras chamam de “cursificados(as)”, pessoas

que participaram de inúmeros cursos e do qual são cobradas mudanças institucionais por terem passado por processos de formação.

“Muitos desses organismos “sofrem” muitos treinamentos, a palavra é essa “sofrem”. (...) Terminou o seminário do PNUD com uma demanda concreta de que os órgãos, os organismos da ONU tivessem uma proposta balizada por eixos comuns para fazer capacitação desses organismos governamentais. (...)A capacitação é processo e houve a indicação que tivesse continuidade, mas que eu saiba não teve continuidade.” (Maria Teresa Augusti).

As parcerias entre organizações não-governamentais, governos e outras instituições, como as acadêmicas, têm possibilitado cruzamento de acúmulos, irradiação de experiências inovadoras, maior legitimação de iniciativas, mas, sem dúvida, exigem determinação, energia, tempo, condições para alimentar e desenvolver essas relações.

“Se você estabelece parceria, você dá um pouco mais de legitimidade para essa capacitação. Parceria exige motivação, paciência... Eu acho que está ligado ao reconhecimento dessa capacitação como fazendo parte de uma política de fato do Estado ou senão fica muito solto.” (Schuma Schumacher)

“Faço um monte de coisas em Santo André através das parcerias, só que isso enlouquece quem faz gestão. É reunião, reunião, reunião, você se perde nisso. O que acontece está muito longe do que é necessário. Com certeza a visão feminista dentro da instituição pública é produto de um longo período de investimento do movimento feminista e de formação feminista. Não é um técnico que dá conta, eu acho que a formação feminista, a postura em defesa de uma visão de mundo é essencial combinada ao técnico, a postura militante é essencial, ninguém segura ficar na máquina pública trabalhando com a questão de gênero se você não tem uma boa bagagem de militância. Dentro da instituição diariamente você tem com os vários setores a necessidade de fazer a política do convencimento. Muito pouquinho a gente conseguir influenciar o planejamento conjunto.” (Matilde Ribeiro)

Além do desafio de aprimorar metodologias, linguagens e conceitos para desenvolver este tipo de capacitação, o movimento enfrenta a necessidade de

ampliar sua capacidade de resposta à demanda e de influir mais estruturalmente no sistema.

“Há preconceito em relação ao tema, uma banalização por desconhecimento do que isso significa, aquela idéia de que fazer projeto ou ação específica é discriminação, política pública você tem que tratar todo mundo. O treinamento foi feito com pessoas de órgãos públicos federais e de grande órgãos com políticas nacionais e o que fica difícil é o pessoal compatibilizar o que eles identificam como problema e como inserir numa política ampla de nível nacional. A saída geralmente é pra ações tópicas ou locais.” (Maria Teresa Augusti)

“A pesquisa diagnóstica é um mecanismo metodológico que tento levar para dentro das Agências de Cooperação. (...) A análise de gênero possibilitou um salto qualitativo, a história das necessidades práticas e dos interesses estratégicos, e isso o pessoal das Agências entende e está tentando fazer, só que faz de forma muito mecânica. (...) O que insisto muito nas Agências é que sejam previstas a pesquisa-ação e a observação participante nos ciclos do projeto. Acho que dentro da Cooperação Alemã eles têm mais abertura para dizer que essa situação tem que estar clara antes de se formular objetivos cognitivos e indicadores.” (Astrid Kuchmann).

A incorporação de conteúdos e disciplinas nos currículos de universidades e escolas voltadas para o funcionalismo aparece como um dos caminhos para se avançar, exigindo a articulação entre as entidades feministas que realizam processos de formação tanto para pressionar como para desenvolver referenciais de formação.

“A institucionalização de disciplinas na formação de agentes governamentais. Eu acho super importante e a gente faz de forma limitada porque nós sempre estamos entrando por uma portinha que é o possível e você não consegue debater com o sistema como um todo. Eu era da saúde, antes de trabalhar no SOF. A gente tinha um debate sobre o que deveria ser a formação profissional de saúde, nós fomos derrotados politicamente (...). Se a gente conseguisse que as instituições de formação conseguissem ter o caráter mais permanente como o instituto de saúde, seja qual for o governo que estiver lá, seria um avanço.” (Nalu Farias)

“Eu participei de uma consultoria no Equador onde eles fizeram toda uma capacitação incrível com módulos lindíssimos, incorporaram no currículo toda a formação para o meio ambiente, para o desenvolvimento sustentável. (...) A Mônica disse que muita coisa não andou. (...) Eles capacitam todos os funcionários do Equador, inclusive não só federais, municipais e estaduais. Então, você tem que incorporar nesse currículo e para incorporar tem que ser uma atitude de dentro, por outro lado, (...) é um drama buscar recursos para esse seminários. Então não há uma prioridade das agências em investir nisso.” (Marlene Libardoni)

“O movimento não tem fôlego de fazer isso em outra escala. Por exemplo, teríamos que ter um investimento forte para sensibilizar os técnicos da área de saúde para o quesito cor. O profissional acha irrelevante, não tem interesse em registrar o quesito. Na gestão Erundina, o treinamento que realizamos permitiu a emergência da primeira base de dados sobre saúde e população negra no município. Se fosse possível maximizar essa experiência em outras áreas... O primeiro problema é de recursos humanos”. (Sueli Carneiro).

“Se viesse um convite, era provável que a gente aceitasse, agora não vindo convite, a gente não vai. Só trabalhamos a formação por demanda, somos poucas... então quem quer vai dar menos problema do que quem nem estava pensando no assunto. O espaço de sensibilizaçãp a gente faz por outros caminhos(...) Se algum dia chegar, acho fundamental... As vezes o povo vem e não fica, se aproxima e vê que não era bem daquele jeito, nem todo mundo está disposto a um processo educativo mais transformador, e uma pincelada rápida a gente não faz.. Se não estava muito afim de mudar nada então a gente não perdeu nada em não fazer a formação....” (Silvia Camurça)

“Foi sugerido de se constituir um núcleo que articulasse a formação dentro da ONU... Fica difícil pra gente entender porque isso não acontece, se agilizaria, se facilitaria, otimizaria recursos. É um problema estrutural, a dificuldade em articulação.” (Maria Teresa Augusti)

Algumas entrevistadas entendem que é papel dos organismos de direitos da mulher propor, influenciar e/ou construir programas de formação de agentes institucionais do Estado que contemplem a perspectiva da equidade de gênero. Identifica-se também a importância de mediadores de políticas públicas

que, atuando no Estado ou na sociedade civil, compreendam a dinâmica do Estado e da sociedade civil, divulgando informações e processos que contribuam para a influência e o monitoramento crítico das políticas públicas.

“No CNDM tentamos fazer parceria com a ENAP (Escola Nacional de Administração Pública), mas eles tratavam gênero de uma forma limitada, na questão dos direitos das mulheres era aquela coisa de convidar alguém para dar uma aula.”
(Schuma Schumaker)

“A formação de funcionários públicos, das parlamentares e tal, acho que é desafio e função muito clara dos conselhos nacionais, secretarias ou ministérios, a formação do servidor público. (...) É um drama buscar dinheiro para isso. As agências não priorizam isso. (...) Essa é uma área que o CNDM deve retornar. (...) Qual o papel do Conselho? O que é gênero nas políticas públicas? Como capacitar os agentes institucionais? Esse é o bolo. Não adianta fazer formação para os conselhos sobre os mecanismo internacionais, se eles não sabem qual o seu papel, o que é políticas públicas, o que é gênero nas políticas públicas. Também você tem conselhos ótimos que não precisam dessa capacitação.” (Marlene Libardoni)

5. Metodologia(s) feminista(s)

A maioria das entrevistadas entende que o movimento feminista construiu uma metodologia⁶⁸ de formação baseada na valorização da experiência pessoal, da subjetividade, da escuta e das emoções, dando-lhes um caráter político. Apesar de ser assumida enquanto uma conquista do movimento, aparece em vários depoimentos a necessidade urgente de novos investimentos no desenvolvimento e no aprimoramento de metodologias de formação, que dêem conta dos desafios colocados.

“Hoje o acúmulo do movimento, das oficinas não é suficiente. A metodologia intimista funciona bastante com saúde, mas pra trabalhar com lei é difícil. Às vezes a gente tenta mas é sem sucesso, porque o direito é aquele formalismo total, nós com a

⁶⁸ Para muitas entrevistadas, a metodologia é traduzida no “como fazer o processo de formação”.

informalidade total. Na hora de juntar tudo aquilo, você perde muito conteúdo. Ou, pelo contrário, muitas vezes quando a gente vai para o agente governamental, a gente faz um metodologia tradicional, nós não conseguimos mudar, nós tentamos, mas a gente não consegue. O desafio é pedagogia, metodologia.” (Amelinha Teles)

“O movimento de mulheres construiu uma metodologia que acabou sendo apropriada por amplos setores. O enfoque na escuta passa pelas organizações que começam a atuar na questão da violência. (...) A escuta de ouvir as demandas das mulheres, de compreender, de entender os silêncios, os não-ditos e de buscar a fala que está sufocada e isso foi construindo o aperfeiçoamento dessa escuta e ela foi construindo formas e essa coisa de tentar pegar as mulheres por lados não-convencionais. Essa coisa de tentar buscar no feminino uma nova percepção, um olhar diferenciado diante da realidade do mundo, que tem a ver com a nossa socialização. Essa forma mais horizontalizada que as mulheres têm de fazer política, diferente das formas verticais mais masculinas. Algumas mulheres já formularam como as mulheres tentam buscar formas mais horizontais com uma ênfase nas dimensões emocionais das coisas. As oficinas têm esse princípio de buscar lidar com toda essa dimensão emocional. Eu acho que é uma marca original do movimento de mulheres essa coisa de lidar com o coletivo, de lidar coletivamente com questões que aparentemente são individuais, de revelar o que há de social na experiência individual, no sofrimento individual, o que há de cultura e de relações sociais por trás disso. Eu acho que foi isso que essas metodologias, oficinas, workshops revelaram.” (Sueli Carneiro).

“O movimento feminista deu uma grande contribuição, trouxe novas metodologias da capacitação mais interativas, essa coisa que a experiência pessoal de cada uma conta. (...) Mas precisamos dar um salto, trabalhamos com algumas metodologias, mas as coisas já estão ficando um pouco saturadas (...). O problema é que você pega muitos grupos novos e às vezes acaba que você tem que começar do be-a-bá, mas mesmo ele precisa ser renovado.” (Schuma Schumacher).

Até que ponto mexer com a dimensão subjetiva? Para as entrevistadas, trabalhar a questão de gênero exige abordar tal dimensão, transformar posturas e valores pessoais, sem os quais as transformações propostas correm o risco de ser superficiais e burocráticas. Mas o “como fazer isso”, com públicos cada vez mais distintos, exige reflexão e aprofundamento, além da

construção de propostas que dialoguem com as percepções, as realidades e as diferentes trajetórias, enfrentando inclusive os momentos e os casos de resistência.

“Todo o processo de formação tem que pegar a pessoa pela sua subjetividade e não só pela objetividade, mas para fortalecer o componente subjetivo como uma forma da pessoa se colocar inteira nas coisas. Eu acho que, para mim, o grande objetivo da oficina é esse, é você partir do princípio que todas as pessoas sabem, têm informação, mesmo que distorcidas sobre as coisas e que é preciso ela trocar experiências com outras e buscar conhecimentos mais sistematizados. (...) As oficinas cumpriam o seu papel, eu acho que é válido para toda e qualquer estrutura de aprendizado, não só dentro do movimento feminista.” (Matilde Ribeiro)

“Essa é minha linha de educação, você tem que explicar, tem que repetir, tem que criar oportunidade para cada um viver sua própria experiência. Não adianta às vezes a gente puxar, pular aqui, aí você tem que voltar, você pula hoje, mas amanhã você volta.” (Amelinha Teles)

“Nós estamos precisando mudar estruturalmente de paradigma, mas pra mudar só se houver convicção, não por imposição. E a convicção se dá à medida que você consegue fazer as pessoas se identificarem, ela só se identifica a partir da vivência. Tem momentos que você pode fazer o caminho inverso. (...) Eu acho que tem que combinar no treinamento como a gente fez lá, combinar porque as pessoas têm momentos de vida diferentes, têm estruturas mentais diferentes. Você trabalha em grupo, o fato de as pessoas não responderem todas do mesmo jeito, se você fizer palestra primeiro numa referência teórica, elas respondem de um jeito, nem todas respondem do mesmo jeito. Como se você fizer vivencial, nem todos, porque às vezes as pessoas têm dificuldades de se expressar, mas no conjunto, quer dizer, se você tiver sensibilidade pra perceber isso, uma pessoa vai ajudando a outra a perceber, ela própria não externa sua vivência, mas se identifica na vivência da outra. A gente aprende por experiência. Eu não acho que tenha um só método, uma metodologia, eu acho que tem que ter uma preocupação só, que as pessoas enxerguem que o paradigma furou, tem outros vindo aí, nós também não sabemos qual, não está definido, mas a gente está construindo.” (Maria Teresa Augusti)

A formação como algo não-neutro, a conexão com o contexto político, o processo formativo como aquele que contribui para mudanças de paradigmas/visões/perspectivas e a importância de enxergar o(a) outro(a) são princípios que a metodologia deve respeitar.

“Tem que ter cuidado e humildade para dar espaço para o outro se expressar, senão a gente engole e isso é um exercício permanente que eu acho que todo educador tem que fazer, e uma instituição de educação tem que fazer permanentemente... a gente tem que pedir desculpas...Ajudar o outro a procurar outras parcerias, financiamento... Nós não queremos crescer indefinidamente porque senão isso aqui vira uma coisa imensa..., escola já basta uma que é a escola oficial...É importante os outros estarem expostos a outras formações e a gente mesmo se expor, sem achar que nossas formações fazem milagres, elas são um pedaço do SOS e a outra parte é a nossa própria atuação, sem ela a formação perde sentido...Se a gente não for ator a gente vira escola e aí, como diria, nós vamos ser um novo discurso normativo sobre as mulheres e já vamos ser um discurso opressivo, a gente passa a ser um feminismo opressivo.” (Silvia Camurça)

“Não vamos levar nada para ninguém, vamos abrir caminhos, facilitar para que a pessoa amadureça, só que ela só vai amadurecer com os mecanismos que ela tem e não com o que penso que vou incutir dentro dela. Aquela discussão do Paulo Freire de educação bancária, e isso para mim, é uma postura e não abro mão de princípios“. (Astrid Kuchmann).

“Primeiro tem que ser um encontro, não pode ser um desencontro, e muitas vezes é um desencontro. Também é uma questão de humildade, de você ter a consciência desses processos de diferença e autoridade, quer dizer, não dá para eu dialogar com o outro se eu não sei como eu dialogo com esse outro, nesse sentido eu acho que a educação popular ajuda muito. (...) Eu não posso chegar com a minha realidade projetada, acabada e querer enfiar na cabeça das pessoas, até porque, as pessoas têm histórias diferentes, trajetórias sociais diferentes, experiências de vida diferentes. É claro que você não vai transformar todo trabalho seu num divã de psicanálise. Mas há que se adquirir habilidade, nem sei como fazer isso, eu acho que isso é um princípio, é uma intenção, até porque tem dia que você está bem, tem dia que você não está, tem dia que você olha para aquelas pessoas, você pega aquela

peessoa chata pra cacete, o que você vai fazer? Você também não vai poder mudar, acho assim que a gente fica às vezes querendo mudar tudo.(...). (Delaine Martins)

A Educação Popular (EP) aparece como universo com o qual o feminismo deve desenvolver um maior diálogo, percebendo inclusive as novas questões e caminhos em debate na EP. A valorização do diagnóstico prévio da realidade, o aprimoramento do olhar para o(a) outro(a) captando diferenças, particularidades, trajetórias, história de vida, valores, são princípios da Educação Popular em alta, entendidos como requisitos para que a formação seja mais efetiva.

“Quando começamos a trabalhar com lideranças mulheres começamos a trabalhar com um diagnóstico local. (...) Tem que fazer diagnóstico antes de começar toda a capacitação, com questionário prévio.” (Schuma Schumacher)

“A experiência do manual de Relações de Gênero no Ciclo de Projetos (...) virou a bíblia de muita gente. Esse processo mostrou que a educação popular não é um assunto só de grupos de autoconsciência ou para trabalhar só com gente dos bairros, mas que inclui também a formação de técnicos, de diretores executivos...” (Moema Viezzer)

“A importância de partir das percepções. (...) Todo processo de capacitação tem que partir do que as pessoas têm de conhecimento, que nem sempre é explícito. (...) Principalmente a capacitação em relação à questão de gênero tem que mexer com as atitudes pessoais, senão fica meio superficial.” (Maria Teresa Augusti).

O partir e o retornar à vivência, à prática profissional, é um dos princípios que a metodologia deve respeitar, principalmente quando a formação é destinada a integrantes de instituições e busca gerar mudanças de práticas, sejam elas de atendimento e/ou gestão, construção e desenvolvimento de projetos, políticas, programas, etc.

“Muitas organizações têm dificuldade de traduzir essa análise de gênero, essa dimensão, as entidades têm dificuldade de concretizar. A coisa fica fragmentada, a fragmentação é um desafio.” (Nalu Farias)

“Eu acredito nessas coisas mais a longo prazo que você sensibiliza, a pessoa volta para o seu local, vai lá, vive, tem tarefa, volta, refaz, eu acredito nisso, são poucas as experiências que tem essa relação com a prática. O Cajamar foi uma tentativa.” (Matilde Ribeiro)

Para atingir as práticas, a metodologia do SOS baseia a sua proposta de formação na idéia de campo de atores, com a concepção de rede.

“Como a gente quer formar sujeitos com práticas transformadoras feministas, tem que trabalhar as práticas, então eu não formo você, eu formo o campo de relações da rede mulher, você dentro do campo, se a gente fosse fazer a formação da rede mulher tinha que mapear os campos de relações, ver todos os conflitos que vocês estão enfrentando dentro, fora, a que conflitos sociais vocês estão expostos...Não tem sentido formar vocês sem formar você em processo de intervenção, que nem diria o Paulo Freire, você não é uma tábua vazia, você já tem uma prática. Então tem que ser no meio da sua prática, enquanto você vai fazendo, a gente chega e faz pequenas formações e vamos ver se aquilo te serviu, se não serviu, você traz as questões a gente revê junto e vai assim. Cada caso é um caso. É tudo especializado, por isso que a gente tem pouca publicação. Temos muita coisa de pesquisa de debate, mas na área metodológica a gente não tem nada.” (Silvia Camurça).

Diferentes métodos, instrumentos e estratégias, conforme os objetivos da formação, o público e a realidade. A importância de que a formação dialogue com as necessidades e o perfil do grupo e seja pensada enquanto uma estratégia que tem início antes e vai além do momento presencial.

“O diagnóstico é parte do trabalho de educação popular (...). Do diagnóstico você faz o curso, do curso você faz a multiplicação, depois você avalia e sistematiza. E a idéia era ter uma publicação. (...) A concepção de oficina, parte do levantamento do perfil das pessoas, dos temas geradores, o que as pessoas querem que a gente trabalhe (...). Então, há uma apropriação no começo das oficinas que é muito incrível, as pessoas se situam dentro daquilo que é o que o grupo chegou, porque foi trabalhado antes e continua depois (...)E tem que ter um dinheiro mínimo para fazer aquilo que o pessoal fala de avaliação ex-pós, para ver a aplicabilidade, o que foi e está sendo útil.” (Moema Viezzer)

“Um coisa que eu sinto, que uma palestra, um seminário é importante, mas eu acho que ele como formação, ele deixa a desejar, porque as pessoas ouvem tal, não registram, não levam para casa, quando no máximo levam, jogam ali, não repassam. Então, a gente tem que buscar um pouco mais essa formação mais de oficina, de instrumentos ou mais de curso mesmo, eu acho que esse é o desafio, por outro lado se você pensar na amplitude do movimento, em vários lugares, uma palestra é um grande espaço de formação. (...) Dependendo para quem, usar os diferentes instrumentos que você tem, diferentes métodos, espaços de formação diferentes para diferentes públicos, porque eu acho que nós estamos, várias estão cansadas. Eu avalio, de todas as reuniões que eu fui, tem aquela reunião, aquele seminário, aquele curso que você vai e diz “Esse eu saí com muita coisa, me acrescentou muita coisa.” (Marlene Libardoni)

“Na SOS, há diferença entre oficina, cursos, programa de formação e treinamento. Curso já é um pacote pronto, programa de formação é mais participativo, onde o ator é o aluno, a instituição contratante, o foco está no grupo. A oficina é uma coisa pontual, você tem um produto ao final. O programa de formação pode ter vários produtos e no programa de formação pode ter oficinas e cursos. O programa de formação dura 4 ou 5 anos. Tem perspectiva de formação continuada, por isso forma poucos. Os programas de formação começam com uma presença maior e vai terminando mais a estilo de assessoria e no final já é passivo. Quando o parceiro vira parceiro já está formado, porque a gente faz formação para construir parcerias e alianças.” (Silvia Camurça)

Além do diagnóstico, algumas entrevistadas apontam a necessidade de que as(os) participantes da formação, principalmente no caso de integrantes do movimento feminista, possam desenvolver atividades e reflexões prévias que permitam um maior aproveitamento do processo e se afirmem mais como sujeitos de aprendizagem.

“As pessoas têm que trazer coisas preparadas. (...) Eu fui numa reunião do Prolid (Programa de Lideranças do Banco Interamericano) em 96, na Nicaraguá. Foi uma reunião de três dias incríveis, sabe aquela coisa de você estar o tempo todo trocando, porque você vai com um grupo que está com esse objetivo, todo mundo preparou algo para ir lá, é um método de formação que eu acho muito importante, que

as pessoas têm que dar para ir para essas coisas, não vão lá só ouvir.” (Marlene Libardoni)

“Talvez os outros movimentos por terem Congresso, circulam texto antes. No caso do movimento de mulheres, a gente sempre vai para receber, não tem nada que obriga a pensar qual é a tua opinião.” (Nalu Farias)

O quase inexistente investimento em sistematização de experiências e na disseminação de instrumentos, metodologias, acúmulos aparece como obstáculo a ser enfrentado para que haja um avanço mais coletivo do movimento em relação à formação.

“Há muito instrumentos que são criados por nós e não são disseminados, não se tem acesso. (...). Por exemplo, os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) precisam ser acompanhados de instrumentos específicos que permitam ao professor na sala de aula lidar com a questão racial, de gênero, de orientação sexual, com a questão da diferença religiosa...” (Sueli Carneiro)

“Qual a metodologia que te faz identificar determinados problemas que você não via? (...) A criação de instrumentos metodológicos é fundamental, mas instrumentos que façam as pessoas enxergarem isso naquilo que elas estão trabalhando, que interfere na produção, nas relações familiares... Nós estamos fazendo um projeto de geração de renda, que repercussão têm no aumento do trabalho, do cuidado com a família da mulher? São perguntas que fazem as pessoas raciocinarem. Os instrumentos metodológicos que tem ainda são muito restritos, tem uma visão muito restrita para o lado de cá, não para o lado da democracia, da estrutura mais macro, fica um negócio de mulher, de gueto, e isso esbarra no preconceito e na resistência. É importante que as pessoas se sintam dentro do problema, senão parece que elas estão fazendo alguma coisa para os outros, para as mulheres que sofrem... Investimento em instrumentos e capacitação não para trabalhar só as questões de gênero, mas para incorporar uma nova forma de encarar a realidade dentro das questões normais, e a nova forma significa democracia, igualdade, tal, tal.” (Maria Teresa Augusti)

O uso das diferentes dinâmicas que mexem com o lúdico, com o emocional e com outras dimensões não trabalhadas no processo tradicional é

considerada fundamental na metodologia feminista, mas desde que devidamente contextualizado no processo de formação. Tal uso exige de formadoras(es) competência técnica para que não seja banalizado e esvaziado do sentido proposto.

“Hoje qualquer coisa é oficina, contando que não é curso ou palestra. Não é assim, quer dizer, pode ser, mas é outra coisa, deve ser aquela coisa de partir da realidade, sistematizar, receber o que o pessoal está fazendo, possibilitar instrumentos... É diferente quando as pessoas se apropriam. (...). Assim como um desenho frente a um texto, eu vejo as dinâmicas em relação às oficinas, elas têm que colar muito bem colado àquilo que está sendo trabalho. Algumas dinâmicas são para descansar ou relaxar (...) de improviso a gente monta dentro do contexto do que a gente tá trabalhando. A dinâmica ajuda a projetar, visualizar, pode ser tanto uma coisa corporal como um desenho....” (Moema Viezzer).

“Tudo isso tem um grau de picaretagem nessas coisas, de amadorismo. Às vezes, todo mundo está apto a fazer oficinas, workshops e pode ser que esteja mesmo, mas às vezes a coisa se reproduz como se fosse fácil demais a apropriação dela, e começa a se multiplicar sem muito rigor. A dinâmica pela dinâmica, há muita gente idiota fazendo oficina e workshop. É uma coisa que se vulgarizou e se reproduz como se não tivesse um instrumento para medir qualidade e eficácia dessas práticas. Todo mundo faz e não necessariamente aquilo está sustentado por conhecimento e metodologia, uma vulgarização da técnica. É necessário um investimento maior na consolidação dessas metodologias, no desenvolvimento de mecanismos de avaliação da eficácia, da qualidade, do impacto... às vezes fica uma coisa de catarse que não se sabe muito para onde isso vai. No geral, tenho uma certa desconfiança.” (Sueli Carneiro)

O uso das novas tecnologias nos processos formativos aparece como continente ainda a ser melhor desbravado. Algumas organizações não-governamentais feministas desenvolvem formação tendo como conteúdo as novas tecnologias. O uso de boletins e informativos aparece como possibilidade de alimentação de vínculos e informações dos momentos de formação presencial, como a experiência do boletim de Saúde da SOF – Sempre Viva Organização Feminista, citada por Nalu.

A multiplicação foi tomada nos anos 80 e 90, em vários movimentos sociais, como caminho para irradiar conteúdos e metodologias, e mesmo como forma de se “traduzir” conteúdos e questões para o nível local. Aquela história: “ao formar 2 multiplicadoras, atinjo 60 no local”. Considero que até virou uma certa “fantasia”. Foram poucas as experiências que levaram em conta que para “multiplicar” é necessário que o(a) multiplicador(a) tenha um mínimo de condições didáticas e institucionais. Sem dúvida, a formação gerou inúmeros efeitos multiplicadores, irradiadores e mesmo reedições dos conteúdos e propostas abordados, mas não em uma lógica linear e quantitativa pensada em muitos projetos.

“Desenvolver o processo multiplicador exige que as pessoas tenham um mínimo de condições e de uma certa prática didática, de ensino e tal, para você poder multiplicar o curso como ele está concebido. Mas teve efeitos multiplicadores diferentes que não na forma de cursos propriamente ditos, acho que tem outros efeitos multiplicadores que repercutiram nas práticas, repercutiram na ação das pessoas que fizeram o curso e tal. Então, sempre é alguma coisa que fica aí.” (Beatriz Cannabrava)

“Na formação, há uma dificuldade muito grande de mobilizar o conjunto da instituição, vem duas pessoas para a capacitação, mas isso não significa que você está atingindo o todo.” (Nalu Farias).

“A articulação de mulheres rurais, a articulação das mulheres do Sul e mesmo do movimento de mulheres de Santa Catarina, elas têm um processo de formação incrível. Porque elas vêm, fazem aquelas oficinas delas, pegando a de Santa Catarina só para dar um exemplo, acho que são seis que participam do nacional ou quatro, depois elas têm uma coisa do estadual com quinze e depois elas têm no município com tudo e depois cada município faz tudo o que elas fazem. Elas reproduzem o material e refazem para um leque de 5 ou 6, 15 mil mulheres(...). É uma metodologia de replicar tudo, traduzindo a linguagem, traduzindo tudo, mas elas chegam nas mulheres de base mesmo. É um desafio da gente, como se traduz no sentido de levar essas outras discussões que você vai tendo nos diferentes espaços até nos espaços internacionais.” (Marlene Libardoni).

A participação em eventos, o intercâmbio de experiências e a realização de pesquisas são caminhos e instrumentos fundamentais que devem ser pensados mais estruturalmente como parte dos processos formativos.

“Participar de Conferências, o quanto você aprende... Todos os espaços que você têm são espaços de formação (...). Uma viagem de intercâmbio me acrescentou tanto (...) eu visitei 15 instituições (...) foi super bom pra mim.” (Marlene Libardoni).

6. O conceito de gênero

Nas últimas duas décadas, a questão de gênero emergiu como tema de agenda de muitas instituições governamentais e da sociedade civil. Por estar relacionado a questões do campo da sexualidade, da identidade pessoal, da afetividade, da forma de enxergar o poder, a vida, o mundo, gênero se apresenta como um tema perturbador, que torna muito mais complexo os processos de formação do que os referentes a outros temas, como a questão ambiental.

“A capacitação em relação à questão de gênero tem que mexer com as atitudes pessoais, se não fica meio superficial, por isso é que as coisas não andam, a resistência à questão de gênero passa por uma sociedade toda machista, com uma estrutura psíquica condicionada, hierárquica, plutônica, eu acho que tem uma questão de estrutura psíquica e que se a pessoa não incorpora, não modifica, emperra o processo.” (Maria Tereza Augusti)

Por meio dos depoimentos de nossas entrevistadas, podemos identificar diferentes opiniões sobre a relação entre gênero e formação. A primeira é que muitos processos de formação contribuem para a banalização ou a simplificação demasiada da questão de gênero, muitas vezes traduzida em um conceito de implicações normativas e politicamente esvaziado.

“Eu acho que gênero muitas vezes é encarado como um paliativo para fazer de conta que você está sendo moderno, falando na questão da desigualdade ou então só

se restringindo à questão das mulheres... Há uma simplificação muito grande do que é a questão de gênero.(...) Muitas vezes, pára na presença ou não de mulheres e não na relação de gênero, na mudança estrutural da sociedade. (...).” (Maria Teresa Augusti).

A substituição de “gênero” por “mulher” aparece como algo mais complexo. Enquanto algumas entrevistadas entendem que isso traduz a compreensão de que é necessário priorizar o empoderamento das mulheres para enfrentar a desigualdade de gênero, outras consideram que tal situação constitui um retrocesso, já que está embasada na compreensão de que o problema está nas mulheres e não na desigualdade entre os sexos. Esta última não enxerga o problema como relacional e estrutural, o que exigiria o repensar dos processos e dos mecanismos pessoais, comunitários e institucionais que reproduzem a desigualdade.

“Na maioria das organizações, gênero significa trabalhar o fortalecimento das mulheres ou a visibilização das mulheres. (...).A questão é como tirar as mulheres daquele lugar.” (Nalu Farias)

Para outras, alguns processos contribuem para uma visão essencialista do ser mulher e do ser homem na sociedade, criando referências equivocadas para os processos de transformações das relações de gênero. Entretanto, algumas propostas de formação entendem ser necessário valorizar o feminino na cultura, sem necessariamente torná-lo sinônimo de “mulher”.

“O principal desafio para a formação está no campo da teoria, porque eu acho que a teoria de gênero não é um corpo homogêneo. Primeiro, que as pessoas falam de gênero mas estão falando de mulher, segundo, eu acho que tem uma tendência a uma essencialização muito forte do que é mulher, o olhar da mulher, a perspectiva feminina, a liderança feminina, os atributos. Há uma essencialização muito forte que é fruto de uma determinada perspectiva de análise dos estudos feministas. (...). Eu acho que gênero é um conceito, é uma categoria de análise, mas pra mim isso não está fechado, algo que quero me dedicar mais teoricamente. (...). Eu não consigo ver as relações de poder de forma tão dicotômica, como alguns segmentos da teoria feminista vêem: as mulheres são subordinadas e os homens são opressores. Pra mim,

as relações de poder são circulares, homens oprimem homens, oprimem mulheres, mulheres oprimem homens, mulheres oprimem mulheres, quer dizer não é essa coisa assim tão linear, tão estanque. Eu acho que na dimensão política-simbólica é possível você trabalhar com uma clivagem, mas mesmo nessa (...) Eu acho que mulher não é categoria, não dá pra pensar de forma tão homogênea.” (Delaine Costa)

“A contradição: a gente não quer que a mulher seja estereotipada com suas qualidades, ao mesmo tempo, a sociedade precisa das qualidades que as mulheres assimilaram ao longo do tempo. Se a gente faz valer dinheiro essas qualidades é reforçar o estereótipo.” (Maria Tereza Augusti)

“Os princípios feminino e masculino estão, de diferentes formas e combinações, em homens e em mulheres. Só que tudo que o feminino representa foi historicamente desvalorizado na sociedade e associado às mulheres. Valorizar o feminino tanto quanto o masculino não é ser essencialista.” (Moema Viezzer).

Por outro lado, a complexidade da questão de gênero é tão grande, por envolver tantas dimensões e variáveis, que fica difícil concretizá-la nas políticas públicas e nos projetos governamentais.

“Na política, eu acho que a gente não consegue trabalhar essa amplitude toda que tem que ser trabalhada, porque significa repensar-repensar, repensar tudo, então às vezes acho que a gente já está trabalhando muito rapidamente as implicações políticas. A mudança interna que tem que ter é grande, é perturbadora. Tem que repensar, por exemplo, você está discutindo com um grupo, debatendo gênero, as políticas públicas, o desenvolvimento e aí você começa a conversar sobre o cotidiano das pessoas e você percebe que elas não fizeram uma reflexão sobre o significado disso na construção de sua subjetividade e nas suas relações com as pessoas. Nosso debate está sendo muito rápido, ao concreto, ao pragmatismo. Como eu entendo que uma pessoa incorpora uma dimensão de gênero transformadora? Quando ela consegue perceber e se indignar com qualquer forma de desqualificação, de misoginia ou quando ela consegue juntar qualquer tema grande e perceber a discriminação. E às vezes as pessoas ficam se defendendo e cobrando mais das mulheres, a exigência recai no oprimido. Outra coisa é a visão política que você tem de começar a discutir com os homens, qual a responsabilidade deles, muitas vezes, a gente não entra no âmago do conflito. Aqui na SOF a gente busca trabalhar também o que significa de

limitações e até de empobrecimento de ambos os lados (homens e mulheres), ao você viver uma relação de dominação e não uma relação de igualdade, de desenvolvimento de potencialidades. Concordo com a Daniele que os homens sabem como fazer, mas que também há outras relações de poder entrelaçadas, os homens não têm o mesmo poder, há conflitos entre eles. A vida concreta da maioria dos homens não tem a ver com aquilo que é a representação do ser masculino.” (Nalu Farias)

“Por conta disso, trabalhar com gênero nas políticas públicas é um desafio muito grande, porque há que se trabalhar com gênero, mas você não trabalha gênero sem mudar as relações interpessoais, se você quer mudar o mundo você tem que mudar a si mesmo em primeiro lugar. (...) A política pública não trabalha com singularidade, ela trabalha no atacado, ela tem um modo de planejamento, uma racionalidade de planejamento... Agora na abordagem do planejamento para o gênero, você não pode trabalhar o conceito de gênero sem trabalhar uma dimensão que é da tua experiência no mundo. Então você não trabalha se você não questiona determinados padrões de comportamento, determinados padrões de cultura, então é perturbador para quem está trabalhando, porque eu acho que é muito difícil você não perceber essa dimensão, do pessoal, do singular, do geral, do particular e por outro lado, você quando está numa prefeitura, numa câmara municipal, não tem muito espaço para essa discussão, as pessoas querem resolver problemas. (...) São choques de éticas, condutas, comportamento e além disso você ainda tem um conceito que é extremamente difícil de ser entendido, porque ele é um conceito que está no campo da cultura, no campo do simbólico, porque você não está falando de mulher, você está falando de gênero, você está falando de cultura. (...) Num determinado plano, você está tratando de uma dimensão que é muito sofisticada para o técnico que quer resolver um problema, ele quer saber como ele planeja melhor. É claro que no curso a gente não trabalha isso, a gente faz algo mais soft, algo mais operacional, mais prático e menos crítico, menos problematizador. Quer dizer, eu não posso estar na crítica se as pessoas da crítica, se as pessoas nem chegaram a entender, o limite é esse.” (Delaine Costa).

“Para as ong’s não-feministas é difícil lidar com gênero, que é algo que abre muito, tem que pensar na questão interna da instituição, na capacitação, assimilar uma nova forma de análise e também a relação com as temáticas que você trabalha. Na Fase Belém, a temática significou mais sobrecarga, aumentou a demanda, é um desafio tão grande pra eles que estão passando por uma diminuição de recursos. Isso é algo que complica a continuidade e a gente tem que ter consciência.” (Nalu Farias)

Partir da compreensão de que todas as pessoas têm uma perspectiva de gênero, na maior parte das vezes muito longe da equidade e da justiça, é uma abordagem assumida por algumas formadoras, entre elas aquelas que foram influenciadas pela leitura do texto de Jeanine Anderson (1997). Tal abordagem inova ao colocar gênero como algo presente na vida de todos e não como um conceito extremamente abstrato, restrito a iniciadas(os). A proposta de Jeanine estimula os processos de formação a criar momentos que possibilitem aos(às) participantes reconhecer a sua perspectiva de gênero para a partir daí poder transformá-la.

“Como a Jeanine coloca, todas as instituições têm uma visão de gênero. Gênero mexe com cultura, com visão de mundo, com estrutura de poder, com a noção da igualdade e da desigualdade, com quebra mesmo de paradigma.” (Maria Teresa Augusti)

“Atualmente, gênero não é, nem na prática e nem na teoria, uma camisa de força, e é muito importante que as mulheres compreendam isso. Minha concepção de gênero mudou muito quando percebi que eu e muitas pessoas operam com várias matrizes de gênero no cotidiano. Quando eu estou conversando com a minha mãe, a matriz é uma; quando estou conversando com você, é outra; quando estou dando aula assumo várias matrizes simultaneamente. É importante que as pessoas percebam que podem experimentar diferentes matrizes. Essa possibilidade de enxergar várias matrizes e adotá-las segundo a circunstância vivida é um avanço enorme.” (Heleith Saffioti)

Esse conceito de Saffioti, da multiplicidade de matrizes de gênero, é bastante interessante para os processos de formação ao abrir possibilidades de construção de pontes entre diferentes matrizes, levando-se em consideração a realidade e os referenciais do(a) outro(a). Creio que a idéia se articula às preocupações de Anderson e dialoga com o conceito de sistemas de gênero, “os vários lados do diamante”.

A importância da articulação da questão de gênero a outras categorias como classe, raças, etnia, orientação sexual, idade, regionalidade, entre outras,

é algo consensual entre as entrevistadas. Nem todas sabem, necessariamente, como trabalhar tal articulação nos processos de formação.

“É um desafio articular as várias dimensões da subjetividade a questões concretas como a divisão sexual do trabalho, a desigualdade econômica e a construção simbólica. No movimento feminista hoje há ênfases diferentes(...).” (Nalu Farias)

O crescimento do número de estudos sobre masculinidades vem abrindo novos continentes de reflexão sobre o debate da desigualdade de gênero, trazendo outros olhares e possíveis transformações em práticas e estratégias feministas. Trabalhar com homens é algo que aparece no discurso de muitas feministas, mas ainda é algo incipiente. Para algumas, é importante que homens façam esse trabalho. Na área de violência e saúde há incursões e se “complexifica” os homens.

“Acho interessante colocar esses problemas que recaem nos homens. A sociedade não é só desigual com as mulheres..., os homens também perdem com a cultura patriarcal. Mas a gente ainda tem que descobrir os caminhos.” (Maria Teresa Augusti).

Próximos passos

Apresentamos aqui diversas questões que se relacionam com o debate sobre os atuais desafios e os possíveis rumos da formação feminista por meio das opiniões de nossas entrevistadas. No próximo capítulo, “Abrindo as Janelas”, discutiremos esses desafios sob uma perspectiva multidimensional e com a contribuição de alguns autores e autoras do campo educacion

ABRINDO AS JANELAS

A formação feminista como educação para a cidadania

*“Janela, palavra linda.
Janela é o bater das asas da borboleta amarela.
Abre pra fora as duas folhas de madeira à-toa pintada,
Janela jeca. De azul.
Eu pulo você pra dentro e pra fora, monto a cavalo em você,
Meu pé esbarra no chão.
Janela sobre o mundo aberta, por onde vi
O casamento da Anita esperando neném, a mãe
Do Pedro Cisterna urinando na chuva, por onde vi
Meu bem chegar de bicicleta e dizer a meu pai:
Minhas intenções com sua filha são as melhores possíveis.
Ô janela com tramela, brincadeira de ladrão,
Clarabóia na minha alma,
Olho no meu coração.”*
(Adélia Prado, em *Poesia Reunida*, 1995)

“Fazer formação é o meu jeito de fazer política.”
Beatriz Cannabrava, educadora da Rede Mulher de Educação

Os processos de formação ocupam um lugar central na atuação feminista após a década de 1970. Formação que se insere em um processo de inovação organizativo e do fazer política no campo progressista brasileiro, trazendo novos conteúdos, significados, formas, jeitos, elementos, públicos e se constituindo em práticas plurais.

Para o movimento, os processos de formação se transformaram em “espaço de encontro” com outros e outras, em caminhos, pontes, portas de entrada para diversos e novos territórios, confrontando as feministas com novas realidades e exigindo o desenvolvimento, o aprimoramento, a revisão e a recriação de concepções, discursos, competências e visão de mundo.

Apesar de se constituir como práticas plurais e heterogêneas, grande parte dos processos de formação assumiu como referência uma metodologia inovadora, participativa e centrada na vivência, na valorização da integralidade humana. Em quase três décadas de existência, a formação feminista brasileira se desenvolveu e se diversificou, constituindo uma riqueza criativa de propostas por meio da ação política dos diferentes grupos, entidades e educadoras do país, que se colocaram como co-autoras dessa formação.

Seja em uma perspectiva mais instrumental, de convencimento e/ou de empoderamento, a formação feminista se construiu na luta política do movimento de mulheres pela transformação de valores, visões, mentalidades, atitudes, práticas e realidades sociais que perpetuam as desigualdades sociais, especificamente as de gênero. Referenciados neste horizonte maior, compreendo que os processos de formação se vinculam a quatro grandes objetivos, mesmo que não necessariamente explicitados ou conscientes por parte de suas promotoras:

- a promoção de sujeitos-mulheres-pessoas (independente de vínculos institucionais) e a construção/desenvolvimento/atualização da identidade do movimento de mulheres enquanto sujeito coletivo;
- o desenvolvimento da competência técnica e política do próprio movimento para a ampliação de seu poder na arena pública, a tradução de conquistas

legais em políticas e serviços públicos, o desenvolvimento e a multiplicação de experiências inovadoras e mudanças de atitudes e práticas sociais;

- a ampliação da influência e da base social do movimento junto a outros atores da sociedade civil, assim como a promoção da perspectiva da equidade de gênero nas ações desses atores;
- a construção de abordagens feministas em serviços públicos e a afirmação da perspectiva de equidade de gênero nas políticas públicas, formação esta destinada a agentes institucionais de órgãos públicos.

Evidentemente, estas finalidades estão profundamente inter-relacionadas, muitas vezes se sobrepondo umas às outras. O esforço de distingui-las faz parte da tentativa de explicitar os elementos em jogo. Apesar de todas estarem presentes de diferentes formas e com diferentes significados desde meados dos anos de 1970, podemos apontar momentos de “inauguração”: o primeiro (empoderamento⁶⁹ e identidade), que determinou o espírito dos anos de 1970 e 1980, é a fase em que o movimento está se constituindo a partir de pessoas e grupos de diferentes origens (igreja, partidos, universidades, sindicatos etc.) e em que a formação funciona sobretudo como prática organizativa, mais focada nas transformações no nível cotidiano e na democratização da esfera privada.

Em meados dos anos de 1980, a ampliação da base social do movimento ganhou espaço em diversas ações de formação, momento em que muitas feministas voltam-se para conquistar espaços em sindicatos, partidos e outras organizações, além do Estado. Nos anos de 1990, a formação de agentes institucionais se amplia, assim como o debate das políticas públicas e o foco na qualidade de políticas e serviços. A necessidade de competência técnica e política das integrantes do movimento transforma-se em preocupação crescente, que se articula ao desafio de afirmar a questão de gênero como constitutiva do debate sobre desenvolvimento e democracia e decorre da

⁶⁹ Na época, a palavra *empoderamento* ainda não era usada. Estamos assumindo-a aqui como conceito que reúne as práticas voltadas para o desenvolvimento da auto-estima, da identidade de gênero e do sujeito-mulher.

constatação das dificuldades e da complexidade de traduzir as conquistas legais e formais da década anterior em políticas e serviços públicos.

Como colocado pela maioria de nossas entrevistadas, entendemos que as experiências e os acúmulos da formação são um patrimônio do feminismo, construído com muita criatividade. Tal formação foi pioneira ao assumir como pilares questões que na década de 1970 eram marginais, tanto no debate educacional como no campo da esquerda brasileira, entre elas, o sujeito integral, a afetividade, a auto-estima, a corporeidade, a sexualidade e os novos significados trazidos para continentes como as relações de poder, o cotidiano etc.

É a partir do reconhecimento deste acúmulo que muitas entrevistadas, no capítulo anterior, apontam problemas e desafios atuais da formação feminista e a necessidade de seu aprimoramento. Aprimoramento necessário para que possa estar mais sintonizada aos desafios políticos do movimento, rumo a uma maior equidade de gênero.

Por meio da análise dos depoimentos de nossas entrevistadas, identifico como alguns dos problemas e desafios da formação feminista:

- **a falta de contextualização e de continuidade:** em grande parte, a formação desenvolve-se desconectada dos processos de intervenção política do movimento e limita-se a ações pontuais (um curso, uma oficina, um seminário). Há dificuldade também em articular o cotidiano com questões macro, fazendo muitas vezes com que a formação restrinja-se à vivência, à autopercepção ou somente a questões macroestruturais;
- **os desafios do conceito de gênero:** perturbador e complexo, ao mesmo tempo, a constatação de que houve uma apropriação por parte de alguns atores sociais que banalizou e esvaziou politicamente o conceito.
- **a metodologia insuficiente e os objetivos pouco precisos:** o movimento construiu uma metodologia recriada a partir da ação dos diferentes grupos, educadoras e instituições. A constatação de que essa metodologia precisa ser aprimorada para dar conta da complexidade e da diversidade dos

desafios políticos atuais. Há necessidade de revisar e precisar objetivos e horizontes estratégicos da formação e seus impactos institucionais;

- **a fragmentação:** tanto temática quanto da capacidade das organizações feministas de articularem seus trabalhos. Há dificuldades de construção de estratégias de formação e de intercâmbio de experiências e acúmulos entre as organizações feministas apontadas como decorrentes da falta de visão política e/ou tematização, falta de recursos e de condições materiais, entre outras;
- **condições insuficientes de realização:** a insuficiência de recursos materiais e humanos, o enxugamento e a sobrecarga das ONGs feministas e a necessidade de qualificação dos quadros internos das entidades feministas constituem obstáculos para o aprimoramento dos processos de formação;
- **falta de sistematização e de avaliação das experiências:** todas as entrevistadas reconhecem que existe um grande acúmulo de conhecimentos e experiências inovadoras, mas que não há uma devida sistematização, avaliação de efetividade e disseminação dos esforços, das metodologias e dos instrumentos desenvolvidos;
- **o Estado e a esfinge:** a necessidade de compreender melhor as dinâmicas e as estruturas do Estado e de avançar na efetividade dos processos de formação voltados para seus integrantes;
- **a formação, principalmente para as próprias integrantes do movimento, ficou mais “racional”:** algumas entrevistadas consideram que a formação para as integrantes de entidades feministas deixou, em grande parte, de ser um espaço de troca e reelaboração das experiências de vida, restringindo-se a conteúdos ligados à intervenção política em espaços públicos.

Tais problemas se relacionam a diversas questões extremamente complexas, como a chamada crise de paradigmas, o desafio de construção de sociedades democráticas em países como o Brasil, às concepções político-estratégicas-teóricas em disputa no movimento de mulheres etc. Consciente disso e sem ter a pretensão de trazer respostas, vamos enfrentar o

desafio de refletir parte (ou aspectos) desses problemas, de “entrar nessa floresta” por alguns caminhos. Trarei algumas questões que considero relevantes para a construção, o desenvolvimento e a avaliação de processos de formação. Esses caminhos são tomados aqui como dimensões da formação:

- **política:** por que e para que fazer formação feminista? Abordarei também neste tópico as três questões de fundo que destaquei ao final do capítulo 1, referentes aos enfoques e às abordagens da formação feminista no mundo: a *negociação*, as *mudanças institucionais* e o *sujeito* na formação;
- **paradigmática:** o que a crise de paradigmas traz de desafio para os processos de formação feminista?;
- **pedagógica:** como pensar os processos de ensino e de aprendizagem sintonizados com as dimensões anteriores?;
- **sustentabilidade:** quais condições são necessárias para viabilizar processos de formação mais efetivos?

1. Dimensão política

Assumo essa dimensão como aquela que busca respostas para as perguntas: *por que* e *para que* fazer formação feminista? O que queremos com ela? Onde queremos chegar? Quais são os nossos referenciais? Entendo que as respostas (no plural) não são definitivas, mas se transformam conforme as pessoas e os grupos envolvidos no processo, os desafios político-estratégicos do movimento de mulheres em realidades específicas, dinâmicas e complexas e na relação com outros e diversos atores sociais.

A formação é uma das diversas estratégias de atuação política do movimento, que se articula – mais ou menos – com outras, seja mobilização, articulação, *lobby*, pesquisa, comunicação, seja participação em espaços governamentais, *advocacy*, entre outras. Essas estratégias têm no seu

horizonte político-utópico “declarado” o fim das desigualdades de gênero na sociedade brasileira, uma maior justiça de gênero, a equidade, o enfrentamento da discriminação, um desenvolvimento comprometido com o bem-estar de toda a humanidade e outras denominações afins. Na realidade brasileira, essa luta geralmente se articula com o enfrentamento de outras desigualdades sociais (classe, raça, etnia, idade, opção sexual, entre outras) e com a sustentabilidade ambiental, no debate sobre democracia e desenvolvimento. Está comprometida estruturalmente com a ampliação da cidadania, tendo por base a autonomia e a reciprocidade de direitos e obrigações para com os outros, além de valores como solidariedade, justiça, respeito, generosidade e outros que alimentam uma cultura democrática e de promoção dos direitos humanos.

Como já apresentado no capítulo 1 (Panorama da Formação Feminista), Jeanine Anderson chama a atenção para a falta de precisão que caracteriza os objetivos declarados na formação feminista. Grande parte das experiências latino-americanas diz pretender “introduzir a perspectiva de gênero” (1997, p.3). Sobre isso a autora faz duas preciosas críticas, afirmando que a idéia de introduzir é equivocada ao considerar que existe somente uma perspectiva de gênero. Para Anderson, todas as pessoas e as instituições se vinculam a uma perspectiva de gênero, não necessariamente clara, cristalina, com contornos definidos. Diante disso, um dos desafios da formação é promover o auto-esclarecimento da perspectiva que as pessoas e instituições manejam. Dessa forma, pessoas, grupos e instituições atuam em um gradiente entre reforçar, reproduzir e transformar as relações de desigualdade de gênero, tal abordagem gera um outro tipo de responsabilidade dos participantes da formação com a questão. Anderson aponta também que essa idéia de introduzir é totalmente antipedagógica ao tomar os(as) participantes da formação como “tábula rasa”, o que acaba caracterizando a questão de gênero como algo para “iniciadas e iniciados”. Como decorrência da existência de múltiplas perspectivas de gênero, a autora coloca a de que se precise nos objetivos da formação a perspectiva de gênero pelo qual se luta: promover a justiça de gênero, promover a equidade entre os sexos, superar a discriminação contra a mulher, ou seja, de diferentes formas, explicitar o que se busca com a formação.

Podemos dizer que a formação feminista se insere no grande guarda-chuva dos processos de educação para a democracia e a cidadania, aquela voltada para formar cidadãos/cidadãs ativas(os), pessoas que desenvolvem a ação política visando à organização e à transformação da sociedade, de acordo com certos valores (Canivez, 1991, p. 135). Tais processos buscam a radicalização da democracia do Estado à sociedade por meio, sobretudo, da ampliação e da qualificação da participação cidadã. Segundo Maria Vitória Benevides (1991), a cidadania ativa ultrapassa o cumprimento de direitos e supõe a participação como “criação, transformação e controle sobre o poder, ou os poderes” (p. 20). Para o feminismo, a democratização não se restringe à esfera pública, mas inclui a esfera privada, ambas compreendidas como espaços de poder interdependentes⁷⁰. Dessa forma, a cidadania ativa tem por base um sujeito integral que atua nas esferas pública e privada, constitutivas da arena política. As desigualdades de gênero perpassam essas esferas.

Canivez aponta que o interesse pela educação para a cidadania se desenvolve nas últimas décadas como decorrência da falência do “messianismo revolucionário” (p. 12) como caminho para transformação rumo a uma maior justiça social. Messianismo no qual o sujeito transformador é a vanguarda revolucionária, detentora da verdade e que mantém com o povo uma relação pedagógica baseada na tutela (Apud Chauí). Na educação para a cidadania, o Estado de Direito (constitucional) e os direitos humanos têm centralidade como referência dessa luta social.

“Os direitos humanos são, pois, ao mesmo tempo, uma idéia moral e uma concepção política. Definem uma certa concepção do Estado fundada no princípio do respeito incondicional à pessoa. O problema que apresentam não é a defesa do indivíduo contra o Estado em geral, identificado com o Mal. Trata-se de forçar o

⁷⁰ Entre os autores que reconhecem a importância da democratização da esfera privada para a democratização do conjunto da sociedade está Anthony Giddens. Ele considera uma das questões centrais para que a “democracia se democratize” o desenvolvimento da família democrática, a mudança na relação casa-trabalho, a aceitação da homossexualidade, a valorização da paternidade, entre outros. A igualdade entre os sexos é a base de toda essa transformação.

Estado a se organizar em vista de um respeito sempre maior à igualdade dos indivíduos enquanto sujeitos.” (Canivez, p. 93)

Para o autor, educar para a cidadania significa desenvolver a capacidade dos indivíduos do “julgar crítico” e do “julgar político”. O julgar é entendido como o saber pensar, ultrapassar a mera expressão de interesses particulares, aceder a um ponto de vista universal e encarar os problemas considerando o interesse da comunidade em seu conjunto. O universal é referenciado na Constituição e nos Direitos Humanos, resultado de uma construção social e histórica. “O juízo crítico, fundado nos princípios dos direitos, permite ainda discernir o que é aceitável ou não, em função dos valores fundamentais da comunidade, que definem uma concepção de homem em geral” (p. 162).

O juízo político é aquele que vai além da mera crítica e constatação, está comprometido em gerar ações transformadoras. Conforme o contexto, busca soluções possíveis, o que fazer. “Em cada caso, trata-se de elaborar um modelo de justiça, próprio para resolver os problemas do momento, melhorando a atual organização da comunidade” (p. 163).

Ressaltando a importância do *agir* na educação para a cidadania, Nilson Machado (1997) lembra que o compromisso com a participação ultrapassa “o conforto de uma ética apenas da convicção, em que a integridade pessoal encontra-se garantida mas não conduz a ações efetivas, aportando-se em uma ética da responsabilidade onde crescemos junto com o crescimento dos riscos e dos encargos que assumimos” (p. 107).

Considero que alguns dos problemas de certos processos de formação feminista se localizam na restrição a um desses juízos. Por estar preocupada com a transformação de práticas, da realidade concreta, a formação feminista não pode se esgotar na análise crítica de uma realidade discriminatória, de suas causas, características e origens, dos seus mecanismos de reprodução. Ela tem sentido enquanto articulada ao juízo político, ao desenvolvimento da capacidade de criar caminhos, processos e ações que viabilizem

transformações no cotidiano assumido em sua diversidade, ou seja, afirma-se um compromisso com a prática. E aí não há uma solução, um procedimento, mas é necessário considerar as condições e especificidades de cada realidade, instituição e comunidade e enfrentar ambigüidades, ambivalências, riscos e contradições as mais diversas. Ao mesmo tempo, a formação não pode se dedicar somente ao juízo político, ir direto para a prática, tem que se alimentar do juízo crítico da realidade para se renovar dialeticamente e encontrar caminhos de superação. Essa análise exige conceitos, visões e olhares que possibilitem uma compreensão mais abrangente e complexa da realidade.

Para Canivez, a educação do juízo político é uma educação para a discussão. “É pelo confronto dos pontos de vista que o indivíduo escapa à estreiteza de suas próprias opiniões para aceder a uma concepção de conjunto, mais realista e mais concreta, dos problemas e do interesse da comunidade” (p. 163). Como Habermas, Canivez se apóia em Kant, centra a definição da discussão na força dos argumentos e em um modelo comunicativo que pressupõe um empenho dos(as) interlocutores(as) para obter entendimentos. Nesse sentido, algumas críticas feministas a Habermas apresentadas por Maria Gabriela Hita (1998) também servem a Canivez. Entre elas, a idéia de discussão centrada em uma racionalidade que ainda exila e desconsidera a força do desejo, dos sentimentos, das paixões, das necessidades, dos antagonismos; a falta de visão de que a comunicação acontece muito além de argumentos; o pressuposto de que o argumento terá o mesmo significado para todos os interlocutores.

Considerando essas observações e a idéia de que o julgar possa ser pautado por uma ética emancipatória que não oponha razão e afetividade, direitos, cuidado e responsabilidade (Hita, p. 117), continuemos com Canivez. Para o autor, a idéia de discussão dá base a toda comunidade política. “Sua existência repousa em um único consenso no sentido estrito: a recusa da violência como modo de solução de conflitos. Para o resto, jamais há unanimidade. As divergências são regulares e é por isso que se discute: a política é a substituição da guerra pela polêmica, das meras relações de força pela busca de acordo. A língua corrente expressa isso muito justamente

quando fala de solução ‘política’ de um conflito, no momento em que as partes renunciam à violência” (p. 163). Para Canivez, a democracia é o modo de governo em que os problemas são resolvidos pela discussão, na qual cada um é, por direito, participante. A educação de cidadãos ativos deve oferecer os meios – a informação e o método –, o gosto e o hábito na discussão, enxergando a ação política como prática dialética.

Seguindo esse raciocínio, a esfera pública se constitui como espaço privilegiado da participação política e da aprendizagem por meio do debate público (Abrucio, p. 30). O uso do termo *aprendizagem* parece sutil mas não o é, revela uma postura dos atores na arena e estimula a alteridade e a capacidade de autotransformação, ultrapassando a idéia de que a arena é simplesmente um espaço de defesa de posições. O feminismo traz com força a idéia de que a esfera privada também é espaço político, lugar de construção da igualdade e da liberdade e, conseqüentemente, de aprendizagem para a participação pública.

Considero bastante interessante Canivez referenciar o universal nos Direitos Humanos, assumido enquanto campo de disputas entre diferentes atores políticos, do qual faz parte o movimento de mulheres. O autor não discute tal pluralidade, mas se referencia em um campo móvel de luta política. Em contraposição a um *universalismo substitucionista*, que toma um grupo humano como o paradigma do neutro-universal (geralmente, homens brancos, ocidentais, proprietários ou profissionais liberais), tal opção abre a porta para um *universalismo interativo*, que reconhece a pluralidade de modos de ser e as diferenças entre os seres humanos, sem endossar todas aquelas pluralidades e diferenças como válidas moral e politicamente (Hita, p. 118).

Canivez reconhece⁷¹, mas não entra no debate sobre as desigualdades de condições e os antagonismos entre atores. Sabemos que, na realidade, os

⁷¹ O autor considera que a realidade dos processos políticos é marcada por desigualdades, contradições e diversidades. Podemos dizer que a política também envolve diferentes tipos de violência, se considerarmos o conceito de Chauí que o assume como ação que nega o outro, nega sua condição humana. Os processos de desqualificação de atores pode ser tomado como parte de uma violência política.

atores não constituem uma comunidade de “iguais”, as regras do jogo não são justas, ainda mais em sociedades periféricas como as latino-americanas e em relação a questões consideradas controvertidas como as propostas pelas feministas, muitas vezes eliminadas da agenda política. O autor defende também que a tradução das decisões da arena política em ações/políticas públicas cabe aos administradores do Estado, pressupondo uma fronteira entre o político e o técnico. Sabemos que essa questão é complexa, ou seja, que tal fronteira é muito mais difusa do que se imaginava há décadas e que o caminho é enxergar o político e o técnico como dimensões que se inter-relacionam, permeadas por diferentes níveis e feixes de poder.

A experiência brasileira dos anos de 1980 explicita bastante essa relação de tensão. Na chamada “década perdida”, os movimentos sociais brasileiros viveram um processo de questionamento da relação entre política e técnica a partir da experiência de profundo desencantamento em relação à capacidade do Estado de responder às necessidades da população e garantir seus direitos. Ao mesmo tempo, foi nos anos de 1980 que se constituiu no plano político um quadro institucional básico de democratização (Jacobi, 2000, p. 20), no qual diversos atores da sociedade civil emergiram e afirmaram no espaço político suas demandas e reivindicações, o país enfrentou um programa de ajuste estrutural que ampliou a concentração de renda e fragilizou ainda mais um Estado burocrático que saía de décadas de autoritarismo. A ampliação do acesso a determinados serviços públicos foi garantida mas com o comprometimento da qualidade.

Na década de 1990, a qualidade e a efetividade das políticas ganham centralidade na luta política dos movimentos sociais e das organizações não-governamentais. Essa centralidade é um dos fatores que impulsionam as ONGs a ultrapassar a condições de assessoras dos movimentos sociais, entendidos até então como “os protagonistas da transformação social”, e assumir a condição de atores que conjugam – ou tentam conjugar – as dimensões políticas e técnicas da transformação social. Voltaremos mais a frente à questão da qualidade e da efetividade das políticas, articuladas aos

desafios das mudanças institucionais. Como explicitado anteriormente, enfrentaremos agora as três questões de destaque que finalizam o capítulo 1 (Panorama da Formação Feminista), como constitutivas do debate da dimensão política da formação.

1.1 Negociação, conflito e cooperação

Além da política enquanto comunidade de discussão proposta por Canivez, Jeanine Anderson a entende como espaço de conflitos e de cooperações. Resgatando o conceito de cooperação-conflitiva de Amartya Sen, para ela, a formação feminista teria o papel de preparar as pessoas para reconhecer e vivenciar esses processos das formas mais criativas possíveis e de desenvolver capacidades de negociação, fugindo da tentação de neutralizar ou colocar os conflitos “debaixo do tapete” ou de não enxergar/admitir os processos de cooperação mesmo em relações marcadas pelo conflito. Ao negar o conflito, Anderson alerta que – por mais bem-intencionadas – as pessoas e as instituições estarão funcionando como máquinas antipolíticas (1997, p. 33).

Ao final do capítulo 1, chamei a atenção para o “lugar do conflito” nos diferentes enfoques e abordagens da formação em gênero no mundo. Em alguns, é assumido como algo que deve ser totalmente neutralizado/prevenido da intervenção social ao processo de formação em si (Análise de Gênero), para outros, evitado quando possível (Tríplice Papel), pois é desestabilizador, e só em alguns é encarado como dimensão constitutiva (Relações Sociais). Compreendo que a formação em gênero é o espaço de desenvolvimento de competências para se pensar e agir na realidade social, ao negar o conflito, como admiti-lo nos processos sociais? Mas é importante também que se diga que há diferentes naturezas de conflitos nos processos de formação e que nem todos contribuem para o processo de aprendizagem. Alguns nascem da pura falta de competência pedagógica, como, por exemplo, quando se desqualifica a opinião do(a) outro(a) e se impõe uma verdade aos(às) participantes,

reproduzindo-se uma relação autoritária, ou se cai em uma defesa estéril e interminável de posições.

O conflito nos processos de formação é fundamental e ganha sentido quando contribui para se explicitar e compreender a complexidade da questão de gênero, as implicações pessoais, profissionais e institucionais de se enfrentar tais desigualdades e a cooperação-conflitiva, que faz parte do reconhecimento e do enfrentamento das desigualdades sociais, em especial, as de gênero. Ganha sentido quando devidamente trabalhado de forma pedagógica, ou seja, por meio de competências, estratégias e recursos que potencializem o conflito para fins de aprendizagem. Voltaremos a essa questão em tópico específico mais adiante.

Referenciada nas discussões sobre os modelos de negociação no desenvolvimento, Anderson entende que o conflito deve ser visto como inerente aos processos sociais. Pensando principalmente na formação destinada a ONGs, defende a idéia de que esta deve contribuir com condições e capacidades para que pessoas, grupos e instituições possam negociar na arena política e enfrentar os conflitos que decorrem da constatação de que há (e sempre haverá) distintos interesses, visões, desigualdades e privilégios. Anderson critica a visão explícita ou implícita em projetos, políticas de desenvolvimento e mesmo na ação de ONGs ao colocar como horizonte político o fim das desigualdades, o fim dos conflitos. O desafio é fortalecer as pessoas e os grupos para encarar essa arena e o fato de os conflitos serem inerentes à própria existência humana e à sua organização social. Ao mesmo tempo, chama a atenção para os processos de cooperação que acontecem entre atores, mesmo aqueles que estão em conflito, em especial nas relações de gênero, desafiando-nos a superar uma visão dicotômica e enxergar as diferentes e movediças danças desses atores.

Por um outro caminho, Hugo Assmann e Jung Mo Sung chegam a uma conclusão próxima a de Anderson ao discutir a educação para a esperança. Partindo de uma análise dos diferentes usos da palavra *solidariedade* (do Banco Mundial a ONGs), o autor considera que um dos grandes furos

antropológicos das propostas de formação para a cidadania é assumir a solidariedade como único princípio organizador, não propiciando condições para que as pessoas reflitam e assumam a competitividade, a disputa e o conflito como constitutivos do viver humano. Defende que a educação transformadora seja pensada com vários eixos estruturadores, entre eles a solidariedade/cooperação e a competitividade/conflito (p. 152).

Tal abordagem propõe a revisão da utopia de vários atores comprometidos com uma perspectiva “transformadora”, da harmonia do não-conflito ou o fim da luta, mas *locus* onde a justiça e a sustentabilidade são maiores porque mais atores (individuais e coletivos) têm condições de participar dos processos de negociação e lutar por condições mais justas. Entendo que, diferente da perspectiva neoliberal, que acredita na justiça que advém da “mão invisível do mercado”, essa perspectiva transformadora parte do *reconhecimento das desigualdades, vulnerabilidades, diferenças e injustiças*. A atuação não se restringe somente em participar dessa arena, mas também em *transformá-la* para que se torne mais inclusiva e democrática. Essa luta passa por antagonismos e busca construir consensos e *afirmar os direitos humanos, o cuidado e a responsabilidade* como referencial ético-político de toda a sociedade. Partindo desses referenciais, caberia aos processos educativos desenvolver competências e referenciais encharcados de valores de solidariedade, esperança e generosidade, ressaltando a interdependência entre seres vivos e ambiente, sem os quais a democracia e a cidadania não conseguiram criar raízes.

Quais os limites do uso da idéia de negociação? Entendo que a negociação anda de braço dado com o mínimo de alteridade, de reconhecimento do outro. Já me deparei com seu uso em situações que considero injustificáveis, como, por exemplo, quando a violência/discriminação é instalada (uma vítima pode “negociar” com seu estuprador?). Entretanto, em terreno limítrofe, é interessante observar que as instituições policiais no mundo e no país vêm avançando em capacitar policiais para negociação com seqüestradores, terroristas e conflitos decorrentes de manifestações públicas promovidas por movimentos sociais. A idéia é trazer as pessoas e os grupos

em conflito para o campo da negociação. Muitas vezes são negociações limítrofes, em que a sobrevivência de uma das partes ou de terceiros é que está em questão. Mesmo em situações como estas tenta-se levar os atores a uma situação mínima de alteridade⁷².

Uma das finalidades dos processos de sensibilização desenvolvidos por organizações feministas junto a instituições da sociedade civil e governamentais visa ampliar as condições para que essas negociações se realizem, criando campos de negociação e sentidos. Para isso, é necessário reconhecer os próprios interesses e os interesses alheios. Quando o outro nega ou desqualifica os interesses do primeiro, não há condições para negociação. O processo demanda outros aspectos: sensibilização, *lobby*, confronto aberto e outras variações da luta política. Muitas vezes, o momento é de afirmação do ator, para que seja reconhecido na arena, ou de desqualificação, para que o outro não se legitime na arena⁷³. É bom deixar claro que o reconhecimento e a participação de um ator em uma determinada arena não é “para sempre”, ou seja, são condições instáveis, sempre correndo riscos, em tensão inerente.

Ainda sobre a cooperação-conflitiva, creio que convém discutir um pouco mais o sentido deste termo que reúne dois conceitos muitas vezes considerados como totalmente antagônicos. Ele explicita a possibilidade de diferentes atores (individuais ou coletivos) manter relações que se referenciam

⁷² Lembro especialmente de um filme americano que me marcou muito. Um grupo de seqüestradores tomam um trem do metrô e exige uma série de condições para não matar todos os passageiros. Dois negociadores da polícia são destacados para cuidar do caso: uma mulher e um homem, em meio a questionamentos de um chefe da polícia e do prefeito, que acreditam que deveria ser acionado o batalhão da Swatt. O medo da repercussão de possíveis mortes faz os dois recuarem. O policial negociador fica como interlocutor. O processo de negociação se pauta primeiro pelo reconhecimento mútuo entre o policial e o chefe dos seqüestradores como atores de uma negociação; o policial reforça a todo momento que reconhece o líder dos seqüestradores como alguém que tem poder; o policial busca a todo momento construir junto com o seqüestrador “regras” do jogo com que os lados possam pactuar; tenta lembrar ao seqüestrador a condição humana dele e dos passageiros seqüestrados. Em meio a uma situação limítrofe, tenta-se gerar um mínimo de alteridade.

⁷³ Por exemplo, quando emergiu o PCC (Primeiro Comando da Capital), este buscava se afirmar como ator na arena pública, em condições de negociar. Fez demonstrações de força e organização, alegando uma representatividade nos presídios. O governo estadual e outros atores se colocaram contra tal reconhecimento, alegando que era uma organização criminosa e, dessa

nessas diferentes fontes. Para quem trabalha com a questão de gênero, o conceito de Amartya Sen contribui para entendermos as nuances, as ambigüidades e as dinâmicas envolvidas na problemática da desigualdade entre os sexos. Conforme os atores, o contexto, a situação, o momento, as emoções e o lugar que ocupam na rede, a relação pode se caracterizar como algo diferente do que em princípio “aparenta”. É um conceito interessante também para discutir as possíveis alianças (momentâneas ou não) do feminismo com outros atores sociais, não necessariamente do mesmo campo progressista. Propõe enxergar os processos políticos de forma mais dinâmica, inclusive os que se referem ao continente das instituições públicas.

1.2 Mudanças institucionais

As mudanças institucionais constituem uma dimensão política fundamental da luta pela equidade de gênero. “*En último término, es la práctica institucional la que tendrá que cambiar si se quieren transformar las relaciones de género*” (Kabeer, 1998, p. 290). Ao ser sujeito coletivo, o feminismo e outros movimentos sociais criam, recriam, transformam conteúdos, formas, regras, transformam palcos em arenas do fazer política. As instituições podem ser atores dessa arena, como também a própria arena, o espaço de discussão, de conflitos, cooperações, negociações decorrentes de interesses, visões, condições distintas. Como Jeanine Anderson coloca, as regras, as normas e os procedimentos são um dos lados do “diamante” do sistema de gênero, que precisa ser transformado.

No capítulo anterior, nossas entrevistadas apontaram uma importante mudança no discurso de diversos atores sociais, entre eles de instituições governamentais, no sentido de reconhecer a questão de gênero. Mesmo com uma grande, inevitável e variada polissemia, a constatação é de que o movimento conseguiu pautar a desigualdade de gênero como tema da agenda pública, mas o continente das práticas aparece como algo muito mais

forma, não apta a participar da arena. O caso dos nazistas austríacos na Comunidade Européia também é um fenômeno similar.

complexo, muito mais difícil de mudar, principalmente quando se refere a processos institucionais. Para Kabeer, “a cegueira de gênero das políticas emana não tanto de ignorar as mulheres no desenho das políticas, como de abstraí-las do contexto social de suas vidas” (p. 278).

Como pudemos observar nos capítulos anteriores, no Brasil e na América Latina o investimento do movimento feminista em processos de formação institucionais ainda é tímido e descontínuo e mais concentrado junto a organizações não-governamentais, entendidas como possíveis parceiras e aliadas. Quanto às instituições governamentais, responsáveis pela garantia dos direitos à população e mantidas com recursos públicos, os processos em sua maioria se restringem ao nível da sensibilização ou têm como foco mudanças nos modelos de atendimento de alguns serviços públicos locais, sobretudo nas áreas de saúde, violência doméstica e, mais timidamente, na educação e nos projetos econômicos de administrações municipais. Os investimentos em formação no nível do planejamento, da formulação e do monitoramento das políticas são ainda mais incipientes no Brasil. A partir da análise dos depoimentos, considero que este quadro decorre de vários fatores que vinculo a três naturezas:

- **a realidade do Estado:** a descontinuidade das políticas públicas, a crise da capacidade de investimento, a fragilidade institucional, a insuficiência do processo de democratização das instituições públicas, as condições do funcionalismo (baixo salário, rotatividade, condições de trabalho adversas, principalmente na área social) dificultam e desestimulam maiores investimentos das feministas em processos de formação, principalmente os que se referem aos níveis nacional e subnacional. Sonia Montaño nos lembra que as feministas, assim como outros atores do movimento social latino-americano, são atrizes do processo democrático mas não dos pactos de governabilidade, entendidos pela autora como “ participação no poder efetivo” (p. 91). Essa separação (e muitas vezes até contradição) entre democratização e governabilidade gera grandes dificuldades para mudanças estruturais e de prioridades nas políticas públicas;

- **a realidade das ONGs feministas:** a sobrecarga crescente e os recursos e condições limitados exigem um exercício permanente de priorização. Há dificuldade de articulação das entidades para construir e implementar uma estratégia conjunta de intervenção nas instituições públicas;
- **as instituições e a formação:** a necessidade de rever e aprimorar as bases teóricas-metodológicas e as estratégias dos processos de formação institucional que permitam lidar com sistemas complexos e garantam melhores condições (materiais, políticas e técnicas), efetividade e poder aos processos. Alguns depoimentos revelam que os esforços nesse tipo de formação carecem de conhecimentos e de elaborações mais sofisticadas sobre a relação gênero– administração pública que vão além dos processos de convencimento.

Ouso também afirmar que, para algumas feministas, as mudanças institucionais parecem brotar naturalmente de compromissos éticos-políticos de atores envolvidos e dos processos de convencimento. Dessa forma, muitas minimizam a importância de se enfrentar o terreno complexo dos mecanismos, normas e procedimentos institucionais – inclusive em muitas ONGs feministas –, o que significa construir uma institucionalidade democrática e participativa. Sem negar a importância fundamental da chamada “vontade política”, seu uso para interpretar alguns fenômenos sociais às vezes sucumbe a uma perspectiva determinista, ingênua e simplista dos processos políticos nas instituições.

Assentadas em regras, normas, procedimentos, critérios, prioridades e *modus operandi*, as instituições são estruturas sociais complexas, não neutras em relação às desigualdades de gênero e a outras desigualdades, podendo exercer um papel de reforço, reprodução, reforma parcial ou transformação profunda, mesmo as ONGs progressistas, como bem nos lembra Jeanine Anderson. A análise institucional, articulada à análise de redes, revela a força dos diferentes poderes, visões, conflitos, cooperações, resistências, concepções, vínculos e intercâmbios existentes internamente e entre as instituições (Anderson, Marques, Ardoino). As instituições aparecem como campos complexos, em interdependência com outros atores, e suas mudanças

exigem muito mais do que a vitória obtida na arena política ou a decisão de seus dirigentes, a vontade política. Sem dúvida, estas são fundamentais, mas há toda uma institucionalidade a ser construída e/ou aprimorada, que significa novos mecanismos, arranjos, procedimentos, padrões, culturas e prioridades sintonizados com a equidade e o empoderamento e as necessidades de um Estado e de uma sociedade democráticos. Para Anderson e Kabeer, essa nova institucionalidade só pode nascer do reconhecimento da perspectiva de gênero que se maneja e “que o gênero como relação de poder deriva de acordos institucionais que proporcionam aos homens, mais que as mulheres de um grupo social determinado, uma maior capacidade para mobilizar regras e recursos institucionais que promovam e defendam seus próprios interesses” (Kabeer, 306).

Atualmente, a maioria dos países vivencia experiências e debates intensos sobre a reforma do Estado e a construção de novas institucionalidades, considerando-se os novos papéis da sociedade civil, da administração pública, do mercado, a ampliação e o fortalecimento da esfera pública não-estatal, os desafios da democracia e do desenvolvimento em tempos de globalização (Pereira/Grau, 1999). É um campo de discussão marcado profundamente por disputas, no qual questões como cidadania, qualidade, efetividade e eficiência se articulam, mas com diferentes, movediços e contraditórios sentidos. Para os diferentes atores políticos que atuam na perspectiva da transformação social, entre eles o feminismo, este é um campo estratégico de atuação que articula as dimensões políticas, técnicas e econômicas envolvidas no território do *que fazer* e do *como fazer*. Os processos de formação feminista podem contribuir para influenciar o processo de construção de novas institucionalidades no Brasil, ainda mais em um contexto no qual o desenvolvimento da participação cidadã é entendido como fator fundamental para uma maior qualidade e efetividade das políticas públicas.

1.2.1 Qualidade e participação

Nos anos de 1990, a questão da *qualidade* das políticas, dos programas e dos serviços públicos emerge na agenda pública brasileira impulsionada por movimentos sociais e pesquisadores universitários, colocando em xeque territórios considerados “técnicos” das burocracias especialistas. Assim, a questão ultrapassa a reivindicação pela criação e ampliação do acesso a determinados serviços públicos e se assenta na melhoria da qualidade e na transformação das concepções e abordagens desses serviços, políticas e ações, entendidos enquanto fatores de exclusão social (Marques, p. 30). Da educação pública à saúde, da violência contra a mulher aos projetos de desenvolvimento, a questão da qualidade está colocada.

O desenvolvimento da participação cidadã passa a ser considerado por diversos atores (do Banco Mundial, dos teóricos do modelo gerencial na administração pública ao movimento social) como fator decisivo para uma maior eficiência e efetividade das políticas e da gestão da coisa pública, além de contribuir para a democratização do Estado e da sociedade, assumidos aqui como esferas distintas mas interdependentes (Jacobi, 2000, p. 11). Segundo Cunill Grau (citado por Jacobi, p. 30), essa participação pode ser *consultiva*, não tendo poder decisório, mas pode incidir na formulação, no planejamento e/ou na implementação da política; *resolutiva*, existindo poder de decisão e podendo incidir da formulação à implementação; *fiscalizadora*, estando mais vinculada ao controle da política e à possibilidade de correções e reorientação; e *executiva*.

Bastante controversa na América Latina, a participação da sociedade na execução de serviços e políticas públicas aparece no debate de atores progressistas como algo vinculado ora a estratégias destinadas à diminuição e à desresponsabilização do Estado, ao repassar determinadas tarefas e serviços para a sociedade civil, ora como possível inovação nos referenciais e nos mecanismos da gestão pública que possam garantir maior eficiência e efetividade.

Assumindo o conceito de que a participação cidadã tanto pode ser para democratizar o Estado como para fortalecer a sociedade civil, entendo que a

formação feminista destinada às instituições governamentais e da sociedade civil é uma forma de *participação cidadã*. Pode ser uma estratégia associada às participações consultiva, resolutive, fiscalizadora e executiva ou um tipo próprio de participação que visa subsidiar, apoiar e assessorar processos de mudanças institucionais por meio do desenvolvimento de experiências de aprendizagens. A formação pode ter maior ou menor poder, mais ou menos efetividade, estar ou não vinculada a metas, resultados e indicadores, dependendo das estratégias das quais se integram e que a potencializam e do contexto no qual é desenvolvida.

Conforme o capítulo 2 (Fios e Tramas Históricas), desde os anos de 1980, algumas organizações não-governamentais feministas, principalmente no campo da saúde (e algumas em relação à violência contra a mulher), vinham desenvolvendo experiências inovadoras de atendimento e influenciando a gestão pública por meio de assessorias e processos de formação. Nos anos de 1990, essa influência se amplia assim como o número de experiências que contribuem com esses *novos jeitos de fazer a gestão pública*. O campo da operacionalização se afirma como território político e técnico. Tal situação traduz a descoberta vivenciada pelo movimento feminista que muitas vezes não bastava demandar um atendimento humanizado integral na saúde, na violência doméstica ou em novos programas e políticas, entre outros, era necessário “botar a mão na massa” e influenciar a construção de novas abordagens, concepções e referenciais de atendimento de serviços públicos e, posteriormente, na formulação, na implementação e na avaliação de políticas e programas.

Nesse sentido, acredito que a experiência das delegacias da mulher trouxe muitas lições e revelou as contradições decorrentes da universalização de um serviço público. Como já abordamos no capítulo 2, foi um serviço proposto pelo movimento feminista, criado em 1985 pelo governo de São Paulo, que proliferou pelo país, com muitos problemas de qualidade. Por diversas razões, o movimento de mulheres acabou ficando marginalizado do processo de implementação da proposta desenvolvida por governos estaduais, excluídas algumas iniciativas de formação e de intervenção local.

“Quando as delegacias da mulher foram criadas, nós fazíamos muitos seminários para mulheres e homens policiais porque queríamos um atendimento de qualidade. Depois do governo Montoro, as coisas degradingolaram de vez e nós não conseguimos segurar. Só em 1998, no governo Covas, por iniciativa do Conselho Estadual da Condição Feminina é que conseguimos voltar a fazer alguma formação para policiais.” (Heleith Saffioti)

Observo que o processo foi diferente em relação aos centros de referência e às casas-abrigo, serviços públicos que emergem na década de 1990 por iniciativa do movimento feminista destinados às mulheres em situações de violência e vinculados em grande parte a administrações progressistas. Apesar de a quantidade ser insuficiente para a gigantesca demanda, de não ter ainda se constituído em política e de algumas experiências possuírem uma baixa efetividade e/ou limitadas condições de sustentabilidade, em grande parte das experiências o movimento “segurou na mão” a proposta de atendimento, o que constitui o “coração” da qualidade dos serviços. A formação foi uma das estratégias que contribuiu para disseminar pelo país os conhecimentos gerados na construção das experiências bem-sucedidas. Atualmente, a demanda do movimento junto ao poder público é de expansão do serviço, mas baseia-se em uma série de referenciais e indicadores de qualidade técnicos e políticos⁷⁴. É importante dizer que a palavra *qualidade* ganhou diferentes conteúdos com o tempo, o que antes se restringia à característica de atendimento, vai incluindo dimensões como mecanismos de participação política, recursos, condições de sustentabilidade etc.

Para mim, os processos de formação devem ser desenvolvidos levando-se em conta toda a complexidade e os referenciais de análises mais sofisticados das realidades institucionais, assim como a diversidade existente entre os agentes institucionais. Entre eles/elas, há os mais resistentes, os mais

⁷⁴ Fiz parte, junto com Elza Correia e Nilza Iraci, da Comissão de Casas-abrigo do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (1997-1999). A partir de uma consulta junto a feministas e gestoras de casas-abrigo, a Comissão elaborou um documento contendo parâmetros de qualidade que referenciou o processo de seleção de projetos apresentados ao CNDM.

burocráticos, aqueles que ainda estão na fase de entrar em contato com a questão etc., mas há também aqueles que já estão sensibilizados. Entre esses(as), os(as) que incorporaram o discurso, mas para os quais o compromisso com as mudanças é extremamente superficial; há aqueles que estão sensibilizados, querem mudar, mas não sabem por onde; há, ainda, aqueles que já vêm construindo caminhos concretos de tradução desses valores, ou seja, há de se enxergar a diversidade das realidades institucionais e dos agentes que atuam e fazem as instituições. Já presenciei situações em que as pessoas possuem um compromisso, estão sensibilizadas e ficam frustradas com uma formação pautada no convencimento; outros processos vão direto para a prática (no sentido normativo) sem que as pessoas entendam seu sentido; sem falar no grande desafio e riqueza que é lidar com um público misto.

Considero fundamental o investimento nesses processos de formação junto a organizações não-governamentais e governamentais. Em relação às primeiras, a busca é de que se tornem parcerias, aliadas, ampliando a base social do movimento, e de que possam reconhecer as perspectivas de gênero que manejam e transformá-las para que suas ações contribuam efetivamente para a promoção da equidade.

Em relação às organizações governamentais, instituições responsáveis pela garantia dos direitos da população, esta transformação é mais que necessária, é urgente e deve ser pensada de forma mais estratégica e articulada ao conjunto da intervenção feminista no Estado. O desenvolvimento de experiências piloto de formação, não só no nível da sensibilização mas da operacionalização, envolvendo diferentes momentos e níveis do ciclo de políticas, programas e projetos, é fundamental para se construir referências para uma maior efetividade. Esse investimento implica uma maior qualificação das formadoras, exige um maior conhecimento das estruturas e das dinâmicas institucionais e o desenvolvimento da competência política-técnica do movimento. Para esse desafio é fundamental que se exija condições para a execução da formação pensada enquanto processo, considere-se a realidade e o debate atual sobre os rumos da administração pública, a articulação com as

políticas e os programas de formação já existentes nas instituições e as oportunidades que se abrem no contexto político.

Entre as oportunidades ou questões que podem potencializar a formação feminista destaco a gigantesca valorização atual da educação, baseada em novos referenciais de aprendizagem, e o debate sobre a reforma do Estado. É importante que se diga que ambas constituem campos extremamente polissêmicos, cheios de intenções e objetivos bastante diversos e em conflito. Em relação à educação, os sentidos vão do “aprender a aprender é fundamental para ser incluído e aceito pelo mercado”; “a educação é a salvação da lavoura, somente ‘qualificando’ as pessoas a equidade chegará. Não é necessário mexer em distribuição de recursos e poder”, “a educação é fundamental para que as pessoas possam lutar pela cidadania”, “a educação é condição para aumentar o consumo no capitalismo da sociedade de informação”. Mas em todos esses casos (ou quase todos) emerge a importância das pedagogias ativas, do aprender a aprender, do sujeito inteiro e integral.

Quanto à reforma do Estado, existe um debate nacional e internacional sobre para onde deve caminhar a administração pública. Segundo Abrucio (1997), nos países centrais, depois da crise do Estado do Bem-Estar e da conseqüente crise do modelo weberiano de administração pública que o sustentava, emerge nos governos Thatcher e Reagan, na década de 1980, o modelo gerencial puro. Enquanto o modelo weberiano se baseava na idéia do Estado neutro, impessoal, racional, com diversos níveis burocráticos, o modelo gerencial vem trazer as idéias de eficiência, flexibilidade, qualidade, resultados, o usuário como consumidor, baseando-se nas fontes da administração da iniciativa privada.

Depois de sofrer inúmeras críticas (entre elas, o predomínio do economicismo, a despolitização e o desconhecimento da especificidade do setor público), o modelo gerencial foi se desmembrando e se desenvolvendo em várias linhas teóricas e tendências. Uma delas é o *Public Service Orientation* (PSO), originário da Grã-Bretanha, que nasce fortemente

conectado aos conceitos de cidadania, equidade, participação política e esfera pública, vista como um espaço de transparência e aprendizagem social. Para os teóricos do PSO, a esfera pública não se restringe a um conceito externo às instituições públicas, mas é o *locus* da transparência e da aprendizagem social que deve estar presente também na organização interna da administração pública, sobretudo no momento da elaboração das políticas públicas. A participação cidadã como caminho para a maior qualidade e equidade dos serviços e políticas também é referenciado pela proposta. Os conceitos de aprendizagem e de negociação política dão as bases dessas posturas. Muitos países vêm cruzando em seus processos de reforma do Estado contribuições do modelo gerencial e do modelo weberiano, em busca de uma administração pública que dê conta das necessidades e dos desafios da democracia, da efetividade e da qualidade das políticas e da globalização. Sem dúvida, este é um campo que o feminismo deve discutir e em que atuar como ator político.

1.3 Sujeito e subjetividade

O feminismo busca a formação de um sujeito que transforme práticas, valores e atitudes não só no espaço público, mas no espaço privado, no cotidiano das relações sociais. Entende que a transformação rumo a uma maior equidade de gênero passa pela democratização das esferas pública e privada, enxergando-as como espaços políticos com intrínseca relação. Essa transformação demanda um sujeito inteiro e integral, assumido em suas múltiplas dimensões: afetiva, política, profissional, sexual, corporal etc. Essa noção de sujeito questiona o masculino (branco, ocidental, classe média) enquanto neutro-universal, a partir do qual todas as outras múltiplas identidades são tomadas como parciais ou específicas. Neutro-universal que dá a base ao paradigma cartesiano e que ainda é hegemônico enquanto referência na construção de políticas públicas.

Mostramos no capítulo 1 que a implementação dessa visão de sujeito inteiro e integral nos processos de formação é conflitante entre os diferentes enfoques e abordagens. A subjetividade emerge enquanto continente

desestruturador e imprevisível de experiências, sonhos, afetos e construção de si em uma realidade social. A tensão é maior nos processos que têm como público as instituições não-feministas. Enquanto o enfoque da análise de gênero, em nome da eficiência, busca “objetivar” neutralizando a dimensão pessoal dos processos de formação, Moser (pelo tríptico papel) alerta que ela deve ser decorrente de um investimento na dimensão profissional. Outras abordagens, como a defendida pela Oxfam e as que predominam na América Latina, reforçam a importância de que os processos de formação – mesmo os voltados para instituições não-feministas – partam desse sujeito integral, mexam com corações e mentes, mas, em contrapartida, não conseguem entrar de corpo e alma no mundo institucional.

É importante contextualizar e lembrar que no campo educacional esse conceito de sujeito integral (com diferentes denominações) ganha centralidade atualmente. Há uma efervescência muito grande quanto aos novos referenciais da educação para o novo milênio. Cada vez mais, o conceito de sujeito integral de aprendizagem aparece como base para essas transformações, inclusive na área de qualificação/requalificação profissional e da formação em serviço, território geralmente ligado a profissionais em instituições.

Um dos autores que vem refletindo profundamente sobre esses novos horizontes é Jacques Ardoino, pesquisador francês da abordagem multirreferencial na educação ⁷⁵. Ardoino considera que um processo educacional transformador e renovador deve ter como meta a formação de autores-cidadãos. Ser autor-cidadão se traduz na capacidade de se autorizar, “a intenção e a capacidade conquistada de tornar-se a si mesmo seu próprio co-autor, de querer se situar explicitamente na origem de seus atos, e, por conseguinte, dele mesmo enquanto sujeito. (...) Sem ignorar os determinismos sociais e psicossociais que interferem necessariamente com ela” (p. 28). Para Joaquim Gonçalves Barbosa, formar um autor-cidadão significa “formá-lo (formar-se) para uma maneira ‘integrada’ de atuar no mundo, de se posicionar

⁷⁵ A multirreferencialidade na educação busca articular e entrosar (e não integrar) as diferentes áreas do conhecimento para possibilitar uma perspectiva mais integral dos processos de formação.

no público, de se comportar no privado, de agir no trabalho, no sindicato, na igreja, de tratar o filho, o marido, o namorado, a empregada ou empregado, o adolescente, a criança; maneira 'integrada' de expressar os próprios sentimentos; de amar, de imaginar, de propor sonhos, objetivos, estratégias..., de desejar" (p. 8).

Para formar autores-cidadãos é necessário uma pedagogia da autorização (e não da desautorização), uma abordagem integrada da formação que considere as diferentes dimensões da pessoa humana contextualizadas. Uma formação que vê a cidadania como uma construção histórica (não há cidadania fora da história), geográfica, sociológica (pois se constrói perante o outro); psicológica (é necessário construir espaço para o inconsciente) e ecológica (em sintonia e interação com o meio ambiente em que vive). Para Ardoino, esse conceito de autor-cidadão deve ser usado inclusive em programas de formação destinados a agentes institucionais, contribuindo para que as pessoas descubram e explorem as possibilidades de transformação social e pessoal em seu cotidiano.

Considero fundamental esse conceito de sujeito, para aquilo a que o desafio político do movimento feminista se propõe. Sem dúvida, principalmente no caso de instituições, ele impõe uma *tensão* aos processos de formação que pode ser usada de forma positiva, motivo de mobilização e envolvimento emocional dos(das) participantes. Esse desafio exige diferentes formas, caminhos e estratégias de formação, sempre construídos a partir da realidade do grupo e das instituições envolvidas, dos objetivos específicos da formação e dos contextos. Na prática, observo que há no país uma diversidade de experiências, mais próximas ou menos deste princípio. Há aquelas e aqueles que se declaram ou que até tentam desenvolver uma abordagem integral, mas que acabam em um tratamento bastante tradicional. Mais à frente discutiremos que, além de conceitos claros, são necessários recursos e estratégias pedagógicas para se efetivar essas perspectivas.

Alinhavando as reflexões anteriores, ou seja, de que a arena política é marcada por diferenças, desigualdades e antagonismos entre os interlocutores

e que possui ou articula uma dimensão técnica, entendo que o feminismo brasileiro e outros movimentos sociais vêm trabalhando processos de formação de pessoas e coletivos para que: 1) se constituam⁷⁶ em sujeitos com autonomia⁷⁷, interesses e projetos próprios; 2) tenham melhores condições e capacidades para conquistar espaços, negociar e participar da arena política, defendendo e promovendo seus interesses e suas necessidades e se articulando com outros atores; (3) questionem e contribuam para o aprimoramento das regras do jogo, pactos, procedimentos e rituais dessa arena, tornando-a mais democrática e inclusiva e possibilitando uma maior distribuição de poder e recursos; 4) e possam contribuir para que as decisões tomadas nesta arena se traduzam em mudanças concretas na realidade cotidiana das pessoas, e neste ponto as mudanças institucionais têm um papel fundamental. Para tudo isso, a formação deve promover o empoderamento dos sujeitos, possibilitando o desenvolvimento de condições cognitivas, emocionais, políticas e estratégicas para atuar nos espaços políticos em realidades complexas. Mas para concretizar esses objetivos políticos, quais são e quais devem ser os referenciais e os paradigmas de leitura, compreensão e intervenção na realidade dos processos de formação feminista? A seguir, enfrentaremos alguns aspectos dessa discussão.

2. Dimensão paradigmática

“Lo que hacemos en el mundo es un mundo es un reflejo de lo que sabemos acerca de él, y lo que sabemos depende de cómo llegamos al conocimiento, es decir, cuando pensamos en el cambio deberíamos empezar por pensar sobre el pensamiento.” (Bawden y Macadam)⁷⁸

⁷⁶ Entendemos que ser sujeito é uma construção permanente.

⁷⁷ Tomo o conceito de autonomia de Naila Kabeer como “a capacidade das pessoas para participar plenamente naquelas decisões que configuram suas opções e suas oportunidades de vida tanto no nível pessoal como no coletivo” (p. 268).

⁷⁸ Citado por Naila Kabeer. “Papeles Triples, papeles de género y relaciones sociales: el subtexto político de los sistemas de capacitación sobre el concepto de género”. *Realidade trastocadas*. Las jerarquias de género em el pensamiento del desarrollo. México: Paidós, 1998.

Diversos autores e autoras apontam a urgência de se revolucionar as formas de ver, pensar, agir, sentir e viver o mundo, inclusive para acelerar e aprofundar os processos de transformação social comprometidos com a equidade, a cidadania, a democracia e a sustentabilidade ambiental. O feminismo, ao mesmo tempo que é ator dessa mudança paradigmática ao questionar muitos pilares do pensamento ocidental e da razão iluminista, vive as contradições de quem se desenvolveu e está imerso nessa realidade. Entendo que os processos de formação feminista, para alcançar uma maior efetividade nos objetivos políticos que se propõem, devem partir da reflexão mais aprofundada sobre o que significa essa mudança paradigmática em seu desenvolvimento, não só em relação aos seus conteúdos, suas metodologias e estratégias, mas quanto aos referenciais que propagam para se pensar e atuar na realidade social. É importante lembrar que, como a dimensão política, essa dimensão perpassa, dá a base, é constitutiva das demais. Transformá-la em “dimensão” foi um recurso usado para destacar algumas questões e articulá-las às outras dimensões.

E o que é paradigma? Para Edgar Morin, o paradigma instaura relações primordiais que constituem axiomas, determina conceitos, comanda discursos e/ou teorias, efetua a seleção e a determinação da conceitualização e das operações lógicas; designa as categorias fundamentais da inteligibilidade e opera o controle de seu emprego. Pode elucidar, revelar, como também ocultar e cegar. Dessa forma, as pessoas conhecem, pensam e agem segundo paradigmas inscritos culturalmente nelas. “O paradigma desempenha um papel ao mesmo tempo subterrâneo e soberano em qualquer teoria, doutrina ou ideologia. O paradigma é inconsciente, mas irriga o pensamento consciente, o controla e, neste sentido, também é supraconsciente” (p. 26).

Na história humana, segundo Thomas Kuhn (1970), não acontece a simples substituição de um paradigma por outro, mas a coexistência de paradigmas, os poliparadigmas. Tal convivência gera contradições e garante que em determinadas situações/momentos históricos um ou outro paradigma incida mais, ou menos. É interessante essa idéia para entendermos as combinações que acontecem na realidade concreta de perspectivas distintas e

até contraditórias. Em relação à formação feminista ela é inovadora em vários aspectos, mas vive também as tensões e os conflitos de um referencial que não satisfaz e é insuficiente para a complexidade dos desafios políticos colocados, conforme apontado por nossas entrevistadas.

Não pretendo mergulhar na discussão sobre a crise do paradigma cartesiano e suas implicações. Mas, em síntese, é interessante lembrar que tal paradigma emerge no fim da Idade Média em um contexto de questionamento de dogmas e de uma ordem divina do mundo marcada pela eternidade e pela inflexibilidade e imposta por um Deus onipotente (Strieder, 2000, p. 235), ou seja, sua emergência caracteriza-se, na época e para muitos, como algo revolucionário e emancipatório.

“A racionalidade instrumental passa a impor uma estrutura de mundo, pela qual a verdade estruturadora abdica das mãos divinas, tornando-se responsabilidade humana. A razão última que estava posta em Deus Criador, na qual os humanos eram irmãos por serem todos filhos de Deus – passa a estar no ser humano –, somos irmãos por causa da razão. O ser humano deixa de ser servo de Deus e irmão da natureza para ser senhor de si, senhor da natureza e senhor de Deus. A racionalidade humana impõe um olhar objetivo, utilitarista à natureza e ao entorno ambiente, na qual o trabalho, já não é visto como castigo de Deus pela situação de pecado em que se encontra a humanidade, mas pelo trabalho o ser humano torna-se dono de si e da natureza. A humanidade sente-se iluminada pelo espírito dinâmico da liberalização social, condições extremamente reprimidas na Idade Média.” (Strieder, p. 236)

O paradigma iluminista estabelece relações mecanicistas de dissociação entre sujeito e objeto, natureza e humanidade, qualidade e quantidade, alma e corpo, masculino e feminino, finalidade e causalidade, sentimento e razão, entre outros. Não só dissociação, mas hierarquização entre os pólos dessas dualidades. Dessa forma, a natureza, a mulher, o sujeito, o sentimento, a intuição são subjugados por uma cultura racionalista que dá a base ao pensamento científico, fonte do “conhecimento verdadeiro”, estruturado na análise, na linearização e na concentração e que constrói o universal com base no masculino, branco e ocidental. A fragmentação do real orienta a produção

de conhecimento e da ação humana, alimentada por operações de redução, dissociação e disjunção.

Para Morin, Assmann/Sung e Strieder, o avanço da democracia e da cidadania no mundo esbarra no paradigma cartesiano, depende do desenvolvimento de um pensamento complexo que mude as bases de entendimento dos processos sociais e das relações humanas. “*Complexus* significa o que foi tecido junto: de fato, há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as parte entre si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade” (Morin, 2000, p. 38).

Morin nos lembra que para se construir um conhecimento complexo, é necessário enfrentar com humildade as cegueiras do conhecimento. O primeiro ponto é reconhecer que o conhecimento é o fruto de uma tradução/reconstrução subjetiva por meio da linguagem e do pensamento e que o erro e a ilusão fazem parte inevitavelmente dele. Os processos educativos deveriam ajudar as pessoas a enfrentar os erros e as ilusões e a construir um conhecimento complexo. Entre os erros e as cegueiras, o autor destaca:

- **os erros mentais:** que se traduzem na dificuldade de distinguir alucinação de percepção e sonho de vigília e resultam muitas vezes do egocentrismo da memória seletiva, da necessidade de autojustificativa, da tendência em projetar no(s) outro(s) problemas nossos etc.;
- **os erros intelectuais:** nascem dos sistemas de idéias – teorias, doutrinas, ideologias – que estão não apenas sujeitos ao erro, mas também protegem os erros e as ilusões neles inscritos. A lógica organizadora de qualquer sistema de idéia é resistir à informação que não lhe convém ou que não pode assimilar;
- **os erros da razão:** Morin faz aqui uma distinção entre racionalidade e racionalização. A racionalização se crê racional porque constitui um sistema

lógico perfeito, fundamentado na dedução ou na indução, e baseado em um modelo mecanicista e determinista, que se nega à contestação e à verificação empírica. A racionalização é fechada, a racionalidade é aberta. “A verdadeira racionalidade, aberta por natureza, dialoga com o real que lhe resiste. Opera o ir e vir incessante entre a instância lógica e a instância empírica; é o fruto do debate argumentado das idéias, e não a propriedade de um sistema de idéias. O racionalismo que ignora os seres, a subjetividade, a afetividade e a vida é irracional. A racionalidade deve reconhecer a parte de afeto, de amor e de arrependimento. A verdadeira racionalidade conhece os limites da lógica, do determinismo e do mecanicismo, sabe que a mente humana não poderia ser onisciente, que a realidade comporta mistério. Negocia com a irracionalidade, o obscuro, o irracionalizável. É não só crítica, mas autocrítica. Reconhece-se a verdadeira racionalidade pela capacidade de identificar suas insuficiências.” (p. 23);

- **as cegueiras paradigmáticas:** os paradigmas geram conformismos cognitivos e intelectuais e determinam os estereótipos cognitivos, as idéias recebidas sem exame, as crenças não contestadas, os absurdos, a rejeição às evidências. O paradigma cartesiano, ainda hegemônico, trabalha com a disjunção entre o chamado mundo objetivo e o mundo subjetivo, da existência, do destino.

O pensamento complexo não é uma opção pela incerteza em detrimento da certeza, do todo pela parte, da análise pela síntese. Segundo Morin, o pensamento complexo integra os princípios da ciência clássica a um esquema mais amplo e rico. “Não se trata de opor um holismo global e vazio a um reducionismo sistemático: trata-se de vincular o concreto das partes à totalidade. É preciso articular os princípios de ordem e desordem, separação e junção, autonomia e dependência, que são ao mesmo tempo complementares, competidos e antagônicos ao seio do universo” (Morin citado por Strieder, p. 57).

Diferente do iluminismo que exilava a emoção para se alcançar a razão, para Morin, a relação entre afetividade e intelecto é indispensável para o

estabelecimento de comportamentos racionais, e o desenvolvimento da inteligência é inseparável do mundo da afetividade. “Há estreita relação entre inteligência e afetividade: a faculdade de raciocinar pode ser diminuída, ou mesmo destruída, pelo déficit de emoção; o enfraquecimento da capacidade de reagir emocionalmente pode mesmo estar na raiz de comportamentos irracionais” (p. 20). Abrir-se ao inesperado e encarar as incertezas, o conformismo, o medo da mudança e as próprias possessões são desafios para o desenvolvimento de um pensamento complexo, que possibilite o enfrentamento dos problemas globais e fundamentais da humanidade.

2.1 Os princípios do conhecimento complexo

Morin aponta que é cada vez maior a inadequação entre os saberes desconectados, compartimentados, divididos e as demandas da realidade de um conhecimento multidimensional, global, complexo. “É o problema universal de todo o cidadão do novo milênio: como ter acesso às informações sobre o mundo e como ter a possibilidade de articulá-las e organizá-las? Como perceber e conceber o contexto, o global (a relação todo/partes), o multidimensional, o complexo? Para articular e organizar os conhecimentos, e assim reconhecer e conhecer os problemas do mundo, é necessária a reforma do pensamento. Entretanto, esta reforma é paradigmática, e não programática: é a questão fundamental da educação, já que se refere à nossa aptidão para organizar o conhecimento” (p. 35).

Um conhecimento compartimentado e uma realidade cada vez mais vivida como fragmentos enfraquecem a visão do todo e os laços e os vínculos entre as pessoas, diminuindo a responsabilidade de umas para com as outras, base de uma sociedade solidária. Associado a isso, um grande problema para o avanço da democracia, segundo Morin, é enfrentar a máquina que associa ciência, técnica e burocracia⁷⁹ e que afirma a supremacia do conhecimento

⁷⁹ Lembrando Carlos Matus, “a ciência tem disciplinas, a universidade tem departamentos, o governo tem setores, porém a realidade tem problemas”. Citado por Naomar de Almeida Filho em “Intersectorialidade, transdisciplinaridade e saúde coletiva: atualizando um debate aberto” in

técnico especializado. Tal supremacia cerceia o direito do cidadão ao conhecimento, descontextualiza o conhecimento e expulsa o cidadão do campo político. “Nessas condições, a redução do político ao técnico e ao econômico, a redução do econômico ao crescimento, a perda dos referenciais e dos horizontes, tudo isso conduz ao enfraquecimento do civismo, à fuga e ao refúgio na vida privada, a alternância entre apatia e revolta violenta e, assim, a despeito da permanência das instituições democráticas, a vida democrática se enfraquece” (p. 112).

A reforma do pensamento, segundo o autor, deve ter como princípios o contexto, o global (as relações entre o todo e as partes), o multidimensional e o complexo, e um paradigma da implicação/distinção/conjunção. Para desenvolvê-los, os processos educativos devem promover a condição humana, a identidade terrena, a capacidade de se relacionar com as incertezas, a compreensão e uma ética do gênero humano. Tanto para Morin como para Assmann e Sung, a *interdependência*, a *compreensão* e o *pertencimento* são chaves para uma educação transformadora, que não podem ser desenvolvidas apenas com conhecimentos teóricos ou informações, mas articulada a experiências e vivências que estimulem o desenvolvimento da sensibilidade.

“Sensibilidade no sentido de experiências físicas da visão, da audição e do tato. A relativização da nossa capacidade racional e das nossas teorias racionais deve vir acompanhada da valorização das nossas experiências sensitivas, do nosso contato visual ou físico com as pessoas, que são sempre realidades mais complexas e portadoras de mistérios que transcendem a nossa capacidade racional. Também é preciso valorizar a sensibilidade no sentido da ‘sensibilidade humana’, a capacidade de sentir a empatia e a compaixão, de se deixar tocar pelas vidas, sofrimentos e alegrias, esperanças e desejos das outras pessoas. (...) A palavra sensibilidade quer mostrar que a solidariedade como ato ético-subjetivo radical só acontece quando entram em jogo os ‘sentidos’, como a percepção empática do sofrimento e angústia dos(as) outros(as). O ver e o ouvir, alterando a sensibilidade da nossa pele. Ao mesmo tempo, a sensibilidade é a condição a priori para que o(a) outro(a) possa irromper no meu mundo como outro.” (Assmann/Sung, p. 98).

Como já colocado em item anterior, sobre o sujeito inteiro e integral, o ser humano é assumido aqui em toda sua multidimensionalidade (psicológica, corporal, cultural, social e histórica). Uma “corporeidade viva” é essencial para o desenvolvimento da sensibilidade, de experiências que nasçam dos sentidos e construam conhecimentos que incidam nas posturas existenciais das pessoas.

A interdependência se refere ao reconhecimento de que as pessoas, os seres vivos e não-vivos do Universo estão imersos em uma interdependência objetiva, que independe da nossa aceitação, e que “todos nós sofremos os efeitos positivos ou negativos do que acontece no sistema em que vivemos” (Assmann/Sung, p. 81). A interdependência questiona também a visão mecanicista e determinista dos fenômenos sociais complexos, muitas vezes entendidos como resultado de uma única causa, e convida a uma compreensão dos fatores múltiplos, dos sistemas e das redes dos quais fazem parte e se relacionam.

Quanto à compreensão, Morin a distingue em duas: a compreensão intelectual ou objetiva, que passa pela inteligibilidade e explicação, e a compreensão humana intersubjetiva. A primeira, que é a base do iluminismo, toma o compreender como objeto e aplica todos os meios objetivos do conhecimento. A segunda se baseia na relação sujeito–sujeito e propõe a empatia, a identificação e a projeção. “O outro não apenas é percebido objetivamente, é percebido como outro sujeito com o qual nos identificamos e que identificamos conosco, o *ego alter* que se torna *alter ego*” (Morin, p. 95).

Tornar-se consciente da condição humana e da identidade terrena é condição fundamental para o desenvolvimento da solidariedade, da democracia, da tolerância, da generosidade e de uma relação não destrutiva com a natureza. Promover o sentimento de pertencimento a grupos e a comunidades, articulado à consciência da condição humana e da identidade terrena, permite reconhecer ao mesmo tempo a diversidade cultural e a

humanidade comum, situando o humano no Universo e não o separando dele (Morin, p. 47).

2.2 A formação feminista e o paradigma complexo

São muitos os pontos de encontro entre o proposto por Morin, Assmann, Sung e Strieder e os referenciais da metodologia feminista inaugurada na década de 1970 e apresentada no capítulo 1. Entre eles, o sujeito integral, a valorização da afetividade, a centralidade do corpo, a importância da dimensão simbólica, o questionamento da racionalidade iluminista, do mundo das dicotomias. Em relação a esses princípios e conteúdos, é necessário enfrentar hoje a pergunta sobre como eles vêm sendo trabalhados na formação feminista em relação ao que era feito na década de 1970 junto a pequenos grupos de mulheres, como vêm sendo desenvolvidos levando-se em conta públicos, realidades e objetivos diferentes da formação. O próprio conceito de empoderamento, utilizado por grande parte do movimento feminismo e que nasce de uma concepção de desenvolvimento integral, como vem sendo trabalhado para diferentes públicos?

Evidentemente, não há uma única resposta para essas questões, ela varia conforme a experiência de formação analisada. Porém, ousar afirmar que, em muitas das experiências, esses princípios se restringem hoje ao discurso e não se traduzem nas práticas de formação, principalmente quando se referem a processos institucionais envolvendo agentes diversos ou a determinadas abordagens da formação destinada a lideranças/integrantes do movimento feminista. Segundo algumas de nossas entrevistadas, em relação a estas últimas, é como se o afeto, a experiência pessoal, a auto-estima, os vínculos e a ética fossem questões que ficaram “lá na iniciação” das pessoas ao movimento, fizessem parte de um “primeiro estágio”, seguido por temas “políticos-estratégicos” ligados ao exercício do poder na esfera pública. No máximo, para várias experiências, tais questões se colocam como conteúdos de análise e aprimoramento conceitual e não mais como questões que mobilizam e removem as vivências pessoais, as sensibilidades, e contribuam

para o desenvolvimento de laços e competências emocionais. Fica a provocação: qual a “racionalidade” que temos em nosso “altar” e aquela que exercitamos no cotidiano dos processos? Será que para enfrentar níveis complexos da luta política e institucional muitos grupos feministas caíram numa racionalidade mais tradicional? Como os processos de formação podem contribuir para o desenvolvimento da integralidade, das diversas competências, assumindo a multidimensionalidade?

A grande questão da mudança paradigmática em curso não é uma opção entre subjetividade ou objetividade, a racionalidade instrumental ou crítica-reflexiva, entre a parte e o todo, mas como integrar essas dimensões em nossa visão de mundo, em nossa relação conosco e com os outros, em nossa atuação e nos processos de formação para diferentes públicos. O que Morin, Assmann, Sung, Strieder e outras autoras e autores do campo educacional nos revelam é que vários dos princípios propostos pela metodologia feminista na década de 1970 são hoje considerados centrais para uma educação transformadora. Para o feminismo, a grande questão que se coloca é o como desenvolvê-los diante dos desafios complexos e plurais do movimento feminista e como se apropriar dos conhecimentos e acúmulos de quem já vem construindo esses caminhos no movimento, muitas vezes articulando/dialogando com diversas áreas do conhecimento e outros acúmulos.

A frase atribuída a Carlos Matus (citada por Almeida Filho, p. 12), “a ciência tem disciplinas, a universidade tem departamentos, o governo tem setores, porém a realidade tem problemas”, explicita um dos grandes desafios contemporâneos que está na base da mudança paradigmática e é um obstáculo enfrentado pelo feminismo e outros movimentos sociais que tratam de problemáticas que põem em xeque a idéia do “específico”. A própria categoria de gênero exige abordagens e estruturas transversais e enfrenta uma realidade compartimentada, segmentada, que fragmenta e classifica. Vimos nos depoimentos de várias de nossas entrevistadas as inúmeras tensões e os conflitos decorrentes dessa situação – das políticas públicas ao cotidiano das relações pessoais. Revelar e compreender a interdependência entre pessoas,

grupos, atores, fenômenos sociais e naturais, entre o todo e as partes é fundamental para o feminismo e a promoção da equidade de gênero, ao questionar a lógica da fragmentação/compartimentação e possibilitar novas bases para se pensar, compreender, sentir e agir na realidade.

Dessa forma, entendo que a maior efetividade da formação feminista se vincula necessariamente ao desenvolvimento de um pensamento/conhecimento complexo, interativo e transversal, que evidencie a *interdependência* e promova a compreensão objetiva e intersubjetiva, a sensibilidade, explicitando relações, laços e vínculos, contribuindo para a superação da fragmentação – que despolitiza, desresponsabiliza e esvazia sentidos. Para o feminismo que afirma que a desigualdade entre homens e mulheres é uma questão relacional e não um “problema das mulheres”, condenado ao território do específico, explicitar a interdependência é fundamental para se construir sentimentos e posturas de co-responsabilidade e uma visão mais articulada da realidade social, com seus conflitos, suas contradições, redes, autonomias e ambigüidades. Dessa forma, mostra-se fundamental o investimento do movimento em afirmar a relação entre gênero, democracia e desenvolvimento, e a articulação desta com outras desigualdades (classe, raça, etnia, idade, orientação sexual etc.).

Um paradigma complexo, que enxergue o contexto, o global e o multidimensional, é primordial não só para que outros atores compreendam o feminismo e seus desafios e projetos políticos, mas para que o próprio feminismo compreenda a complexidade dos(as) outros(as) atores e realidades nas quais está imerso, atualizando suas estratégias políticas. Consciente da provocação, é importante também questionar até que ponto o feminismo – em sua diversidade – está disposto a pôr em xeque a especialização em voga, já que ela é um obstáculo mas também constitui um “lugar de poder” na atual realidade.

Retorno a relação do feminismo com outros e outras. Conforme apontado como limitação dos outros, muitas vezes a atuação feminista também é pautada por um olhar simplista e dicotômico da realidade e dos outros atores

sociais. Muitas vezes se reivindica um olhar complexo para determinadas questões propostas por feministas, mas para “outros(as)” se emprega a perspectiva mais cartesiana possível, que não capta nuances, ambigüidades, contradições nem conflitos. Este também é um desafio da formação feminista comprometida com um paradigma complexo, uma formação que não só atualize discursos sobre a “mudança do paradigma”, mas que contribua para novos olhares e mudanças de atitudes e práticas, enfrentando os aspectos operacionais de se concretizar o novo.

Tal formação para o paradigma complexo deve possibilitar o questionamento aos outros atores e agentes e às feministas se perguntarem quais são as próprias cegueiras do conhecimento, conceituadas por Morin. De que forma nos abrimos ou nos fechamos para dialogar com outros conhecimentos, realidades e visões? Aquilo que entra e não entra nos “sistemas de pensamento”? A resistência automática de muitas feministas a tudo o que vem das ciências biológicas, justificada pelo medo de recair na velha naturalização da desigualdade e na essencialização de gênero, é um bom exemplo que merece ser mais bem discutido.

3. Dimensão pedagógica

No capítulo anterior, a partir da análise dos depoimentos, emergiram como problemas dos processos de formação feminista a descontextualização, a banalização de metodologias, o uso indiscriminado de dinâmicas desprovidas de sentido, a dificuldade da conexão entre os conteúdos da formação e as mudanças práticas, entre outros desafios. Além da dimensão política e do paradigma de pensamento que estão na base dos processos de formação, a dimensão pedagógica e a dimensão de sustentabilidade, que desenvolverei a seguir, são fundamentais para discutirmos esses desafios e tratam de conhecimentos e questões vinculadas à operacionalização dos processos de aprendizagem. Como concretizar e/ou aprimorar na formação feminista processos e experiências significativos de aprendizagens afinados com os

princípios e os desafios políticos do movimento e o desenvolvimento de um paradigma complexo?

O conceito de pedagogia que assumirei aqui é de um campo de conhecimento e de práticas voltados para a promoção da aprendizagem por meio de todos os recursos colocados em jogo no ato educativo (Gutierrez,1994). A proposta pedagógica preocupa-se com estratégias e recursos que viabilizem a aprendizagem, como ampliação e “reestruturação do sistemas de compreensão do mundo” (Perrenoud, 2000, p. 30). O domínio de conteúdo, a aquisição de habilidades e de competências, a promoção de valores e atitudes constituem o amplo universo da aprendizagem. A aprendizagem para enfrentar desafios complexos requer algo que vá muito além do modelo instrucional tradicional, da transmissão de conhecimentos, e que a educação popular põs em questão desde a década de 1960. Mais do que nunca, é desafio da pedagogia gerar atitudes de aprendizagem que mobilizem o desejo, a curiosidade, a abertura para o mundo. Sobre processos de educação para a cidadania e a solidariedade, Hugo Assmann e Jung Mo Sung nos lembram a importância do aspecto pedagógico.

“O que está em jogo é muito mais que a renovação da linguagem. A mudança deve ocorrer na maneira de criar as estruturas de sentido ou campos de significação, que precisam ter nexos e interfaces com o que os aprendentes percebem como algo que faz sentido para a sua vida. Precisa haver esse elo entre os campos de significação daquilo que se ensina e os campos de sentido da vida dos envolvidos – docentes e alunos(as). Precisamos de linguagens pedagógicas que ajudem os aprendentes – professores(as) e alunos(as) – a se sentirem bem no meio dos mais árduos esforços de aprender.” (Assmann/Sung, p. 184)

Assim como os processos de formação desenvolvidos por outros movimentos sociais, a formação feminista nasce por motivos políticos e sociais enquanto prática organizativa, e vai se constituindo em proposta educativa a partir da combinação de diferentes contribuições, em especial dos grupos de autoconsciência feministas e da educação popular. Tais experiências de educação não-formal – tanto as feministas como de outros movimentos sociais – caracterizam-se por manter um distanciamento ou até mesmo por

desvalorizar o debate pedagógico. Apesar disso, muitas dessas experiências geraram importantes conhecimentos pedagógicos, a maioria não sistematizada, que depois chegaram a influenciar até a educação formal. No caso do feminismo, criou-se uma metodologia educativa inovadora, mas não se aprofundou, desenvolveu, discutiu o sentido e a importância da dimensão pedagógica no trabalho. Hoje, diante de todos os desafios colocados para essa formação, discutir, aprimorar e enriquecer tal dimensão é fundamental.

Algumas questões de contexto histórico contribuíram para o desencontro entre o campo pedagógico e a educação não-formal. Em primeiro lugar, o pedagógico estava (e ainda está bastante) associado à escola, à educação formal. Nos anos de 1970, quando o feminismo e outros personagens entram em cena, a escola brasileira enfrenta um grande questionamento, acusada por estar longe de responder à necessidade da população e de “reproduzir” as formas de dominação (Gadotti, 1987). Na vigência da ditadura militar, o modelo tecnicista avança no mundo escolar, baseado em uma pedagogia que se pretendia “neutra” das questões políticas. Na época, a própria didática aparece como um conjunto de instrumentos, técnicas, metodologias e recursos, descontextualizados das condições de trabalho e da realidade política e social do país, voltado para a eficiência, a racionalização, o controle e o alcance de produtos (Candau, 1983).

No tempo das dicotomias, em contraponto ao modelo “reprodutor” e à pedagogia tecnicista, a perspectiva “transformadora” dos movimentos sociais e de educadores(as)/pesquisadores(as) de dentro e de fora do sistema educacional que questionam e constroem propostas alternativas nos campos político e pedagógico. A conexão com a realidade é o centro de gravidade das propostas educativas alternativas. A pesquisa participante, a pesquisa-ação, os diagnósticos e as oficinas participativas são instrumentos usados por várias experiências de formação, influenciadas pela educação popular e que buscam a compreensão da realidade cotidiana, a experiência educativa significativa e o fortalecimento de sujeitos para o agir transformador. A valorização da experiência construída por cada grupo ou pessoa caminha muitas vezes junto à desvalorização do conhecimento sistematizado, acadêmico, do qual faz parte o

conhecimento pedagógico acumulado. A partir de Vera Candau, resgato uma colocação de Libânio que, apesar de falar do mundo da escola, toca nas principais tensões que marcam a desconfiança em relação ao pedagógico.

“Há uma suposição firmada entre os críticos do ‘saber fazer’ de que a dimensão de eficácia do trabalho pedagógico é, definitivamente, uma invenção do pragmatismo pedagógico. Dessa forma, todas as técnicas e meios pedagógicos são produtos da burocracia e instrumentos do poder dominador exercido pelo professor. Há um consenso tácito de que as noções de ‘eficácia’, racionalidade, organização, ‘instrumentalização’, ‘disciplina’, estão individualmente ligadas ao modelo burocrático capitalista e, onde existem, são restritoras dos processos de democratização da escola e da sociedade. (...)

A critique antitécnica é própria do democratismo e responde em boa dose pela diminuição de competência técnica do educador escolar. A ênfase no saber ser, sem dúvida fundamental para se definir uma postura crítica do educador frente ao conhecimento e aos instrumentos de ação, não pode dissolver as outras duas dimensões da tática docente, o saber e o saber fazer, pois a incompetência no domínio do conteúdo e no uso dos recursos de trabalhos compromete a imagem do professor-educador. Tornar nossa prática ineficiente põe em risco os próprios fins políticos dessa prática.” (Libânio, p. 42-43)

O alerta de Libânio coincide com a preocupação de muitos educadores populares, como João Francisco de Souza (1998). Para ele, diante dos desafios do processo de democratização da América Latina e dos contextos em que se desenvolvem, são necessárias propostas educativas mais competentes, qualificadas e efetivas. A dimensão pedagógica aparece como central neste desafio, entendida não só como teoria, conjunto de conhecimento, técnicas, instrumentos e recursos, mas como competência a ser desenvolvida.

Segundo Souza (p. 16), no campo da educação popular latino-americana, a questão da qualidade social da educação foi identificada como central pelas pesquisas desenvolvidas no marco do Projeto de

Sistematização das Experiências de Educação Popular na América Latina⁸⁰, e em especial a importância do investimento na dimensão pedagógica. Os(as) pesquisadores(as) insistem que é necessário ir além da sobrepolitização de experiências de educação popular e dar “maior atenção aos processos que se realizam e analisar os efeitos que estes têm na solução dos problemas que provocam o início das atividades implantadas”. Reforçam que:

“ (...) a importância da qualidade dos processos pedagógicos requer educadores ativos que conduzam adequadamente seu trabalho e avaliem permanentemente os resultados de suas ações. Este papel vai além da tradicional tarefa de facilitar e exige capacidades técnicas e habilidades que os educadores devem conhecer. A profissionalização do trabalho da EP e a importância de sua formação aparece como uma necessidade imperativa” (citado por Souza, p. 16).

A urgência da sistematização das práticas e dos conhecimentos gerados nos processos de formação aparece enquanto condição fundamental para o aprimoramento político-pedagógico desses processos. Tal sistematização é ressaltada como fundamental por várias entrevistadas desta dissertação e diversos(as) pesquisadores(as) do campo da educação popular. Uma sistematização que ultrapasse a idéia do registro, que se esgota nele mesmo, e seja trabalhada enquanto processo de “construção do sentido da experiência por seus protagonistas, apropriação das vivências que repercutirá em um nova forma de interpretar, agir e sentir não apenas a experiência, mas a si e a sociedade” (Souza).

O pesquisador Oscar Jara Holliday inicia seu livro *Para sistematizar experiências* (1996) perguntando por que a importância da sistematização é uma unanimidade entre as diversas organizações não-governamentais latino-americanas mas, em sua gigantesca maioria, não se traduz em concretização. A falta de tempo e de recursos, a confusão entre sistematização, avaliação e pesquisa, a insegurança quanto aos referenciais

⁸⁰ Criado no ano de 1991, sob a coordenação da CESO (Centro para o Estudo da Educação nos Países em vias de Desenvolvimento) da Holanda, que congregou nove pesquisadores de oito países latino-americanos. O documento citado por João Francisco de Souza é do Seminário de 1995, realizado em Santiago, no Chile.

teóricos, metodológicos e as pautas operativas são algumas razões alegadas e constitui, na verdade, um círculo vicioso. Para Holliday, a principal razão é que a sistematização de experiências e conhecimentos ainda não se constituiu em *política institucional efetiva* das organizações. Concordo plenamente com o autor, e acrescento que ao não ser prioridade, a sistematização não conquista condições efetivas para sua implementação. Por exemplo, caso se tornasse prioridade para várias organizações, estas poderiam colocá-la como ponto de pauta da negociação junto às suas fontes de financiamento.

Além do conhecimento que pode emanar da maior sistematização e do intercâmbio de experiências, o desenvolvimento da dimensão pedagógica das experiências educativas de organizações não-governamentais, em especial as feministas, tem muito o que ganhar com o maior diálogo com o que vem sendo produzido no campo pedagógico. Como já colocado anteriormente, vive-se na área educacional uma superefervescência, que é bastante polissêmica, mas da qual emergem propostas e conhecimentos bastante interessantes. Há muitos pesquisadores(as) e educadores(as) discutindo e criando referências e caminhos de pedagogias ativas sintonizadas com uma educação transformadora e vinculada a um paradigma complexo. A transversalidade, a educação multicultural, a ampliação do conceito de inteligência, o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem colaborativos, o conhecimento em redes (relações, subjetividades, contextos cotidianos, atores sociais), o potencial das novas tecnologias, a valorização da afetividade, a teoria dos valores e a sensibilidade aportam novas possibilidades para o enriquecimento da dimensão pedagógica da formação feminista.

Pensar a formação como um processo continuado que possibilite o “aprender a aprender” como algo permanente, desenvolvido por meio de momentos presenciais e não-presenciais, que dialogue com o cotidiano e tenha por base um sujeito de aprendizagem multidimensional, está na base da discussão das pedagogias ativas contemporâneas. Uma formação que nasça do reconhecimento da realidade (inclusive das condições institucionais) dos grupos em questão e que tenha uma estratégia a médio e a longo prazo são

desafios da formação feminista para que se alcance uma maior efetividade em relação aos seus objetivos políticos.

No capítulo anterior, organizamos os depoimentos de nossas entrevistadas considerando como variável o público para o qual essa formação se destina. Ela pode ser para mulheres-pessoas, independente dos vínculos institucionais; integrantes do movimento, lideranças, parlamentares; integrantes de organizações não-governamentais que atuam em outras áreas; agentes de Estado que atuam no atendimento, gestão, planejamento de políticas públicas. Como pudemos observar, os públicos da formação feminista se diversificaram bastante desde os anos de 1970 e com eles as diferentes realidades, necessidades e perfis. Em cada um desses possíveis públicos existem múltiplas realidades, visões, perspectivas de gênero. Há aqueles(as) que, por diversos motivos, resistem à abordagem da questão, há aqueles(as) que têm o discurso atualizado mas estão muito longe de se comprometer em mudar prática, há aquele(as) que têm discursos e compromissos com a equidade mas não sabem como transformar as práticas e assim por diante. Ou seja, há uma diversidade que cada vez mais temos que considerar nesse processo, entendendo as diferentes demandas colocadas. A importância de instrumentos como o diagnóstico participativo e da análise de redes para captar as múltiplas relações e vínculos inter e entre os grupos e as instituições, contextualizando mais as dinâmicas institucionais, contribui para a maior compreensão dessas realidades e o desenvolvimento de processos de formação mais efetivos, além de fornecer os pontos de partida para se definir indicadores de eficiência, eficácia e efetividade.

O investimento maior na formação de formadoras, sua maior profissionalização, é uma exigência que se coloca para a maior qualificação desses processos, ou seja, é necessário desenvolver/aprimorar competências políticas e pedagógicas para se fazer formação. Essa formação deve ser pensada no sentido amplo e multidimensional, articulando prática e teoria, reconhecendo que muitas formadoras exercem diferentes papéis dentro do movimento (são militantes) e com uma maior articulação/diálogo com as chamadas práticas educativas, entendidas como práticas sociais decorrentes

da atuação/vivência concreta dos sujeitos na realidade social, o que resulta em aprendizagens autoconstruídas.

Considerar que é necessário investir na formação de formadoras para se ter processos de formação mais qualificados põe em xeque também a velha idéia de multiplicação, ainda presente em vários grupos, enquanto simples decorrência da participação de uma pessoa em um espaço de formação. Multiplicar, no sentido de multiplicar espaços de formação, exige o mínimo de competência pedagógica. Não quero dizer que não haja efeitos multiplicadores e irradiadores, só que isso não necessariamente passa pelo desenvolvimento de processos de formação propriamente ditos e se manifesta de diversas formas na atuação das pessoas.

3.1 Reflexividade

A relação prática–teoria é central para diversos processos educativos e, como observamos, por meio dos depoimentos de várias de nossas entrevistadas, constitui um grande desafio para os processos de formação feminista, principalmente quando destinados às integrantes do movimento ou de outras instituições governamentais e não-governamentais. Em função disso, trarei a contribuição de Donald Schon, (2000) que, em meio a outros autores e autoras, vem se dedicando a discutir a questão da formação profissional, em especial a incapacidade dessa formação de responder às necessidades reais dos profissionais. Schon usa o conceito de reflexividade, que ocupa atualmente espaço de destaque nos debates sobre aprendizagem e formação profissional, em especial na formação de professores. O conceito, que parte da valorização do conhecimento que emana da prática, questiona o paradigma da racionalidade técnica, que privilegia o saber acadêmico em detrimento do saber prático, e a hierarquia existente entre teoria e experiência.

“Refletir a prática se apresenta, então, com dois aspectos complementares: por um lado, indica a necessidade de interferência na prática, da sua modificação por um processo próprio, intrínseco à pessoa. Por outro lado, refletir a prática é praticar a

reflexividade, ou seja, dinamizar a vivência através de um processo recriador, adotando como perspectiva a possibilidade inerente de construção de um novo saber.”
(p. 3)

Para o autor, a racionalidade técnica que orienta os programas de formação profissional entende que os profissionais são aqueles que solucionam problemas instrumentais, selecionando os meios técnicos mais apropriados para propósitos específicos com base no conhecimento sistematizado, de preferência científico. Mas no cotidiano somente uma pequena parcela dos problemas aparece como estruturas bem delineadas, adequadas às técnicas e às teorias apresentadas na formação. A maioria das situações problemáticas constitui estruturas caóticas e indeterminadas, localizam-se em zonas indeterminadas da prática, marcadas por incerteza, singularidade e conflitos de valores, zonas pantanosas que escapam dos referenciais da racionalidade técnica. “E porque o caso único transcende as categorias da teoria e da técnica existentes, o profissional não pode tratá-lo como um problema instrumental a ser resolvido pela aplicação de uma das regras de seu estoque de conhecimento profissional. O caso não está no manual. Se ele quiser tratá-lo de forma competente, deve fazê-lo por meio de um tipo de improvisação, inventando e testando estratégias situacionais que ele próprio produz” (p. 17). Trata-se de desenvolver competências profissionais para enfrentar de maneira crítica e criativa o “mar das incertezas”.

No cotidiano, nem sempre uma situação problemática se constitui em um problema delineado para a pessoa, ou seja, em algo que mobiliza ações de enfrentamento. A transformação de uma situação em problema enfrenta tensões e conflitos diversos, que passam pelos pontos de vista, pelas concepções de mundo, pelos valores de cada indivíduo, por padrões inconscientes e por limitações institucionais. Tudo isso fica mais complexo em contextos marcados por mudanças constantes e turbulências, nos quais os/as profissionais vivem cada vez mais a constatação da “falta de controle sobre os sistemas mais amplos pelos quais são tidos injustamente como responsáveis” (p. 18).

No caso da formação feminista, Schon contribui para a compreensão do porquê somente o convencimento das pessoas sobre a importância da questão de gênero não é suficiente para mudar as práticas cotidianas, localizadas em sua maioria nas “zonas pantanosas”. Ajuda-nos também a compreender que as contradições entre discursos e práticas não são óbvias e explícitas para os próprios e nem têm os mesmos significados para as pessoas. Discutimos nos capítulos anteriores que muitas pessoas, ao passar pela formação feminista, assumem o discurso da equidade, mas não mudam suas práticas. A compreensão dessa situação envolve uma complexidade, que não necessariamente decorre da falta de compromisso dos indivíduos e grupos com a transformação efetiva. Para alguns e algumas a falta de compromisso pode ser um fator decisivo, mas não necessariamente é predominante na maioria dos casos.

Sobre essas contradições, Bernabé Sarabia (2000) lembra-nos de que as mudanças, mesmo que restritas somente ao discurso, representam uma importante mudança comportamental. Com base na teoria das atitudes⁸¹ da psicologia social, Sarabia afirma que o comportamento não envolve somente a conduta (ações manifestas e declarações de intenções), mas o comportamento verbal, que é associado aos pensamentos, às percepções e aos sentimentos. Trabalhar a contradição entre o verbal e as condutas é uma grande fonte para mudanças atitudinais, levando em conta que as atitudes envolvem componentes afetivos (sentimentos e preferências), cognitivos (conhecimentos e crenças) e de conduta (ações manifestas e declarações de intenções). Segundo ela, outras discrepâncias que estimulam mudanças atitudinais são: a discrepância entre a atitude que o indivíduo possui e certa informação nova sobre a realidade; entre a atitude do sujeito e as atitudes de outras pessoas significativas (a socialização e a interação têm um papel fundamental); entre a atitude e a ação ou as ações próprias (p. 132).

⁸¹ As atitudes podem ser definidas como tendências ou disposições adquiridas e relativamente duradouras para avaliar de um modo determinado um objeto, pessoas, acontecimento ou situação e para atuar de acordo com essa avaliação. São propriedade da personalidade individual, que nascem na relação (e influência) com diversos fatores sociais (Sarabia, p. 122).

Na busca de construir uma nova epistemologia da prática, que não fragmente nem descontextualize e que esteja mais sintonizada com a complexidade da realidade vivida pelas pessoas e instituições, Schon foi pesquisar como pessoas consideradas boas profissionais adquirem seus conhecimentos. Ele identificou quatro processos fundamentais vividos por estes indivíduos: 1) o *conhecimento na prática*, 2) a *reflexão na prática*, 3) a *reflexão sobre a prática* e 4) a *reflexão sobre a reflexão sobre a prática*. Segundo ele, no fazer cotidiano o(a) profissional utiliza um *conhecimento na prática*, tácito, espontâneo e não sistematizado voltado para responder às diferentes situações com as quais se depara. Quando o profissional reflete situações problemáticas enquanto as está vivendo ele desenvolve a *reflexão na ação*. A *reflexão sobre a ação* acontece depois que a situação foi enfrentada e, dessa forma, configura-se por um certo distanciamento. Já a *reflexão sobre a reflexão na ação* é um processo mais elaborado, em que o profissional “busca a compreensão da ação, elabora sua interpretação e tem condições de criar outras alternativas para aquela situação” (Abranches, p. 2).

Schon lembra que no seu fazer diário o profissional utiliza o seu *conhecimento na prática*, aquilo que ele/ela já tem acumulado de vivências anteriores, de forma por vezes desarticulada. Na análise da efetivação da reflexividade pelos professores, Abranches (1999), a partir de Bordieu, define esse conhecimento como o *habitus*, mas não o entende como mera aplicação inconsciente de formas de pensar e esquemas interiorizados, mas como atribuições de sentidos para além do simples entendimento técnico racional. “Refletir a prática é também ‘refletir o e sobre’ o *habitus*, não no sentido de descaracterizá-lo. O *habitus*, como dito acima, é também formado para reflexão. Dizendo de outro modo, há uma interpenetração desse dois momentos na prática do professor. Por isso, prefiro entender que a relação entre o *habitus* e a reflexão é uma dinâmica que se estabelece no fazer do professor; são pólos distintos e interligados que ganham uma significação específica dada pelo professor”. As contradições e os conflitos da realidade

Apesar das atitudes de uma pessoa nem sempre serem coerentes, Sarabia considera que há um certo grau de consistência entre as atitudes pessoais.

mediam a relação entre *habitus* e reflexão, universo que deve ser melhor explorado pelos processos de formação.

A reflexão só existe quando se caracteriza como opção consciente, uma decisão do indivíduo em relação ao entendimento de sua prática. Porém, seu desenvolvimento pleno enfrenta limites, como, por exemplo, os institucionais e o epistemológico. Abordando a experiência dos professores, Abranches considera limites institucionais a sobrecarga, o problema salarial, a falta de participação dos professores na definição das políticas de formação de professores e as limitadas condições para o trabalho coletivo. Quanto aos limites epistemológicos, Abranches lembra a necessidade de reconhecer a existência de valores pessoais como elemento da prática reflexiva. Não adianta somente afirmar a importância de valores como justiça social e democracia se eles não conseguem se traduzir em valores individuais e, conseqüentemente, em atitudes. Aqui está um dos grandes desafios dos processos de formação feminista e, em geral, de educação para a cidadania.

Defendendo a necessidade de virar de cabeça para baixo as concepções que orientam a formação profissional, ainda baseada sobretudo na transmissão de conhecimentos sistematizados aos alunos, Schon considera que a maior efetividade desses processos está ligada ao estímulo e ao desenvolvimento da capacidade de reflexividade. Tal reflexividade deve ser desenvolvida considerando-se seus diferentes aspectos e dimensões (afetiva, instrumental, crenças, valores, cognitiva) e o diálogo com conhecimentos sistematizados. Para o autor, a reflexividade levaria as pessoas a desenvolverem o “talento artístico”, característica dos bons profissionais nas mais diversas áreas, que se caracteriza como tipos de competência que eles/elas demonstram em certas situações da prática que são únicas, incertas e conflituosas. Os processos de formação baseados na reflexividade seriam um dos caminhos para o desenvolvimento do “talento artístico”, que por meio do “aprender fazendo” integra experiências, práticas, conhecimento sistematizado, intuição, emoções, relação com o mundo etc.

“O talento artístico é um exercício de inteligência, uma forma de saber, embora possa ser diferente em aspectos cruciais de nosso modelo-padrão de conhecimento profissional. Ele não é inerentemente misterioso, é rigoroso em seus próprios termos, e podemos aprender muito sobre ele – dentro de que limites devemos tratá-lo como uma questão aberta – através do estudo cuidadoso das performances mais competentes. (...) (Refere-se) a uma arte da sistematização de problemas, uma arte de implementação e uma arte da improvisação – todas necessárias para mediar o uso, na prática, da ciência aplicada e da técnica.” (p. 22)

Compreendo que há pontos de encontro entre a discussão dos conceitos de saber e os conhecimentos propostos por Denise Freitas *et al.* (2000) e o desenvolvimento da reflexividade e do talento artístico de Schon, discutidos por Abranches. Segundo Freitas, a aprendizagem é sempre uma combinação de conhecimento e saber, de objetivo e subjetivo, com implicações mútuas que possibilitam mudanças significativas e/ou vitais caracterizadas pelas ampliações de conhecimentos e modificações dos saberes envolvidos. Os autores chamam de *conhecimento* um conjunto de idéias, conceitos, representações e informações que permitem, em princípio, fazer uma leitura orientada da realidade. O conhecimento estaria armazenado nos livros, computadores e outros meios. Já o *saber* é uma combinação de representações implícitas e inconscientes, com implicação subjetiva e envolvimento da libido. “Saber é o que nos orienta e, às vezes, nos amarra de maneira implícita nas escolhas do dia-a-dia.” (p. 2)

A experiência cotidiana de aprendizagem dos indivíduos se define na relação entre conhecimento e saber, cada um composto por um gradiente entre dois pólos. Quanto ao conhecimento, os extremos são: o *conhecimento alienado*, no qual não há comprometimento do indivíduo, e o *conhecimento autônomo*, que mobiliza o envolvimento do sujeito de aprendizagem, gerando uma participação efetiva e um alto grau de implicação na elaboração e no desenvolvimento de seus significados. Quanto ao saber, possui os seguintes pólos: o *saber bruto*, caracterizado pela ausência do sujeito enquanto desejo de mudar e de buscar novos conhecimentos ou de estabelecer conexões entre estes, sintetizado em frases como “não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe” ou “eu já sabia: foi isso que eu disse”; o *saber lapidado*,

caracterizado pela presença do sujeito enquanto desejo de ultrapassar os limites da relação com os conhecimentos adquiridos.

Para Freitas *et al.*, o ensino deveria funcionar como facilitador da aprendizagem, possibilitando mudanças tanto no conhecimento quanto no saber do indivíduo. Mas o saber, que é de natureza pessoal, não pode ser transmitido ou transferido, ou seja, não pode ser atingido diretamente. “Podemos ensinar conhecimentos, mas estes, sozinhos, são de pouca valia quando adquiridos sem o comprometimento do sujeito. Como o saber está impregnado de subjetividade, ele tem algo de ambíguo e não definido, na situação de ensino somente pode ser evocado por ressonância e, quando isso acontece, podem surgir mudanças, que se realizam sem um querer explícito do indivíduo. Nas experiências de aprendizagem, quando o indivíduo está operando com os conhecimentos, pode evocar seus saberes e pô-los em jogo, com possibilidade de deslocamentos ou cortes. Isso significa mudar de atitude diante do conhecimento”. A aprendizagem se constrói a partir da tensão entre conhecimento e saber, mobilizando subjetividades e inter-relações com outros indivíduos.

A reflexão de Schon, Abranches e de Freitas se aproximam quanto à necessidade de comprometimento do sujeito com o processo de aprendizagem para se atingir o conhecimento na prática, o *habitus*, o saber, dos quais emanam grande parte das práticas cotidianas. Nesse ponto, os processos de sensibilização feministas são fundamentais para se quebrar resistências, mobilizar vontades e tecer conjuntamente o sentido da aprendizagem. Para Freitas, essa mobilização somente acontece com o envolvimento da subjetividade, do desejo e da afetividade dos indivíduos, questões que são centrais na formação feminista.

Outro ponto em comum entre Abranches e Freitas é o reconhecimento de que a mudança nas práticas acontece na tensão inerente entre *habitus* e reflexividade (Abranches), e a aprendizagem efetiva nasce da tensão entre conhecimento e saber (Freitas). Então, é pela tensão que as mudanças podem acontecer. Como já colocado anteriormente, a formação feminista envolve

questões perturbadoras, como sexualidade, identidade pessoal e afetividade, detentoras de um grande potencial de mobilização de subjetividades, gerando muitas vezes resistências, posturas defensivas, simpatias, identificações, silêncios e até apatias, mas são questões que mobilizam corações e mentes e que dificilmente geram indiferença. Reconhecer e trabalhar com competência pedagógica esse potencial de tensão, e não assumi-lo como obstáculo (como observamos nos capítulos anteriores), é fundamental.

Como criar processos de aprendizagem na formação feminista que permitam o desenvolvimento da reflexividade e do talento artístico? Creio que as bases da metodologia feminista, que apresentamos no capítulo 1 (valorização da experiência cotidiana, inter-relação entre a identidade pessoal e coletiva, investimento em metodologias e dinâmicas interativas, centralidade do corpo e do afeto, a escuta, o sujeito inteiro e integral), constituem importante ponto de partida para se tecer esses caminhos. Ponto de partida que precisa ser revisto, recriado, aprimorado e desenvolvido a partir da sistematização de acúmulos e aprendizagens da formação feminista e de múltiplos diálogos aprofundados com o campo pedagógico, que busca um paradigma complexo. Os processos de aprendizagem precisam ser construídos com competência política e pedagógica para que possam gerar experiências significativas para quem deles participa. Os recursos, as dinâmicas e as metodologias devem ser mobilizados de forma coerente às concepções e aos objetivos da aprendizagem.

Nisso tudo, quero ressaltar algumas questões, entre elas, a necessidade de se pensar em processos de aprendizagem continuados que possibilitem o desenvolvimento de competências. Uma oficina pode até partir da prática e contribuir para que um profissional se sensibilize e compreenda melhor algumas questões, mas será *uma* oficina contra um *habitus* estabelecido, um *conhecimento* na ação, uma forma de funcionamento dos grupos e instituições. São necessários processos que alimentem a tensão permanente, geradora das mudanças no cotidiano, possibilitando a reflexividade dos(as) profissionais, militantes e lideranças sociais sobre como fazer avançar a equidade de gênero no cotidiano, na atuação social e nas práticas institucionais.

4. Dimensão da sustentabilidade

Sustentabilidade é assumida aqui enquanto conjunto de condições (políticas, institucionais, materiais, técnicas etc.) que deve ser levada em conta para a maior efetividade de processos continuados de formação feminista. Apesar de estar intrinsecamente vinculada às dimensões já discutidas, destaco a sustentabilidade devido ao fato que, para algumas entrevistadas, a falta de condições (principalmente material e de recursos humanos) é o grande obstáculo para o aprimoramento da formação feminista brasileira. Sem minimizar a força desse grande obstáculo, entendo que muitas vezes tal compreensão gera o risco de se cair naquele dilema sobre o que vem primeiro: o ovo ou a galinha? As condições ou a maior clareza sobre a importância e sobre o que queremos desses processos de formação?

No decorrer deste capítulo tentei explicitar que outros fatores incidem – e acredito que até com maior intensidade – para que o potencial dos processos de formação não seja plenamente explorado, ligados às dimensões política (por que, para que e junto a quem fazer formação); paradigmática (os referenciais para pensar e agir na realidade e tecer processos de aprendizagem); e pedagógica (concepções, recursos, meios e estratégias mobilizados na criação de experiências e processos significativos de aprendizagem). Entendo que a maior clareza em relação a essas dimensões tende a repercutir em novos posicionamentos e na conquista de melhores condições de sustentabilidade dos processos de formação. Mas, evidentemente, a questão não se esgota aí. De fato, as organizações não-governamentais brasileiras vivem uma realidade marcada pela diminuição de recursos que corre paralelamente ao aumento e à “complexificação” das demandas, gerando sobrecargas, tensões, conflitos e desafios diversos.

Outra preocupação que me mobiliza tocar a questão da sustentabilidade é que muitas vezes ela é assumida na formação feminista somente como algo relativo às condições para se desenvolver o momento presencial (a oficina, o

curso, o seminário) ou, no máximo, o projeto, restrita principalmente ao nível da eficiência (uso dos recursos/insumos, produtos, cumprimento de prazos), não atingindo a efetividade (qual o impacto desses processos, em relação aos objetivos políticos propostos? Que condições⁸² são necessárias para que estes repercutam nas práticas? Como superar a inserção marginal e precária da formação feminista nas instituições?). A falta de processos de avaliação e de sistematização revela as necessidades de se pensar a sustentabilidade em outras bases e tempos (em médio e longo prazos).

Considero que uma das estratégias fundamentais para se avançar na sustentabilidade dos processos de formação feminista é o desenvolvimento de uma *maior articulação entre as organizações feministas*. O que estou chamando de articulação? Uma noção que pressupõe o desenvolvimento de relações recíprocas entre elementos que mantêm sua autonomia e sua heterogeneidade (Ardoino e Barbier, p. 18). Tal noção tem como base a alteridade, questões/objetivos que mobilizam o desenvolvimento dessas relações, e resultados e arranjos diversos e imprevisíveis que nascem desses encontros. Definir esse conceito é importante para que as considerações a seguir não sejam tomadas como intenção de homogeneizar estratégias, discursos, metodologias da formação feminista, muito pelo contrário, a diversidade da formação feminista é uma das suas grandes riquezas.

A articulação entre as organizações e as educadoras feministas no que se refere à formação é essencial para se aumentar a capacidade de intervenção do movimento. Em primeiro lugar, está conectada à urgência de se desenvolver o *intercâmbio* de experiências e acúmulos, explicitando-se aprendizagens, dificuldades, dúvidas, inseguranças, estratégias, caminhos das pedras. Tal intercâmbio ganha mais força se for precedido de processos de sistematização e avaliação das experiências, mas, diante da falta deles, pode contribuir para se pensar em bases comuns para sistematização e avaliações futuras. Diversas ações podem nascer desses intercâmbios: projetos comuns,

⁸² As contribuições de Jeanine Anderson e de Caroline Moser sobre questões a serem consideradas no desenvolvimento de projetos de formação, apresentadas no capítulo 1, merecem ser discutidas e aprofundadas, principalmente no que se refere às condições institucionais.

bases de dados compatíveis, *sites*, o uso das novas tecnologias, formação de formadoras, entre outras.

A articulação também é condição para uma maior influência junto às fontes de financiamento dos projetos feministas e até mesmo (por que não?) a construção de uma *pauta comum de negociação* que contemple condições e linhas de financiamento que empoderem institucionalmente as organizações. A necessidade de recursos que viabilizem processos de sistematização; o apoio a produção, disseminação e divulgação de materiais de apoio; a criação de bases de dados e de programas de formação de formadoras são alguns dos possíveis pontos dessa pauta. Tal atuação articulada não deve negar a existência de que há disputa e competitividade entre as entidades por recursos e poder de influência, mas deve gerar eixos comuns de ação que possibilitem o fortalecimento do conjunto do movimento. Para isso, é necessário estimular mentalidades, culturas e posturas que promovam/aprofundem a cooperação e possibilitem canais criativos de resoluções de conflitos em nome dos horizontes políticos-estratégicos do feminismo.

A articulação entre as organizações e as educadoras também é condição fundamental para que o feminismo possa aproveitar melhor as oportunidades que se abrem nos níveis subnacional, nacional e internacional para o desenvolvimento da formação enquanto tipo de participação cidadã, ou seja, ação que o movimento desenvolve junto ao Estado e à sociedade civil, visando à ampliação e à qualificação dos processos democráticos. Entre os continentes de possibilidades a serem avaliados e estudados com criticidade, cuidado e atenção quanto aos riscos, oportunidades e implicações políticas, está a atuação junto a programas e instituições de formação de funcionários públicos (planejamento, gestão, atendimento etc.) e de outras organizações não-governamentais⁸³. A dimensão desse desafio é tão grande que somente a articulação de entidades pode tecer caminhos para enfrentá-lo.

⁸³ O projeto de formação em gênero desenvolvido pela Abong em 1997 e 1998 foi um exemplo de iniciativa de articulação de acúmulos de ONGs feministas para o desenvolvimento de capacitações destinadas às demais integrantes da Associação que atuam em diversos campos. Por várias razões, a iniciativa não teve continuidade.

Nesse sentido, alguns exemplos de questões que estão na “praça”: o que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do Ministério da Educação (1997), abrem de oportunidades e desafios para o movimento, e especificamente à formação feminista, ao ter as relações sociais de gênero como um dos conteúdos do tema transversal *orientação sexual*? Como influenciar a política de formação de policiais de maneira mais precisa quanto à violência contra a mulher, à violência doméstica e aos direitos humanos, ultrapassando as experiências de formação pontuais e localizadas pelo país? Como influir de forma mais decisiva no campo de construção de novas institucionalidades (mecanismos, estruturas, procedimentos, normas) do Estado, que supere o tratamento segmentado/setorializado dado à questão de gênero e (às muitas outras desigualdades) e democratize a governabilidade como espaço de poder efetivo? Essas são algumas questões e campos que se colocam para a formação feminista, necessariamente marcados pela polissemia, disputas, contradições entre diferentes visões, concepções e atores. Entrar nessas arenas implica correr riscos, enfrentar conflitos e contradições, o que exige estratégias precisas.

O desenvolvimento e/ou o aprofundamento de experiências piloto de formação que sejam desenvolvidas enquanto processos continuados e que contemplem os diferentes aspectos, momentos, dimensões, etapas dos ciclos de projetos, programas e políticas, pode ser um caminho privilegiado para a construção de referenciais mais efetivos.

Mas ao trabalharmos com públicos, como o dos funcionários públicos, corremos o risco de disseminar um discurso feminista que venha a oprimir e ser autoritário? Esse risco existe, mas depende de múltiplos fatores: os contextos, as concepções dessa formação, os seus paradigmas, as concepções do processo de aprendizagem, as competências para implementar esses referenciais, os mecanismos e os procedimentos permanentes de avaliação. Depende, sobretudo, da compreensão de que esse formação não tem por objetivo formar feministas, não faz parte da lógica da conversão, mas colocar em xeque práticas, valores, atitudes e mentalidades que perpetuam o sexismo, as desigualdades de gênero, e comprometem o desenvolvimento

pleno de homens e mulheres em uma perspectiva de cidadania ativa e de compromisso com os direitos humanos.

Buscamos, neste capítulo, ressaltar que os processos feministas de formação devem ser pensados e aprimorados considerando sua multidimensionalidade. Quando somente uma ou outra dimensão é considerada, seja ela a política, a pedagógica, a paradigmática ou a sustentabilidade (além de outras mais), os riscos da baixa efetividade desses processos são maiores. É no encontro dessas dimensões que se constrói um caminhar com sentido.

“No processo de abertura de novos caminhos é essencial caminhar com sentido. O norte que nos guia nesse percurso não está num horizonte próximo ou distante: nós é que temos que levar esse horizonte dentro de nós. (...)”

O sentido, nosso sentido e o dos demais, se faz e se refaz nesse caminhar. O sentido não se dá, nem traspassa e nem se impõe. O sentido é o motor dos processos e é peculiar a cada processo.

Caminhar com sentido significa, antes de tudo, dar sentido ao que fazemos, compartilhar sentidos, impregnar de sentido as práticas da vida cotidiana e compreender o sem-sentido (nonsense) de muitas outras práticas que abertas, ou sorrateiramente, tentam se impor.” (Francisco Gutierrez, p. 63)

CAMINHOS E HORIZONTES

“Uma exposição sobre uma pesquisa é, com efeito, o contrário de um show, de uma exibição na qual se procura ser visto e mostrar o que se vale. É um discurso em que a gente se expõe, no qual se correm riscos (...). Quanto mais a gente se expõe, mais possibilidades existem de tirar proveito da discussão (...).” (Bourdieu, p. 18)⁸⁴

⁸⁴ Bourdieu, Pierre. *O Poder Simbólico*. Rio de Janeiro, Difel, 1999.

Este é um trabalho que nasceu das diversas inquietações originárias de minha experiência de formadora feminista e, sobretudo, da minha paixão por realizar esse trabalho e crença em seu potencial. Foi a partir deste lugar que empreendi a jornada do mestrado, com o desejo de que pudesse trazer algumas luzes aos desafios enfrentados por mim e por diversas companheiras e organizações feministas que, pelo país todo, tecem, criam, recriam experiências de formação, com as quais eu sempre aprendi e me surpreendi muito.

Como toda a pesquisa, fiz opções, em alguns momentos me perdi, pus em xeque o caminho, vivi dúvidas e inseguranças. Pessoalmente, uma das consequências desse processo foi a maior consciência das minhas próprias e inevitáveis insuficiências e da riqueza do foco deste trabalho: a formação feminista brasileira, que como todo objeto de conhecimento exige outros olhares, acúmulos, perspectivas de análise, para que possa ser mais bem compreendida a sua complexidade.

Se desde o início do caminho estava claro, ao final se explicitou uma série de questões que deve mobilizar outros esforços de pesquisas sobre o tema, ainda tão pouco tratado no Brasil. O universo das experiências de formação em si exige urgentemente que se dediquem pesquisas que possam mergulhar para compreender os avanços, os desafios, as possibilidades, as dificuldades, os caminhos, as metodologias, os diálogos travados, a diversidade e a efetividade dessas experiências com base em critérios, referências e indicadores que captem sua dimensão qualitativa. Muitas das questões levantadas pelas entrevistadas só podem ser melhor contextualizadas por meio da análise das experiências de formação.

Entre as questões que podem mobilizar novas e/ou aprofundadas pesquisas estão: o campo da formação em gênero no mundo; a formação destinada a instituições; gênero e administração pública; as práticas pedagógicas, o desenvolvimento de metodologias para públicos e realidades específicas; a relação da formação com outras estratégias feministas de atuação; a formação como parte do *advocacy*; a avaliação dos materiais

educativos; o uso das novas tecnologias em processos continuados; a educomunicação e a formação em gênero; a gestão da informação; entre outros temas.

A formação feminista brasileira, enquanto prática plural e campo de construção de conhecimentos, intervenção político-pedagógica na realidade, constitui terreno extremamente fértil, de grande (bio)diversidade, cortado por muitos rios e igarapés de criatividade. É a partir do reconhecimento desse acúmulo que pode ser desenvolvido seu potencial como tipo de participação cidadã, que contribui de forma decisiva para a democratização e a transformação da sociedade e do Estado. Formação que tem um compromisso muito claro e explícito com o desenvolvimento de sujeitos individuais e sociais e de articular transformações de baixo para cima, de cima para baixo, de fora para dentro, de dentro para fora.

Sem ter a pretensão de concluir com “as recomendações”, “os mandamentos da formação feminista”, destaco algumas questões que abordei durante a dissertação. Algumas se localizam mais no plano da concepção, outras mais operativas, muitas se sobrepõem, mas todas estão intimamente inter-relacionadas e devem ser levadas em conta na formulação, no desenvolvimento e na avaliação dos processos de formação.

- **Multidimensionalidade:** conforme abordado no capítulo anterior, os processos de formação devem ser construídos levando-se em conta a sua multidimensionalidade (política, paradigmática, pedagógica, sustentabilidade e outras). Considerar ou sobrevalorizar uma ou outra dimensão prejudica a efetividade dos processos.
- **Diagnóstico prévio:** destaquei o diagnóstico, sobretudo para reforçar a importância da utilização de qualquer instrumento ou metodologia de pesquisa que permita se conhecer melhor a realidade na qual os processos de formação vão incidir ou ser desenvolvidos. Vale a pena destacar que, na medida do possível, é interessante o uso de metodologias que captem a realidade de forma dinâmica e que explicitem os vínculos, as relações, as

interdependências intra e intergrupos e instituições, não isolando de forma estática a realidade, o grupo ou a organização onde será desenvolvida a intervenção. Essas informações são fundamentais para se construir estratégias e processos mais afinados com as especificidades da realidade. O diagnóstico também é condição para se identificar “o ponto de partida”, possibilitando referenciais para o monitoramento e uma avaliação que capte as mudanças geradas no tempo por meio da formação e de outras intervenções.

- **Objetivos e conceitos:** quais os objetivos a curto, médio e longo prazos das experiências e dos processos em andamento? Mesmo que sejam alterados com o tempo, é fundamental saber o que se quer com determinada ação ou projeto e, dessa forma, identificar quais as condições necessárias e as estratégias a serem implementadas. Quanto aos conceitos, em realidades e campos cada vez mais polissêmicos, é necessário fazer o exercício permanente de definição/revisão sobre quais são os nossos conceitos fundamentais e que significado damos a eles.
- **Diferentes públicos:** reconhecer a diversidade de públicos, perfis, funções, necessidades e compromissos com a questão de gênero, tecendo propostas de formação que respondam mais às realidades. Abordamos bastante esta questão neste trabalho. Mesmo trabalhando com grupos mistos (de perfis, funções, necessidades, compromissos, entre outras características), se faz necessária uma competência pedagógica para que a formação possa se constituir em experiência significativa. Por exemplo, destaco o cuidado para não se focar a formação somente em sensibilização/convencimento para grupos que já demandam outras abordagens. Mas é bom explicitar que não entendo necessariamente que a sensibilização se restringe a um primeiro estágio ou etapa. Há diferentes níveis de sensibilização que devem ser trabalhados e retrabalhados conforme as dificuldades, as contradições, os conflitos e a complexidade enfrentadas pelos(as) participantes em suas realidades. Muitas vezes a sensibilização acontece por meio do repensar das práticas cotidianas, inclusive de profissionais.

- **Formação como intervenção articulada a outras estratégias feministas:** desde o início desse trabalho, reforçamos a importância de que a formação não seja trabalhada de forma isolada, que não seja tomada como “a salvação da lavoura”. Mais do que nunca, a complexidade dos contextos (locais, nacionais, institucionais etc) exige que o potencial da formação seja mais bem explorado articulado as outras estratégias feministas (comunicação, articulação, *lobby*, execução de políticas, ocupação de espaços institucionais etc).
- **Atuar para que gênero não seja só coisa ou especialidade de feminista:** parece meio óbvio, mas não é tanto. Como pensar processos de formação que possibilitem o empoderamento de pessoas/grupos não-feministas, com condições institucionais, para promover, monitorar e estimular nas organizações a questão da equidade de gênero, articulada ou não ao enfrentamento de outras desigualdades? Sabemos que muitas vezes se faz um espaço/um projeto de formação/uma consultoria e, apesar de até se considerar importante pelos(as) participantes, a questão não se mantém na agenda institucional ou não chega a atingir as práticas individuais e institucionais. Um dos desafios é, conforme a realidade em questão, discutir as possibilidades de um processo mais permanente e continuado, que fortaleça, legitime e co-responsabilize pessoas ou grupos nas organizações, mas garantindo-se condições institucionais para que os(as) participantes não sejam “cursificados(as)-crucificados(as)”. Isso pode contribuir para se deixar de ver a questão somente como algo a ser tratado em espaços específicos, de tempos e tempos, por feministas, sem que a questão se incorpore de fato na instituição. Conforme provocação já feita anteriormente, significa também rediscutir a especialidade enquanto lugar permanente de poder, inclusive para as feministas.
- **Processo continuado:** na medida do possível, segundo os desafios e a realidade em questão, é fundamental tecer processos de formação numa perspectiva continuada. Assim como o item anterior, os processos continuados contribuem para se superar a fragmentação que caracteriza

grande parte das iniciativas de formação feministas. Tanto em relação às integrantes e lideranças do movimento quanto às realidades institucionais na qual se desenvolvem as ações, os processos continuados (evidentemente, conforme seus referenciais político-pedagógicos) propiciam melhores condições para o desenvolvimento de competência, capacidades e a reflexividade dos(das) participantes. Articular ações presenciais e não-presenciais, atividades de pesquisa, oficinas, debates, intercâmbios, atividades coletivas e individuais e, sobretudo, o uso das novas tecnologias traz outras perspectivas e possibilidades para os processos de formação.

- **O uso das novas tecnologias:** sem deslumbramentos, o uso das novas tecnologias abre novos continentes para a formação feminista, quando devidamente contextualizadas nos projetos político-pedagógicos e nas realidades dos processos de formação. A interatividade, a agilidade, a interconectividade, a possibilidade de desenvolvimento de trabalho colaborativos, pessoais e em rede, de construção de ambientes de aprendizagem, de cursos a distância, de intercâmbio colocam novos e instigantes desafios para a mediação pedagógica. Mas é fundamental compreender também que, mais do que uma mudança tecnológica, as novas tecnologias propõem uma mudança do modo como se aprende, das formas de interação entre quem aprende e quem ensina e do modo como se reflete a natureza do conhecimento. Diante disso, exigem estratégias de pesquisa e organização da aprendizagem para que o uso seja explorado em todo o seu potencial⁸⁵.
- **A realidade institucional:** destaco aqui, para reforçar a necessidade da maior compreensão da complexidade institucional no qual vai se intervir, seus rituais, procedimentos, normas, *modus operandi*, as redes de poder, os vínculos e as relações que a constitui e da qual faz parte. Compreender melhor as dinâmicas institucionais também é fundamental para se discutir/pensar/batalhar onde vai se localizar o processo de formação? Qual o seu *status*? Que condições conta para o desenvolvimento e a efetividade

⁸⁵ Tive oportunidade de aprender muito por meio da participação na equipe do Cenpec e da Fundação Vanzolini (USP) que formulou o projeto de um Portal de Educação.

das propostas que traz? Lembro da entrevista de Astrid Kuchman, que resolveu não aceitar um convite para fazer uma palestra sobre gênero, colocada na última hora na programação de um seminário de três dias.

- **Institucionalidades e operacionalização:** sem se restringir ao normativo, o campo da operacionalização é fundamental de ser enfrentado com mais profundidade e investimento pela formação feminista, principalmente quando referido às instituições. Nesse sentido, algumas ong's feministas vêm construindo importantes acúmulos em áreas como saúde, violência contra a mulher, educação, planejamento de políticas etc. A discussão apresentada sobre o conceito de reflexividade também aporta caminhos.
- **A lógica de redes:** como discutimos no tópico referente às mudanças paradigmáticas do conhecimento, o desenvolvimento de um pensamento mais complexo e mais sintonizado com os desafios da realidade exige que possamos associar às bases da compreensão científica atual uma compreensão da realidade como constituída por diversas redes interdependentes. Redes de sentido, de ação, de atores, de conhecimentos, de estruturas, com vínculos e relações diversas. Como pensar a formação feminista levando em conta esses referenciais?
- **Sistematização, avaliação e pesquisa:** a urgência da sistematização das experiências de formação feminista é condição para que as próprias organizações, educadoras e o movimento feminista se apropriem dos acúmulos e gerem outros conhecimentos e alternativas. A avaliação da efetividade das experiências em curso ou já desenvolvidas, assim como, o investimento em pesquisas (ou o maior diálogo com as existentes, realizadas por universidades, governos, institutos de pesquisa, ong's etc) é importante para a qualificação dos processos de formação.
- **Disseminação e divulgação:** disseminar, intercambiar e divulgar para o movimento as aprendizagens, as dúvidas, os caminhos percorridos, as metodologias constitui passo fundamental para a qualificação dos

processos de formação feminista como um todo. Uma troca que não se restrinja à divulgação somente dos avanços e das conquistas, mas seja pensada enquanto processo de aprendizagem com a experiência da(o) outra(o). A maior divulgação, circulação e avaliação dos materiais educativos também é necessária, assim como a construção de bases de dados conjuntas como apoio aos processos de formação.

- **Experiências-piloto:** o desenvolvimento e a sistematização de experiências-piloto de formação que contemplem os vários momentos dos ciclos de projetos, programas e políticas pode ser um dos caminhos para se vivenciar as tensões e os desafios inerentes a cada etapa/processo e desenvolver referenciais que contemplem a dimensão operacional. Tais experiências podem ser desenvolvidas por meio da articulação de várias organizações, propiciando abordagens inter, multi ou até mesmo transdisciplinares.
- **Diálogo com outras áreas, campos e conteúdos:** reforçamos bastante neste trabalho, a importância de se dialogar com outros acúmulos além do campo feminista para o desenvolvimento dos processos de formação. Evidentemente, é uma questão que extrapola a formação, mas destaco aqui pensando principalmente no diálogo com aqueles e aquelas que estão mergulhados em pensar os processos de educação para a cidadania.
- **Articulação das ong's feministas:** discutimos no item referente à dimensão da sustentabilidade da formação, a importância da maior articulação entre educadoras e ong's feministas que fazem formação para 1) a qualificação desses processos, 2) a conquista de melhores condições para o desenvolvimento deles e 3) a ampliação da capacidade de atuação junto a instituições governamentais, não-governamentais, multilaterais, empresarias, entre outras. Destacamos algumas oportunidades colocadas no contexto e a necessidade de se discutir a influência nos processos e espaços de formação de funcionários públicos.

- **O sujeito integral:** a multidimensionalidade das pessoas, o empoderamento que contemple a integralidade do ser humano (corporal, emocional, política, intelectual etc), a importância do afetivo, das relações entre as pessoas. Esses princípios da formação feminista brasileira, tecida nas décadas de 1970 e 1980, devem ser mais do que nunca alimentados, enriquecidos e traduzidos de diferentes formas nos processos de formação. Por mais complexos que se tornam os conteúdos e os contextos do fazer política feminista e diversos os seus públicos/participantes, não se pode descuidar da integralidade. E, entre eles, destaco principalmente os processos destinados às integrantes e lideranças feministas, os quais exigem renovação de linguagens e metodologias para que a integralidade seja trabalhada não só como preocupação para os outros, mas desafio permanente de desenvolvimento para as próprias feministas.

Manifesto que tudo que escrevi até aqui – sobre os desafios, caminhos, possibilidades para o aprimoramento da formação feminista – não pretende gerar mais ansiedade, cobrança, autocobrança e sobrecarga às feministas que desenvolvem formação. O subtexto não é um “faça mais, faça mais”, mas como, consciente dos limites das condições e das possibilidades, pode-se avançar e fazer melhor, com mais impacto e de forma mais articulada.

Não se pode descuidar da própria vida, do próprio corpo, das relações, das diversas dimensões, dos descansos criativos. Esse é um dos aspectos, idéia-força da utopia feminista, sintetizada na concepção de sujeito integral e inteiro que nos referencia em grande parte dos processos de formação. Nesse sentido, faço minhas as palavras de Hugo Assmann e Jung Mo Sung quando chamam a atenção para que as pessoas que atuam para a transformação democrática da sociedade não recaiam na chamada Síndrome de Atlas.

“Não é saudável meter-se a profeta de sonhos exagerados. Não é possível identificar-se com todas as situações socialmente desafiadoras. Nem é preciso. Para fazer algum bem neste mundo e sentir-se parceiro da construção de um mundo mais

solidário, basta alentar, com fruição profunda, sonhos modestos que ao menos algumas pessoas possam compartilhar conosco.(...)

Para calibrar tranquilamente nossas chances de irradiar esperança e de fazer deveras alguma coisa que preste para nós e nossos semelhantes, é preciso desfazer-se do peso imaginário de tarefas impossíveis. Não pode fazer o bem aos outros, quem não está de bem com a própria vida, não pode melhorar o mundo quem não sabe começar a amá-lo assim como ele é. (...)

Nós precisamos mudar muita coisa neste mundo, mas para poder fazê-lo precisamos saber viver neste mundo, gostar deste mundo – ao menos até o ponto requerido pela alegria de viver -, e suportá-lo em suas condições concretas, enquanto não conseguimos transformá-lo”. (Assmann/Sung, 18,19 e 24).

Busquei um mito feminino que pudesse traduzir essa tensão, muitas vezes reforçada pela cultura de gênero hegemônica que ainda tem a mulher com um ser para os outros, um ser da “doação”. Pensei em Atena, deusa grega da justiça que, com altos custos, abdica de seus desejos e suas emoções, em nome de valores e princípios (para mim, ela representa uma das manifestações dessa doação). Mas resolvi concluir esta dissertação com um mito que pudesse significar a capacidade de renovação, de crescimento, a partir do reconhecimento do que se é, dos acúmulos, dos “ossos”, do que é essencial, condição para encontrar e se relacionar por inteiro com outro e outras. É o mito de “La Loba”, presente em diversas culturas do mundo todo.

“Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente sons animais do que humanos. (...) Ela é conhecida por muitos nomes: La Huesera, a Mulher dos Ossos; La Trapera, a Traperia; e La Loba, a Mulher-Lobo.

O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna

é cheia dos ossos de todos os tipos de criatura do deserto: o veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos.

Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitões secos de rios, à procura de ossos de lobos e, quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar.

Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre os esqueletos e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas de lobo começam a se forrar de carne, e que a criatura começa a se cobrir de pêlos. La Loba canta um pouco mais e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma cura para cima, forte e desganhado.

La Loba canta mais e a criatura-lobo começa a respirar.

E La loba ainda canta, com tanta intensidade que o chão do deserto estremece e, enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro.

Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte.

Por isso, diz-se que, se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr-do-sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo – algo da alma.”⁸⁶

O mito de “La Loba” tem tudo a ver com o que trabalhei até aqui: o delicado e criativo tecido da formação feminista, produzido por “mãos” de tantos lugares do país com fios coloridos, fortes, resistentes. A partir de “La Loba”, saúdo a ousadia, a capacidade de aprender e crescer, de recolher e “cantar sobre os ossos” para se renovar e criar novos caminhos. Com certeza,

⁸⁶ ESTÉS, Clarissa Pinkola. *Mulheres que correm com os lobos – mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem*. Rio de Janeiro, Rocco, 1994.

os ossos da formação feminista são fortes, muitos fortes, mas é necessário juntá-los melhor e (re)descobrir novos cantos.

BIBLIOGRAFIA

- ABRAMOVAY, Miriam; CASTRO, Mary Garcia. *Gênero e Meio Ambiente*. São Paulo, Cortez/Unesco/Unicef, 1997.
- ABRANCHES, Sérgio Paulino. "A reflexividade como elemento da prática docente: alguns limites para sua efetivação – o caso da informática na educação". Caxambu, ANPED, 2001. Mimeo.
- ABRUCIO, Fernando Luiz. *O impacto do modelo gerencial na Administração Pública. Um breve estudo sobre a experiência internacional recente*. Cadernos ENAP; n.10. Brasília, ENAP, 1997.
- AGENDE; CENTRO FLORA TRISTÁN, EQUIDAD DE GENERO, CFEMEA. *Mulheres no Comando. Além do Cairo e Beijing: fortalecendo as ONGs na América Latina*. Brasília, 1999.
- AGENDE; CENTRO FLORA TRISTÁN, EQUIDAD DE GENERO. *Cidadania e Feminismo*. Brasília, 2000.
- ALVES, Nilda. *Trajetória e Redes na formação de professores*. Rio de Janeiro, DP&A, 1998.
- ANDERSON, Jeanine. *Sistemas de Gênero, Redes de Atores e uma proposta de Formação*. Montevideo (Uruguai), Repem, 1997.
- ANDERSON, Jeanine. *Proposta para a Formação em Gênero e Desenvolvimento dirigida a ONGs Latino-americanas*. Lima, Repem, 1996. Texto para discussão interna.
- ARAÚJO, Maria José de Oliveira *et al.* *Saúde das Mulheres: experiência e prática do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde*. São Paulo, Coletivo Feminista, 2000.
- ARDOINO, Jacques. "Abordagem multirreferencial (plural) das situações educativas e formativas". IN *Multirreferencialidade nas Ciências e na Educação*. São Carlos, Ed. UFSCar, 1998.
- ARTICULAÇÃO DE MULHERES BRASILEIRAS. *Políticas Públicas para mulheres no Brasil: balanço nacional cinco anos após Beijing*. Brasília, AMB, 2000.
- ASSMANN, Hugo; SUNG, Jung Mo. *Competência e sensibilidade solidária*. Petrópolis, RJ. Vozes, 2000.
- AVILA, Maria Betânia. "Direitos Reprodutivos e Cidadania". IN *Além do Cairo e de Beijing: Fortalecendo as organizações de mulheres do Brasil*. Brasília (DF), Agende Ações em Gênero Cidadania e Desenvolvimento, 1999.
- BARSTED, Leila de Andrade Linhares. *Violência contra a Mulher e Cidadania: uma avaliação das políticas públicas*. Cadernos Cepia. Rio de Janeiro, Cepia, 1994.

- BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. *A Cidadania Ativa – referendo, plebiscito e iniciativa popular*. São Paulo, Editora Ática, 1991.
- BERGAMINI, Cecília Whitaker. *Liderança: administração do sentido*. São Paulo, Atlas, 1994.
- BOURDIEU, Pierre. *O Poder Simbólico*. Rio de Janeiro, Editora Bertrand Brasil, 1989.
- BRANDÃO, Carlos Rodrigues; Allessanfrini, Cristina Dias; Lima, Edvaldo Pereira. *Criatividade e Novas Metodologias*. Petrópolis/RJ, Editora Fundação Petrópolis, 1998.
- CANDAU, Vera (org.). *A didática em questão*. Petrópolis (RJ), Editora Vozes, 1083.
- CARREIRA, Denise; AJAMIL, Menchu; MOREIRA; Tereza (orgs.). *A Liderança Feminina no século 21*. São Paulo, Rede Mulher de Educação/Cortez Editora, 2001.
- CARREIRA, Denise; AUGUSTI, Maria Teresa; PANDJARJAN, Valéria; EDNIR, Madza. *QSL – Quebrando Silêncios e Lendas. Prevenindo e combatendo à violência contra a mulher. Uma abordagem para policiais*. São Paulo, IPE/Cecip, 1998.
- CARREIRA, Denise. “Cruzando olhares: gênero e meio ambiente”. IN Debates Socioambientais. Ano II, n. 7. São Paulo, CEDEC, 1997.
- CARREIRA, Denise; TAMAIO, Irineu (coord.). *Caminhos e aprendizagens: educação ambiental, conservação e desenvolvimento*. Brasília (DF), WWF, 2000.
- CARREIRA, Denise. “Como o Terceiro Setor organiza e veicula suas informações”. IN *Anais do I Fórum Brasileiro de Imprensa, Terceiro Setor e Cidadania Empresarial*. São Paulo, Ed. Senac, 2000.
- CARVALHO, Marília Pinto de. *Professor, professora: um olhar sobre as práticas docentes nas séries iniciais do ensino fundamental*. Tese de doutorado defendida na Faculdades de Educação da Universidade de São Paulo – 1998.
- CASCINO, Fábio. *Educação Ambiental: princípios, história, formação de professores*. São Paulo, Editora Senac, 1999.
- CANIVEZ, Patrice. *Educar o Cidadão?* Campinas (SP), Papyrus, 1991.
- CASTELLS, Manuel. *O Poder da Identidade*. São Paulo, Paz e Terra, 1999.

- COLL, César; POZO, Juan Ignacio; SARABIA, Barnabé; Valls, Enric. *Os conteúdos na reforma: ensino e aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes*. Porto Alegre, Editora Artmed, 2000.
- CORDEIRO, Rosineide de Lurdes Meira. *Apanhar dói e machuca! As ambivalências das mulheres sobre a violência de gênero*. Dissertação de mestrado em Serviço Social defendida na Universidade Federal de Pernambuco. 1995
- CORREA, Sonia. *Gênero: Reflexões Conceituais, Pedagógicas e Estratégicas*. Recife, SOS Corpo, 1994.
- COSTA, Marisa Vorraber. *Educação popular hoje*. São Paulo, Edições Loyola, 1998.
- CHAUI, Marilena. *Cultura e Democracia*. São Paulo, Cortez Editora, 2000.
- CHEVALIER, Jean; Greerbrant, Alain. *Dicionário de Símbolos*. São Paulo, José Olympio Editora, 1988.
- DELORS, Jacques. *Educação, um Tesouro a Descobrir: Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI*. São Paulo, MEC/Unesco/Cortez Editora, 2000.
- ESTÉS, Clarissa Pinkola. *Mulheres que correm com os lobos – mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem*. Rio de Janeiro, Rocco, 1994.
- FARAH, Marta Ferreira Santos. “Incorporação da questão de gênero pelas políticas públicas na esfera local de governo”. Relatório de pesquisa, Vol.I. São Paulo, EAESP/FGV/NPP – Núcleo de Pesquisas e Publicações, 1997.
- FESTA, Regina. “Elementos de uma análise da comunicação na América Latina”. IN *Pensamento Comunicacional Brasileiro – o grupo de São Bernardo (1978-1998)*. São Bernardo do Campo (SP), UMESP, 1999. (p. 581-597)
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia. Saberes Necessários à Prática Educativa*. São Paulo, Paz e Terra, 1996.
- FREITAS, Denise; VILLANI, Alberto; PIERSON, Helena Campos e FRANZONI, Marisa. *Conhecimento e saber em experiências de formação de professores*. Anped, Caxambu (MG), 2000. Mimeo.
- GADOTTI, Moacir. *Pensamento Pedagógico Brasileiro*. São Paulo, Editora Ática, 1987.
- GOHN, Maria da Glória Marcondes. *Movimentos Sociais e Educação*. São Paulo, Cortez Editora, 1994.

- GOUVEIA, Taciana & PORTELLA, Ana Paula. *Idéias e dinâmicas para trabalhar com gênero*. SOS Corpo, Recife, 1999.
- GREGORI, Maria Filomena. *Cenas e Queixas: um estudo sobre mulheres, relações violentas e a prática feminista*. São Paulo, Paz e Terra, 1992.
- GUZMAN, Virginia; PORTOCARRERO, Patricia; VARGAS, Virginia. *Una Nueva Lectura: Genero en el Desarrollo*. Lima (Peru), Red Entre Mujeres/ Flora Tristán Ediciones, 1991.
- GUTIÉRREZ, Francisco; PRADO, Cruz. *Ecopedagogia e cidadania planetária*. São Paulo, Cortez Editora/Instituto Paulo Freire, 2000.
- HITA, Maria Gabriela. "Gênero, ação e sistema: a reinvenção dos sujeitos". IN Lua Nova, n° 43, (p. 109-130). São Paulo, Cedec, 1998.
- ILDES. *Gênero nas administrações – desafios para prefeituras e governos estaduais*. São Paulo, Ildes, 1999.
- JACOBI, Pedro. *Políticas Sociais e Ampliação da Cidadania*. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2000.
- JACOBI, Pedro. "Educação para a cidadania: participação e co-responsabilidade". IN *Socioambientais*. São Paulo, número 7, 1997.
- JORDÃO, Fátima. "Desenvolvimento de estratégias e táticas de comunicação no espaço da mídia de massa". IN *Além do Cairo e Beijing: fortalecendo as ONGs na América Latina*. Agende/Centro Flora Tristán/Equidad/Cfêmea. 1999, Brasília, DF. (p.109)
- KABEER, Naila. *Realidades Trastocadas – las jeraquías de género en el pensamiento del desarrollo*. Editorial Paidós, Mexico, 1998.
- LAGO, Mara Coelho de Souza. "Identidade: a fragmentação do conceito". IN *Falas de Gênero*. Silva, Alcione Leite da; Lago, Mara Coelho de Souza & Ramos, Tânia Regina de Oliveira. Florianópolis, Editora Mulheres, 1999.
- LAMAS, Marta. "Feminismo e liderança". IN *Mulheres no Comando. Além do Cairo e Beijing: fortalecendo as ONGs na América Latina*. Brasília (DF), Agende/Centro Flora Tristan/ Equidad/ Cfemea, 1999.
- LAVINAS, Lena; MELO, Hildete Pereira. *Mulheres Sem Medo do Poder – Chegou a nossa vez. Cartilha para Mulheres Candidatas a Vereadoras*. Brasília (DF), IPEA, 1996.
- LOBO, Elisabeth Souza. *A Classe Operária tem dois Sexos – Trabalho, dominação e resistência*. São Paulo, Editora Brasiliense/Secretaria Municipal da Cultura, 1991.

- LOPES, Eugênia Piza. Introdução do *Manual de Formação em Gênero da Oxfam*. Recife, SOS Corpo/ Oxfam, 1999
- MACHADO, Lia Zanotta. “Estudo de gênero: para além do jogo entre intelectuais e feministas” IN *Gênero sem Fronteiras*. Mônica Raisa Schpun (org). Florianópolis, Editora Mulheres, 1997.
- MACHADO, Nilson José. *Ensaio Transversais: Cidadania e Educação*. São Paulo, Escrituras Editora, 1997.
- MARQUES, Eduardo Cesar. *Estado e Redes Sociais – permeabilidade e coesão nas políticas urbanas no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro, Editora Revan, 2000.
- MARTINELLI, Maria Lúcia (org.). *Pesquisa qualitativa: um instigante desafio*. São Paulo, Veras Editora, 1999.
- MELO, Marcus André. “Estado, governo e políticas públicas”. IN *O que Ler na Ciência Social Brasileira (1970-1995)*, Sérgio Miceli (org), volume 3. Brasília, Editora Sumaré/Anpocs, 1999.
- MINAYO, Maria Cecília de Souza. *O desafio do Conhecimento – Pesquisa Qualitativa em Saúde*. 6ª edição. Hucitec, Rio de Janeiro, 1999.
- MORAES, Maria Lygia Quartim. “O Feminismo e a vitória do neoliberalismo” IN *Gênero sem Fronteiras*. Mônica Raisa Schpun (org). Florianópolis, Editora Mulheres, 1997.
- MORIN, Edgar. *Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro*. São Paulo, Cortez Editora/Unesco, 2000.
- MOSER, Caroline. *Planificación de Género y Desarrollo*. Lima (Peru), Red entre Mujeres/ Flora Tristán Ediciones, 1995.
- MOSER, Caroline. “La Planificación de género en el Tercer Mundo: Enfrentando las necesidades prácticas y estratégicas de género. Red Entre mujeres e Centro Flora Tristán, Peru, 1991.
- MURARO, Rose Marie. *Memórias de uma Mulher Impossível*. Rio de Janeiro, Record/Rosa dos Tempos, 1999.
- OFFE, Claus. *Problemas estruturais do Estado capitalista*. São Paulo, Tempo Brasileiro, 1984.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). *IV Conferência Mundial sobre a Mulher*. Rio de Janeiro, Fiocruz, 1996.
- PERRENOUD, Philippe. *Dez novas competências para ensinar*. Porto Alegre, Artmed Editora, 2000.

- PIÑEDA, Magaly. "Feminismo e Educação Popular: existe controvérsia?", IN *Feminismo e Educação Popular – Seminário latino-americano – Montevideo/Uruguais, 1986. Edição em português Rede Mulher de Educação, São Paulo, 1987.*
- PIÑEDA, Magaly. "Cambiando los Terminos: Educar para la cooperación desde una perspectiva de género". *Una Nueva Lectura: Género en el Desarrollo*. GUZMAN, Virginia; PORTOCARRERO, Patricia; VARGAS, Virginia. Red Entre Mujeres. Lima, Peru, 1991
- POULANTZAS, Nicos. *O Estado, o poder, o socialismo*. Rio de Janeiro, Ed. Graal, 1985.
- SADER, Eder. *Quando Novos Personagens entraram em Cena*. Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra, 1988.
- SAFFIOTI, Heleieth; ALMEIDA, Suely. "Epistemologia, Estado e políticas públicas dirigidas à mulher". GT Relações sociais de gênero. XVI Encontro anual da ANPOCS. Caxambu (MG), 1992. Mimeo.
- SARABIA, Barnabé. "A aprendizagem e o ensino das atitudes". IN Coll, César et al. *Os conteúdos na Reforma. Ensino e aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes*. Porto Alegre, Artes Médicas, 2000. (p.119 – 177)
- SAWAIA, Bader Burihan. Por que investigo afetividade? Texto apresentado para o concurso de promoção na carreira para a categoria de Professor Titular do Departamento de Sociologia da PUCSP. 2000. Mimeo.
- SCHÖN, Donald A. *Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem*. Porto Alegre, Artes Médicas Sul. 2000.
- SCOTT, Joan W. "Experiência". IN Silva, Alcione Leite da, et al. (orgs). *Falas de Gênero: teorias, análises, leituras*. Florianópolis, Editora Mulheres, 1999.
- SHUMAHAR, Schuma (org). *Abre Alas. Projeto Brasil 500 anos por detrás dos panos*. Rio de Janeiro, Redeh, 2000.
- SOUZA, João Francisco. "Educação popular para o terceiro milênio – Desafios e perspectivas". IN *Educação popular hoje*. São Paulo, Edições Loyola, 1998.
- STRIEDER, Roque. *Educar para a Iniciativa e a Solidariedade*. Ijuí, Rio Grande do Sul, Editora Unijuí, 2000.
- SPINK, Mary Jane. "Desvendando as teorias implícitas: uma metodologia de análise das representações sociais". IN Jovchelovitch, Sandra; Guareschi, Pedrinho (orgs). *Textos em Representações sociais*, Petrópolis (RJ), Vozes, 1994.

- RIVAS, Patrícia. “Feminismo e Educação Popular: existe controvérsia?”. IN *Feminismo e Educação Popular* - Seminário latino-americano – Montevideó/Uruguais, 1986. Edição em português Rede Mulher de Educação, São Paulo, 1987. Na época, Patrícia Rivas era diretora do Centro “Gregória Apaza”, na Bolívia.
- ROSETO, Rocio. “Feminismo e Educação Popular”, in *Crescer Juntas: Mulheres, Feminismo e Educação Popular*, Edição das Mulheres n.8. Isis Internacional, CEAAL, Santiago(Chile), 1987. Edição Português da Rede Mulher de Educação, São Paulo, 1989.
- ROSA, Maria Arlete. *Curitiba: um estudo sobre a prática educativa de sustentabilidade o caso da Vila Sagrada Família*. Tese de doutorado. Pontifícia Universidade Católica, 1999, São Paulo.
- VARGAS, VIRGINIA. “Um Olho no movimento, outro na ONU”. Entrevista à revista *Maria, Maria*. Ano 2, n. 2. 2000. Unifem Brasil.
- VIEIRA, Vera. “Educomunicação: a irreversível inter-relação meios de comunicação x educação”. IN OLIVEIRA, Antonio; ROCHA, Regina; VIEIRA, Vera. *Educação popular: prática plural*. São Paulo, Nova/Rede Mulher de Educação, 2000.
- VIEZZER, Moema. “Educação popular e movimento de mulheres”. IN *Crescer Juntas: Mulheres, Feminismo e Educação Popular*. São Paulo, Rede Mulher/CEAAL/Isis Internacional, 1989.
- VIEZZER, Moema. *Manual latino-americano de educação ambiental*. São Paulo, Editora Gaia, 1995.
- VIEZZER, Moema; KUCHMAN, Astrid; ZIMERMANN, Neusa. *Manual de gênero no ciclo de projetos*. São Paulo, Rede Mulher de Educação, 1996.
- VILANOVA, Mercedes. “História e fonte oral”. IN Martinelli, Maria Lúcia (org.). *Pesquisa Qualitativa: um instigante desafio*. São Paulo, Veras Editora, 1999.
- VIRREIRA, Sonia Montaño “Governabilidade”. IN *Mulheres no comando. além do Cairo e Beijing: fortalecendo as ONGs na América Latina*. Brasília (DF), Agende/Centro Flora Tristan/ Equidad/ Cfemea, 1999.
- WERNECK, Vera. *Educação e Sensibilidade: um estudo sobre a teoria de valores*. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1996.
- WILLIAMS, Suzanne. *Manual de Formação em Gênero da Oxfam*. Recife, SOS Corpo/ Oxfam, 1999